

ISI international
scientific
investigations

Выпуск
№ 4
2016 г.

IV Международная научно-
практическая конференция
**«Проблемы и перспективы
современной науки»**

Сборник статей
часть 2

www.isi-journal.ru

г. Москва, 2016 г.

Центр научного сотрудничества
«Международные научные исследования»

IV Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы современной науки»
(25.02.2016 г.)

ЧАСТЬ 2

г. Москва, 2016 г.

© Центр научного сотрудничества «Международные научные исследования»
© Коллектив авторов

УДК 001.8(082)

ISSN 4684-1407

Сборник статей ЦНС “Международные научные исследования” по материалам **IV международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки»**, Часть 2, г. Москва: сборник статей (уровень стандарта, академический уровень). – Москва. : “ISI-journal”, 2016. – 184 с.

Издание «ISI-journal», Центра научного сотрудничества «Международные научные исследования», является сборником материалов Международных научно-практических конференций, каждый номер которого включает до 60 научных статей, предоставляет возможность познакомиться с работами российских и зарубежных авторов.

Издание является источником информации о новейших исследованиях в разных отраслях науки и культуры.

Содержание выпусков журнала и тексты статей доступны в разделе “Архив научных статей”, на сайте <http://isi-journal.ru>

Редакция издания «ISI-journal» не всегда разделяет точку зрения автора, и не несет ответственности за материалы опубликованные в издании.

Материал публикуется в авторской редакции.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к редакции, автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед автором и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, нанесенный публикацией статьи.

Редакция оставляет за собой право отбора статей.

Материалы, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.

Официальный сайт: <http://isi-journal.ru>

Электронная почта: public@isi-journal.ru

Телефон call-центра: +7 (499) 322-85-92

Подписано к печати 02.03.2016.

Печать оперативная. Заказ № 256/03-2016.

Формат А4. Тираж 300 экз.

Состав ред. коллегии представлен на сайте <http://isi-journal.ru>

МАТЕМАТИКА	9
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТЕЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.....	9
<i>Дорофеев Максим Олегович, начальник группы, Акционерное Общество «Информационные спутниковые системы», Красноярский край, г. Железногорск</i>	
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	15
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НАФТАЛАНОВЫМ МАСЛОМ В СОЧЕТАНИИ С ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИМ НЕКОГЕРЕНТНЫМ ПОЛЯРИЗОВАННЫМ СВЕТОМ (БИОПТРОН КОМПАКТ III).....	15
<i>Пашиев Ага Чингиз, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;</i>	
<i>Абдуллаева Эсмירה Миррахмед, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;</i>	
<i>Мамедов Зияддин Насиб, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;</i>	
<i>Гулиев Муса Эльшад, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;</i>	
<i>Гарагезова Кенуль Чингиз, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку.</i>	
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В НАРКОЛОГИИ.....	19
<i>Грачева Т.Ю. – д.м.н., профессор кафедры последипломной подготовки специалистов в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека и медицинского права ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кемерово.</i>	
<i>Москвина Я.В. – врач-психиатр ГКУЗ КО «Кемеровской областной психиатрической больницы», аспирант кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кемерово.</i>	
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ.....	25
<i>Дудинцева Н.В. ассистент кафедры сестринского дела Самарский государственный медицинский университет, Самара</i>	
<i>Лазарева Л.А. доцент кафедры сестринского дела, кандидат медицинских наук Самарский государственный медицинский университет, Самара</i>	
<i>Лотков В.С. профессор кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии, доктор медицинских наук, Самарский государственный медицинский университет, Самара</i>	
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС), ВНЕ ЕС И В БОЛГАРИИ.....	31
<i>Д-р Жекова, Виктория Федоровна, доктор по медицине, Медико-стоматологический центр Университетской больницы „Царица Йоанна- ИСУЛ”, София (Болгария)</i>	
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ВЫЗВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА В ПРОЦЕССЕ ПОЗИЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ.....	36
<i>Клочкова Ольга Ивановна, кандидат физ.-мат.наук, доцент Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия</i>	
<i>Воробьева Елена Юрьевна, преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия</i>	
<i>Погорелова Ирина Владимировна ст. преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия,</i>	
<i>Старцева Марина Сергеевна, ст. преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия</i>	
<i>Шабанов Геннадий Анатольевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН Владивосток, Россия</i>	
<i>Рыбченко Александр Алексеевич, доктор технических наук, профессор, Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН Владивосток, Россия</i>	

PREDICTION OF BIRTH TRAUMA IN DELIVERY OF MACROSOMIC FETUS.....	40
<i>Мочалова Марина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Забайкальского края, Чита.</i>	
<i>Пonomareva Юлия Николаевна, доктор медицинских наук, кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет», Москва.</i>	
<i>Мудров Виктор Андреевич, ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита.</i>	
<i>Мудров Андрей Андреевич, студент 306 группы лечебного факультета ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита.</i>	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ 3-Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ).....	46
<i>Татинцян Людмила Валерьевна Кандидат медицинских наук, доцент Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци, г.Ереван (Армения)</i>	
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	52
ИСТОРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА.....	52
<i>Масалимов Ряз Ниязович, кандидат исторических наук, доцент, Бирский филиал Башкирского государственного университета, г. Бирск</i>	
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА.....	57
<i>Абиль Еркин Аманжолулы, доктор исторических наук, профессор, Костанайский государственный педагогический институт, Костанай (Казахстан)</i>	
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ.....	62
<i>Узлов Юрий Андреевич кандидат исторических наук, доцент, Кубанский государственный университет, Краснодар</i>	
ФИЛОСОФИЯ.....	67
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОБЩНОСТИ.....	67
<i>Д.В. Лепешев Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова</i>	
КАЗАХСТАН КАК ПЛОЩАДКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	77
<i>Мацюк Дмитрий Анатольевич, кандидат философских наук, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, г.Актобе (Казахстан)</i>	
СОЦИОЛОГИЯ	81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В ИСТОЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СССР-РФ	81
<i>Екундайю Кехинде Аболанле, аспирант кафедры социологии Кубанский государственный университет, г. Краснодар</i>	
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	85
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА.....	85
<i>Хасенов Муслим Ханатович, Докторант Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан</i>	
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ (СПИСКОВ КАНДИДАТОВ) ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	90
<i>Кочкарова Эристана Азрет-Алиевна, кандидат юридических наук доцент, Кыргызская Государственная Юридическая Академия, г. Бишкек (Кыргызская Республика)</i>	
ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА. СТАДИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА.....	95
<i>Рахманкулова Альфия Февзиевна, магистрантка, Университет Российского Инновационного Образования, г.Москва</i>	
RENEWED LEGAL RELATIONSHIPS WITH DUE REGARD FOR ANTI-RECESSIONARY MEASURES IN KAZAKHSTAN.....	101
<i>Мынбайева Nurgul Baltayevna, Associate Professor, Candidate of Sciences (Jurisprudence) Law School, Department of «Law» Almaty Management University, Kazakhstan, Almaty</i>	
POSSIBLE LEGISLATIVE EXTENSION OF SUPERFICIES IN THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.....	104
<i>Shaikenova Alina Berikovna Kazakhstan, Astana city.</i>	

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.....105

ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА РЕЗУЛЬТАТ105

Бабинцева Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управления персоналом», Белгородский национальный исследовательский университет. г.Белгород

Никулина Оксана Александровна, студентка, Белгородский национальный исследовательский университет г.Белгород

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ НАСЕЛЕНИЕМ КАЗАХСТАНА. .108

Бельгибаева Жанат Жакуповна, доктор экономических наук, профессор;

Турсынбаева Айман Абылгазиновна, кандидат экономических наук, доцент, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева (Казахстан)

GLOBAL VIEW ON THE TRENDS OF THE FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT.....112

Iryna M. Voznyuk-Bohiv Senior Lecturer, Lviv Institute of Banking University, Lviv (Ukraine)

EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH.....115

Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна, кандидат экономических наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда (Республика Казахстан)

Телеуова Айман Бауыржановна, магистрант специальности «Государственное и местное управление», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда (Республика Казахстан)

DETERMINING ERRORS IN MONETARY SYSTEM AND BANKING TO IMPROVE THEIR CIRCULATION (КОД УДК 33).....119

Пазокиторуди Кейван Алиадел (Pazokitoroudi Keyvan Aliadel) аспирант (Phd student) Белорусский национальный технический университет, Минск (Беларусь) (Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus)

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....122

Рожкова Ирина Валентиновна, Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управления рисками, страхование и ценные бумаги» Российский государственный университет им. Г.В. Плеханова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ.....127

Канхва Вадим Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Москва

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ.....130

АКТИВИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭСКАЛАЦИЯ НАСИЛИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ130

С.В. Востриков доктор исторических наук, профессор Смоленский Государственный Университет, г.Смоленск

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА.....135

Дьяченко Юлия Владимировна, кандидат политических наук, доцент, Саратовская государственная юридическая академия, Саратов

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ.....139

Кёпль Ольга Ивановна, Кандидат политических наук, доцент кафедры «Крымский Федеральный университет им.В.И.Вернадского», г. Ялта

КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА КАК ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА144

Кондратенко О.Ю. доцент кафедры международной информации, к.и.н., доцент, Национальный авиационный университет, Украина, г. Киев

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ.....149

ВЛИЯНИЕ (ВЗАИМОСВЯЗИ) ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДНОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА149

Касенова Кыздаркуль Бахрадиновна аспирант Казанского государственного института культуры (Казахстан)

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.....	154
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛЕКОР НА СОХРАННОСТЬ И ЭНЕРГИЮ РОСТА ПОРОСЯТ.....	154
<i>Н.И. Ерохина (МГОТУ, г. Королев)</i>	
ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ ШТАММАМИ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ ЛЮЦЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ.....	157
<i>М.Т.Яковлева, доц., к. с.-х.н., Якутский НИИСХ, 677001, г. Якутск, ул. Бестужева – Марлинского23/1, ЯНИИСХ,</i>	
ГЕОЛОГИЯ.....	160
ФОРМИРОВАНИЕ СУЛЬФИДНО-НИКЕЛЕВЫХ И ПЛАТИНОНОСНЫХ (NI-PGE) РУД В АРХЕЙ-ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ (3.6-1.65 МЛРД. ЛЕТ) ПРОВИНЦИЯХ: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ.....	160
<i>Турченко Станислав Иванович доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией, Институт геологии и геохронологии докембрия Российской Академии Наук, Санкт-Петербург</i>	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	165
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА (СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ).....	165
<i>Малофеевская Наталья Алексеевна аспирант кафедры экономической географии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург</i>	
ТРАНСПОРТ.....	172
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.....	172
<i>Бруздаева С.Н., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, Ульяновск</i>	
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.....	177
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	177
<i>Альбакасов Азамат Илькинович кандидат технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург</i>	
<i>Дергунов Сергей Александрович кандидат технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург</i>	
<i>Белякова Н. А. кандидат экономических наук, магистр, Оренбургский государственный университет, Оренбург</i>	
<i>Орехов Сергей Алексеевич кандидат технических наук, старший преподаватель, Оренбургский государственный университет</i>	

УДК 51-74

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТЕЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Дорофеев Максим Олегович, начальник группы, Акционерное Общество «Информационные спутниковые системы», Красноярский край, г. Железногорск

При использовании в составе космического аппарата крупногабаритных трансформируемых антенн существует проблема поддержания требуемых геометрии ее конструкций (рефлектора и облучателя). Крупногабаритная трансформируемая антенна нуждается в периодической корректировке ее геометрических параметров. Для проведения корректировки необходима система контроля геометрических параметров. Определение геометрических параметров осуществляется за счет измерения координат контролируемых точек поверхности конструкции по светоотражающим элементам, расположенным на ней. Для осуществления выбора состава системы и оценки методик обработки измерительной информации необходима разработка математической модели, позволяющей решить данные задачи. Математическая модель описывает процесс измерения контролируемых точек поверхности конструкции с помощью приборов системы контроля. Математическое моделирование при использовании модели позволит сделать выводы о работоспособности методик и выбрать оптимальный состав системы.

Ключевые слова: система контроля геометрических параметров; крупногабаритные конструкции; математическая модель; измерение контролируемых точек.

When using as a part of the spacecraft of the large-size transformed antennas there is problem of maintenance of its constructions (reflector and irradiator) demanded geometry. The large-size transformed antenna needs periodic adjustment of its geometrical parameters. The control system of geometrical parameters is necessary for carrying out adjustment. Determination of geometrical parameters is carried out due to measurement coordinates of controlled points of design's surface on the light-reflective elements located on it. Development of the mathematical model allowing to solve these problems is necessary for implementation choice of system's structure and assessment techniques of processing of measuring information. The mathematical model describes process measurement of controlled points of design's surface by means of control system devices. Mathematical modeling when using model will allow to draw conclusions on operability of techniques and to choose optimum structure of system.

Keywords: control system of geometrical parameters; large-size constructions; large-size transformed antenna, mathematical model; measurement of controlled points.

В настоящее время существует проблема проектирования систем контроля геометрических параметров крупногабаритных космических конструкций (ККК), которая заключается в обеспечении высокоточного определения пространственных (декартовых) координат контролируемых точек (КТ) поверхности ККК. Высокоточное определение возможно при использовании прецизионных средств измерения положения КТ и методик обработки этих измерений для расчета пространственных координат с минимальными погрешностями, следовательно, необходима система контроля, имеющая в своем составе эти средства и программное обеспечение,

содержащее алгоритмы таких методик.

При проектировании системы контроля геометрических параметров (СКГП) необходимо осуществить выбор ее составных частей и методик обработки измерений, при этом математическое описание методик зависит от средств измерения. В качестве средств измерений для решения подобных задач используются приборы по типу цифровых фотокамер и лазерных трекеров [1].

Объем измерительной информации определяется типом приборов и их количеством. Приборы по типу цифровых фотокамер позволяют определять углы направления на КТ, а лазерные трекеры – углы направления и расстояния (сферические координаты) до КТ. Измерение углов направления и расстояний происходит в приборной системе координат (ПСК).

Выбор оптимального состава системы и наилучшей методики обработки измерений возможен только после полноценного анализа характеристик вариантов состава системы и максимальных погрешностей использования методик в логике ее функционирования [2]. Для проведения анализа методик обработки измерительной информации необходимо создание математической модели, позволяющей оценить максимальные погрешности с учетом геометрических характеристик конструкции и ее пространственного положения относительно приборов системы контроля.

Создание математической модели необходимо начать с выявления физических явлений и геометрических закономерностей, которые необходимо учитывать в модели, а также подготовки исходных данных для проведения моделирования с использованием этой модели. При математическом моделировании процесса измерений точек поверхности конструкций необходимо учитывать погрешности измерений приборов системы, пространственную ориентацию ПСК, положение системы координат конструкции (СК ККК) относительно ПСК, геометрические размеры конструкции и состояние геометрии профиля ее поверхности. [3,4]

В качестве исходных данных используются массивы измеренных и теоретических декартовых координат КТ поверхности ККК, погрешности измерений приборов, а также положение и ориентация прибора относительно объекта контроля. Массивы теоретических координат КТ формируются исходя из заданных габаритов конструкции, расстояния до нее от прибора, количества и расположения точек на ее поверхности.

Следует отметить, СКГП разрабатывается прежде всего для контроля рефлектора крупногабаритных трансформируемых антенн, профиль отражающей поверхности которых имеет вид параболоида [5,6]. Так как, при моделировании процесса измерения КТ, результат анализа методик не зависит от формы поверхности конструкции, а определяется расстоянием и углами направления, то для простоты и наглядности в качестве исследуемой поверхности ККК рассмотрим плоскость в виде квадрата.

За оптимальное количество КТ принимается значение 13. КТ равномерно распределяются по поверхности ККК во всем поле зрения прибора. Расположение КТ представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Места расположения КТ на ККК (вид по нормали к поверхности).

При данном расположении КТ возможно полноценно оценить работу методики во всем диапазоне углов поля зрения прибора с максимальным шагом.

Значения теоретических декартовых координат определяются габаритами

объекта измерения. Исходя из современных задач и перспектив развития ККК, для анализа методик необходимы варианты габаритов конструкций составляются до нескольких десятков метров.

Оптические оси (оси визирования) приборов должны быть направлены на центр объекта измерений, либо по нормали к его поверхности. Расстояние до объекта измерений (R) определяется на основе размещения ККК на КА. Исходя из габаритов современных перспективных ККК и их расположения на КА, диапазон моделируемых расстояний до КТ находится в диапазоне от 1 до 50 метров. Все вычисления проводятся в ПСК. Оптической осью является ось OX ПСК.

Пространственная ориентация приборов определяется матрицей направляющих косинусов (МНК) осей ПСК. Для ее нахождения вычисляются направляющие вектора осей ПСК, используя векторные произведения, представленные в выражении (1). [7]

$$\begin{aligned}
 OX_{ПСК} &= \begin{vmatrix} x_{OX} \\ y_{OX} \\ z_{OX} \end{vmatrix} = [Tv - IP] & Nz &= \begin{vmatrix} x_{Nz} \\ y_{Nz} \\ z_{Nz} \end{vmatrix} = OX_{ПСК} \times \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} \\
 OY_{ПСК} &= \begin{vmatrix} x_{OY} \\ y_{OY} \\ z_{OY} \end{vmatrix} = Nz \times OX_{ПСК} \\
 OZ_{ПСК} &= \begin{vmatrix} x_{OZ} \\ y_{OZ} \\ z_{OZ} \end{vmatrix} = OX_{ПСК} \cdot OY_{ПСК}
 \end{aligned} \tag{ 1 }$$

где x_{OX}, y_{OX}, z_{OX} – координаты направляющего вектора оси X ПСК;

x_{Nz}, y_{Nz}, z_{Nz} – координаты единичного вектора оси Z ПСК;

x_{OY}, y_{OY}, z_{OY} – координаты направляющего вектора оси Y ПСК;

x_{OZ}, y_{OZ}, z_{OZ} – координаты направляющего вектора оси Z ПСК;

$IP = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ – вектор координат X, Y, Z положения ПСК относительно СК ККК;

Tv – вектор координат X, Y, Z точки на которую направлена оптическая ось прибора.

Найдем единичные и попарно ортогональные векторы i, j, k осей ПСК по формулам (2).

$$\begin{aligned}
 i &= \{a_{11}, a_{21}, a_{31}\} \\
 j &= \{a_{12}, a_{22}, a_{32}\} \\
 k &= \{a_{13}, a_{23}, a_{33}\}, \tag{ 2 }
 \end{aligned}$$

Координаты, представленных векторов (2), рассчитываются по выражениям (3).

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \frac{x_{OX}}{|OX_{ПСК}|}; a_{21} = \frac{y_{OX}}{|OX_{ПСК}|}; a_{31} = \frac{z_{OX}}{|OX_{ПСК}|} \\
 a_{12} &= \frac{x_{OY}}{|OY_{ПСК}|}; a_{22} = \frac{y_{OY}}{|OY_{ПСК}|}; a_{32} = \frac{z_{OY}}{|OY_{ПСК}|} \\
 a_{13} &= \frac{x_{OZ}}{|OZ_{ПСК}|}; a_{23} = \frac{y_{OZ}}{|OZ_{ПСК}|}; a_{33} = \frac{z_{OZ}}{|OZ_{ПСК}|}, \quad (3)
 \end{aligned}$$

где $|OX_{ПСК}|$, $|OY_{ПСК}|$, $|OZ_{ПСК}|$ – длины направляющих векторов осей ПСК.

Так как МНК осей ПСК тождественна ортогональной матрице, состоящей из координат единичных векторов, то определив ортогональную матрицу, соответственно, определяем МНК, которая имеет вид (4).

$$M_{ПСК} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Оценка методик расчета координат КТ по измерениям прибора для определенных габаритов конструкции осуществляется при задании массива теоретических декартовых координат КТ, заданных в СК ККК. Массивы формируются с учетом расположения КТ на поверхности ККК (см. рисунок 1) и представлен в (5).

$$\mathbb{K}T = \begin{bmatrix} X_{T1} & Y_{T1} & Z_{T1} \\ M & M & M \\ X_{T13} & Y_{T13} & Z_{T13} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Для вычисления теоретических декартовых координат КТ поверхности объекта в ПСК используется выражение (6).

$$KT_t = K T_n \times M_{ПСК} + IP, \quad (6)$$

где KT_t – теоретические координаты КТ поверхности объекта в ПСК;

$K T_n$ – координаты КТ поверхности объекта в СК ККК;

После вычисления массива теоретических декартовых координат КТ в ПСК необходимо определить соответствующие им сферические координаты КТ с использованием выражения (7). [8]

$$\begin{aligned}
 r_t &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\
 a_t &= \arctg\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right), \\
 b_t &= \arctg\left(\frac{y}{x}\right)
 \end{aligned} \quad (7)$$

где r_t , a_t , b_t – теоретические сферические координаты КТ массива;
 x , y , z – теоретические декартовы координаты КТ массива.

Массив измеренных координат определяется путем наложения максимальных погрешностей измерений сферических координат КТ в ПСК (8) с целью имитации процесса измерения.

$$r_i = r_t + \Delta r$$

$$a_i = a_t + \Delta a ,$$

$$b_i = b_t + \Delta b \quad (8)$$

где r_i, a_i, b_i – измеренные сферические координаты КТ массива;
 $\Delta r, \Delta a, \Delta b$ – максимальные погрешности сферических координат.

Из полученных измеренных координат, заданных в ПСК, вычисляются декартовы координаты измеренных точек. Массив декартовых координат измеренных точек представлен в выражении (9).

$$\text{МГИ} = \begin{bmatrix} X_{И1} & Y_{И1} & Z_{И1} \\ \text{М} & \text{М} & \text{М} \\ X_{И13} & Y_{И13} & Z_{И13} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Для получения адекватных результатов анализа погрешностей методик, соответствующих функционированию приборов СКГП в штатном режиме, необходимо моделировать наложение погрешностей измерения в виде случайных величин, равномерно распределенных, в интервале погрешностей измерения приборов СКГП. Данное распределение соответствует случайным погрешностям прибора и их шумовой составляющей. [9]

Случайные погрешности накладываются на сферические координаты каждой КТ из всего массива. После вычисления декартовых координат точек поверхности ККК происходит сравнения с их теоретическими значениями и вычисляется погрешность определения декартовых координат КТ. Достоверность результатов достигается путем многократного расчета таких погрешностей. Тем самым, в результате такого моделирования, формируется массив погрешностей определения координат КТ поверхности ККК. Затем, из полученного массива, определяются максимальные значения погрешностей, которые позволяют сделать вывод о возможности применения методики для выбранного состава СКГП и оценить ее точности определения декартовых координат для конструкций, требуемых пространственных размеров. [10,11]

Представленная математическая модель процесса измерения ККК, математическое описание пространственной конфигурации прибора и измеряемой конструкции, а также моделирование процесса измерения точек поверхности ККК позволяют оценить различные методики обработки измерительной информации для конструкций различных габаритов, при задании положения и ориентации прибора относительно объекта измерения.

Библиографический список

1. Кирчин Ю.Г. Разработка и исследование оптико-электронных систем для контроля смещений: дис. ... канд. техн. наук.: 05.11.07. – СПб.: СПбГИТМО, 1993. – 193 с.
2. Дорофеев М. О., Бикеев Е. В., Матыленко М. Г., Титов Г. П., Рис Д. В. Выбор приборного состава системы определения геометрии крупногабаритной трансформируемой антенны // Решетневские чтения: материалы XV Междунар. науч. конф. (10-12 ноября 2011, г. Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т.– Красноярск, 2011. –98-99 с.
3. Albota Marius A., Auil Brian F., Fouche Daniel G. and other. ThreeDimensional Imaging Laser Radars with Geiger-Mode Avalanche Photodiode Arrays. – Lincoln Laboratory Journal, 2002. – vol. 13, № 2.
4. Демкин В. Н. Лазерные методы и средства измерения геометрии поверхностей сложной формы: дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.07. – М.: НИИ «Полюс», 2004. – 247 с. РГБ ОД, 71:05-5/581.
5. Wang S. J., Cameron J. M. Dynamics and control of a large space antenna. Journal of Guidance, Control and Dynamics. 1984. – vol. 7. №1. 44-82 p.
6. Заболотский Л. В. Крупногабаритный космический складной рефлектор. Патент РФ №2101811.

Заявл.: 07.16.97, Оpubл.: 10.01.98.

7. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве: перевод с английского. – М.: Мир, 1982. – 304 с.

8. Александров П. С. Лекции по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1968. – 176 с.

9. Зарубин В. С., Крищенко А. П. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов // Математика в техническом университете. Вып. XXI, заключительный. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 496 с.

10. Золотых Н. Ю. Использование пакета Matlab в научной и учебной работе: Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Информационные технологии и компьютерная математика». – Нижний Новгород, 2006. – 165 с.

11. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование: учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 280 с.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УДК 616/035.1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НАФТАЛАНОВЫМ МАСЛОМ В СОЧЕТАНИИ С ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИМ НЕКОГЕРЕНТНЫМ ПОЛЯРИЗОВАННЫМ СВЕТОМ (БИОПТРОН КОМПАКТ III)

Пашаев Ага Чингиз, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;

Абдуллаева Эсмירה Мирахмед, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;

Мамедов Зияддин Насиб, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;

Гулиев Муса Эльшад, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку;

Гарагезова Кенуль Чингиз, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета, Баку.

Аннотация

Представлены результаты лечения воспалительных заболеваний пародонта нафталановым маслом в сочетании с полихроматичным не когерентным светом Биоптрон. Показано, что под действием проводимого лечения улучшаются значения индексов PI, PMA, нормализуются показатели местного иммунитета.

Summary

Results of treatment of inflammatory periodontal diseases with Naftalan oil in combination with a polychromatic incoherent light of Bioptron . The results show that under the influence of the treatment the PI index, PMA, improve and indicators of local immunity normalized.

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, лечение, нафталановое масло, полихроматичный не когерентный свет.

Keywords: inflammatory periodontal diseases, treatment, Naftalan oil, polychromatic incoherent light

Вопрос лечения очаговой инфекции в полости рта и значение его в профилактике различных заболеваний остается исключительно важным для медицины.

История патологии свидетельствует о том, что рациональные представления о сущности заболеваний и возможностях их лечения приобретают необходимую плодотворность лишь тогда, когда наблюдения практики опираются на свойственные своему времени положения науки. Иначе практические разработки не могут выйти за пределы границ эмпиризма, а перспективы науки – за рамки констатации фактов. Именно так обстояло дело в учении об очаговой инфекции как о научном принципе понимания причин развития большого числа заболеваний, и среди них, можно с

уверенностью сказать, оказались, прежде всего, воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) [1,2,3,4]

Этиология и патогенез ВЗП изучались и изучаются с разных точек зрения, в разнообразных аспектах при использовании многих методических приемов. Полученные при этом факты за последние годы свидетельствуют о системном характере ВЗП, требующие проведения комплексного лечебно-реабилитационного воздействия. [5,6] В использовании средств подобного характера видится перспектива повышения эффективности лечения. В настоящее время в лечении ВЗП применяются комбинации синтетических и растительных препаратов, а так же природные факторы. Согласно концепции системного характера ВЗП, применение природных факторов обосновано, т.к. оказывают комплексное воздействие, как на очаг патологии, так и на весь организм в целом.

Природные факторы действуют на организм по одному физиологическому принципу-рефлекторного влияния извне приложенных раздражителей. Полость рта является одной из важнейших рефлексогенных зон, взаимосвязанных как с головным мозгом, так и с различными внутренними органами и системами [7]

Известно, что нафталанская нефть обладает общепризнанными свойствами при целом ряде заболеваний. Проблеме изучения нафталанской нефти посвящено большое количество научно-исследовательских работ. Наблюдения показали, что нафталанская нефть является эффективным лечебным средством. Действующим началом нафталана являются полициклические нафтеновые углеводороды-производные циклопентанпергидрофенантрена. Они являются наиболее биологически активным компонентом нафталанской нефти. При ее лечебном применении оказывают положительное влияние на ряд физиологических функций организма, нетоксичны, не обладают канцерогенным и тератогенным свойствами. Известно, что с помощью веществ, в составе которых содержится указанный выше цикл, в организме образуются производные, играющие исключительно важную роль в обменных процессах, участвующие в реакциях протекающих на клеточном уровне [8].

В последние годы в результате глубокого очищения нафталанской нефти был получен новый препарат-«Нафталановое масло», содержащее 98% нафтенных углеводородов. Возможность применения очищенных фракций способствовало расширению круга применения нафталана в медицине. [9,10,11]

Совершенствование существующих методов терапии, а так же поиск новых методов, обладающих высокой терапевтической активностью и минимальным риском появления местных и системных побочных явлений, является актуальной проблемой. Это связано с увеличением числа пациентов, страдающих поливалентной аллергией, а так же с наличием категории больных, негативно относящихся к традиционной фармакотерапии. В связи с этим большое значение приобретает применение альтернативных методов лечения: различные виды свето-, магнито-, и электротерапии. [12]

Прибор БИОПТРОН (BIOPTRONAG, Швейцария) излучает полихроматический поляризованный свет в волновом диапазоне от 480 до 3400 нм. Этот свет линейно поляризован и движется лишь в одном направлении, длина его волн выше, чем у УФ-лучей, а энергетический диапазон ниже, чем у лазерного луча, что обеспечивает его безопасность для организма.

Высокая степень поляризации света (свыше 95%) оказывает положительное воздействие на структуру клеточной мембраны, способствуя ее стабилизации и улучшению функционирования [13].

Известно применение полихроматического некогерентного поляризованного света прибора БИОПТРОН при лечении заболеваний ЛОР органов, в педиатрии, в дерматологии, косметологии, эстетической медицине, в стоматологии [14,15,16]

Учитывая терапевтический эффект нафталана представляет интерес лечение ВЗП аппликациями нафталановым маслом в сочетании с действием поляризованного

света прибора БИОПТРОН (BIOPTRONAG, Швейцария).

Комплексное лечение ВЗП с применением Нафталанового масла получили 98 человек, из них 33 человека составили пациенты с гингивитом, 32 человека с пародонтитом легкой степени, 33 человека с пародонтитом средней степени. После устранения раздражающих факторов, зубных отложений, избирательного шлифования поверхности зубов, при необходимости проводился кюретаж, больным на десны делали аппликации Нафталановым маслом с экспозицией полихроматического некогерентного поляризованного света аппарата БИОПТРОН Компакт III (диаметр фильтра – 4 см; мощность лампы – 20 Вт; Удельная мощность - 40 мВт/см^2 ; плотность потока световой энергии в мин -2.4 Дж/см^2) в течении 4-6 мин на ткани пародонта по сегментам. Курс- 5-10 процедур в зависимости от тяжести заболевания.

Оценка результатов лечения осуществлялась на основании изменения показателей пародонтального индекса (PI), папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА), а так же на основании динамики показателей лабораторных исследований слюны с определением концентрации IgA и лизоцима, проведенных до и после лечения.

После нафталанотерапии с экспозицией полихроматического некогерентного поляризованного света (БИОПТРОН Компакт III) у всех больных отмечались положительные результаты. Больные указывали на уменьшение болей от механических, температурных раздражителей. Обезболивающий эффект нарастал в течении курса лечения. Так у больных с гингивитом прекращалась кровоточивость десен, восстановился цвет и форма межзубных сосочков. У больных с пародонтитом легкой степени уменьшаются клинические показатели. Больные с пародонтитом средней степени отмечают уменьшение болей, дискомфорта в деснах. Перестали жаловаться на запах, кровоточивость десен. Наблюдалось достоверное снижение значений РМА в среднем $-7.8-8.0$ раз; PI- $7.0-8.1$ раз.

При лечении ВЗП нафталановым маслом с экспозицией полихроматического некогерентного поляризованного света (БИОПТРОН Компакт III) наблюдается позитивная динамика лабораторных показателей. Так после проведенного лечения отмечается снижение концентрации IgA в среднем $1.3-1.7$ раз и повышение концентрации лизоцима в среднем в 1.4 раз.

Анализ данных позволяет утверждать, что предложенный метод лечения, воздействует на отдельные звенья патогенеза ВЗП. Нафталановое масло обладает противовоспалительным, обезболивающим, иммунокорректирующим эффектом. В сочетании с биологическим эффектом полихроматического некогерентного поляризованного света прибора БИОПТРОН Компакт III уменьшается зуд и болевые ощущения в очагах поражения. В основе механизма лечебного действия полихроматического некогерентного поляризованного света лежат положительные биофизические эффекты линейно-поляризованного света, обуславливающие более высокую проникающую способность электромагнитных волн. Эффективность лечения выражается в ускорении восстановления тканей, безболезненности и безинвазивности процедур.

Литература

1. Грудянов А.И. Взаимосвязь воспалительных заболеваний пародонта и рисков развития ишемической болезни сердца и атеросклероза. // Клиническая стоматология. 2011. №4. С. 34-35.
2. Баргер Г.М., Лемецкая Т.И., Суражев Б.Ю. и др. Терапевтическая стоматология: болезни пародонта. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с.
3. Tatakis D.N., Kumar P.S. Etiology and pathogenesis of periodontal diseases. // Dent. Clin. North. Am. 2005. Vol. 49. №3. P. 491-516
4. Mattila K.J., Pussinen P.J. Dental infection and cardiovascular diseases a revive. // Periodontol. 2005
5. Гуляева О.А., Буляков Р.Т., Чемикосова Т.С., Тухватулина Д.Н. Применение метода Periо-Flow в комплексном лечении пародонтита средней степени тяжести. // Проблемы стоматологии. 2012. №2. С. 14-18
6. Щипский А.В. Комплексное лечение и реабилитация пациентов с генерализованным пародонтитом тяжелой степени тяжести. // Пародонтология. 2014. №1. (70). С. 35-42

7. Вельховер Е.С., Никифоров В.Г. Основы клинической рефлексопатии. М.: Медицина, 1984, 362 с.
8. Мамедалиев Ю.Г. К теории механизма действия нафталанской нефти. // Известия АН СССР, отд. хим. наук, 1946, №5, с. 560-562
9. Абдуллаева Э.М. Влияние препарата «Нафталановое масло» на течение экспериментального пародонтита. // Здоровье, 2006, №10, с. 145-150
10. Абдуллаева Э.М. Применение нафталанового масла (нафтеновые углеводороды) в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта.: автореф. дис... канд. мед. наук. Баку, 2008, 21с.
11. Пашаев А.Ч., Абдуллаева Э.М., Алекперова Х.А. Лечение и профилактика заболеваний пародонта с использованием нафталанового масла (нафтеновые углеводороды). Учеб. пособие. Баку, 2012. 99 с.
12. Гончаренко О.И., Кафтарадзе Л.Л. Лечение и профилактика заболеваний различного профиля методом хромотерапии. // Мат. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы светолечения». - СПб., 2005-С.10-11.
13. Zhevaqo N.A., Samoilova K.A., Calderhead R.G. Polychromatic light similar to the terrestrial solar spectrum without its UV component stimulated DNA synthesis in human peripheral blood lymphocytes in vivo and in vitro. // Photochemistry Photobiology, 2006, Vol.82 (5), P.1301-1308.
14. Яцик Г.В., Шишенко В.М., Бомбардинова Е.П. и др. // Применение полихроматического некогерентного поляризованного света в лечении новорожденных и детей первых месяцев жизни. Пособие для врачей, Москва, 2008. -20 с.
15. Иванов О.Л., Халдина А.А., Кочергин Н.Г., и др. // Применение полихроматического некогерентного поляризованного света в дерматологии, косметологии эстетической медицине. Пособие для врачей. - М., 2008. -24с.
16. Зазулевская Л.Я. Светотерапия «Биоптрон» - новое слово в пародонтологии. 2003. // medi.ru/doc/a17114.htm

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В НАРКОЛОГИИ

Грачева Т.Ю. – д.м.н., профессор кафедры последипломной подготовки специалистов в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека и медицинского права ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кемерово.

Москвина Я.В. – врач-психиатр ГКУЗ КО «Кемеровской областной психиатрической больницы», аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кемерово.

Аннотация: В статье анализируются проблемы действующего закона, об обязательном лечении применяемые к больным наркоманией, совершивших преступление. Информированное добровольное согласие становится ключевым феноменом, выражающим всю сложность процессов взаимодействия врача и пациента, находящимся на обязательном лечении в наркологии. Согласно приказу Минздрава России от 23.04.2012 № 390н, как должна выглядеть форма ИДС при этом на все виды медицинских вмешательств не уточняется. Разрабатывать формы ИДС на медицинское вмешательство в конкретном отделении медицинской организации должны ее специалисты в зависимости от специфики оказываемой медицинской помощи с учетом рисков конкретного медицинского вмешательства.

Abstract: the article analyzes the problems of current law, mandatory treatment applied to drug addicts who have committed a crime. Informed voluntary consent to become a key phenomenon that expresses the complexity of processes of interaction of doctor and patient being on compulsory treatment in narcology. According to the health Ministry of Russia dated 23.04.2012 № 390n should look like the form IDS on all kinds of medical interventions is not specified. To develop the forms IDS to medical intervention in a particular Department of a healthcare organization needs its experts in accordance with the nature of care based on risk specific interventions.

Ключевые слова: информированное добровольное согласие; обязательное лечение; пациент; наркозависимый

Keywords: informed consent; mandatory treatment; patient; drug addicts

Принцип информированного добровольного согласия (ИДС) законодательно введен в отечественную медицинскую практику уже более 10 лет назад. Его актуализация в отношении конкретного врача и пациента, является базовым условием эффективности медицинского вмешательства[1] в коллегиальной модели медицинской помощи. Целью настоящей статьи является рассмотрение узловых обстоятельств, которые с нашей точки зрения, препятствуют реальному внедрению принципа ИДС в наркологическую практику. Вопросом о проблематике достижения согласия особенно остро в наркологии, где партнером врача является лицо, находящиеся на обязательном лечении. Закон об охране здоровья, так же как и действовавшие до его принятия Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, закрепляет право граждан на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. Ст. 20 Закона об охране здоровья гласит: «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного

согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании представленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанной с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи...».

В отсутствие единого, императивно установленного механизма регулирования вопросов, связанных с получением и оформлением информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство перед каждой медицинской организацией встает необходимость локального регулирования данных вопросов. Работа по формированию ИДС на основании анализа рисков для жизни и здоровья различных медицинских вмешательств, по сути, может быть частью деятельности по управлению рисками в медицинской организации. Поэтому особое внимание руководители органов управления здравоохранением и медицинских организаций должны уделять проведению мероприятий, связанных с разработкой форм ИДС на медицинское вмешательство в зависимости от специализации структурных подразделений медицинских организаций и риска причинения вреда жизни и здоровью в результате медицинского вмешательства.

В соответствии со ст. 54 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи и социальную реабилитацию, при этом наркологическая помощь больным наркоманией включает профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается при наличии при наличии их ИДС на медицинское вмешательство, а больным наркоманией несовершеннолетним - при наличии ИДС на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за исключением установленных законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 18-летнего возраста).

Статья 1 указанного Закона содержит следующие ключевые понятия:

- наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

- больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах, поставлен диагноз «наркомания»;

- лечение больных наркоманией - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни;

- реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий медицинского, психологического и социального характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости;

- профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на предупреждение потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

- побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации - комплекс правовых и организационных мероприятий, направленных на создание дополнительных стимулов для больных наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации.

На больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих потреблять наркотические средства или психотропные вещества без

назначения врача либо уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности и нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение от наркомании, или могут быть назначены иные меры, предусмотренные законодательством РФ.

Контроль за исполнением лицом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в медицинской организации и (или) учреждении социальной реабилитации возлагается на органы, должностными лицами которых составляются протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.9.1 КРФ об АП (Постановление Правительства РФ от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Основанием для постановки лица на учет в уполномоченном органе является вступившее в законную силу постановление суда. После получения из суда копии постановления медицинская организация и (или) учреждение социальной реабилитации в течение трех дней направляют в уполномоченный орган указанную копию с отметкой о начале исполнения лицом обязанности. В день поступления копии постановления суда в уполномоченном органе осуществляется регистрация лица в журнале учета лиц, на которых возложена обязанность, и заводится учетная карточка, о чем уполномоченный орган в течение трех дней направляет уведомление в медицинскую организацию и (или) учреждение социальной реабилитации.

Контроль за исполнением лицом обязанности осуществляется уполномоченным органом по месту жительства лица, на которое возложена обязанность, в течение всего срока исполнения лицом обязанности. При этом в целях контроля уполномоченный орган запрашивает в медицинской организации и (или) учреждении социальной реабилитации информацию об исполнении лицом обязанности. Периодичность направления запросов определяется уполномоченным органом исходя из назначенных сроков исполнения лицом обязанности.

Медицинская организация и (или) учреждение социальной реабилитации в течение трех дней со дня установления соответствующего факта направляют в уполномоченный орган уведомление либо об уклонении лица от исполнения обязанности либо о завершении исполнения лицом обязанности. При смене места жительства лица, на которое возложена обязанность, до истечения срока исполнения обязанности контроль за исполнением обязанности осуществляет уполномоченный орган по новому месту жительства лица, на которое возложена обязанность.

Объективная сторона правонарушения состоит в бездействии - уклонении от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 КРФ об АП, либо уклонении от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В примечании перечислены условия, при которых лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - если оно

не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено только умышленно. Виновный сознает, что он осуществляет противоправные действия, предвидит их вредные последствия и желает наступления таких последствий или сознательно их допускает либо относится к ним безразлично.

Субъект правонарушения специальный - физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и либо освобожденное от административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КРФ об АП, либо лицо, на которое судом возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются судьями (ч.1 ст. 23.1 КРФ об АП).

Протоколы о данных правонарушениях составляют должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п.83 ч.2 ст. 28.3 КРФ об АП).

До вынесения судом в отношении лица, употребляющего наркотические средства, решения о назначении лечения, необходима процедура проведения обследования с последующим рассмотрением каждого случая обращения пациентов на заседании профильной наркологической комиссии, определяющей наличие или отсутствие наркологического расстройства (заболевания) у конкретного лица, и необходимости прохождения им обязательного лечения.

Кроме того, вышеуказанная комиссия должна решать вопрос о способе проведения назначенного лечения в специализированных наркологических учреждениях согласно маршруту движения пациента (амбулаторное, полустационарное, стационарное, реабилитационное). Выбор учреждения для проведения обязательного лечения конкретного больного осуществляется судом по рекомендации медицинских специалистов.

После вынесения решения суда о назначении обязательного лечения условно осужденному лицу, копии решения в обязательном порядке должны направляться в подразделение ГУФСИН и наркологическое учреждение, которое будет осуществлять исполнение обязанности прохождения обследования в наркологическом отделении до 28 дней для выявления наркологического заболевания и сопутствующей патологии, консультаций врачей других специальностей (фтизиатра, терапевта, невролога и др. при необходимости) составляется индивидуальный план лечения и медико-социальной реабилитации.

После проведения активного стационарного лечения больной направляется в отделение медико-социальной реабилитации сроком от 3 до 12 месяцев. После проведения медико-социальной реабилитации пациент наблюдается в амбулаторных условиях, где проводятся амбулаторные реабилитационные программы. Один раз в 6 месяцев пациент направляется на стационарное обследование для определения качества ремиссии наркологического заболевания.

Контроль и надзор за исполнением решения суда о прохождении обязательного лечения от наркозависимости условно осужденному лицу должен осуществляться территориальным подразделением ГУФСИН. Решение о продлении или прекращении данной обязательной меры лечения принимает суд на основании заключения комиссии врачей-психиатров-наркологов. На каждом из этапов: диагностики, лечения, реабилитации должно быть заполнение информированного добровольного согласия.

Так комментарий к ст. 20 определяет, что любое медицинское вмешательство должно проводиться только с письменного согласия гражданина. Гражданин

или его законный представитель дают добровольное согласие на медицинское вмешательство на основании полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях. Как показывает практика, согласие на медицинское вмешательство оформляется соответствующей записью в медицинской документации и подписывается пациентом либо его законным представителем и лечащим врачом. Порядок оформления, форма согласия и отказа пациента от медицинского вмешательства утверждены Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. №1177н «об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства».

Обязанность предоставления полной информации и ответственность ее непредоставления или недостаточность регламентируется ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Поэтому предоставление неполной информации о медицинской услуге является условием объективного вменения вины медицинским работникам при причинении вреда жизни и здоровью пациента. Следовательно, медицинское вмешательство является невозможным без информированного согласия пациента на его проведение.

Проблема реализации принципа «информированного согласия» состоит в том, что больной с алкогольной или наркотической зависимостью в процессе оказания ему наркологической помощи либо не получает всего объема информации, крайне важного ему для осознанного и ответственного принятия решения о выборе лечения, а если и получает, то в искаженном виде. Это касается такой процедуры как «кодирование», когда врач излагает ложные сведения о механизме действия этой методики. Так как больного ставят в известность, что «будет введено вещество, которое блокирует опиоидные рецепторы» или «кодирование на дозу», «при употреблении раньше срока, возможен летальный исход»[2]. То есть реализация подписания информированного согласия заключается в том, что пациент подписывает документ, подтверждающий согласие, что в случае «добровольного нарушения им режима и принятия дозы ПАВ его здоровье может подвергнуться серьезному риску ухудшения вплоть до летального исхода». Поэтому в связи с данной полученной информацией пациент вводится в заблуждение. В России это считается психотерапевтическим методом «страх перед употреблением с наступлением вредных последствий», в то время как данная методика запрещена мировым сообществом наркологов. Таким образом, нарушая Закон РФ «О защите прав потребителей», непредоставления полной информации о медицинской услуге, является объективным вменением вины медицинским работникам причинение вреда жизни и здоровью пациента.

Ведение в России лиц, находящихся на лечении в наркологии, предусматривает полный отказ от ПАВ. Предусматривается, что это автоматически вызывает ремиссию. Зарубежная практика показывает, что лиц, употребляющих ПАВ, переводят на более низкие дозы, достигают результата перехода с инъекционных форм на другие способы употребления (снижение ВИЧ/СПИДа), вводя плавно в ремиссию. В таком случае пациенту предлагают полную информацию о медицинском вмешательстве. В данном случае возможно решение вопроса информированного согласия. В отсутствие заместительной терапии по лечению наркомании в РФ, ставит пациентов и медицинских работников в особое положение, одна сторона которых не может получить лечение, которое получил бы, не будь гражданином РФ, а медицинских сотрудников подставляя под юридическую ответственность. Официальная медицина предоставляет возможность получения заместительной поддерживающей терапии, как эффективный способ лечения наркомании и профилактики ВИЧ/СПИДа. Поэтому больной, получая наркологическую помощь, не может в полном объеме узнать о возможных альтернативах лечения наркомании. Так как в Российской Федерации

заместительная терапия запрещена законом и вследствие этого не применяется, тогда, как в большинстве стран имеются законодательные акты, позволяющие ее использовать. Данный закон не дает право больным наркоманией, находящимся на лечении получить квалифицированную научно-обоснованную медицинскую помощь в виде заместительной терапии.

Становится очевидным, что далеко не все проблемы внедрения ИДС в наркологическую практику разрешаются с ростом правового сознания пациентов и медицинских работников и утверждением типовой формы ИДС[3].

Результатами нашего обсуждения для обеспечения реализации принципа согласия, как формирование модели врач-пациент в здравоохранении: формирование адекватного информированного согласия и последовательная взаимосвязь гражданско-правовых, социально-экономических и социально-психологических факторов; изучение и систематизация вариантов контекстов, которые раскрывают факторы определяющие эффективность взаимодействия медицинской организации – врача – пациента; разрабатывать формы ИДС на медицинское вмешательство в конкретном отделении медицинской организации должны ее специалисты в зависимости от специфики оказываемой медицинской помощи и с учетом рисков конкретного медицинского вмешательства; утверждать формы ИДС должен руководитель медицинской организации.

Наши разработанные типовые ИДС для различных случаев и видов лечения в наркологии. Считаем возможным принятие ведомственного акта (приказа) на уровне исполнительной власти субъекта для внедрения в практику государственных и частных медицинских организаций. Обращаем внимание, что необходимо наиболее полно предупреждать о возможных осложнениях.

Литература

1. Эртель, Л.А. Отличительные особенности информированного согласия пациента // Медицинская помощь. – 2006. – № 6. – С. 48-49.
2. Кокорина, Н.П. Психические и наркологические расстройства среди населения Кемеровской области – обобщенные данные и основные тенденции за 20 лет / Н.П. Кокорина, А.А. Лопатин, Ю.Ю. Кирина // Здоровье и сохранение трудового потенциала населения Кузбасса: материалы первой научной сессии Кузбасского научного центра СО РАМН. – Кемерово, 2004. – С.
3. Лакунин, К.Ю., Шильяев Д.Р., Фатеев С.А., Сальникова С.В. Разработка типовой формы информированного добровольного согласия пациента при оказании медицинской помощи // Здравоохранение. – 2008. – № 6. – С. 25-35.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Дудинцева Н.В. ассистент кафедры сестринского дела Самарский государственный медицинский университет, Самара

Лазарева Л.А. доцент кафедры сестринского дела, кандидат медицинских наук Самарский государственный медицинский университет, Самара

Лотков В.С. профессор кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии, доктор медицинских наук, Самарский государственный медицинский университет, Самара

Резюме. В работе приведены результаты социологической оценки информированности студентов медицинских вузов о профессиональной безопасности при контакте с инфекцией, передающейся парентеральным путем (вирусные гепатиты).

Summary. The results of sociological assessment of occupational safety awareness of medical students in contact with the infection transmitted by the parenteral route (viral hepatitis).

Ключевые слова: профессиональная безопасность; студенты; вирусные гепатиты.

Keywords: occupational safety; students; viral hepatitis.

Актуальность. Проблема вирусных гепатитов одна из самых значимых в современной медицине, решение которой имеет практическое значение для всего общества. Особую важность в последние 10-15 лет приобрела проблема парентеральных вирусных гепатитов В и С, вызывающих потерю трудоспособности, инвалидность, длительное лечение и реабилитацию [3, с.10, 4, с. 4, 5, с. 81].

Существенной особенностью эпидемического процесса в настоящее время является снижение заболеваемости острыми формами гепатитов В и С, на фоне которых, продолжают регистрироваться стабильно высокие уровни заболеваемости впервые выявленных хронических форм вирусных гепатитов.

По официальным данным - заболеваемость острым гепатитом В (ОГВ) за 10-летний период снизилась в 33 раза (с 42,5 до 1,3 на 100 тыс. населения), заболеваемость острым гепатитом С (ОГС) снизилась в 14,1 раза (21,1 и 1,5 на 100 тыс. населения в 2000 и 2014 г. соответственно).

Показатели заболеваемости хроническим гепатитом В (ХГВ) за период с 2005 по 2014 г. снизились незначительно: с 13,9 до 11,1 на 100 тыс. населения. В 2014 г. показатель заболеваемости хроническим гепатитом С (ХГС) (39,38 на 100 тыс. населения) в 3,5 раза превысил показатель заболеваемости ХГВ.

В целом по России число выявленных случаев ХГС по сравнению с 2005 г. (31,8 на 100 тыс. населения) выросло на 19,0 %. В структуре ХВГ на долю хронического гепатита С приходится 77,3 % случаев (в 2013 г. – 76,3 %, в 2012 г. – 75,8 %) [1, с. 111].

На территории Самарской области в 2014 году показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) составил 10,86 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2013 года на 2,36%. Уровень заболеваемости в сравнении с

показателем по РФ (11,26) и ПФО (11,71) ниже на 3,55% и 7,25% соответственно (рис.1), а показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) составил 52,03 на 100 тысяч населения, что выше показателя 2013 года на 6,84%, в сравнении с показателем РФ (39,94) и ПФО (43,73) превышает на 30,27% и 18,98% соответственно (рис.2) [2, с.128].

Рис.1 Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В за период с 2005 года по 2014 год (на 100 тысяч населения)

Рис.2 Динамика заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С за период с 2005 года по 2014 год (на 100 тысяч населения)

Цель работы заключалась в анализе уровня информированности студентов Самарского государственного медицинского университета о проблемах инфицированности и путях передачи парентеральных вирусных гепатитов.

Материалы и методы исследования. Достижению цели предшествовало составление анкеты, состоящей из вопросов, отражающих самооценку по группе риска, об источниках информации, связанной с профилактикой вирусного гепатита, о путях передачи, возможности заболевания, тяжелых последствиях и демографические данные (пол, возраст); опрос студентов и анализ полученных результатов. Анкетирование проводили с информационного согласия студентов с соблюдением этических норм. Статистическая обработка проводилась с помощью пакетов прикладных программ MicrosoftExcel.

В ходе исследования было опрошено 153 студента 1 курса СамГМУ (из них студенты лечебного факультета – 108 (70,6%), педиатрического – 45 (29,4%). Гендерное соотношение респондентов характеризовалось преобладанием женщин – 115 (75,1%), над мужчинами – 38 (24,9%). В возрастной структуре доминировали лица в возрасте 16-19 лет – 146 (95,4%). Студенты анкетировались до изучения дисциплины «Инфекционные болезни» и их ответы основывались на общих знаниях.

Результаты. По данным социологического опроса большинство респондентов 78% лечебного и 87% педиатрического факультетов ответили, что знают о возможности заболевания и тяжелых последствиях вирусных гепатитов, не осведомленными признают себя 4%, затруднялись ответить 18% респондентов лечебного факультета и 13% педиатрического факультета (рис.3).

Рис.3 Информированность респондентов о возможности заболевания и тяжелых последствий вирусных гепатитов

Результаты опроса выявили высокий уровень осведомленности у студентов педиатрического и лечебного факультетов о путях передачи вирусных гепатитов. В ранговом порядке на первом месте находится «парентеральное инфицирование», на втором месте – «применение одного шприца несколькими людьми», на третьем месте – «половой путь и применение нестерильных инструментов при косметических манипуляциях: прокалывание ушей, маникюр, нанесение татуировок», на четвертом месте – «от инфицированной матери к ребенку» (рис.4).

Рис.4 Осведомленность студентов о путях передачи вирусных гепатитов (в %)*

* На данный вопрос не было ограничения на количество предложенных ответов и многие респонденты указали более одного ответа.

Большинство респондентов не относят себя к группе риска по гепатитам и только часть опрошиваемых позиционируют себя, как относящиеся к этой группе (таб.1).

Таблица 1

Отношение к группе риска по гепатиту

Показатели	Лечебный факультет		Педиатрический факультет	
	абс. чис.	%	абс. чис.	%
Да	23	21,3	6	13,3
Нет	85	78,7	39	86,7

Информированными о мерах профилактики гепатита считают себя 56% студентов лечебного факультета и 62% обучающихся на педиатрическом факультете. Нетрудно заметить, что данный вопрос, о мерах по предупреждению гепатита имеет сходное смысловое содержание с вопросом «О возможностях заболевания и его тяжелых последствиях». Более низкие показатели на вопрос «О мерах по предупреждению заболеванием гепатитом» обусловлены растущей от вопроса к вопросу противоэпидемической настороженности, что является положительным эффектом анкеты и немаловажным при завышенной самооценке информированности.

Анкетирование установило, что основным источником знаний о профилактике вирусных гепатитов являются средства массовой информации, на втором месте - знания «от людей», на третьем месте - «от врача и других медицинских работников» (рис. 5).

Рис.5 Источники получения информации по профилактике вирусных гепатитов (в %)*

* На данный вопрос не было ограничения на количество предложенных ответов и многие респонденты указали более одного ответа.

Настораживает тот факт, что большинство студентов двух факультетов затруднились ответить на вопрос об известных мерах профилактики по предупреждению вирусного гепатита. 40% респондентов лечебного и 28% педиатрического факультетов считают, что этими мерами являются «соблюдение правил асептики и антисептики». «Применение презервативов при половых связях» актуально для 30% лечебного и 9% педиатрического факультетов, и лишь 13% ответили о наличии вакцины для профилактики гепатита В (рис.6).

Рис.6 Меры профилактики по предупреждению вирусного гепатита по мнению студентов (в %)*

* На данный вопрос не было ограничения на количество предложенных ответов и респонденты указали более одного ответа.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что у студентов первого курса СамГМУ, как лечебного, так и педиатрического факультетов по вопросам профилактики вирусного гепатита В низкий уровень базовых знаний. Значительная часть студентов нуждается в продолжение работы по формированию знаний о группах риска, профилактике и необходимости вакцинации против вирусных гепатитов.

Выводы:

1. Социологическое исследование показало, что более 80% опрошенных студентов знают о возможности заболевания и тяжелых последствиях.
2. Около 90% респондентов не относят себя к группе риска, хотя в настоящее время риск заболевания высок и есть практически у каждого.
3. Результаты исследования показали, что профилактическая работа медицинских организаций является для студентов одним из основных источников информированности по вирусным гепатитам. Однако главной противоэпидемической осведомленностью названы средства массовой информации.
4. Социологическое исследование позволяет с одной стороны провести анкетирование и выявить важные показатели информированности студентов о вирусных гепатитах, а с другой само по себе является фактором лечебно-профилактической работы и источником информирования студентов.

Список литературы:

1. Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году. – М., 2015. – 206 с.
2. Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Самарской области в 2014 году. – С., 2015. – 202 с.
3. Дудинцева, Н.В. Особенности профессионального заболевания медицинских работников от воздействия биологических факторов в Самарском регионе // Терапевт. 2012. № 2. С. 10–12.
4. Покровский, В.И. Разрушая экологию мы множим инфекции // Медицинский вестник. 2008. №15(442). С.4.
5. Шепарев, А.А. К вопросу о профессиональной безопасности медицинских работников / А.А. Шепарев, Е.В. Ластова, Г.С. Дыняк // Тихоокеанский медицинский журнал. 2008. №1. С.81–82.

УДК 616.314-084 (075.8)

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС), ВНЕ ЕС И В БОЛГАРИИ

Д-р Жекова, Виктория Федоровна, доктор по медицине, Медико-стоматологический центр Университетской больницы „Царица Йоанна- ИСУЛ”, София (Болгария)

Аннотация: Автор статьи исследует опыт различных стран в Европе, вне Европы и в Болгарии относительно проведения программ в области профилактики заболеваний зубов и полости рта у детей. Исследование включает анализ построения профилактических программ, соответствующие меры и их эффективность. В статье подчёркивается необходимость внедрения национальных профилактических программ для постижения уменьшения уровня распространённости основных стоматологических заболеваний у детей.

Ключевые слова: национальная программа; превенция стоматологических заболеваний; запечатывание зубов силантом; кариес; дети.

Summary: The author makes a research on different prophylactic programs in prevention of oral diseases in children in European countries, in non-EU countries and in Bulgaria. The study includes analysis of prophylactic programs design, activities and effectiveness. The study emphasize the need of implementation of national prophylactic programs in order to decrease the incidence of oral diseases in children.

Keywords: national program; prevention of oral diseases; silanization; caries, children.

На 60-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с принятием Резолюции WHA60.14 утверждается тесная связь между здоровьем полости рта, общим здоровьем и качеством жизни. Подчёркивая необходимость включения программ для профилактики и промоции здоровья полости рта в программы интегрированной профилактики и лечения хронических заболеваний, ВОЗ рекомендует странам, членам ВОЗ:

- «Предпринять меры для включения подходящим образом стоматологического здоровья в политики интегрированной профилактики и лечения хронических незаразных и заразных заболеваний, а так же в политики материнского и детского здравоохранения»;
- «Предпринять меры для употребления доказательственно-ориентированных подходов для внедрения подходящим образом стоматологического здоровья в национальные политики интегрированной профилактики и контроля незаразных заболеваний».

В конце XX века в странах Западной Европы, Северной Америки, в Канаде, Новой Зеландии и Японии было отмечено резкое снижение показателей распространения кариеса зубов. Например, в Англии и Уэльсе среднее число зубов, поражённых кариесом, у детей 12 лет снизилось от 4.8 в 1973 году до 1.2 в 1993 [1]. В Вармланде, Швеция, в 1964 году 12-летние дети имели в среднем 40 кариозных и пломбированных поверхностей, а после введения в 1994 году национальной профилактической программы по актуальным данным имеют под 1 кариозную поверхность [2]. В Голландии дети 12 лет сейчас имеют в среднем меньше чем 1 кариозный зуб [3], так же, как и в большинстве европейских стран и США.

Скандинавские страны и Новая Зеландия свели до минимума показатели интенсивности зубного кариеса у детей, учитывая, что там распространение кариеса было традиционно высоким. Значительное снижение достигнуто даже у детей с

низким и средним социальным статусом. Так в 1996 г. дети из семейств с низким и средним социальным статусом имели в среднем 0.9 кариозных зубов, а дети из семейств с высоким социальным статусом – 0.3 кариозных зубов [4, 5, 6].

Регистрированное драматическое понижение индекса распространения кариеса зубов в упомянутых странах постигнуто вследствие непрерывно действующих программ профилактики стоматологических заболеваний. В состав этих программ входит периодическое проведение эпидемиологических исследований, которые служат базой данных для сравнения полученных результатов и для оценки эффективности приложенных мер. Силанизирование является широко распространённым и постоянно используемым, проверенным и валидированным методом с высокой степенью международного научного признания [7, 8, 9, 10].

В Германии масштабные эпидемиологические исследования проводятся каждые три года в рамках постоянно действующей профилактической программы. Понижения индекса распространения кариеса зубов в Германии является результатом мерок в сфере групповой и индивидуальной профилактики, улучшении качества чистки зубов в домашних условиях и улучшении качества стоматологической помощи [7]. В 1989 году изменения в Законе о социальном страховании позволяют финансирование групповой профилактики детей и взрослых, включая флюоризацию и информационные кампании. В 1993 году объём профилактического пакета был расширен с включением в него герметизации фиссур силантом. Это привело к значительному понижению интенсивности кариеса [11]. Особенно впечатляющие результаты постигнуты в группе 12-летних, где DMFT (индекс кариеса постоянных зубов) от 4.1 в 1991 г. понизился на 1.2 в 2001 году.

В Дании в 1970 году создан национальный банк данных, где зарегистрированы стоматологические данные о каждом ребёнке, которые прослеживаются во времени [12, 13]. Показатели индекса DMFT у 12-летних детей показывает стабильное понижение: в 2009 году DMFT 0.64, в сравнении с 2.1 в 1985 и 5.2 в 1975 (Региональный офис ВОЗ в Европе, 2011 г.). В Дании стоматологическая помощь для детей, которая оплачивается муниципальными властями, включает периодические контрольные осмотры, лечение кариеса, лечение у ортодонта, если необходимо [7]. В соответствии с Законом о стоматологической помощи 1986 года, система гарантирует промоцию здоровья, системную превенцию и лечение, бесплатно для детей до 18 лет [14].

В Австрии, согласно опубликованном в 2001 г. исследовании, 50% 6-летних детей не имеют кариеса, больше чем 50% 12-летних детей не имеют кариеса, а 25% всех детей не имеют никаких признаков стоматологических заболеваний [15]. В этой возрастной группе кариес концентрирован в маленьком контингенте высокорисковых детей [7, 16, 17].

Не существует цивилизованной страны без внедрённой стратегии в области здравоохранения. В Швейцарии введение профилактических программ в отдельных областях здравоохранения началось ещё в 60-х годах.

В США с 1971 года действует научно обоснованная программа профилактики кариеса зубов. С этого времени началась флюоризация питьевой воды и до 2003 года обхвачено 70% населения. В соответствии с профилактической программой стоматолог должен войти в контакт с матерью ребёнка до исполнения 1 года. В результате комплексных профилактических мерок 70% детей 5-летнего возраста не имеют кариеса. В периоде с 1985-го по 1992 год в США проведено исследование эффективности профилактической герметизации фиссур зубов силантом, которое обхватывает 15438 детей [7]. Избранные в кохорте дети были обхвачены программой страхования социально слабых Medicaid и к моменту начала исследования, включающего бесплатную постановку силанта, были в возрасте между 4 и 6 лет. Целью подбора такой группы детей было покрыть первые постоянные моляры силантом сразу после их прорезания. Предметом исследования является оценка методологии и эффективности метода запечатывания фиссур силантом. По результатам этого систематического анализа, запечатывание фиссур зубов является рекомендованной

процедурой для превенции кариеса окклюзальных поверхностей постоянных моляров. Кумулятивные расходы программы Medicaid отчитывают экономии за счет расходов за лечение детей с поставленными силантами с историей 2 или более кариесов в прошлом, что в целом приносит пользу обществу [7, 8, 5, 13, 18, 19, 20].

В Финляндии действует Закон о стоматологической профилактике и к сегодняшнему времени наблюдается резкий спад распространения кариеса. В прошлом, перед принятием закона, 12-летние дети имели DMFT = 8, а сейчас DMFT < 1.

Профилактические программы в области стоматологической профилактики проводятся постоянно в Германии, Франции и других европейских странах [21, 22, 23].

В мировом масштабе программы запечатывания фиссур зубов силантом проводятся в школах, мобильных кабинетах или в стоматологических кабинетах.

Программы профилактики заболеваний зуб и полости рта обычно составлены из нескольких компонентов – обучения детей основным принципам профилактики стоматологического здоровья, скрининговых исследований, полоскания рта флюорными растворами и аппликации силантов. Существуют и программы, базированные в школах, которые включают в основном аппликацию силантов [24, 25, 26].

Дети и их родители должны быть первоначально информированы о необходимости аппликации силанта, стоимости процедуры и возможностях, которые предоставляет конкретная профилактическая программа. После этого родители подписывают информированное согласие, осуществляется первоначальный осмотр ребёнка и определяется необходимость аппликации силанта. После совершения процедуры стоматолог должен проследить состояние и качество поставленного силанта, так же, как и постигнутый эффект [27, 28].

В мировом опыте профилактических программ с аппликацией силантов используются различные подходы:

- Прямое обеспечение программы;
- Обеспечение силантов на склад и заключение договоров о доставке;
- Управление программой на государственном уровне, при котором государственные учреждения оплачивают ваучерами проделанную работу;
- Создание сети локальных служб для аппликации силантов;
- Создание звеньев партнёрства между частно практикующими стоматологами и государством.

Национальная программа по профилактике заболеваний зубов и полости рта у детей в возрасте от 0 до 18 лет в Болгарии.

Национальная программа по профилактике заболеваний зубов и полости рта у детей в возрасте от 0 до 18 лет в Болгарии (НППЗЗПРД) является единственной в своем роду национальной программой, которая финансируется правительством Болгарии с 2009 года и имеет продолжительность до 2020 года, в области профилактики заболеваний полости рта у детей. Подобная программа не проводилась в Болгарии больше чем 20 лет [29].

НППЗЗПРД принята постановлением Совета Министров Болгарии 16 апреля 2009 года. Программа получила широкую поддержку на национальном уровне и в среде международно признанных организаций - FDI - World Dental Federation, European Regional Organization of FDI (ERO FDI), Council of European Dentists (CED).

После принятия Советом Министров Национальной программы по профилактике заболеваний зубов и полости рта у детей в возрасте от 0 до 18 лет в Болгарии был составлен и утверждён министром здравоохранения Национальный координационный совет, как орган управления Программой, в состав которого вошли представители Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Болгарского Союза Стоматологов (БСС), Национального центра по общественному здоровью

и анализам, национальный консультант по детской стоматологии, специалисты по детскому питанию. Отдельно был проведён конкурс для выбора 28-ми региональных координаторов НППЗЗПРД (по одному координатору для каждой области в Болгарии).

После обширной разъяснительной кампании были заключены договора с 400 стоматологами на целой территории Болгарии для исполнения Программы.

Стратегическая цель НППОЗД:

Улучшение здоровья зубов и полости рта у детей от 0 до 18 лет.

Оперативные цели НППОЗД:

- Установление стоматологического статуса детей в Болгарии путём проведения национального эпидемиологического исследования и ситуационного анализа стоматологического здоровья детей до 18 лет по стандартизированным показателям ВОЗ;
- Увеличение процента детей, которые обладают необходимыми знаниями, адекватным поведением и умениями, необходимыми для сохранения стоматологического здоровья;
- Уменьшение интенсивности кариеса первых постоянных моляров („шестых зубов”) в результате применения силантов.
- Основные мероприятия, проводимые в рамках НППОЗД:
 1. Эпидемиологическое исследование состояния стоматологического статуса 20160 детей из трех возрастных групп: 5-6 лет, 12 лет и 18 лет (проведено в 2010 году)
 2. Мероприятия для повышения уровня информированности по вопросам профилактики стоматологического здоровья детей, родителей, учителей и медицинских работников – печатные материалы о профилактике, проведение семинаров и обучения (проводятся ежегодно).
 3. Запечатывание (силанизирование) глубоких фиссур и ямок первых постоянных моляров. Проводится ежегодно с 2011 года. Бесплатно для родителей. Включает детей от 5 до 8 лет.

Список использованных источников:

1. WHO, Global status report on noncommunicable diseases 2010
2. Axelsson P., The Effect of a Needs-Related Caries Preventive Program in Children and Young Adults – Results after 20 Years, 2006
3. Oral Health Database, www.mah.se/CAPP/Country-Oral-Health-Profiles/According-to-Alphabetical/CountryArea-N/
4. American Association for Community Dental Programs. A model framework for community oral health programs, 2006
5. Macek, M.D., Wagner ML, Goodman HS et al. Survey of Oral Health Status of Maryland Schoolchildren, 2000-2001. *Pediatr. Dent.* 2004 Jul-Aug;26(4):329-36.
6. Mertz, E., Mouradian WE. Addressing children's oral health in the new millennium: trends in the dental workforce *Academic pediatrics.* 9(6):433-9, 2009 Nov-Dec
7. Грозданова, Дж. Роля на частно практикуващия лекар по дентална медицина за осигуряване на дентална помощ за деца и ученици,. Дисертационен труд. София, 2014, 10-14, 17-18, 64-69
8. Hunter, P.B. A study of pit and fissure sealing in the School Dental Service. *N Z Dent J.* 1988 Jan;84(375):10-2
9. Rozier, R.G. The impact of recent changes in the epidemiology of dental caries on guidelines for use of dental sealants: epidemiologic perspectives. *J Public Health Dent.* 1995;55(5 Spec №):292-301
10. Weintraub, JA, Stearns SC, Burt BA et al. A retrospective analysis of the cost-effectiveness of dental sealants in a children's health center. *Soc Sci Med.* 1993 Jun;36(11):483-93
11. Tiemann, B., Klingenberg D., Weber M. The system of dental care in Germany. ISBN 3-934280-63-3, p. 266-267
12. Heidmann, J., S. Poulsen, F. Mathiasen. Evaluation of fissure sealing program in Danish public Child Dental Service. *Community Dent Health,* 1990 Dec;7(4):379-88
13. Poulsen, S., F Sheutz. Dental caries in Danish children and adolescents 1988-1997. *Community Dent Hlth,* 16, 1999, 166-170.
14. Macek, M.D., Wagner ML, Goodman HS et al. Survey of Oral Health Status of Maryland Schoolchildren, 2000-2001. *Pediatr. Dent.* 2004 Jul-Aug;26(4):329-36.
15. Kallesta, C., N. Wang, P. Petersen. Caries- preventive methods use for children and adolescents in Denmark, Iceland, Norway and Sweden. *Community Dent Oral Epidemiol.* 1999 Apr;27(2):144-51
16. Helm, S. Recording system for the Danish Child Dental Health Services. *Community Dent Oral*

- Epidemiol. 1973;1(1):3-8
17. Public health in Austria. Federal Ministry of Health and Women, 2005
 18. American Academy on Pediatric Dentistry Council on Clinical Affairs. Policy on mandatory school-entrance oral health
 19. State Childrens' Health Insurance program. Dental health care services [updated Dec 1999]. National Conference of State Legislatures (US); с 2007. Available from: <http://www.ncsl.org/programs/health/dental.htm>
 20. U.S. Department of Health and Human Services. Oral health in America: a report of Surgeon General.
 21. Weintraub, JA, Stearns SC, Burt BA et al. A retrospective analysis of the cost-effectiveness of dental sealants in a childrens' health center. *Soc Sci Med.* 1993 Jun;36(11):483-93
 22. French union for oral health survey. The oral health of 6- and 12- year-olds in France in 2006, summary report.
 23. Hescot P., E. Roland. Dental Health in France 1993 - DMF score for 6-, 9- and 12-year-olds. Publication of the French Union for Oral Health, 1994. 1- 128
 24. Wang, NG., Kalletstal C., Petersen PE. Caries preventive services for children and adolescents in Denmark, Iceland, Norway and Sweden: strategies and resourses allocation. *Community Dent Oral Epidemiol.* 1998 Aug; 26(4):263-71
 25. Sagheri D., Hahn P. Assessing the oral health of school-age children and the current schoolbased dental screening programme in Freiburg (Germany). *Int. J. Dent. Hyg.*, 5, 2007, № 4, 236-241.
 26. Shenoy, R.P., Sequeira P.S. Effectiveness of a school dental education program in improving oral health knowledge and oral hygiene practices and status of 12- to 13-year-old school children. *Indian J Dent Res.* 2010 Apr-Jun;21(2):253-9
 27. Stookey G, Caries prevention, *J. Dent.Educ.*,62, 1998
 28. Shirk, C. Oral health checkup: progress in tough fiscal times. *NHPF Issue Brief.* (836):1-18, 2010 Mar 29
 29. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г. [Електронный ресурс] URL: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=931>

УДК 612.821 Психофизиология

УДК 612.821.2 Внимание. Ассоциации. Память. Воображение.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ВЫЗВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА В ПРОЦЕССЕ ПОЗИЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ

Клочкова Ольга Ивановна, кандидат физ.-мат. наук, доцент Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия

Воробьева Елена Юрьевна, преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия

Погорелова Ирина Владимировна ст. преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия,

Старцева Марина Сергеевна, ст. преподаватель, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия

Шабанов Геннадий Анатольевич, старший научный сотрудник Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН Владивосток, Россия

Рыбченко Александр Алексеевич, доктор технических наук, профессор, Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН Владивосток, Россия

Аннотация.

В работе анализируется наличие межполушарной асимметрии вызванной электромагнитной активности мозга в диапазоне тета и медленных ритмики с помощью регистрации функции спектра вызванной электромагнитной активности мозга в процессе второго сеанса позиционной компьютерной игры

Abstract

This study explores the presence of interhemispheric asymmetry caused by the electromagnetic activity of the brain in the range of theta and slow rhythm using the registration functions of the spectrum called the electromagnetic activity of the brain during the second session positional computer games

Ключевые слова: тета волны; медленные волны; спектральная функция вызванная электромагнитная активность мозга.

Keywordsttheta waves; slow waves; spectral function caused by electromagnetic activity of the brain

Введение. Функциональная межполушарная асимметрия мозга, т.е. когда левым полушарием выполняются одни психологические функции, а правым — другие, и одно из них ведущее (доминантное). Вопросы проявления различной активности волн при работе левого и правого полушарий головного мозга неоднократно рассматривались различными авторами, как медицинского направления, так и в сфере создания различных психологических тестов[1,2].

Данное исследование продолжает работу по рассмотрению проявления этого свойства при воздействии на специализированные области коры головного мозга в виде вызванной электромагнитной активности, сконцентрированной в фокусах максимальной активности. Процессы, связанные с памятью, принятием решения,

обычно связывают с появлением изменений ритмов мозга в диапазонах: тета(4-8 Гц), дельта(1-4 Гц) и медленных (1-0,3 Гц). Основываясь на предположении, что все подкорковые образования разнесены в частотном пространстве и кратковременно способны генерировать почти весь спектр частот, можно выделить определенную заинтересованность в генерации и обработке частотной информации гиппокампа (3-6 Гц), гипоталамуса (0,9-2 Гц); стриатума (0,2-0,8 Гц)[3].

Целью работы—анализ наличия(отсутствия) межполушарной асимметрии вызванной электромагнитной активности мозга (в диапазоне тета(4-8 Гц) и медленных(0,2-1 Гц) ритмики с помощью регистрации функции спектра вызванной электромагнитной активности мозга(СВЭМА) в процессе второго сеанса позиционной компьютерной игры[1]

Методы. Измерения выполнены в лаборатории нейрокибернетики НИЦ «Арктика» ДВО РАН на программно-аппаратном комплексе с регистратором спектра «МЭГИ-01» и аппаратом нормализации и коррекции функций «АНКФ-01» [4,5]. Полоса охвата фильтров составила от 0,2 до 27 Гц. Время суммации составило 160 секунд (длительность кадра). В течение кадра с двух электродов, расположенных по схеме Крейнляйна, с одним общим вертикальным электродом, находящимся на сагиттальной линии головы в верхней части роландовой борозды, регистрировались частотные составляющие вызванной электромагнитной активности мозга испытуемых. На основе быстрого преобразования Фурье строилась разностная спектральная функция, СЕАНС 2– ФОН 1: т.е. функция СВЭМА испытуемого в состоянии с открытыми глазами минус функция СВЭМА испытуемого в состоянии фона с открытыми глазами без интеллектуальной нагрузки. Цифры на рис.1-3 означают порядковый номер кадра: например, СЕАНС С1-Ф3 расшифровывается как СВЭМА первого сеанса игры без спектральной функции испытуемого, полученной перед первой игрой (последний фон).

Для анализа данных использовались значения 638 точек спектральной матрицы измерений, для которых изменение разностной спектральной функции составило не менее чем 30%. Фоновые замеры регистрировались до начала закрытия глаз. В случае игр в фоновом состоянии (перед компьютерной игрой) перед испытуемым стоял включенный ноутбук с позиционной игрой: испытуемый двигал компьютерную мышь и производил клики бесцельно[4].

Рис.1 Разностная спектральная функция вызванной электромагнитной активности мозга «Сеанс2-фон3» для испытуемых во втором сеансе позиционной компьютерной игры: пунктиром обозначена функция левого полушария.

.Измерены данные разностной спектральной функции пяти испытуемых – женщин в возрасте от 23 до 58 лет, взаимодействующих с ноутбуком в процессе четырех сеансов (кадров) позиционной компьютерной игры [1].. Статистический анализ проводился в программах Statistica 10, вычисления и графики сделаны в MSExcel 2010. Использовалась только непараметрическая статистика при доверительной вероятности $P=0,95$

Результаты. На рис.1 приведена разностная спектральная функция вызванной электромагнитной активности для испытуемых во втором сеансе позиционной компьютерной игры: пунктиром обозначена функция левого полушария. Как видно из рис. 1, разностная функция левого полушария максимальна в группах частот F5 и F7. Эти частоты соответствуют работе гипоталамуса и стриатума, с частотой менее 1,6 Гц. Известно, что медленные ритмы связывают с периодическими колебаниями метаболической активности мозговой ткани, которая характеризуется медленными колебаниями внеклеточного кислорода и локального кровотока [6]. Видимо, во втором сеансе (кадре) игры, проявилось влияние химических процессов, связанных с формированием и дальнейшим использованием следов памяти и, возможно, формированием новых связей нейронных сетей, которые требуются для решения задач в позиционной компьютерной игре.

Критерий Колмогорова-Смирнова указывает на значимость различий (рис. 2) медленных волн разностной спектральной функции, регистрируемой с каждого полушария испытуемых во втором сеансе игры.

Перем.	Критерий Колмогорова-Смирнова (Таблица Тета Гипоталамус)								
	По перем. право/лево								
Отмеченные критерии значимы на уровне $p < ,05000$									
	Макс. отр Разн.	Макс. по Разн.	р-уров	Среднее лев	Среднее пр	Ст. откл лев	Ст. откл пр	N набл. лев	N набл. пр
разностная функция медл			—	0,580395		0,346889		276	0

Рис.2 Критерий Колмогорова-Смирнова при сравнении разностной функции левого и правого полушария в диапазонах медленных ритмов вызванной активности мозга испытуемых во 2 сеансе игры

Диапазону тета волн гиппокампампа соответствует группа частот F3 и F2-5. На рис.3 выделены эти частоты для разностной функции. Пространственно мозгу соответствует область С. Как видно, в этой области в основном преобладает разностная функция правого полушария(сплошная кривая). А в левом полушарии идет торможение, т.е. функция левого полушария достигает минимума на участках С6 и С2 (рис.3). На участке С6 разностная функция правого полушария достигает максимума(идет возбуждение). Согласно непараметрическим критериям (Колмогорова-Смирнова и Манна-Утнии) различие разностных функций для левого и правого полушария мозга испытуемых во втором сеансе позиционной компьютерной игры незначимы в тета- диапазоне.

Опираясь на вышесказанное и, согласно данным, приведенным на рис. 1-3, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что во втором сеансе позиционной компьютерной игры межполушарная асимметрия мозга испытуемых проявляется

Рис.3 Разностная функция вызванной электромагнитной активности мозга испытуемых «Сеанс 2-фон 3»: пунктиром обозначено левое полушарие.

в разностной спектральной функции СВЭМА в диапазоне медленных волн с частотой менее 1,5 Гц. В диапазоне тета волн различие для левой и правой разностной спектральной функции незначимо.

Заключение. Результаты анализа показали, что межполушарную асимметрию мозга можно проследить с помощью спектральной функции вызванной электромагнитной активности мозга испытуемых. Анализ показал, межполушарная асимметрия мозга испытуемых во втором сеансе компьютерной позиционной игры значима в диапазоне медленных волн вызванной электромагнитной активности испытуемых женского пола в возрасте от 23 до 58 лет.

Литература.

1. Клочкова О.И. Количественная оценка использования кратковременного эпизодического буфера рабочей памяти студентов при взаимодействии с компьютером //Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №3. С.93-96.
2. Павлова Л.П., Романенко А.Ф. Системный подход психофизиологическому исследованию мозга человека. -Л.: Наука, 1988.-213 с.
3. Шабанов Г.А., Максимов А.Л., Рыбченко А.А. Функционально – топическая диагностика организма человека на основе анализа ритмической активности головного мозга.- Владивосток: Дальнаука, 2011.- 206 с.
4. Патент на полезную модель № 72395. Заявка №2007145888. Приоритет от 3 декабря 2007 г. Магнитоэнцефалографический спектральный анализатор сумматор биопотенциалов головного мозга человека. Авторы: Лебедев Ю.А., Шабанов Г.А., Рыбченко А.А., Максимов А.Л. ГУ РЧ МНИЦ «АРКТИКА» ДВО РАН, директор Максимов А.Л. Опубликовано: 20.04.2008 года Бюл. №11
5. A.A. Ribchenko, G.A. Shabanov, U.A. Lebedev, V.I. Korochentsev. RS MEGI-01 Coil Recorder of Spectrum of Magnetolectric Activity of Human Brain // Biomedical Engineering. Vol. 47, No.6. – March, 2014. – pp. 282-284.
6. Кропотов Ю.Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и нейротерапия/ Перевод с англ. под ред. В.А.Пономарева.- Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010.- 512 с.

PREDICTION OF BIRTH TRAUMA IN DELIVERY OF MACROSOMIC FETUS

Мочалова Марина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Забайкальского края, Чита.

Пономарева Юлия Николаевна, доктор медицинских наук, кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет», Москва.

Мудров Виктор Андреевич, ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита.

Мудров Андрей Андреевич, студент 306 группы лечебного факультета ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита.

M.N. Mochalova ¹, Y.N. Ponomareva ², V.A. Mudrov ¹, A.A. Mudrov ¹
¹SBEI HPE Chita State Medical Academy
² SBEI HPE Moscow State Medical Dental University

Rational obstetric management strategies for macrosomia is one of the most difficult sections of practical obstetrics because clinical discrepancy remains a leading cause of maternal and fetal injuries, perinatal mortality and infant disability. Prognostical favorable factors for natural delivery of macrosomic fetus are: delivery in history, the gestation period not more than 39 weeks, the symmetric form of macrosomia, alimentary- constitutional obesity not more than first degree, stable glycemia value during the pregnancy (<5.6 mmol/l). One of the most important factors determining the incidence of macrosomic fetus is shoulder dystocia. The ratio of the fetus head size to the biacromial diameter mainly contributes to the development of shoulder dystocia. This ratio may be a criterion for the indication of natural delivery of macrosomic fetus. Thus, the prediction of shoulder dystocia and rational management strategies for macrosomia help to avoids perinatal deaths and significantly reduce birth injuries.

Key words: macrosomic fetus; macrosomia; cephalopelvic disproportion; natal injuries.

Modern research techniques and rational obstetric management strategies for macrosomia have resulted in the decrease in perinatal mortality. However, despite these achievements, the frequency of birth trauma and subsequent disability of newborns are still at the level beyond the standards of the 21st century. These problems are particularly urgent when decrease in total fertility and difficult economic situation develop in our country [4]. The causes of macrosomia are: mother`s obesity, gestational diabetes, unreasonable and uncontrolled intake of multivitamin complexes and drugs with anabolic effect during pregnancy [4]. Rational obstetric management strategies for macrosomia is one of the most difficult sections of practical obstetrics because clinical discrepancy remains a leading cause of maternal and fetal injuries, perinatal mortality and infant disability. Perinatal morbidity and mortality in macrosomic babies is 1.5 times higher than in birth of fetus with weight less than 4,000 g. Thus, the study of this problem becomes more urgent. One of the most important factors determining the incidence of macrosomic babies is cephalopelvic disproportion - a mismatch between the size of the fetal head and the capacity of the maternal pelvis. The

rate of clinically narrow pelvis varies from 1.3 % to 2.9 % of the total number of births and accounts to 10.2 % in the structure of macrosomic baby birth [6].

The purpose of the work

The purpose is to improve methods of management strategies for macrosomia by predicting birth trauma on the basis of comprehensive assessment of external pelvimetry, anthropometry and ultrasonic fetometry.

Materials and methods

254 cases of macrosomic births in Chita Perinatal Center during 2012-2014 were retrospectively analyzed and enrolled in the main group. The control group included 100 pregnant women with suspected fetal weight less than 4,000 g. Subjects of both groups were of the same age and parity births.

Statistical processing of the data obtained was carried out by the software package Statistica 6.0. The data are presented as medians and interquartile scope (25th and 75th percentiles), the average value and confidence interval. Two independent groups were compared by the Mann-Whitney U-test, three - with Kraskal-Wallis test, followed by Mann-Whitney test of paired group comparison and additional Bonferroni adjustment in assessing p value. To assess statistically significant differences in the data we used Student test, with the critical level of significance ($p \leq 0.05$). The analysis of the differences in the frequencies of two independent groups was performed with the help of Fisher's exact test with two-sided confidence level, and chi-squared analysis with Yates's correction. The analysis of prognostic models was conducted using linear step-by-step regression in SPSS Statistics Version 17.0. Then we calculated adjusted determination coefficient to indicate the proportion of explained dispersion. To determine the diagnostic value of the predictive models we used ROC curve with subsequent determination of the area under it [2].

The results

The deliveries were on the 39th – 41st week in 84% of cases (the main group) and in 79% (control group). 55% of the women in the core group gave birth to boys, in the control group the ratio of boys and girls births was 44% and 56%, respectively. The primiparous were 34 %, the secundiparous - 66% of women. The structure of extragenital diseases in the main group revealed the prevalence of alimentary - constitutional obesity (ACO) - 48% and gestational diabetes mellitus (GDM) 10%. In the control group, these indices were 12% and 4%, respectively ($p < 0.05$). Among complications of pregnancy pre-eclampsia was found to account 16% of patients with macrosomia, that index was 1.5 times lower than in the control group ($p < 0.05$). Gestational edema in the group with fetal macrosomia twice exceeded those indicators in the control group ($p < 0.05$), which primarily related to disturbance of uteroplacental blood flow.

24% of pregnant women of the main group underwent cesarean delivery. 76% of women were suggested vaginal delivery. In 62% of women with fetal macrosomia delivery was complicated by untimely rupture of amniotic fluid: premature rupture of amniotic fluid (PIV) - 45%, early rupture of amniotic fluid (RIV) - 17%. In the control group untimely rupture of amniotic fluid was registered only in 26%: PIV - 20% ($p < 0.05$), RIV - 6% ($p < 0.05$). Primary delivery weakness in the pregnant with macrosomia was 22%, secondary delivery weakness - 16%, discoordinated labor activity - 6%. In the control group the figures were as follows: 8% ($p < 0.05$), 4 % ($p < 0.05$) and 7 % ($p > 0.05$), respectively (Fig.1).

Fig. 1. Frequency anomalies of labor activity in the studied groups

Intrauterine fetal hypoxia was revealed in 38% of cases in the main group, which was twice higher than in the control group 20% ($p < 0.05$). The births of babies with asphyxia of various severity were observed in 24% of women of the main group, and in 12% ($p < 0.05$) in the control one.

The frequency of shoulder dystocia in the main group was 6% in symmetric form of macrosomia, and 1% in the asymmetric form. The ratio of the fetus head size to the biacromial diameter mainly contributes to the development of shoulder dystocia (Fig. 2).

Fig. 2. The dependence of shoulder dystocia on ratio of the fetus head size to the biacromial diameter

However, this formula calculates only absolute and relative mathematical values, without taking into account the possibility of displacement of the shoulder axis due to mobility of the sternoclavicular joint. The variability of the displacement of shoulder axis depends on the range of free movements of the fetus chest and the shoulder girdle in the pelvic cavity [3], which directly correlates not only with the cross-sectional area of each pelvic plane, but, with the cross-sectional area of the fetus head segment that passes the birth canal [6] (Fig. 3).

$$\frac{\text{Ssectiones of fetus's head}}{\text{Ssectiones of fetus's hanger}} = \frac{\text{PR} \times \text{BPR} \times \pi}{\text{PSRG} \times \text{PDP} \times \pi} = \frac{\text{PR} \times \text{BPR}}{\text{PSRG} \times \text{PDP}}$$

PR - straight size of previus head segment
 BPR - the large transverse size of the head
 PSRG - anterior-posterior dimension of the fetus chest
 PDP - biacromial diameter

Fig. 3. The dependence of the frequency of dystocia shoulders from the relationship works direct and transverse dimensions of the head of the fetus to the work of the anterior - posterior and transverse dimensions of the shoulders of the fetus

Birth injuries of the fetus in the main group was 47%: injuries of the cervical spine (CS) - 22%, collarbone fracture -16%, cephalohematoma - 8%, intraventricular hemorrhage - 1%. In the control group birth injuries accounted for 11 %: CS injury - 6% ($p < 0.05$), cephalohematoma - 5% ($p > 0.05$). Cerebral ischemia in the neonatal period was diagnosed in 38% of newborns of the main group that is 3 times higher than in the control one ($p < 0.05$) (Fig. 4).

Fig. 4. Frequency of birth injuries in the studied groups

Indications for emergency caesarean section were revealed in 14% of the parturient of the main group in the first stage of delivery. Only 34% of vaginal delivery had a favorable outcome for the newborn in the main group. 95% of these women were secundipara, the period of delivery onset did not exceed 39 weeks, in 78% of cases the sex of the fetus was female, the form of macrosomia was symmetric (90%), ACO was not higher the first degree, stable glycemia values were observed during the pregnancy (<5.6 mmol/l) [1].

A Delphi programme was created to analyze antenatal clinical compliance of the fetus and pelvic planes on the basis of the data of the external pelvimetry, anthropometry and ultrasonic fetometry.

Delphi is an imperative, structured, object-oriented programming language, ObjectPascal dialect. The Delphi Programme consists of program title (program NewApplication), Uses module fields (for example, UsesWindows, Messages, SysUtils, and so on), which may not be within the structure and units descriptions and performance (they begin with compound statement *begin* and finishes with *end*). The description blocks are the data of external pelvimetry, anthropometry and ultrasonic fetometry. Blocks of the execution is the conclusion about the clinical compliance of the fetus head to the pelvic planes, and the probability of shoulder dystocia in the fetus. The result is the calculation of the probability of developing birth trauma in macrosomic fetus on the basis of mathematical modeling [5].

The Delphi programme was used in prospective analysis of 54 case reports of deliveries in the City Maternity Hospital during 2013-2014.

The prognostic assessment of the development of birth injuries in macrosomic babies determined more frequent indications for caesarean section and resulted in the decrease in CS injuries by 15% ($p < 0.05$) in the experimental group, fractures of the clavicle by 14% ($p < 0.05$) (Fig. 5).

Fig. 5. The efficiency of the method in decrease of birth injuries in the studied groups

Conclusion

Prognostical favorable factors for natural delivery of macrosomic fetus are: delivery in history, the gestation period not more than 39 weeks, the symmetric form of macrosomia, no more than first degree ACO, stable glycemia value during the pregnancy (<5.6 mmol/l) [4].

The ratio of the fetus head size to the biacromial diameter mainly contributes to the development of shoulder dystocia. This ratio may be a criterion for the indication of natural delivery of macrosomic fetus.

Thus, the prediction of shoulder dystocia and rational management strategies for macrosomia help to avoid perinatal deaths and significantly reduce birth injuries.

Reference list

1. Krasnopol'sky V.I. Gestational diabetes a new look at an old problem / V.I. Krasnopol'sky, V. A. Petrukhin, F.F. Burangulova //Obstetrics and gynecology. - 2010. - No. 2. - P.3-6.
2. Levin I.A. Methodology and practice of data analysis in medicine: a monograph. Volume I. Introduction to data analysis / I. Levin, IB Manukhin, YU.N.. Ponomareva V.G., Shemetov - Moscow-tel-Aviv: APLET, 2010. - 168 p.
3. Merz Eberhard. Ultrasound diagnosis in obstetrics and gynecology. In 2 volumes. Volume 1: Obstetrics: Per. s angl. / Eberhard Merz; Ed. by A.I. Gus.- M: Medpress-inform, 2011. - 720 p.
4. Patent No. 2496416, Russian Federation, IPC A61 B5/107. The selection method of delivery in pregnant large fetal / M.N. Mochalova, E.V. Kazantseva, E.S. Akhmetova, V.A. Mudrov; applicant and patentee of the State budgetary educational institution of higher professional education Chita state medical Academy No. 2012124614/14; Appl. 14.06.12; publ. 27.10.13, bull. No. 30. - 1 p.
5. Flaman M. The Bible Delphi / M Fleeman - St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2011. - 686 p.
6. Chernukha, E.A. Anatomically and clinically narrow pelvis / E.A. Chernukha, A.I. Volobuev, B.E. Puchko - M: Triada-X, 2005. - 186p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ 3-Д МОДЕЛИРОВАНИЯ (ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)

Татинян Людмила Валерьевна Кандидат медицинских наук, доцент Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци, г.Ереван (Армения)

Аннотация

При функциональной нагрузке нижняя челюсть находится в сложном напряженно-деформированном состоянии (НДС), содержащем деформации сжатия-растяжения, изгиба и сдвига. Зонами максимальной концентрации напряжений при смыкании зубов в состоянии центральной окклюзии являются передний и задний края ветви, наружная косая линия, участок турса и шейки мышечкового отростка. Задача специалистов заключается в том, чтобы на высоком современном уровне определить функциональные и морфологические изменения в ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав), нормализовать его работу и предотвратить дальнейшее развитие патологического процесса.

Ключевые слова: нарушение окклюзии, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, метод конечных элементов.

Актуальность темы. Все механические действия, ежеминутно совершаемые человеком (речь, жевание, мимика), приводят к колоссальной нагрузке височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), который прикрепляет нижнюю челюсть к черепу [4,6,8,9,10]. Основной причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, согласно современным исследованиям в данной области стоматологии связана с психосоциальным фактором [1,10]. При стрессе у человека происходит перенапряжение мышц, вследствие чего происходит плотное сжатие челюстей, скрежетание зубов (бруксизм), особенно по ночам, лишь усиливает негативный эффект. Перенапряжение мышц лицевой области часто приводят к различным проблемам опорно-двигательного аппарата в целом — неправильная осанка, плоскостопие, деформация суставов, укорочение ноги и др [12,13].

Одной из основных стоматологических проблем, такие как неправильный прикус, патологическая стертость зубов может привести к повышению тонуса определенных групп мышц, что вызывает в дальнейшем дискомфорт и лицевые боли.

Прогресс компьютерных технологий существенно расширил возможности диагностики и планирования стоматологических вмешательств при заболеваниях височно-нижнечелюстной сустав [3,11].

В настоящее время значительное внимание ученых и клиницистов привлекает использование новейших методов имитационного компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) биомеханических систем с применением CAD/CAE-технологий, которые нашли широкое и эффективное применение в аэрокосмической отрасли, машиностроении, архитектуре, при создании сложных инженерных конструкций [2,5,7].

Имитационная компьютерная модель (ИКМ) НДС представляет собой математическое описание уравнений механики сплошных сред биомеханической системы и функций ее нагрузки (силы, упругие связки, кинематические ограничения). Современные ИКМ, созданные на основе метода конечных элементов, позволяют с высокой точностью определять распределение локальных напряжений, направление и величину деформаций в отдельных объемах и точках (узлы) модели, запас

прочности и особенности ее разрушения при воздействии предельных нагрузок. Анатомическая форма нижней челюсти также претерпевает значительные изменения преимущественно вследствие разрушения и смещения костных структур.

Материал и методы исследований

Рассмотрена задача смоделировать височно-нижнечелюстной сустав (рис.1). Определено напряженно-деформированного состояния сустава методом конечных элементов. Рассмотрены случаи стоматологического вмешательства, когда пломба посажена выше либо ниже нормы зуба, несъемные мостовидные конструкции и т.д, которые влияют на деформацию челюсти. Найдены напряжения, возникающие в суставе при различных силах, что обусловлено соответствующей неправильной проведенной стоматологических вмешательств. Посчитаны деформации, возникающие в суставе. Проведено численное моделирование височно-нижнечелюстного сустава методом конечных элементов.

В процессе дальнейших численных экспериментов с применением созданных ИКМ НДС установили, что в норме при жевательной нагрузке нижняя челюсть находится в условиях сложного НДС, характеризующегося деформациями растяжения-сжатия, изгиба и сдвига. Напряжение при этом распределялось неравномерно (рис. 3), воспринималось и перераспределялось преимущественно за счет кортикального слоя кости.

Определение морфо-функциональных изменений в височно-нижнечелюстном суставе при окклюзионных проблемах требуют дальнейших изысканий в этом направлении, что и явилось темой наших исследований.

Наиболее целесообразным и эффективным методом лечения дисфункций в основном является нормализация прикуса. Нормализация прикуса включает в себя также аспект биомеханики. Важным является определение напряжений на зубах и в суставах. Для исследования возникающих в суставе напряжений проводится расчет напряженно-деформированного состояния сустава методом конечных элементов.

В программе 3-D моделирования SolidWorks был смоделирован височно-нижнечелюстной сустав.

Рис.1. Модель височно-нижнечелюстного сустава

Данная модель была импортирована в расчетную программу ANSYS, где и были проведены расчеты НДС. Расчеты программы ANSYS проводятся на основе метода конечных элементов. Модель выполнена в соответствии с геометрическими размерами, приведенными в анатомических справочниках. Модель состоит из черепной части – 1, сустав – 2, нижней челюсти – 3. Были смоделированы также 16 нижних зубов - 4, которые абсолютно идентичны геометрии реальных зубов. Факторами, существенно изменявшими характер распределения напряжений и их абсолютную величину, оказывали следующие: функциональная асимметрия

жевательного аппарата, связанная с большей активностью жевательных мышц на стороне привычного жевания; вторичная адентия; изменения архитектоники нижней челюсти, в том числе возрастные. При наличии этих факторов величина напряжений в зонах их локальной концентрации существенно изменялась и на отдельных участках возрастала в 2-2,5 раза, а характер их распределения приобретал черты выраженной асимметрии

Решение и результаты поставленной задачи. В качестве граничных условий принималось, что черепная часть 1 жестко закреплена, а сустав часть 2 имеет шарнирное соединение с черепной частью 1 и челюстью 3. Принимались следующие силы, действующие на зубы: 80 Н - на 8 и 7, 60 Н – 6 и 5, 40 Н -4 и 3, 20 Н – на 2 и 1, и симметрично на противоположную часть (рис.2, рис.3).

Рис.2. Статическая структура нижней челюсти

Рис.3. Статическая структура нижней челюсти с противоположной стороны

Для ввода физико-механических свойств были использованы следующие параметры и их значения (табл.1):

Таблица1.

Физико-механические свойства модели

	Модуль Юнга E, ГПа	Коэффициент Пуассона μ
Кость черепа	81,6	0,3
Нижняя челюсть	48,4	0,3
Сустав	112	0,45

Создана сетка височно-нижнечелюстного сустава. Она была сгущена в местах контактной зоны между черепной частью и сустав, а также между сустав и нижней челюстью, а также в контактной области зубов. В результате регенерации сетки было получено 69569 элементов и 118295 узлов.

В результате получилось напряженное состояние, приведенное на рис.4.

Максимальное напряжение возникает именно в контактной зоне височно-нижнечелюстного сустава. На рис.3 представлена та область сустава, где напряжение достигает 2782.5 МПа. В данном случае, когда силы воздействуют симметрично на 8, 7 и т.д. зубах как с правой так и с левой сторон, то и напряжения получаются одинаковыми слева и справа височно-нижнечелюстного сустава.

а)

б)

Рис.4. Напряженное состояние височно-нижнечелюстного сустава:
а) - общий вид, б) область максимальных напряжений

На рис.5 представлена деформация височно-нижнечелюстного сустава, откуда видно, что максимальная деформация составляет 0.0063 мм.

Рис. 5. Деформация височно-нижнечелюстного сустава.

Далее предполагается, что на 8 зуб воздействующая сила увеличивается вследствие стоматологического вмешательства. Если завышена окклюзия в области 8 зуба, то нагрузка на челюсть увеличивается, что приводит к деформации челюсти в течении времени (Табл.2).

Таблица 2.

Зависимость увеличения напряжения от силы

Силы на 7,8	Силы на 5,6	Силы на 3,4	Силы на 1,2	Напряжения
80	60	40	20	1976.843
100	70	40	20	2118.794
110	80	40	20	2218.455
120	80	40	20	2260.745

В случае, если окклюзионная высота занижена, то нагрузка на челюсть уменьшается (Табл.3)

Таблица 3.

Зависимость уменьшения напряжения от силы

Силы на 7,8	Силы на 5,6	Силы на 3,4	Силы на 1,2	Напряжения
50	40	40	20	1735.232
60	40	40	20	1777.522
70	45	50	20	1915.871
80	60	40	20	1976.843

Рис.6. Связь напряжений от сил

На рис.5 приведена связь напряжений от сил. Из графика следует, что при высокой посадке пломбы напряжения на височно-нижнечелюстном суставе сильнее, чем при нормальной либо низкой посадке пломбы.

Заключение

Таким образом тактика лечения ВНЧС зависит от причин дисфункции, вида смещения суставного диска, наличия имеющихся заболеваний. Основное направление лечения заключается в снижении нагрузки на сустав, создании нормального смыкания зубов. С этой целью диагностику и лечение необходимо проводить комплексно, с привлечением всех необходимых специалистов с учетом клинических форм.

Список литературы

1. Баданин В.В., Нарушение окклюзии, основной фактор в возникновении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Институт стоматологии.-2003.-№3.-С.26-30.
2. Басов К. А. ANSYS в примерах и задачах / К. А. Басов. – М. : Компьютер-Пресс, 2002. – 224 с.
3. Буланова Т.В., Магнитного-резонансная томография.-Москва, 2005, с. 92-97.
4. Белошенков В. В., Курякина Н. В., Лапкин М. М., Потловская Р. В. анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и методы её исследования. — М.: Медицинская книга, 2005. — 180 с. — (Учебная литература для студентов медицинских вузов).
5. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М. : Мир, 1975. – 541 с.
6. Казаченок Т. Г. Анатомический словарь: Лат.-рус. Рус.-лат.. — 3-е изд.. — Минск: Выш. шк., 1990. — 511 с.
7. Каплун А. Б. ANSYS в руках инженера : практ. руководство / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.

8. Привес М. Г., Лысенков Н. К. Соединения костей головы // Анатомия человека /— 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1985. — С. 105—106. — 672 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов).
9. Татинця Л.В., Лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава/Методические рекомендации.-Ереван-2012, 27 с.
10. Татинця Л.В., Диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава/Методические рекомендации.-Ереван-2012, 32с.
11. Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии.-Нижний Новгород, 1996.-275 с.
12. Bertolni F., Russo V., Sansebastino G. Pre and post surgical psycho-emotional aspect of the orthognathic surgery patient //Int. J Adult Orthod Orthognth Surg. 2000; 15: 16-23.
13. Dimitroulis G., Temporomandibular disorders/G.Dimitroulis, M.F. Dolwick, H.A. Gremillion//J.Clinical evaluation. Aust. dent. J.-1995.-Vol. 40, N5.-P.301-305

Definition of the strained-deformed state of the temporal-mandibular joint with the help of 3-D modeling (space modelling)

Key words: malocclusion, dysfunction of the temporal-mandibular joint, method of ultimate elements.

In functional exertion the mandible is in a difficult tense-deformed state (TDS), containing deformations of compression-tension, bend and displacement. The zones of maximal concentration of tension in closing teeth in the central occlusion state are the anterior and posterior edges of the branch, the external oblique line, the area of the trunk and the neck of the condylic process. The aim of the specialists is to define the functional and morphological changes of TMJ on a high contemporary level, to normalize its work and prevent further development of any pathological process. The tactics of treating TMJ depends on the cause of the dysfunction, the type of the articular disc displacement, the presence of existing diseases.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930.1

ИСТОРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА

Масалимов Рияз Ниязович, кандидат исторических наук, доцент, Бирский филиал Башкирского государственного университета, г. Бирск

Аннотация: В статье рассматриваются причины подросткового, преимущественно школьного, суицида в конце XIX – начале XX века. Исторические источники показывают тесную связь тенденции к самоубийствам среди юношества с историческими, жизненными условиями и психологическими установками общества.

Ключевые слова: Историология, психология, молодёжь, подростки, учащиеся, жизненные условия, суицид.

Riyaz N. Masalimov, Candidate of Political History, Associate Professor

Bashkir State University, Birs, Russia

THE HISTORIOLOGICAL APPROACH TO STUDY TEEN-AGERS' SUICIDE

Abstract: Author the historiologist considers the motives of teen-agers' suicide, on the whole of schoolboys and schoolgirls, in the end of the 19th century – in the beginning of the 20th century. The historical sources confirm the correlation between teen-agers' suicide and historical and vital conditions, as well the psychological purposes of a society.

Keywords: Historiology, Psychology, Youth, Teen-Agers, Schoolboys and Schoolgirls, Vital Conditions, Suicide.

И да гласит правило вашей добродетели: «Ты должен убить самого себя! Ты должен сам себя украсть у себя!». – Ф. Ницше.

Вначале необходимо сделать два отступления, ибо связать историологию (историческую науку) и психологию, совершенно разных научных дисциплин, пока удавалось историкам лишь в части характеристики исторических личностей. Первое касается понятий «история» и «историология». Как отмечали проницательные исследователи, употребление одного и того же термина для обозначения, как реального исторического процесса, так и научной дисциплины, изучающей этот процесс, создаёт известные неудобства. И чтобы избежать их, на взгляд исследователей, следует называть историей только сам исторический процесс; для обозначения же специальной науки об историческом прошлом нужно использовать термины «историческая наука» и «историология» [1, с. 3, 24-25, 35; 2, р. 61]. Последнее, - это очевидно, - более подходяще, и поэтому его нужно использовать всегда.

Второе касается проблемы жизни и смерти в человеческой истории, в частности, самоубийств истории, вещь более частном – суицидов юношей и девушек. Традиционно изучение суицидов принадлежит психиатрии или медицинской психологии. В них внимание обращается на нарушение психики, пограничные состояния. Однако знать и понимать психологическую подоплёку суицидальной направленности как нарушение поведения или девиации поведения надо знать всем тем, кто с ними работает. Более того, это всё необходимо знать именно преподавателю истории и обществознания. Объясню, вот почему.

Смерть для умершего не трагедия. Она трагедия для тех, кто остался без него.

С уверенностью можно сказать, что большинство взрослых людей могут вспомнить, как они в детстве хотели отомстить за обиду со стороны близких (чаще всего, отца или матери), представив, как он (ребёнок) умирает, а близкие (мать и отец, например) льют слёзы по умершему. Ребёнок воспаляет своё воображение, представляя, как убиваются родители, недооценившие такого замечательного чада своего...

Философ-иррационалист Фридрих Ницше писал: «Безразлично, как умирать. Как человек в течение всей жизни и преимущественно в расцвете сил думает о смерти, конечно, отлично обрисовывает то, что мы называем его характером; но его смертный час и то, как он проведёт последние минуты на смертном одре, безразличны в этом отношении. Истощение угасающей жизни, когда умирают старые люди, неправильное или недостаточное питание мозга за время, предшествующее смерти, иногда очень сильные страдания, страх неизвестности ввиду смерти – всё это не даёт нам возможности судить о человеке по последним минутам его жизни. Да, вполне несправедливо мнение, будто человек, умирая, искренне и честнее, чем был при жизни; торжественность окружающей обстановки, сдерживаемые или нескрываемые потоки слёз и чувств соблазняют почти каждого умирающего сознательно или бессознательно играть тщеславную роль. Серьёзность, с какой относятся к умирающему, доставила иным жалким и всеми презираемым существам самое изысканное наслаждение, испытанное ими в жизни, и в своём роде вознаграждение за испытанные ими оскорбления и лишения» [3, с. 352].

Суицидальные фантазии и намерения подростков – это отражение экстремальной юношеской антропологии в разные исторические периоды. Подростковое самоубийство – не сиюминутное импульсивное деяние, оно обычно завершает период внутреннего мятежа и внешнего страдания. Суицидальные мысли, намерения, попытки характерны для подростков тех развитых стран, которые переживали глубокий антропологический кризис, например, период индустриализации и технологических революций в США, России, Германии в XIX-XX вв. По данным исследователей, от 50 до 80% тех, кто испытывал подобные состояния, пытаются уйти из жизни. Подростковой группе самоубийства занимают третье место среди причин смерти [4, с. 124]. Американские авторы отмечали, что во второй половине XX в. количество суицидальных попыток росли катастрофически. Утверждалось, что каждые 90 минут чья-то жизнь обрывается; за неделю 100 подростков попытались свести счёты с жизнью и 125 эта попытка удавалась [5].

Естественно, периоды потрясений и социальных перемен в разных обществах различны, они отражаются в психике индивидов по-разному. Однако у всех людей страдания при потрясениях похожи совершенно. В этом контексте важен принцип, предложенный С.Л. Рубинштейном в объяснении психически явлений [6], – внешние условия действуют на основе внутренних причин, а затем они меняются местами: то, что было причиной, становится условием, и наоборот.

Рассмотрим случаи с самоубийствами среди учащихся в школах России на рубеже XIX-XX веков. Как отмечал Н.С. Ватник, по большей части они фиксировались среди учащихся V-VIII классов, то есть в возрастной группе примерно с 15 по 19 лет. Согласно ему же, Министерство просвещения в 1898 г. учло 19 случаев суицида школьников, в 1899 г. – 12, 1900 г. – 14, 1902 г. – 31, 1903 г. – 27, 1905 г. – 25, 1906 г. – 44, 1907 г. – 74, 1908 г. – 83, 1909 г. – 143, 1911 г. – 242, 1912 г. – 251 [7, с. 96].

Следует отметить, что не только возрастные комплексы подталкивали подростков в начале XX в. к роковой черте. И современники, и исследователи в настоящее время увязывают такое нарастание числа самоубийств, в значительной степени, с состоянием социума, находящегося в стадии перелома и отрицания традиционных ценностей, неясности общественных перспектив, кризиса семьи и школы, духовной катастрофы в целом [8]. В контексте личных переживаний это отражается в ощущении подростком собственной никчемности, одиночества и отсутствия смысла жизни, в обостренной реакции на неудачи в значимых сферах деятельности (учёбе), в нетерпимости к замечаниям взрослых и пр. А ситуация в империи кануна и событий

1905-1907 гг. характерна концентрацией неблагоприятных факторов для психического здоровья и взрослых, и юношества. В послереволюционное время учащаяся молодёжь, разочаровавшись в практике и результатах «освободительного движения», «погрузилась в бездну» пьянства и «упадничества», что привело к нарастанию числа юношеских самоубийств.

Анализ исторических документов показывает, что самоубийства подростков рассматривались в контексте социализации. Напомню, что социализация – это процесс социального развития, при котором личность усваивает все культурные нормы, выработанные человечеством на протяжении истории.

В.Г. Казанская приводит таблицу, где информация о семейных и школьных конфликтах как причинах суицидов юношей и девушек достаточно наглядная (табл. 1) [4, с. 131].

Таблица 1.

Суициды учащихся в школах России
Показатель причин самоубийств (в %)
Самоубийства среди учащихся (от общего числа)

Годы	Семейные	Школьно-семейные	Сумма
1905	15,0	5,0	20,0
1906	5,0	3,0	8,0
1907	10,0	7,0	17,0
1908	18,1	2,4	20,5

Таблица 1 показывает, что условия жизни подростка в семье могли приводить к каждому пятому самоубийству. Причин самоубийств одновременно в школе и дома также достаточно много, что видно из данных 1907 и 1908 гг. Заметьте, число самоубийств повышается к 1908 г., особенно в результате семейных конфликтов.

Среди мотивов, подтолкнувших ученика к роковому поступку, основное место занимали трудности в усвоении учебного материала и страхи по поводу неудовлетворительной оценки (текущей или за контрольную работу). Приведем типичное. 30 октября 1906 г. ученик 3-й Московской гимназии Тихомиров повесился, узнав, что инспектор пригласил его мать в гимназию в связи с жалобами учительницы французского языка Степановой на успеваемость сына. По словам одноклассников, Тихомиров просил педагога дать возможность исправить двойку, но получил отказ (двойка за четверть грозила ему, второгоднику, «выходом из гимназии»). 7 марта 1911 г. бросился под поезд четвероклассник Смоленской губернской гимназии 15-летний Самуил Караулов. Комментируя факт, директор гимназии указал в донесении попечителю учебного округа, что Караулов был «слаб по успехам, ... во 2-й четверти имел «двойки» по шести предметам». В 1-й Нижегородской гимназии 16 декабря 1911 г. отравился раствором карболки Павел Русейкин. Он повторно обучался в IV классе и не успевал по нескольким предметам. По наблюдению преподавателей, ученик «представлял собой натуру замкнутую», к занятиям относился апатично и часто отказывался от ответа на уроках», «скрывал от матери настоящее положение дела, видимо, боясь строгого с её стороны к себе отношения» [7, с. 98].

Но особо велика была тревожность школьников в связи с переводными (выпускными) экзаменами. Они провоцировали нервное напряжение, которое могло сформировать настроение безысходности, особенно, если неудача грозила увольнением или повторным обучением. Поэтому на апрель-июль приходятся множество ученических суицидов. В 1905 г., 3 мая, из-за неперехода в следующий класс отравился 19-летний учащийся Лазаревского института И. Мангосаров, а 11 июня в Нижнем Новгороде застрелился ученик 2-го класса А. Тер-Захорянц, оставленный на второй год. 8 мая 1906 г. застрелилась воспитанница гимназии Л.Ф. Ржевской в Москве 17-летняя Д. Вишневецкая, не допущенная к устным испытаниям за VII класс [7, с. 98].

Тут будет уместно привести пример из художественной литературы о том, как впервые ребёнок (подросток) узнаёт о смерти. Из романа «Жан-Кристоф» замечательного французского писателя-реалиста, знатока психологии Ромена Роллана: «Кристоф очень страдал. Мысль о дедушкиной смерти неотступно мучила его. А ведь он уже давно знал что смерть вообще существует, даже думал о ней, даже боялся её. Но он никогда ещё не видел смерти, увидев её впервые, понял, что раньше не знал, совсем ничего не знал ни о смерти, ни о жизни. Всё вдруг разом пошатнулось, рассудок тут бессилён. Считается, что живёшь, считается, что приобрёл какой-то опыт в жизни, и внезапно оказывается, что ничего-то ты не знал, ничего-то ты не видел, что жил доселе за плотной завесой иллюзиями...» [9, с. 147]. Примечательно дальнейшее авторское суждение: «Нет ничего общего между идеей страдания и живым существом, которое страдает и исходит кровью. Нет ничего общего между мыслью о смерти и судорогами тела и души, мятущейся в предсмертной муке. Все людские слова, вся человеческая премудрость – всё это лишь игра деревянных паяцев из театра ужасов в траурном сиянии реальности, где жалкие существа из праха и крови, делая отчаянные и тщетные усилия, цепляются за жизнь, которую подтачивает каждый убывающий час» [9, с. 148].

А какие мысли зарождаются, когда читаешь сцену из произведения Кена Кизи, когда Вождь подушкой душит главного героя Макмэрфи, лоботомированного и превращённого в «овощ»? «Большое, крепкое тело упорно цеплялось за жизнь. Оно долго боролось, не хотело её отдавать, оно рвалось и билось, и мне пришлось лечь на него во весь рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо подушкой. Мне показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало биться. Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я поднял подушку и увидел, что пустой, тупиковый взгляд ни капли не изменился, даже от удущья. Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не застыли» [10, с. 284].

Конечно, тема «жизнь и смерть» - тема весьма привлекательная, но она необъятна. Применительно к суицидам, как части экстремальной антропологии, очень интересны были взгляды яркой представительницы «неофрейдизма» Карен Хорни (1885-1952). Дав блестящую критику концепции Зигмунда Фрейда влечения к смерти, она писала: «Концепция деструктивного влечения опирается прежде всего на распространённость жестокости в истории человечества: в войнах, революциях, религиозных гонениях, в разного рода проявлениях авторитаризма, в преступлениях» [11, с. 204]. Она полагала, что исторические факты создают впечатление, что людям необходимо иметь некоторый выход для враждебности и жестокости и что они ухватываются за малейшую возможность разрядки. Помимо прочего, в нашей европейской культуре мы ежедневно сталкиваемся с проявлениями – утончёнными или непосредственными – жестокости: эксплуатацией, обманом, унижением, угнетением беззащитных, детей, бедняков... Даже в тех взаимоотношениях, в которых должны преобладать любовь или дружба, определяющей зачастую является подспудная враждебность. З. Фрейд полагал, что лишь один род человеческих отношений избавлен от враждебности – отношения между матерью и сыном. На взгляд К. Хорни, даже такое исключение выглядит благой иллюзией. В фантазиях проявляется столько же откровенной деструктивности и жестокости, как в действительности. После, казалось бы, незначительной обиды нам может сниться, как обидчика разрывают на части или подвергают смертельному унижению [11].

Наконец, деструктивность бывает направлена не только против других индивидов, зачастую, похоже, жестокость разряжается на самом человеке. Он может покончить собой, психотики могут наносить себе тяжёлые увечья; обычный невротик может быть склонен мучить себя принижать, глумиться над собой, лишать себя удовольствия, требовать от себя невозможного и сурово осуждать себя, если неосуществимые требования не выполняются.

В заключение следует отметить вот что. Описания самоубийств в источниках

вызывают несомненный интерес, но в большей степени как просто статистические материалы. Но ведь важно понять другое: каковы были отношения в группе сверстников, каковы семейные отношения, как воспринимался этот самоубийца – как жертва или как герой. К сожалению, об этом остаётся только догадываться на основании предсмертных записок или отчётов с экспертизами. К тому же все материалы до определённого времени были засекречены. В тоталитарных государствах XX столетия (в СССР и Третьем Рейхе) статистику самоубийств ещё более надёжно прятали. Всё же, по косвенным данным, можно было установить примерные цифры, как это делали публицисты в СССР периода перестройки и демократизации. Я, в свою очередь, это попытался сделать в отношении гитлеровской Германии. Так, в ежегодном докладе югендфюрера германского Рейха от 4 октября 1939 г. говорится о 649 случаях смерти юношей и девушек в Гитлерюгенде и приводится таблица 2.

Таблица 2.

Случаи смерти в рядах Гитлерюгенда (1939 г.)

Причины смерти	Число	В %%
Утонули	139	21
Дорожные происшествия	257	40
При занятии спортом	43	6,6
В полевых играх и турпоходах	14	2,2
От охлаждения	35	5,5
От огнестрельного оружия	27	4

Итого: в гитлеровском союзе молодёжи за 1939 г. 515 смертельных случаев указано (79,3% из всех 649 случаев). А где остальные 134 случаев (20,7%)? Вот так рейхсфюрер молодёжи Б. фон Ширах ловко пропустил число самоубийств в рядах Гитлерюгенда.

Историологический подход к изучению психологии самоубийства, в частности молодёжного суицида, таким образом, имеет не только чисто научно-теоретическое значение, но также является основой для практически-методологического применения в конкретных историологических исследованиях, более того, в исследованиях современных проблем, например, смертников-террористов.

Список использованной литературы

1. Семёнов Ю.И. Труд Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в изучение истории» и современная историческая наука // Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. – 2-е изд. – М., 2004. – С. 3-36.
2. Масалимов Р.Н. Генерационный подход к изучению политической истории // Conditions and Aims of Development of Public Processes in the Context of Priority of Liberal Values and Respect to Moral and Cultural Traditions: Peer-Reviewed Materials Digest (Collective Monograph). – L.: IASHE, 2016. – P. 61-63.
3. Ницше Ф. Переоценка всего ценного: Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Утренняя заря. – Мн.: Харвест, 2003. – С. 317-604.
4. Казанская В.Г. Психологические особенности кризисов подростка: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. – 200 с.
5. Герриг Р., Зимбардо Ф. Психология и жизнь. – 16-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 960 с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 712 с.
7. Ватник Н. «Школьный фактор» в самоубийствах учащихся Центральной России начала XX в. // Вестник МГОУ. Серия: Исторические и политические науки. – 2012. - № 2. – С. 96-102.
8. Лярский А.Б. Самоубийства учащихся как феномен социализации в России на рубеже XIX-XX веков. – СПб.: МИЭП, 2010. – 384 с.
9. Роллан Ромен. Собр. соч.: В 9 т. – Том 1. – М., 1983.
10. Kesey Ken. One Flew Over the Cuckoo's Nest. – СПб.: Антология, 2004. – 288 с.
11. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: Новые пути в психоанализе. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с.

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

Абиль Еркин Аманжолулы, доктор исторических наук, профессор, Костанайский государственный педагогический институт, Костанай (Казахстан)

Аннотация:

В статье обсуждаются проблемы формулирования объекта и предмета истории Казахстана как самостоятельной отрасли науки, рассматриваются вопросы методологического обеспечения исторических исследований, современные представления об особенностях научного познания в сфере гуманитарных наук. Формулируется объект истории Казахстана - процесс развития человеческого общества на территории современного Казахстана во всех его проявлениях, отраженный в исторических источниках. Предметом же истории Казахстана автор считает следы, оставленные обществом в процессе своей деятельности, при этом предметом являются не следы человеческой деятельности сами по себе, а именно абстрактные, идеальные модели, создаваемые исследователем для изучения фактов исторического источника.

Ключевые слова: Объект; предмет; модель; историческое познание; принцип дополнительности

Проблема методологического обеспечения исторических исследований в Казахстане сегодня актуальна как никогда. Одной из ключевых проблем исторической науки современного Казахстана является определение объекта и предмета такой важной ее отрасли, как отечественная история или история Казахстана. К сожалению этой важной для дальнейшего развития науки проблеме в трудах отечественных исследователей уделяется недостаточно внимания. В той или иной мере объект и предмет исследования выделяется лишь в диссертационных исследованиях, однако даже поверхностный взгляд показывает, что большая часть диссертантов не очень хорошо представляют себе соотношение этих понятий и не могут четко сформулировать их. Распространенной ошибкой, особенно в казахскоязычных исследованиях стала подмена понятия «предмет исследования» (зерттеу заты) на «предмет как область знаний, дисциплина», формулируемая бессмысленным конструктом «зерттеу пәні».

Между тем, признак предметности, как известно, выступает важнейшим показателем научного знания, критерием и характеристикой, отличающей его от других способов освоения мира - художественного, философского, религиозного, мифологического, мистического, личностно-психологического и др.[1, с.109-111] Предметно-объектный тип познания, исследующий принципиально объектный тип бытия и выраженный соответствующим образом в предмете – наиболее значимое свойство всякой научной дисциплины и, соответственно, каждого научного исследования [2].

Объект в качестве компонента объективной реальности, т.е. данности, существующей вне и независимо от сознания исследователя, будучи включенным в познавательное отношение, трансформируется в объект соответствующей отрасли юридической науки. В таком виде он выражает абстрактный образ действительности, причем с позиции данной науки. Предмет же науки – это познанная, ставшая известной, конкретизированная сторона объекта науки [3, с.58]. Этой же точки зрения придерживался И.Д.Ковальченко, считавший, что объектом может признаваться «реальность, существующая независимо от субъекта», т.е. историка, тогда как предмет - часть объекта, включенная в познавательный

процесс. При этом в ходе развития процесса исторического исследования «предмет познания расширяется» [4, с.43, 45].

Давая определение понятию объекта и предмета познания, И.Д. Ковальченко указывал, что объект - «это совокупность качественно определенных явлений и процессов реальности, существенно отличных по своей внутренней природе, основным чертам и законам функционирования и развития от других объектов этой реальности». Предмет же, по его словам, есть «определенная целостная совокупность наиболее существенных свойств и признаков объекта познания, которая подвергается изучению» [4, с. 42, 45]. Иными словами, объект и предмет соотносятся как «целое – частное», т.е. предмет - это часть объекта, избранная исследователем для изучения.

В последней четверти XX в., в рамках постмодернистской исследовательской парадигмы сложилось новое представление о предмете и объекте истории, связанное с утверждением о недоступности для познания и даже объективным отсутствием прошлого [5]. Поскольку же единственной частью реальности прошлого, доступной для познания историка, объявлялся текст, под которым подразумевался всякий остаток прошлого в его материальном выражении или же всякое предание о прошлом, сохранившееся в письменной или в устной традиции, одним словом, любой след культуры человечества в самом широком смысле, то объектом познания становился этот текст [6, с.52].

Таким образом, если следовать общепринятым в гносеологии представлениям об объекте, таковым для истории Казахстана не могут быть признаны процессы, протекавшие в прошлом. Казахстанская же историческая наука в основном продолжает оставаться в сфере классического советского и постсоветского представления об объекте исследования как процессах прошлого человеческого общества и предмете, как существенных признаках прошлого, подвергающихся изучению. Так, в Ж.Артыкбаев считает основным предметом истории человеческий дух, точнее систему отношений в обществе [7, с.8]. Исследователь истории религии З.Тастанова считает предметом изучения истории религий возникновение и развитие религии как одной из форм мировоззрения, её распространение, влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь населения Земли, а также изменение религиозных традиций и современное состояние религий [8, с.20]. Большинство обобщающих исследований по истории Казахстана вообще не затрагивают вопрос о предмете и объекте науки.

Фактически исследователь имеет дело не с прошлым как таковым, а со следами, оставленными человечеством в процессе своей деятельности. Таким образом, предметом любого исторического исследования формально является не само прошлое, не сами исторические процессы, а их отражение в исторических источниках. Историк, на основе доступных ему фактов исторического источника интерпретирует прошлое, строит его модель. Таким образом, любое историческое исследование – это моделирование исторического процесса.

Моделирование - это исследование объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя [9]. Познавательные возможности модели обуславливаются тем, что модель отображает (воспроизводит, имитирует) какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа от исследования других сторон. Поэтому любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле.

Мы рассматриваем моделирование исторических процессов не в узком смысле, как один из исследовательских методов, а в более широком. Как отмечает Неуймин Я.Г., «исторически сложившиеся научные понятия, непосредственно либо опосредованно связанные с объективной реальностью - законы, теории, научные картины мира суть модельные конструкторы. Все наши научные представления о мире природы, общества и техники, наши знания о самих себе, о мышлении и о его закономерностях носят модельный характер» [10, с.49]. Такой же точки зрения об общенаучном значении моделирования придерживались Розенблют А. и Винер Н.: «Цель и результат научного исследования - добиться понимания и контроля над некоторой частью Вселенной. Ни одна из частей Вселенной не является настолько простой, чтобы ее можно было понять

и управлять ею без абстракции. Абстракция - это замена рассматриваемой части Вселенной некоторой ее моделью, моделью схожей, но более простой структуры. Таким образом, построение моделей формальных, или идеальных («мысленных»), с одной стороны, и моделей материальных - с другой, по необходимости занимает центральное место в процедуре любого научного исследования» [11, с.171].

Таким образом, любое историческое исследование – это построение модели исторического процесса. Объектом исследования служит изучаемый исторический процесс, предметом – следы, оставленные обществом в ходе данного исторического процесса, а целью – построение непротиворечивой модели данного процесса. Если мы примем данную точку зрения, из этого следует ряд выводов.

Во-первых, любой научно-исторический факт, любая наша интерпретация – всего лишь упрощенная модель действительности, применение новых методов или новых источников приводит к коррекции данной модели, а возможно и к построению новой модели. Иными словами, историческая наука всегда будет «переписываться», это нормальное состояние истории как науки.

Во-вторых, моделирование предполагает, что для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» моделей, концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации. Иными словами, в исторической науке может существовать несколько интерпретаций одного и того же исторического процесса, в зависимости от конкретных исследовательских задач.

В-третьих, специфика модели предполагает специфику выбираемых методов исследования. Предполагая возможность существования нескольких альтернативных моделей исторического процесса, мы признаем и возможность применения не только разных методов, но разных методологических подходов. Иными словами, признание модельного характера исторического познания влечет за собой признание методологического плюрализма, когда выбор методологии исследования диктуется исключительно исследовательскими задачами. Об этом, кстати, говорит и Ковальченко, отмечая что «сегодня историкам следует идти не по линии полного отказа от одной теории исторического процесса и замены ее другой, а стремиться к синтезу всего, что накопила в области методологии историческая мировая наука. Любая теория содержит какое-то рациональное зерно. Любой метод для чего-нибудь да хорош» [12, с.61].

В-четвертых, моделирование устраняет различие между историей и т.н. «точными науками». И математика и естественные науки имеют дело с моделями исследуемой действительности, поэтому принципиально не отличаются от гуманитарных. Особенно это относится к тем из естественных наук, которые, подобно истории, не могут изучать свой объект непосредственно и вынуждены прибегать к изучению следов эти процессов, полученных опосредованно, в частности, к палеонтологии, астрономии, ядерной физике и т.п.

Последнее положение особо важно в свете непрекращающихся попыток критики гуманитарных наук в целом и истории в частности, обвинения в их ненаучности на основании отсутствия познаваемого объекта, непроверяемости опытом суждений, отсутствии всеобщих (универсальных) и обязательных установленных закономерностей и отсутствии системности, последовательности вытекающих друг из друга понятий.

Все эти доводы лишаются всяческих оснований, как только мы подходим к историческому исследованию как моделированию исторических процессов. Моделирование вносит в историческое исследование возможности измерения (квантификации) и эксперимента (имитации). Это позволяет вооружить историческую науку новыми методами, которые способствуют реализации принципа активности субъекта в процессе познания, в том числе, математическим моделированием, идеальным (мысленным) экспериментом и перспективными идеальными реконструкциями и математическими имитационными моделями.

Как уже было указано выше, мы не можем считать прошлое объектом научного исследования без риска быть обвиненными в ненаучности на основании отсутствия познаваемого объекта, непроверяемости опытом суждений. С другой стороны, считая объектом исторической науки лишь исторический источник в любой его форме,

т.е. единственно объективно существующие следы деятельности человеческого общества, мы существенно сужаем исследовательское поле и сводим историю к источниковедению.

С данной проблемой столкнулась не только историческая наука. В той или иной степени проблема непознаваемости объекта стала проявляться во всех сферах познания с кризисом классического естествознания. Так, с началом активного изучения микромира, не наблюдаемого непосредственно, был введен термин «физическая реальность», вызвавший длительные споры и даже неприятие со стороны некоторых ученых и философов [13, с.22]. Если раньше под физической реальностью понимался мир вещественных объектов, то в квантовой физике это понятие подверглось принципиальному преобразованию. На эмпирическом уровне познания «физическая реальность» - это показания приборов, а на теоретическом уровне - математические конструкты (уравнения, формулы), созданные на основе эмпирических данных или путем обобщения соотношений, известных из классической физики. Иными словами в современной физике «понятие “физическая реальность” характеризует различные степени приближения (подхода) исследователя к материальному физическому миру» [14, с. 62]. Новая познавательная ситуация нашла теоретическое освещение на основе принципов дополненности, неопределенности, относительности к средствам наблюдения.

Таким образом, в современном естествознании если объект науки составляет часть, свойство или отношение, присущие объективному миру, то предмет науки порожден деятельностью ученого, но не произвольной, а обусловленной особенностями объекта и предшествующими достижениями науки. Во-вторых (что более существенно), выделение объекта познания на эмпирическом уровне либо не всегда осуществимо, либо оказывается возможным только на основе его предмета [13, с.25]. В современной науке результат познания необходимо включает средства наблюдения, в зависимости от которых создается тот или иной предмет познания и, соответственно, образ изучаемого объекта. Поскольку возможны различные картины объекта, то необходимым является их синтез на основе принципа дополненности Н. Бора. Другими словами, результат познания включает субъект познания, или, говоря точнее, деятельность субъекта, заключающуюся в выборе той или иной познавательной парадигмы.

Данное положение полностью справедливо и для исторической науки. Думается, нам следует признать, что объектом истории как науки все же является сам процесс развития человеческого общества, однако в силу невозможности его непосредственного изучения мы обязательно должны сделать оговорку, что объект этот лишь тогда может считаться таковым, когда он овеществлен, актуализирован в форме исторического источника. Иными словами, объектом истории Казахстана является процесс развития человеческого общества на территории современного Казахстана во всех его проявлениях, отраженный в исторических источниках. Там, где отсутствует исторический источник – отсутствует и объект научного изучения. Предметом же истории Казахстана являются следы, оставленные обществом в процессе своей деятельности и здесь каждый специфический вид исторического источника «обслуживается» соответствующей отраслью исторического знания – археологией, этнологией, направлениями классического источниковедения (востоковедение, синология и пр.), историографией (здесь в качестве эмпирической базы выступают научно-исторические факты) и т.п. При этом предметом являются не следы человеческой деятельности сами по себе, а именно абстрактные, идеальные модели, создаваемые исследователем для изучения фактов исторического источника.

Следует четко различать предмет истории Казахстана как науки и предмет каждого конкретного исторического исследования. Последний формулируется с учетом исследовательской задачи, выбранных методов и приемов. Возникает закономерный вопрос – если выделение объекта познания на эмпирическом уровне либо не всегда осуществимо, либо оказывается возможным только на основе его предмета, есть ли необходимость при проведении каждого конкретного исследования определять его объект, или можно ограничиться лишь определением предмета исследования? Учитывая общую направленность исторической науки Казахстана на интеграцию с

мировой (а значит, прежде всего, англоязычной) наукой, необходимо отметить, что в подавляющем большинстве исторических исследований на английском языке понятие «объект исследования» не выделяется. *Принято говорить о «subject matter of the study» - предмете исследования, понимаемом как наиболее общая тематика исследования и «scope of the study» - рамках исследования, т.е. конкретных аспектах. Термин «object of study», т.е. «объект исследования» в традиционном постсоветском понимании в англоязычной науке практически отсутствует.*

Думается, что обязательное требование отдельного определения объекта и предмета в конкретном историческом исследовании, особенно во время выполнения квалификационных работ, в том числе докторских диссертаций, является устаревшим наследием классической науки, излишним элементом, не реализуемым на практике и не дающим никаких преимуществ при решении исследовательской задачи. Соответственно, исходя из принципа Оккама, если задача может быть решена без привлечения данного элемента, от него следует отказаться.

Все эти соображения носят, безусловно, дискуссионный характер, однако в целях динамичного развития исторической науки Казахстана, мы должны, прежде всего, определиться с базовыми, теоретическими основами науки и вооружить молодых исследователей, студентов, магистрантов и докторантов современными исследовательскими стратегиями и более широкими взглядами на современную науку.

Список использованных источников

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2007. 384 с.
2. Глухарева Л.И. Предмет как критерий научности юридического знания //Юриспруденция. 2010. №18. - URL: http://pravorggu.ru/2010_18/gluhareva_6.shtml (дата обращения: 09.06.2015)
3. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М.: Норма, Инфра, 1998. 288 с.
4. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 440 с.
5. Мининков Н.А. Объект, предмет и субъект исторического познания // Открытый текст. Электронное периодическое издание. - URL: <http://www.opentextnn.ru/history/?id=1350> (дата обращения: 09.06.2015)
6. Лубский А.В. От монизма к плюрализму: постнеклассическая модель исторического исследования // Эссе Ното (Памяти Э.Г. Алавердова). 1947-1996. Ростов-на-Дону: Логос, 2002. 271 с.
7. Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. 90 вопросов и ответов. Астана, 2004. 159 с.
8. Тастанова З.Т. История религий Казахстана. Алматы: КазНАУ, Айтұмар, 2012. 120 с.
9. Глинский Б.А. Моделирование как метод научного исследования. М.: Изд-во МГУ, 1965. 246 с.
10. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике: История, теория, практика. Л.: Наука, 1984. 189 с.
11. Розенблют А., Винер Н. Роль моделей в науке // Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике: История, теория, практика. - Л.: Наука, 1984. 189 с.
12. Актуальные проблемы теории истории. Материалы «круглого стола» (12 января 1994 г.) // Вопросы истории. 1994. №6
13. Жуланов А.Л. К вопросу о соотношении понятий объекта и предмета науки в классическом и неклассическом естествознании // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 1
14. Дышлевый П.С. Эволюция понятия «физическая реальность» в современной физике // Философские вопросы квантовой физики. М.: Наука, 1970. 255 с.

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ

Узлов Юрий Андреевич кандидат исторических наук, доцент, Кубанский государственный университет, Краснодар

Аннотация:

В статье представлен анализ, посвящённый теоретическим и практическим сторонам изучения элиты, рассматривается ее роль в российской истории, как носителя национального самосознания.

Summary:

The article presents an analysis on theoretical and practical sides of the elite studies, discusses her role in Russian history as the bearer of national self-consciousness.

Ключевые слова: власть; общество; правящая элита; менталитет; социокультурное пространство.

Keywords: power; society; the ruling elite; mentality; social-cultural space.

Исследование проблемы формирования элиты является актуальной для любого государства, а для российского вдвойне, что обусловлено факторами этнического многообразия, особенностями социального устройства, спецификой гражданского менталитета, общество объединяет духовное и социокультурное пространство, общность национальных интересов, консолидирующим центром которого выступает правящая элита.

В общественном сознании принадлежность к элите больше связывается с такими критериями как нравственный облик, интеллектуальный авторитет, служение народу, а не с властными и управленческими функциями. Такой подход в понимании термина элита приводят к дискуссиям специалистов и попыткам соединить в анализе роли элиты оба взгляда на нее.

Любые смысловые и функциональные понятия могут быть интерпретированы как объективные, хотя и не всегда как показатели определенных социокультурных изменений в жизни общества, однако они способны раскрыть весьма значимые аспекты социокультурного пространства и таким смысловым индикатором может быть «элита».

Толковый словарь XIX в. В. Даля, не содержит этой категории, что свидетельствует о том, что не было в этом необходимости для русской действительности, соответственно отсутствовало и заимствование. Словарь Д.Н. Ушакова, отметивший уже значительные сдвиги в картине мира русского человека, обусловленные великими социальными потрясениями, содержит исследуемое нами понятие, квалифицируя как «избранное общество». Британский словарь 1823 года определяет как «высшие социальные группы».

Среди традиционных разновидностей, относящихся к разряду «правлящей элиты», выделяется «экономическая элита». В современном прочтении, она представляет крупных бизнесменов, капитанов индустрии, финансовых магнатов, являющихся незаурядными творческими личностями, наделенными прозорливостью, инициативой и предприимчивостью. По этой теории, личность, наделенная этими качествами и при определенных условиях, может войти в элиту.

«Элита» как понятие, активно вовлекается в публицистический оборот в начале

прошлого века, являясь отражением изменений представлений о социальных группах. В общественном сознании идет смещение в сторону от интеллектуальных, творческих групп, которые осознавались как элита нации в прошлом, к определению ее положения в верхних уровнях политической власти.

Элитаризм приобретает нормативно-практическую направленность в книге «Государь» Н. Макиавелли, в XVIII веке Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо обосновывали принципы народного суверенитета и искали законодательные механизмы, которые обеспечивали бы подконтрольность властных структур гражданам. Проблемы становления и деятельности властных групп были исследованы в XIX веке В. Парето, Г. Моской, Р. Михельсом, Х. Ортега-и-Гассет, Н. А. Бердяевым, А. Тойнби. Роль элиты в индустриальном и постиндустриальном обществах рассматривались в концепциях М. Вебера, Л. фон Мизеса, Дж. Гелбрейта, Д. Белла, М. Кастельса, Грамши, З. Баумана, П. Бурдьё, М. Фуко. В XX веке формируется наука элитология занимающаяся проблемами элитарных структур общества, ее основателями были Ч. Миллс, Р. Михельс, Г. Моска, В. Парето.

Итальянский юрист социолог Гаэтано Моска [1, с. 198] представляет современное общество как две доли: правящее меньшинство (политический класс) или (элита) и подвластное ему большинство; меньшинство монополизирует власть; большинство обеспечивает материальное благополучие меньшинства. Правящее меньшинство стремится передать свои привилегии «традиционным» (аристократическим) путем по наследству, либо демократическим путем (через ротацию). Ученый считает, что такой переход в «наследственное» или «закрытое» состояние, ведёт к вырождению правящей элиты, конфликту с контрэлитой и ее гибели.

Вклад в разработку теории элит внес Роберт Михелс [2, 551], основная его работа «Социология политической партии в условиях современной демократии» (1911) была подвергнута критике Лениным. Михельс выдвинул «железный закон олигархии», согласно которому «прямое господство масс технически невозможно» и потому режим неизбежно вырождается во власть немногих избранных – олигархию. **Любая форма социальной организации неизбежно вырождается в номенклатуру**, как только лидеры партии и профсоюзов становятся членами парламента, они меняют свой социальный статус и становятся членами правящей элиты.

Итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето [3, 145], известен научной общественности «законом Парето», описывающим процесс распределения доходов. В объяснении человеческих действий он выдвинул теорию «остатков» и «производных», а также теорию элиты. В основе его учения лежит идея о том, что значительная часть социальных действий не имеет ничего общего с логикой, а поступки индивидов нередко продиктованы стремлением придать нерациональным действиям некую видимость логичности. По мнению Парето, история человечества есть не что иное, как смена преобладающих настроений среди элиты. К власти могут приходиться лидеры с психологией «львов», склонные к консерватизму, однако постепенно в сознании элиты распространяется философия «лис», т.е. людей, склонных к риску. «Лисы» приводят общество к кризису, и происходит возвращение консерваторов к власти.

Исследователь информационного общества, американский социолог Мануэль Кастельс [4], выступил в Москве с докладом на форуме «Медиа будущего». Эксперт поделился своими наблюдениями за протестными движениями последних лет, в том числе и в России. В своем выступлении он отметил, что в современном обществе распределение власти зависит от возможности контролировать не только информацию, но и коммуникацию между людьми. Между тем современные правительства по всему миру утрачивают этот контроль: люди самостоятельно информируют друг друга и координируют свои действия через интернет, образуя мощные протестные движения против устаревших социальных институтов. Идеи распространяются как вирус, от человека к человеку, от пользователя к пользователю. Новые общественные движения спонтанны и не имеют лидеров. Эти движения принципиально не прибегают к насилию. Они воздействуют на общество медленно, но неизбежно, создавая новые ценности и тем самым меняя социальную структуру. Отдавая должное современной

демократии, Кастельс приходит к выводу, что она далека от совершенства, в обществе ограничиваются индивидуальное и коллективное творчество, информационное пространство и технологии монополизированы узкой группой лиц, что неизбежно приведет к новой демократии.

Т.А. ванн Дейк полагает, что социальное управление, осуществляемое небольшой группой, дает основание также причислять к сегодняшним символическим элитам не только политиков, но и журналистов, учителей, адвокатов, религиозных деятелей, имеющих доступ к публичному дискурсу, а также бизнес-менеджеров косвенно управляющих этим доступом. «Все они являются теми, кого следует назвать властными группами, поскольку отвечают этому критерию. [5, с. 32].

Рождение русской элиты восходит к временам московского периода отечественной истории, О.В. Гаман-Голутвина [6] посветила этому серию своих работ. Из тех материалов, с которыми нам удалось познакомиться, можно сделать заключение, что «собрание земель» стал главным смыслом в государственном строительстве и источником легитимности власти в средневековую эпоху, что дало основание В.О. Ключевскому квалифицировать историю России, как «историю страны, которая колонизируется» [7, с. 31]. «Национальная матрица» стала главным элементом формирования российского правящего класса и его элиты на протяжении пяти столетий.

Принципы рекрутирования правящей элиты в Московском государстве, куда входило высшее военное и гражданское руководство, купечество и духовенство основывались на получении «привилегий за службу», стержнем такого управления являлось местничество, предполагавшее наделение землей, крестьянами и пр. на условиях договорных отношений.

Петровские реформы изменили основы формирования правящего класса, отличительной чертой нового принципа была не знатность рода, а личные способности и образование. Ротация кадров в органы власти и управления осуществлялась не только из традиционных источников, но пополнялась из талантливых представителей других сословий, что соответствовало западноевропейским традициям. Правящий класс не выпускал власть из своих рук, даже не предпринимал попыток, делиться ею с низшими сословиями, элита оставалась закрытой, она лишь слегка приоткрыла дверь для выходцев из более низких социальных слоев в высшее общество.

Анализируя социокультурное пространство первой половины XVIII в., необходимо отметить, что в то время, когда в Европе активно формировалось гражданское общество с рыночной экономикой, в России выстраивалось военно-полицейское государство, где имели место ограничения рамками государственных интересов. Государственная служба была далека от положения праздного класса, повинности падали на высшее общество с наибольшей тяжестью.

Вторая половина XVIII в. внесла свои коррективы в положение правящего класса. Накануне Великой французской революции, руками Екатерины II Российская империя обрела сословную замкнутость. Дворянство, получившее наименование «благородное», законодательно освобождалось от обязательной службы, личных податей и телесных наказаний, имения объявлялись полной собственностью их владельцев. Благородное сословие получило право заниматься предпринимательством, иметь в собственном владении заводы и фабрики.

В XIX веке, в царствование Александра I происходит усиление бюрократии, все заметнее становится роль просвещенной общественности в российской повседневности. Либеральная часть правящей элиты видела отсталость страны в плохом управлении и коррупции. Свидетельство тому, высказывания крупного государственного чиновника М.М. Сперанского. Занимаясь законодательной деятельностью, он отмечал, что вместо всех разделений на свободные классы дворянства и купечества, находит в России два состояния: «рабы государевы и рабы помещичьи» [8, с. 239]. Либеральный реформатор предлагал сословие чиновников разделить на два класса: высшее и низшее, первое должно быть установлено на

праве первородства и предопределено по роду своему к государственным местам и составлять монархическое дворянство (восстановить указ 1714 г.), второе должно быть переведено в разряд простого чиновничества с лишением дворянских прав и привилегий.

Этой же проблемой занимался Н.М. Карамзин, приближенный к Александру I историк, вывел закономерность государственной формы правления от размеров страны и уровня грамотности населения. Автор «Бедной Лизы», консерватор по убеждению полагал, что, несмотря на сословную замкнутость и отсутствие западных либеральных традиций, монархия способна самостоятельно двигаться в сторону прогресса не прибегая к западному «опыту» [9, с. 45].

Карамзин ошибся в своих прогнозах, монархия не сумела перестроиться и к XX веку исчерпала отпущенный ей лимит времени. В 1917 году наступили смутные времена: в феврале пала монархия, в октябре Временное правительство. Сменилась политическая система, изменился механизм управления и социальная карта многонационального государства, на смену дворянам и купцам в органы власти пришли представители рабочего класса и трудового крестьянства, прежде всего члены правящей партии, имевшие чаще всего непролетарское происхождение.

Изучая материалы советского периода по исследуемой нами проблеме, обращает на себя внимание тот факт, что пролетарское государство, основанное на марксистских принципах, сохранило в своей основе практику своих предшественников формирования правящей элиты. Возьмем один, наиболее характерный пример – это представительные органы, нет необходимости писать, какую они играют роль в демократических странах, но что они значили в отечественной истории? Скорее всего, ничего, были своего рода, политическим ритуалом. Новая власть охотно приняла силовые традиции прошлого по устранению любой политической оппозиции и отдавала предпочтение тем, кто доказывал свою преданность правящему режиму.

На закате «эры коммунизма», в обстановке «демократизации» и «гласности» закладывались основы демократических преобразований и рыночных отношений, заработал институт частной собственности, открылось пространство обмена с демократическими странами, на таком фоне рождалась новая Россия и ее правящая элита.

Термин «элита» возник в российских научных исследованиях относительно недавно, когда ученые пытались разобраться в том, что происходит в жизни страны, при этом, мотивом заимствования понятия в российскую науку стало стремление понять, какие группы общества способны создать новые модели развития и устройства общества. Концепция элитаризма появилась в общественных науках как потребность идентифицировать действующие властные группы в обществе, предложив для этого категориальный аппарат западной элитологии [10].

В истории все повторяется, провозглашенные в 90-е годы реформы, как курс на демократизацию и модернизацию, обернулись на деле победой бюрократии над идеологией эгалитаризма, социально-экономическим и политическим кризисом, что явилось следствием концентрации экономических и политических ресурсов в руках правящей группы, слабо связанной с национальными интересами. О.В. Гаман-Голутвина [11, с. 46] квалифицировала это явление, как «революцию элит», когда произошла фактическая приватизация не только государства, но и статуса элиты, из носителя миссии она стала приватным субъектом.

Исследователи все чаще задумываются над тем, насколько соответствуют отечественные элиты их статусу, способны ли они выполнять свою миссию и ответить на глобальные вызовы времени. Реалии XXI века породили новые для нашего менталитета, основанного на традиционном гуманизме, испытания, которые требуют научной оценки, чтобы общество могло продолжить свое существование, мысля себя как человеческое, культурное и гражданское. Для нашего народа, в отличие от народов других стран, характерна не столько утилитарная, прагматическая, сколько духовно-нравственная направленность доминирующих в общественном сознании

ценностей: справедливость, истина, красота, вера и совесть [12].

Как справедливо заметил Н. Бердяев [13, с. 236], в русском народе есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жадой земной прибыли и земного благоустройства.

Однако, исторический парадокс состоит в том, что приходящая в очередной раз к власти элита, как правило, на волне борьбы с собственностью и богатством, становится еще более одолеваемой собственническими интересами, которые по ходу разного рода национализаций и деприватизаций, отождествляет свои интересы с интересами нации и народа, что легитимирует ее собственнические притязания.

Список использованных источников

1. Моска, Г. Правящий класс / Г. Моска // Социс. – 1994. – № 10.
2. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях демократии / Р. Михельс // Политология: хрестоматия / сост. проф. М. А. Василик, доц. М. С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000.
3. Парето, В. О применении социологических теорий / В. Парето // Социс. – 1995. – № 10.
4. Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на западе. Антология / под ред. В.Л. Иноземцева. - М. Academia, 1999.
5. Дейк ванн Т.А. Дискурс и власть: Репрезентации доминирования в языке и коммуникации. М., 2013. С. 32.
6. Гаман-Голутвина О.В. (отв. ред.). Самые влиятельные люди России. — М.: Имидж-контакт, 2004; Гаман-Голутвина О. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. 2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2006.
7. Ключевский В.О. Сочинения в 8 т. Т. 1. — М.: Политиздат, 1956.
8. Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002.
9. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
10. Солодухин Ю.Н., Хазин М.Л. К вопросу о легитимности современной российской элиты. / Финансы, экономика, безопасность. №9 (38) 2007.
11. Гаман-Голутвина О.В. Метафизические измерения трансформаций российских элит. Политическая концептология №3, 2012.
12. Узлов Ю.А. Историческая самоидентификация российской элиты / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 9. С. 68–71.
13. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России. М.: Сварог и К°, 1997.

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОБЩНОСТИ

Д.В. Лепешев Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова

Мы считаем важным указать, что модель философии воспитания в духе евразийской общности исходит из обобщения мирового опыта в контексте непротиворечивого объединения идеалов, принципов и алгоритмов воспитательной работы Запада и Востока. Уже первые евразийцы определяли евразийство как срединный путь между западным патриотизмом имперской России и материалистическим коммунизмом советского государства, между консервативным и революционным путем.

Евразийская модель философии воспитания не может стремиться к архаизации воспитательного процесса, к славянофильству, романтизации кочевничества или любой другой исторической особенности составляющий евразийское единство народов. Вместе с тем историческое прошлое, географическое, культурное и этнографическое своеобразие народов должно стать основой для создания, на новом, современном уровне, образа евразийской метакультуры как уникальной совокупности региональных культур.

Первым шагом к созданию евразийской модели философии воспитания является определение целей воспитания. Как указано выше, важнейшей целью воспитания мы видим формирование наднациональной евразийской идентичности, непротиворечиво объединяющей иерархически под собой национальные и более мелкие групповые идентичности.

Важно отметить, что поставленная цель формирования наднациональной идентичности (идентичность евразийца) может послужить и более низким в иерархии целям: становлению семейной идентичности (как неразрывно связанной с историей малой родины), идентичности жителя собственного населенного пункта, области (обозначено выше как «идентичность жителя малой родины»), идентичность национальной и государственной. Причем эти цели должны выстраиваться в ценностной иерархии аналитически (от большего в меньшему), а в воспитательном процессе – синтетически (от меньшего, близкого, знакомого к большему, далекому, непонятному).

Задачи воспитательного обеспечения становления национальной и наднациональной идентичности ставились и выполнялись и в дореволюционной, и в советской России (если говорить о российском образовании), соответственно идеологическому направлению существования страны.

Так, в учебниках народных школ, гимназий и училищ дореволюционной России с 1840-х годов, наряду с привычным выделением важности родного языка, истории и литературы, особое место отводили отечественной географии, которая рассматривалась в качестве способа познания Родины. И существовавший с 1850-х годов предмет отечествоведения представлял собой общий курс географии Российской империи (в то время как отчизноведение или родиноведение знакомило учеников с особенностями малой родины). В рамках этого предмета особую роль занимала методология географического детерминизма, в котором характер и образ жизни народа связывался со средой и ландшафтом обитания, что давало естественные основания для понимания естественных различий в образе жизни различных народов и племен¹.

В учебниках по отечествоведению излагались основания своеобразия

1 См. Лескинен М.В. «Отечество» и «Родина» в российских учебниках географии последней трети XIX в. Конструирование территориальной идентичности // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 126-133.

государственного устройства России с позиций географического детерминизма. Так, в учебнике Э.Лесграфа доказывалось, что Россия отличается от стран Европы по тому показателю, что у этой империи нет колоний и есть «окраинные земли», «чуждые государству-ядру»; также она отличается от великих держав разнообразием народностей².

На уроках отчизно- (или родино-) ведения, решая проблему обучения в первую очередь непривычных к учебе и абстрактному познанию крестьянских детей, учителя-практики шли от знакомого к незнакомому, чтобы помочь малообразованным детям постепенно обрести не только узкогрупповую, но и государственную идентичность, «приблизить представление о государстве, бытие которого протекало в масштабах много больших, нежели возможно было вообразить жителю села или провинциального города, и иных, чем известная Россия»³.

Так, опираясь на опыт немецких педагогов, первых обосновавших идеи отчизноведения, русские учителя начали прививать детям понятие большой Родины на основании малой; отчизноведение было введением к географии, истории и естествоведению. От образа родины-местности педагоги переходили к образу духовной родины, как того, что «образует и в значительно степени придает форму индивидуальности ее обитателей»⁴, то есть детерминирует идентичность граждан. Важно отметить, что введение курсов отечествоведения и отчизноведения понималось на уровне государственной идеологии как одна из мер воспитательного обеспечения культурной политики, нацеленной на интеграцию рыхлого имперского объединения в единый государственный организм, на доминирование наднационального начала.

Обобщим главные аспекты идентичности, входящие в иерархию идентичностей евразийской воспитательной модели (см. Схема 1).

Схема 1. Цель воспитания – формирование евразийской идентичности

² Там же. С. 133.

³ Цит. по: Лескинен М.В. «Отечество» и «Родина» в российских учебниках географии последней трети XIX в. Конструирование территориальной идентичности // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 126-137.

⁴ Слова педагога начала XX века Г.И. Иванова цит. по: Лескинен М.В. «Отечество» и «Родина» в российских учебниках географии последней трети XIX в. Конструирование территориальной идентичности // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 138.

Крайне важным аспектом остается формирование *положительной* идентичности, для чего необходимо неформальное, глубокое, философски детерминированное изучение и изложение в доступной на различных уровнях образования форме ценностей евразийского сообщества (понимаемых и преподаваемых исходя из ценностей национальных, государственных).

Модель воспитания необходимо основывается на концепции, которая включает ориентацию на принципиальные ценности. Яркая особенность философии евразийской модели воспитания – педагогический и философский «идеализм»: опора на традиционные духовные ценности с упором на культурное взаимодействие, тщательный отбор данных ценностей исходя из национальной и культурной идентичности народов.

Ценности евразийской философии воспитания обладают глубокой взаимосвязью и иерархией, они основываются на обобщении ценностных миров Востока и Запада. Подобно тому как формирование уровней идентичности движется в воспитательном процессе от малого, узкого социального самоопределения, к большому, – так же и формирование ценностного мира личности должно двигаться, концентрирами, с минимального уровня до наиболее масштабного.

Первый уровень, доступный ребенку, – Я. Этот уровень настолько важен, что в подавляющем большинстве воспитательных систем современности он выносится на первый план, возглавляя иерархию целей и ценностей воспитательного процесса. В особенно это относится к западной модели воспитания, с ее первенством правовой системы, основанной на независимости личности. Восточные модели воспитания, отмеченные сильным влиянием коллективизма, однако, в последнее столетие делают упор и на воспитании личности – самостоятельной, гармоничной, осмысляющей ценности коллектива и потому социально активной. Евразийская модель воспитания, с учетом важнейшего для евразийской ментальности образа-архетипа казака, с учетом концептов *вольности* и *кочевничества*, также не может не ставить целью формирование творческой и свободной личности, которая свободна в своем самовыражении; хотя со временем, обретая с течением социализации новые ориентиры, идеальным является понимание личностью свободы как осознанной необходимости, то есть свободы, которая наделена определенной долей ответственности.

Являясь важнейшей целью процесса воспитания, формирование творческой свободной личности вместе с тем стоит в основании (а не на вершине) аксиологической иерархии евразийской философии модели воспитания, подобно тому как социум, состоящий из личностей, – семья, нация, государство – в совокупности представляет нечто большее, чем сумму отдельных людей. Нельзя обвинять предлагаемую модель в излишней коллективизации аксиологической системы: речь идет вовсе не о том, что как ценность государство или религиозный идеал куда выше человеческой личности, – подобные спрямления в ценностной системе были и остаются причиной множественных трагедий как в евразийской истории, так и в истории всего мира. Напротив, речь идет не об абстрактном иерархизировании, но о системе ценностей применительно именно к воспитательной модели и к воспитательному процессу: здесь восприятие и преподавание идет от меньшего к большему, причем на всех уровнях. Так, в понимании религиозного идеала мы движемся от детского образа «боженьки» через представление незримой мощной силы к понятию божественного, то есть восходим от личного уровня через социальный к духовному.

Важно заметить еще одно отличие. Постулирование личности и ее свободы в качестве высшей ценности в атлантической системе мировидения автаркично, самодостаточно. Это связано не только с политической, но и с религиозной историей европейского и американского Запада: победа протестантизма знаменовала собой личностный подход к богу, отказ от коллективного «тела церкви», – и в то же время отказ от иерархии, церковной традиции, отчасти и направляя к отказу от культурной традиции. Постулирование себя в качестве высшей ценности, в рамках

гуманистического проекта атлантической цивилизации, связано не в последнюю очередь с социальным эволюционизмом; и в итоге, как правило, такое себялюбие приводит к превалированию полезных для себя, то есть корыстных, ценностей эпохи капитала.

Если же иметь в виду уже установленный для евразийской ментальности приоритет ценностей духовного порядка, нематериальных, то в такой иерархии личность, хотя и будет всегда носителем и проводником высших ценностей, не станет такой ценностью сама, не замкнется в самолюбовании. Здесь нам видится значимая параллель атлантического типа культуры с современным авторским искусством, – в то время как евразийская культура, в определенной мере, может быть сопоставлена с каноническим искусством, в рамках которого авторство (и авторский взгляд) не столь важно, как те ценности/образцы, которые копируют и воссоздают творцы внеавторской литературы. Речь здесь, в глобальном смысле, идет о том же противопоставлении коллективного и личного, которым отмечено противостояние традиционной и современной культуры. Мир меняется, с ним меняется и социальная реальность, и искусство, и воспитательные принципы; вместе с тем, в частности, русская литература XIX – XX показывает примеры сохранения актуальности высоких и неизменных ценностей в меняющемся мире, – так же как неизменными, несмотря на технологические совершенствования, остаются принципы существования народов, обеспечиваемые их географическим расположением (показателен здесь пример географии как доминанты отчизноведения в дореволюционной России).

Таким образом, мы переходим к следующему уровню ценностей евразийской цивилизации, представленному в воспитательной модели понятием коллективизма. Это понятие может иметь такие синонимы, как соборность, общинность; каждое из этих понятий, как и коллективизм, имеют массу добавочных культурных коннотаций (соборность – конфессиональные, общинность – этнографические, коллективизм – социалистические). Однако выражаемое ими, с различных сторон, понятие ненарушаемой и неразрушимой положительно оцениваемой общности людей, принципиально важно в системе ценностей, воплощаемой в модели воспитания.

Во-первых, этот ценностный уровень естественным образом отражается в принципах организации воспитательного процесса: коллективное воспитание является одной из традиционных моделей педагогики, и оно являет свои сильные стороны в таких различных системах образования, как система Макаренко и английские частные колледжи, где царит суровая дисциплина и единый для всех порядок.

Во-вторых, коллективизм является важной частью менталитета большинства народов Евразии: это касается и жителей оседлых, которые были вынуждены, в отсутствие природных границ, совместно оборонять свои селения, и кочевников, которые не могли бы существовать вне социального режима *орды*. Необходимо осознать, что коллективизм является историческим отличием и исторической заслугой евразийской общности, тем способом совместного жития, который является не только этнографической особенностью, но и гарантом психологической устойчивости. Формирование положительной коллективной идентичности прямо взаимосвязано с многоуровневым осмыслением и положительной оценкой умения жить и взаимодействовать в коллективе. В этом контексте важно осознание отличия этой грани евразийской идентичности от атлантического образа целостной и независимой личности: в то время как американская, например, модель воспитания направлена на формирование лидера (отчасти наследуя в этом английской), евразийская модель имеет собственные преимущества, при условии последовательного воплощения ценности коллективизма, наряду с пониманием необходимости свободы для личности, в воспитательном процессе. Негативный аспект свойственный для евразийской личности сочетания коллективизма и индивидуализма (бунт), выражающийся в специфической тяге к анархии, в противоречивом стремлении к низвержению высшей власти как таковой, не является единственным выражением этого своеобразного соотношения личности и массы. В отличие от сугубо коллективистских восточных культур, культуры

Евразии, в XIX и XX веке, породили массу ярких творческих индивидуальностей, расцветивших мировую культуру не только новыми произведениями, но и новыми направлениями и течениями в искусстве, литературе, балете и т.д. Этот опыт свидетельствует о том, что евразийская ментальность способна порождать яркие индивидуальности, выражающие в своем творчестве и деятельности, как правило, коллективные ценности, осмысливающие и воплощающие народную аксиологию на более высоких уровнях (Пушкин, Достоевский).

В-третьих, коллективизм как ценность является понятием многоуровневым. В воспитательной модели он может быть представлен на уровнях семьи (традиционная большая семья, удерживающая крепкие связи между поколениями), учебной группы (детский сад, класс, кружок), социальной группы разного рода (коллектив сослуживцев), народа в целом. Каждый из уровней коллектива дает индивиду новые виды идентичности, новый социально-психологические «якоря», на которые он может опереться в сложной ситуации. Не случайно признано, что коллективные действия, принимающие характер ритуалов (а такими ритуалами регулируется жизнь коллективов любого уровня), имеют глобальное психотерапевтическое значение.

Наконец, четвертый важнейший аспект коллективизма как ценности в рамках евразийской модели воспитания связан с мощным психологическим эффектом понятия коллективности, которое связано с исторической антропологией. Человек евразийской идентичности не ощущает себя одиноким, стоящим перед непознаваемым и страшным миром. Хотя в моменты перемены социальной идентичности (различного рода инициации) каждый иницируемый принципиально одинок, стадии долиминарного и постлиминарного цикла связаны со включением индивида в социальную общность, что воспринимается в традиционном сознании как несомненное благо. «Быть человеку одному» – трагедия традиционного сознания, и такое восприятие в полной мере свойственно евразийскому мышлению. Тысячелетия коллективного бытия, сожителства, со-бытия, апробировали модель коллектива как оптимального способа человеческого существования, а также внедрили ее в ментальность.

Более высокий уровень объединения обозначен нами в схеме ценностей евразийской модели воспитания как братство народов. Этот аксиологический уровень также может находить свое воплощение на самых ранних стадиях воспитания, в межнациональном общении детей. Вместе с тем он касается уже отличительных объединяющих свойств евразийства как явления надэтнического. При этом «братство народов» (термин, скомпрометированный советской практикой, остается тем не менее актуальным!) напрямую соотносится с аксиологией коллективизма: в то время как в коллективе объединяются индивидуальности, братство народов объединяет этнические «индивидуальности». Отметим принципиальное отличие концептов «братства народов» и «толерантности»: *братство* актуализирует концепты семьи, кровного родства, которое предполагает глубокую ответственность и эмоциональную привязанность; *толерантность* происходит от корня со значением *терпеть*, то есть актуализирует, так или иначе, значение нелюбовного сожителства, сосуществования без эмоциональной привязанности и ответственности. Братство народов невозможно без крепкой связи, исторического родства или близости; толерантность не предполагает участливого взаимодействия или полноценного диалога культур, поскольку толерантность как концепция рождена в рамках атлантической цивилизации, приемлющей в качестве архетипического такой путь межнационального общения, как колонизация. Важно отметить, что атлантическая цивилизация сформировала тот образ международного права, который сегодня позволяет на «законных» основаниях, с использованием концепции ответственности по защите, вмешиваться отдельным государствам от имени мирового сообщества в суверенитет других государств, как это происходило с Ливией, Сирией и другими странами. Не случайно Россия и Китай – страны различных культур, но не принадлежащие атлантическому блоку – оказываются в Совете Безопасности союзниками на пути распространения этой тенденции в международном праве.

Думается, что именно концепция братства народов, насколько бы ни архаично звучала эта формулировка, может быть основанием для формулы мирного сосуществования разноликих евразийских народов и основанием для их единства перед лицом опасности нивелирования культурного своеобразия и распространения репрессивных тенденций в международном праве, трактуемых как расширение принципа верховенства права. Введение идеала братства народов как одной из высоких духовных ценностей является важнейшей задачей аксиологического поля евразийской воспитательной модели.

Патриотизм является ценностью, глубинно связанной со всеми предыдущими уровнями – со свободой личности, коллективизмом и братством народов. Одна и та же ментальность на разных уровнях проявляется, в идеале, как творческая личность, исполненная вольности, как неодинокый член различных социальных групп и как представитель народа, живущего в мире и братских отношениях с соседними этническими общностями.

В пределах Евразии практически нет стран мононациональных. Поэтому братство народов является необходимой ступенью к патриотизму: любовь к малой и большой Родине рождается во многом через любовь к населяющим ее людям, и только затем формируется как чувство причастности историко-географическому, культурному, духовному образованию. Формирование патриотизма тесно связано с формированием положительной коллективной идентичности, проходит также все воспитательные стадии и может создаваться как синтетически (идя от любви к малой родине), так и аналитически (от образа федерации, огромной всеобъемлющей страны).

Говорить о патриотизме евразийского уровня мы не находим необходимым: патриотизм по отношению к собственному государству, вкупе с пониманием и воплощением в социальную реальность аксиологии народного братства, предоставляет достаточные основания для создания евразийской идентичности как наднационального понятия.

Наиболее высоким уровнем аксиологии модели евразийского воспитания, по нашему мнению, являются религиозные или духовные ценности. Вопросы духовной (религиозной) идентичности всегда оставались актуальными для воспитательного процесса. Так, вопросы христианской идентичности очень интересовали чешского педагога Я.А. Коменского, который выработал универсалистскую концепцию пансофии, которая, по его мнению, способна была на основе важнейшей христианской заповеди – любви к ближнему – объединить все народы. Таким образом педагог надеялся со временем объединить общечеловеческую идентичность с христианской (подобно тому как в русской истории и в языке произошло отождествление понятий «христианин» и «земледелец» в слове *крестьянин*). Современные евразийцы предлагают видеть в этой сфере «конструктивный солидарный диалог традиционных для России конфессий – православия ислама, иудаизма, буддизма»⁵.

Вопрос о принципиальности религиозной составляющей в системе ценностей евразийской общности является важным, но не должен иметь однозначного поспешного решения. Несомненно, христианство, и, в частности, православие является одной из мировых конфессий, отличающихся глобальным духовным содержанием, представляющих непрерывную линию развития наиболее человеколюбивой религии мира. Вместе с тем и опыт советского развития страны, и опыт соседних евразийских нехристианских стран подсказывает, что высшие духовные ценности не обязательно имеют христианскую форму: схожие моральные принципы руководят и мусульманином, и атеистом, если для них нематериальные ценности превышают корысть.

Таким образом, мы не склонны поспешно решать вопрос объединяющей идеи, или ценности, Евразии, исходя из наиболее популярных идей «Москва – Третий Рим» или христианского противостояния «бацилле глобализма». Несомненно, евразийская

5 Евразия превыше всего: Манифест современного евразийского движения // Основы евразийства. М., 2002. С. 12.

идентичность нуждается в объединяющей идее, включающей в себя хотя бы отчасти национальные идеи государств, присоединяющих себя к евразийскому проекту. Вместе с тем формирование этой объединяющей идеи должно идти постепенно, равномерно, вместе с выяснением подспудных идеологических течений, объединяющих сегодня народы постсоветского пространства.

Ближе других к этой идее, к этой ценности, которая должна была бы возглавить аксиологическую иерархию евразийства, на наш взгляд, лежит идея воссоздания могучего межгосударственного образования, империи, равной и превосходящей Северной Америке и Евросоюзу, несущей собственную идеологию и играющей собственную роль в обеспечении существования поликультурного, неглобализированного мира. Эта империя была бы способна на равных вести диалог о сути демократии, о границах понятия прав человека, о сути и ценностях различных видов идентичности. Вместе с тем на данный момент такая идея, ценность политико-гражданского характера, пока не сформирована как высшая ценность евразийской иерархии, и ее формулировка и развитие не входит в задачи нашего исследования. Очевидно, что отсутствие этой идеи есть главная идеологическая лакуна, препятствующая построению идеи евразийского образования и претворению этой идеи в политическую реальность. Возможно, что внутренняя закономерность иерархии евразийских ценностей предполагает существование обобщающей идеи другого порядка («высшей истины»), однако в силу различия духовных и мировоззренческих традиций народов, объединяемых под понятием евразийских, формирования такой идеи представляется нам затруднительным.

Обобщим рассмотренную иерархию ценностей евразийской модели воспитания в схематическом изображении (см. Схема 2).

Схема 2. Аксиология евразийского воспитания

Модель воспитания предполагает разбиение воспитательной работы на уровни, соответственно возрасту и социальному статусу аудитории. Схема уровней воспитательной работы тесно взаимосвязана с системой идентичностей, которые формируются в рамках евразийской идентичности.

Первый уровень воспитания, первое погружение в культурный континуум происходит в рамках семейного воспитания. Здесь формирование идентичности происходит на уровне перенимания модели традиционной семьи, в которой соблюдаются такие принципы, как обеспечение *вольности* личности в сочетании с авторитетом коллективного решения, в которой существует определенная иерархия,

в том числе и связанная с авторитетом старших поколений. Непопулярность в евразийском пространстве формы раннего отделения молодежи от родителей, как это происходит на Западе, связано в том числе и с глубоко заложенным пониманием семьи как большой общности, многопоколенческой, иерархического коллектива, опыт которого сохраняется и передается. Живая история, явленная в рассказах старших, является первым и наиболее зовущим путем в историю родного края, страны. Недаром до сих пор образ матери-одиночки или взрослого сына, редко общающегося с родителями, носит отрицательные коннотации в социальной оценке. Традиционный уклад семьи достаточно прочен, укоренен не только в социальной практике (так, большинство жителей православной части Советского Союза достаточно безболезненно заменили венчание гражданской процедурой), но в большей степени в менталитете, в психологии народа. Семейная идентичность является на этом этапе наиболее важным типом идентичности, однако происходит, на первичном уровне, и более глобальная самоидентификация (как жителя города, селения, страны).

Второй уровень воспитательной работы приходится на дошкольные образовательные учреждения, целью деятельности которых, несмотря на название типа учреждений, является преимущественно не образование (в его знаниевом понимании), а воспитание: формирование привычек, навыков, характеристика социально значимых ценностей, продолжающие процесс социализации, начатый в семье. Именно на уровне дошкольного учреждения формируется более отчетливое понимание собственной принадлежности – языковой, национальной, сельской или городской; ребенок получает представление об образе страны, в которой живет. Подчеркнем важность этого уровня: помимо того, что деятельность детских садов достаточно гибко может быть регулирована с позиций государственной образовательной политики, что делает их ценным инструментом государственного масштаба, – дошкольный возраст является временем первичного формирования наиболее важных идентичностей; первые эмоциональные образы города/села, нации, страны оказывают влияние на весь дальнейший процесс становления разноуровневых идентичностей. На этом уровне необходимы такие приемы, помогающие эмоционально идентифицировать себя, как национальные и местные праздники, мероприятия образовательно-краеведческого и страноведческого характера; весьма важна возможность диалога культур, позволяющая углубить представление ребенка не только о разнице народов, населяющих его край, но и о собственной культуре.

Третий и наиболее важный уровень относится к периоду обучения в средней школе. Поскольку, в отличие от дошкольного и высшего образования, среднее обучение является в большинстве стран евразийского региона всеобщим, продуманная и выстроенная система воспитательной работы в средней школе (подобная тому, как была организована она в советской школе) может быть наиболее действенным уровнем воспитания. Школьный период охватывает годы, когда происходит всестороннее становление личности, и очень важно в этот момент продолжить формирование значимых типов идентичности: гражданской, этнической, идеологической. Наряду с внеклассной работой наиболее плодотворно использование средств истории, географии, краеведения, организованных для достижения не только познавательных, но и воспитательных целей. Как правило, выходя из школы, будущий студент или специалист являет собой совокупность сформированных идентичностей, среди которых определенное место занимают и те виды идентичности, которые важны для формирования идентичности евразийца.

Однако школьный период не является последним: за ним следует высшее профессиональное образование или трудовая деятельность; тот и другой вид деятельности обладает воспитательным потенциалом и различными средствами воспитания. Именно в этот период завершается становление ценностных ориентиров личности, осознается уровень патриотической ориентации личности, возможность культурного диалога, определяется отношение личности к высшим духовным ценностям.

Здесь воспитание тесно сплетается с идеологией, поскольку транслирование ценностей той или иной направленности в ноосферу взрослого населения уже не может быть в полной мере названо воспитанием: с окончанием образовательного учреждения обучающийся уже во многом является самостоятельной личностью, со сформированными идеалами и представлениями; идеологическое воздействие на такую личность, при неумелой организации или противостоянии аксиологических систем, может вызывать противление и насмешки (примеры очевидны и в советском прошлом, и сегодня).

Обобщим сказанное в схеме уровней воспитательной работы в рамках модели евразийского воспитания (см. Схема 3.)

Схема 3. Уровни воспитательной работы

Таким образом, модель евразийского воспитания может быть представлена в пересечении трех измерений:

- последовательность формирования идентичностей;
- иерархия ценностей;
- уровневое строение воспитательной работы.

Ключевой частью модели, очевидно, являются ценности, которые обусловлены особенностями менталитета народов, входящий в евразийский ареал. Эта система ценностей находит соответствия во многих национальных моделях воспитания, но вместе с тем существуют и значимые отличия: так, творческая *вольная* личность евразийского идеала не совсем соответствует независимой личности английского менталитета; понятие *братства народов* во многом противостоит понятию *толерантности*. Ключевой ценностью, отражающейся как на системе идентичностей, так и на других элементах аксиологической иерархии, является *коллективизм* как принципиальное свойство евразийской модели воспитания.

Говоря о национальных моделях воспитания, мы рассматривали не только историю и организацию воспитательной работы, но и ставили себе задачу оценить достоинства и недостатки той или иной воспитательной системы. Рассмотрим с этой точки зрения и представленную модель евразийского воспитания.

Вероятно, одним из минусов представленной модели можно считать ее откровенно традиционалистский характер. Опора на коллективизм, традиционную модель семьи, патриотизм в отношении малой и большой родины, на понятие братства народов может казаться архаичной и неадекватно отвечающей «вызовам времени», и таким образом модель воспитания евразийского образца может быть заподозрена

в восстановлении архаичных моделей досоветского или советского толка. Однако причиной восстановления в правах некоторых забытых или отвергнутых концептов является вовсе не их традиционность, а то, что данные концепты являются наиболее отвечающими ментальности евразийской общности.

Во второй главе нашей работы и отчасти в текущей главе мы останавливались на особенностях современного состояния социума, связанного с потерей привычных идентичностей. Благодаря процессам глобальной вестернизации мира в процессе глобализации, а также благодаря общемировым процессам изменения политического, социального, информационного состояния человека и мира, современный человек стоит перед угрозой утраты идентичности. И несмотря на то, что некоторые западные теоретики считают, что современный человек может и вовсе освободиться от «социального щита» идентичности, статистика душевных расстройств и суицидов, неуклонно растущих на протяжении XX и начала XXI века, диагностика тревожных состояний общества показывают, что утрата идентичности есть тяжелый удар по психологии человека, который тысячелетиями понимал себя через соотнесение с какой-то группой, с социальной общностью. Психология социализации такова, что естественно для человека «быть кем-то», идентифицироваться через обозначение группы (половой, национальной и пр.), а не быть неидентифицированным.

Поскольку кризис идентификации является, на наш взгляд, одной из тяжелейших и трудноизлечимых социальных болезней последнего времени, мы считаем необходимым создание такой системы самоидентификации, которая могла бы помочь народам евразийского ареала не утратить культурную самобытность в современном процессе далеко не бережного погружения в «плавильный котел» глобализации. Более того, обретение положительной идентичности необходимо как гарантия индивидуальной психологической стабильности и защищенности. Наднациональная идентичность как цель воспитательной работы отвечает историческому пути Евразии, которая объединялась под различными названиями в единое государственное образование, где не риторическое братство народов обеспечивало единство разноэтничной государственности, где культурные различия не нивелировались, а служили объектом исследования.

Вместе с тем предлагаемые ценности не однозначно маркируют евразийскую модель воспитания как «закрытую» или архаичную. Современный мир не терпит замкнутых культур. Сформированная евразийская идентичность (через положительную национальную и другие виды идентичности) будет служить основанием для диалогического общения с другими типами цивилизаций: отсутствие такого общения стало одной из серьезных причин падения советского государства и разрушения советской идентичности.

Одним из минусов предлагаемой модели воспитания могут посчитать ее непрагматичность (так как она основана на стабильных, не сиюминутных, «вечных» ценностях). Но современный мир также предполагает информационную открытость и активность личности: этот аспект (который, в частности, нивелируется в идеологии и воспитании современного Китая) предусмотрен в иерархии предлагаемых ценностей, что позволяет личности не быть абсолютно чуждой прагматической и технологической цивилизации глобализации. В то время как евразийская модель воспитания предлагает собственную систему ценностей, очевидно, что молодежь и общество в целом не может и не должно быть изолировано от ценностей атлантической цивилизации; но постулирование своей системы ценностей может позволить, впервые за долгие десятилетия, взглянуть на ценности Запада критически и аналитически, оценивая их системно с позиций традиционных ценностей евразийской ментальности.

Несомненно, евразийская модель воспитания основана на традиционалистской модели. Но также, по нашему мнению, ясно, что она предлагает реальную возможность создания опоры для устойчивого противостояния вызовам времени, для осознания человеком собственной нерушимости – как части своего рода, страны и нации.

КАЗАХСТАН КАК ПЛОЩАДКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Мацюк Дмитрий Анатольевич, кандидат философских наук, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, г.Актобе (Казахстан)

АННОТАЦИЯ: В данной статье дается социально-философский анализ явления межкультурного диалога. Диалог рассматривается как социальная ценность, позволяющая обществу конструировать систему отношений с позиций толерантности, взаимоуважения и неприятия насилия. Показаны особенности проявления межкультурного диалога в историческом прошлом и современной жизни населения Казахстана.

Ключевые слова: культура; конфликт; насилие; диалог; евразийство; глобализация; мультикультурализм.

Явление межкультурного диалога в последние годы становится все более обсуждаемым как в кругу специалистов в области социальных отношений, так и на бытовом уровне. При всей кажущейся простоте произношения, межнациональный диалог как культурный феномен представляется сложным и многогранным явлением, а его достижение в практике общественных отношений является достаточно трудным. Почему это так? Чтобы это понять, попытаемся найти ответы на другой вопрос: что собой представляет явление межкультурного диалога?

Во-первых, если проследить весь поток исторического времени, то нетрудно заметить, что большое место в его содержании занимали и продолжают занимать постоянные конфликты (внутриродовые споры, трансформирующиеся в последующем в межплеменные столкновения, гражданские войны, а в дальнейшем в ходе развития государственности – это политические трения, негативные проявления буржуазных отношений в рамках развития колониальной политики и т.д.). И это вполне закономерно, поскольку человек как часть животного мира, несмотря на большие достижения своего цивилизационно-культурного развития, не отошел от насилия как средства достижения определенных целей. В этой связи насилие нельзя считать чем-то инородным человеческой природе;

Во-вторых, несмотря на это, было ошибочно полагать, что насилие является стержнем развития общественных отношений. В обществе всегда находились люди, которые усматривали в насилии социально-опасный элемент. Даже закоренелые сторонники войны видели во временном перемирии единственный источник достижения некоего консенсуса (пусть даже в интересах доминирующей стороны). Но если рассматривать социальный диалог в его аксиологическом содержании, то он представляет собой такую культурную ситуацию, в рамках которой выявляются, обсуждаются и достигаются определенные ценности, позволяющие противоборствующим сторонам прекратить череду противоречий и наладить позитивное взаимодействие.

В-третьих, племена и народы в своем развитии прошли различные ступени этнического, языкового, культурного, а также политического и социально-экономического развития. Чья-то культура рождалась на развалинах предыдущих цивилизаций (например, культуры европейских народов раннего средневековья унаследовали традиции греков и римлян); другая культура стала синтезом культур, находящихся на разных ступенях цивилизационного развития (сплав испанской и португальской культур с индейскими народами породили культуры стран Латинской Америки), некоторые современные культуры стали результатом искусственных преобразований (к примеру, некогда изолированная японская культура сильно отличается от ее современной модели как симбиоза традиций и новейших технических достижений, большая часть которых были переняты у современных европейских

изобретателей) и т.д. В этой связи на лицо большая культурная разница, которая рождает культурное многообразие. Культурное многообразие, в свою очередь, к сожалению, порождает культурные трения, которые нередко сопровождаются единичными, коллективными, а порой и межгосударственными конфликтами. В этой связи единственным средством предотвращения и профилактики подобных катаклизмов является межкультурный диалог.

В-четвертых, культурный диалог есть целый комплекс мер, способных ограничить и без того современный конфликтогенный мир. Поэтому если возникает конфликт между большими социальными общностями, как представителями различных культур, то предстает дилемма: продолжать биться в стену непонимания посредством насилия или попытаться пресечь череду данного насилия путем налаживания межкультурного диалога. Но что же собой представляет межкультурный диалог в своем смысловом содержании? На этот вопрос различные исследователи дали свои ответы. Наиболее же емкое определение данному явлению, с нашей точки зрения, дал выдающийся русский мыслитель Л.Н. Гумилев, который стоял у истоков идеи евразийства как философии мира и сотрудничества. Так, по его мнению, «межкультурный диалог различных народов – это, прежде всего диалог об их мировоззренческих основах, ценностных ориентирах, первичных символах и конечных сакральных идеалах, вокруг которых люди и этнические коллективы объединяются в сложные суперэтнические системы [1, с.342].

Для современного Казахстана явление межкультурного взаимодействия особо важно, поскольку республика вот уже на протяжении длительного времени является многонациональным государственным образованием. Исторически сложилось, что его территорию испокон веков населяли различные союзы племен. Это было обусловлено тем, что географически Казахстан находится в центре Евразии. Именно поэтому в течение длительного исторического времени здесь происходили бурные этнические процессы. Сделав экскурс вглубь веков, мы увидим, что казахстанские степи являлись буферной зоной, соединявших Европу с Азией. По этой причине территория Казахстана испытала на себе целую волну миграций гуннов, тюрков, монголо-татар, джунгар. В итоге, интенсивные этнические процессы породили смену одних народов другими, а также образование целых конгломератов племен с их уникальной культурой.

Однако истоки возникновения многонационального Казахстана в современном понимании данного термина восходит к XVIII вв., когда казахские земли оказались в поле пристального внимания нашего великого северного соседа – России. Еще Петр I рассматривал Казахстан в качестве важного стратегического плацдарма, назвав его «ключом к вратам Азии» [2]. 1731 год стал важной вехой отечественной истории, положивший начало многовековой дружбы двух народов. В течение последующих 130 лет в ходе военного, экономического и политического освоения казахских земель Россией в степь хлынул большой поток переселенцев из ее Центральных районов (главным образом, это были русские и украинские малоземельные крестьяне). Указами Александра II (1881) Казахстан явился новой территорией расселения уйгурских и дунганских мигрантов. Татаро-башкирские купцы, осуществляя в Казахстане торговлю, внесли вклад в формирование собственных диаспор.

Столыпинская реформа (1906) усилила многонациональный состав населения Казахстана, привнеся в его состав новую волну переселенцев с европейских губерний России. Невзирая на перегибы царской политики, многонациональный состав тружеников Казахстана совместными усилиями переживал и радости, и невзгоды. Ярким примером тому явилось выступление рабочих на Успенском руднике в 1905 г., которым руководил забастовочный комитет «Русско-киргизский союз против капитала» [3, с.4]. Данная забастовка была самым крупным Интернациональным выступлением рабочих дореволюционной истории Казахстана.

Период советской истории (1917-1991) внес свои коррективы в этнические процессы республики. Исследователи истории советского периода также неоднозначны в оценках: жертвы гражданской войны, ужасы сталинских репрессий, негативные проявления

коммунистической политической системы переплетаются с прогрессивными веяниями в советском образовании, науке, медицине, промышленном и сельскохозяйственном развитии. Тем не менее, объективные законы советской истории способствовали развитию новой фазы развития многонационального Казахстана, в результате чего он стал «второй родиной» таких крупных депортированных народов, как чеченцев, ингушей, немцев Поволжья, украинцев, болгар, чехов, балкарцев и др.

Данный краткий исторический экскурс позволяет представить не только основные хронологические этапы становления и развития многонационального состава республики, но и осознать важнейшую ценность межкультурного диалога, без наличия которого современный Казахстан как демократическое государство не состоялся бы. Более того, в условиях первоочередного приоритета прав человека в условиях поликультурного развития республики, казахстанское руководство ставит перед собой задачу по дальнейшему сохранению и укреплению межнационального согласия.

В жизни современного Казахстана ценность межкультурного диалога стала не просто красивой фразой, а реально существующим явлением. Многие эксперты сходятся во мнении того, что на сегодняшний день республика смогла сформировать ту модель межнациональных и межрелигиозных отношений, которая выражает собой субъектно-субъектные отношения. На протяжении 25 лет независимости в законодательство страны вносятся определенные коррективы с целью предотвращения деструктивных последствий межнациональных трений в условиях глобализационных процессов. Казахская модель мультикультурализма, к счастью, выдерживает испытания временем, чего не скажешь об аналогичной модели современной Европы.

Как известно, события гражданского противостояния в Сирии (происходящие с 2014 г.) вызвали неконтролируемый поток беженцев, который вызвал активизацию криминогенной ситуации в Европе (в виде массовых домогательств женщин, грабежей, избиений, беспорядков и т.д.). Еще вчера мир восхищался экономической стабильностью и самобытностью развития стран Северной Европы, а их политика мультикультурализма создавала благоприятные условия для прибывших граждан из стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки. Однако за считанные месяцы ситуация изменилась: размеренные и толерантные европейцы столкнулись с агрессивностью мигрантов, которые, в свою очередь, не по своей воле сами стали заложниками «политических игр» западных политиков. А ведь именно Евросоюз мог стать инициатором мирного урегулирования сирийского конфликта (на основе межкультурного диалога) еще на заре его возникновения. Однако сила войны возобладала. Напряженная гражданская обстановка не только в Сирии, но уже и в Европе на долгие месяцы станет главной темой криминальных сводок западных СМИ.

Если привести исторические параллели, то в середине XIX-начале XX вв. Казахстан также стал объектом прибывания мигрантов: крестьян-переселенцев из Центральной России, в 30-40-е годы – депортированных народов, а в 50-е гг. прошлого столетия – труженников целины. В эти годы Казахстан, к счастью, избежал сирийского миграционного сценария в форме хаоса. Безусловно, архивные данные подтверждают, что были определенные трудности с первыми месяцами адаптации приезжих в республике и даже отдельные стычки. Но они носили бытовой и кратковременный характер. Массовые столкновения не имели место быть, поскольку и местное казахское население и приезжие люди осознавали пагубность и бесперспективность межнациональных столкновений. Более того, казахи обладая способностью толерантности, никогда не стремились продемонстрировать свой национальный пыл. К тому же прибывшие представители различных этносов инкорпорировались в национальную казахскую среду: ценность казахского гостеприимства, взаимопомощи, добродушия и открытости стали и их достоянием.

За годы советской власти и национального суверенитета в Казахстане сильно выросло количество межнациональных браков. Многие некогда депортированные

народы считают республику своей «второй родиной» (к примеру, в к 2007 г. состоялся официальный визит президента Чеченской Республики Рамзан Кадырова в казахстанский город Караганду, где был похоронен его дед и родился его отец Ахмад Кадыров [4]). Данные тенденции рождает процесс обогащения культур, что создает атмосферу доброжелательности в межличностных и межгрупповых отношениях.

В Казахстане свободно осуществляет свою деятельность Русская Православная церковь, а сам Казахстан является частью митрополичьего округа Русской православной церкви. Более того в крупных городах страны мирно соседствуют друг с другом вновь построенные мечети, христианские соборы и синагоги. Представляется интересным тот факт, что, несмотря на объявленную в Конституции РК светскость республики «к юбилею Ассамблеи народов Казахстана в 2005 г президент Н.А. Назарбаев приготовил своеобразный подарок – «отдавая дань уважения двум крупным конфессиям», он предложил объявить официальными праздничными днями религиозные праздники – первый день мусульманского Курбан-айта и православное Рождество» [5].

Ну и, конечно же, главным эталоном налаживания и развития межкультурного диалога многонационального народа Казахстана является деятельность Ассамблеи народа Казахстана, основанная в 1995 г. За годы своей работы Ассамблея из совещательно-консультативного органа, трансформировалась в реальный субъект законотворческой власти. Идеи, озвученные с трибун съездов Ассамблеи, были положены в основу реализации межэтнической и межконфессиональной политики Казахстана. Важно отметить, что на политической карте мира не столь много многонациональных государств, в рамках которых права национальных меньшинств в равной степени защищены, как и интересы этнического большинства. А Республика Казахстан является одной из таковых. Государственная политика в рамках регулирования межнациональных отношений является рациональной, продуманной и отвечает основным принципам Всеобщей декларации прав человека (1948). Данное обстоятельство признается не только представителями тех или иных наций республики, но и мировым сообществом в целом.

Таким образом, идея межкультурного диалога (в форме межнационального и межконфессионального сотрудничества) является вполне реальным явлением жизни современного Казахстана. Его достижение стало возможным, благодаря ценностям толерантности, осознания себя единым казахстанским народом как новой гражданской реальности, экономическим реформам, а также системе законодательства, основанной на реальной защите прав человека. В то же время необходимо понимать, что межкультурный диалог – это ситуация, конструируемая определенными социальными усилиями. Не следует его оценивать, как некая данность, ниспосланная судьбой. Существуют и угрозы срыва данного диалога, обусловленные низким уровнем социального развития, ростом числа малообразованных граждан, активизацией националистических и неонацистских сил, финансировании радикальной оппозиции внешними силами и т.д. (что наблюдается в современной Украине, Сирии и Молдавии). Поэтому казахстанским гражданам в тандеме с официальными властями, политическими партиями и гражданскими сообществами необходимо как можно больше во времени сохранить реализацию ценности межкультурного диалога.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Мосолова Л.М., Бондарев А.В. Актуализация евразийской идеи Л.Н. Гумилева и ее значение для диалога культур и цивилизаций // Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские научные чтения, 17-18 мая 2012 г. Т. 1. –СПб: СПбГУП, 2012. с. 340-343.
2. Кадырбаев А: Ключи России к вратам Центральной Азии. Режим доступа: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1338615540>(дата обращения: 02.06.2012)
3. Краткий конспект курса История Казахстана. Режим доступа: <http://shr.receptidocs.ru> (дата обращения: 19.09.2007)
4. Кадырова потянуло к корням. Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2007-06-05/6_kadyrov.html(дата обращения: 05.06.2007)
5. Ауезов Е.Х. Официальные праздники суверенного Казахстана: история в контексте политики. Режим доступа: <http://ia-centr.ru/expert/12144/> (дата обращения: 29.11.2011)

УДК 314.7

(6)ББК 60.54:65.248

Е 458

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В ИСТОЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СССР-РФ

Екундайо Кехинде Аболанле, аспирант кафедры социологии Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Аннотация: В статье рассматривается историческая традиция международной образовательной миграции и поэтапное развитие международной образовательной миграции в СССР, а затем в Россию.

Ключевые слова: иностранный студент, международная образовательная миграция, характеристики образовательной миграции, система высшего образования.

Ekundayo Kehinde Abolanle,

postgraduate student of the Department of sociology of Kuban state University, Krasnodar, tel: 8964 908 62 14, e-mail: ekundayo_abolanle@yahoo.com

FEAUTURES OF EDUCATONAL MIGRATION N HISTORICAL SUCCESSION OF THE USSR-RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article discusses the historical traditions of international educational migration and stage of development of international educational migration in the USSR, and then Russia Federation.

Keywords: international student, international educational migration, features of educational migration, system of higher education.

Важной характеристикой образовательной миграции является определенная историческая традиция в привлечении такой категории мигрантов, опыт которой, как правило, используется в дальнейшем. Это способствует оптимизации процессов адаптации образовательных мигрантов в социокультурное и правовое пространство принимающего общества. Международная образовательная миграция в СССР / Россию имеет свою историю, включающую в себя несколько этапов. Первый этап – ранний советский период (с 1922 г. – 1945 г.). Он характеризуется отсутствием четкой государственной политики привлечения образовательных мигрантов и постепенным сокращением числа последних в вузах с усилением закрытости советского общества, всеобщей подозрительностью по отношению к иностранцам накануне Второй мировой войны. Например, в 1945 г. в вузах СССР обучалось только 20 иностранных студентов [4]. Тем не менее, за период 1921–1945 гг. вузы и техникумы в Москве, Ташкенте, Баку, Донецке и некоторых других городах закончили несколько тысяч студентов из

Монголии, Ирана, Турции, Китая.

Второй этап – поздний советский период (с 1946 г. до 1991 г.), когда численность иностранных студентов и аспирантов стала расти. Сформировалась государственная политика привлечения в Советский Союз иностранных образовательных мигрантов, основанная на геополитических интересах (желании расширить своё влияние в мире). Расширялась география государств, которым оказывалась помощь в форме обучения студентов в советских вузах. В первую очередь это были государства Восточной Европы, Азии и Африки, которые встали на путь социалистического развития. Всего на учёбу в Советский Союз в 1946 г. приехало около 500 студентов из государств Восточной Европы. Вопросы обучения иностранных студентов были закреплены международными двусторонними договорами: с Болгарией и Румынией (1947 г.), с Венгрией, Монголией, Польшей, Чехословакией (1948 г.), с Китаем (1952 г.), с Германской Демократической Республикой (1951 г.), с Социалистической Республикой Вьетнам (1953 г.). Определялись условия обучения иностранных студентов в советских вузах, согласовывалось их количество и специализации. При вузах были созданы подготовительные факультеты для изучения русского языка со сроками учёбы от 6 месяцев до 1 года [5]. В конце 1954 г. в Советском Союзе обучались 12,8 тыс. иностранных студентов, в том числе около 1,2 тыс. аспирантов [6].

Во второй половине 1950-х гг. количество студентов из социалистических государств, обучавшихся в советских вузах, стало сокращаться, так как по мере развития национальных систем образования эти государства в 1960-е гг. уже могли самостоятельно удовлетворить свои потребности в подготовке кадров с высшим образованием. В середине 1950-х–начале 1960-х гг. поднялась волна национально-освободительного и антиколониального движения в Африке, Азии и Латинской Америке. Советский Союз стал проводить активную политику поддержки молодых государств «третьего мира», в том числе через систему привлечения на учёбу в вузы студентов и аспирантов [7]. Создаются специальные вузы по подготовке иностранных граждан, среди которых – Университет дружбы народов в Москве [8], названный позднее именем П. Лумумбы, первого президента независимой Республики Конго. Университет стал одним из крупнейших в мире учебных заведений по подготовке иностранных специалистов. С 1950 по 1990 г. количество иностранных студентов в Советском Союзе увеличилось более чем в 20 раз, достигнув 126,5 тыс. чел., или 10,8% от общемировой численности иностранных студентов. Это позволило СССР, занять третье место в мире после США и Франции по количеству иностранных студентов [9].

Третий этап – российский период (с 1991 г. по настоящее время), в котором происходит постепенное прекращение предоставления государственных стипендий зарубежным странам для обучения и повышения квалификации их учащихся в вузах России. Соотношение иностранных студентов, за которых платит национальное или российское министерство образования, и обучающихся по контракту (т.е. фактически самостоятельно оплачивающих своё обучение в российском вузе) коренным образом изменилось и стало 30% [10].

В 1990-е гг. контингент иностранных учащихся, в том числе из стран Африки, сократился в 2–3 раза – с 126,5 тыс. чел., обучавшихся в 1990 г. в советских вузах до 39,3 тыс. в 1991 г. [11]. Этот процесс, достигнув «критической точки» в 1993 г., остановился, и уже с 1994/1995 учебного года начался заметный количественный рост приёма иностранцев на учёбу в Россию. Новая ситуация заставила многие российские вузы искать

возможности самостоятельного выхода на зарубежные образовательные рынки. Численность иностранных студентов достигла максимума (68901 студента) в 1997 г., после чего, под влиянием финансового кризиса 1998 г., оно стало медленно, но неуклонно снижаться. И лишь в 2001 г. количественный рост студентов из дальнего зарубежья возобновился.

К 1996/1997 учебному году число студентов из стран ближнего зарубежья (которые в 1991 г. вошли в состав иностранных студентов в России с распадом СССР) также сократилось в 3,5 раза и до настоящего времени ситуация кардинально не изменилась. Особенно заметно уменьшилось (и продолжает уменьшаться) количество студентов из Грузии и Украины [12]. Однако, вслед за Китаем в список десяти первых государств, обеспечивающих Россию учебными мигрантами, входят пять стран СНГ – Казахстан (2-е место), Украина (5-е место), Узбекистан (6-е место), Беларусь (8-е место) и Армения (10-е место). Между ними «вклиниваются» Индия и Вьетнам, которые занимают третье и четвертое места соответственно [13].

Кроме того, по сравнению с другими странами мира, доля иностранных студентов в российских вузах была не самая низкая и, по данным ЮНЕСКО, в 1996 г. составляла около 5% от общемировой численности всех иностранных студентов (насчитывавшей свыше 1,5 млн. чел.). Сравним с долей иностранных студентов в других странах: 4% – Канада, 3,4% – Японии, 2,2% – Бельгия, 1,7% – Австрия, 1,6% – Италия, 1,5% – Швейцария, 1,3% – Испания, 1,2% – Ливан, 1,2% – Украина, 1% – Турция, 0,9% – Румыния, 0,8% – Швеция, 0,8% – Южная Африка, 0,8% – Аргентина, 0,7% – Норвегия и т.д. [14].

В 2001 г., средний возраст иностранных студентов составлял 22,5 года. По сравнению с данными опроса 1994 г., среднестатистический иностранный студент российского вуза «помолодел» на 1 год. Постепенно меняется и соотношение полов среди иностранных студентов. Так, если в 1994 г. только 2 из каждых 10 иностранных студентов были девушками, то в 2001 г. девушек уже 3 из каждых 10 студентов-иностранцев. При этом девушки составляют более половины студентов из Украины, Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, западноевропейских стран, в то время как среди приезжающих на учёбу из арабских стран Африки, Латинской Америки, стран Закавказья – в основном представители мужского пола [15].

В 2000 г. общая численность мигрантов с высшим образованием составила более 20 млн. чел., что составляет примерно 15% от общего числа мигрантов в мире [16]. Наиболее высокий уровень базового образования наблюдается у студентов из стран Западной Европы, США, Канады, Японии (немалая часть из них уже имеет высшее образование и приезжает в Россию либо за вторым высшим образованием, на стажировку или в аспирантуру), а также у латиноамериканских и арабских студентов. Наиболее низкий базовый уровень наблюдается у представителей стран Африки и среднеазиатских республик СНГ, среди которых встречаются студенты с неполным средним образованием [17].

Следует отметить, что потенциал высшей школы в России имеет неравномерное территориальное распределение. Например, в системе высшего образования России доминируют исторические центры – Москва, Санкт-Петербург, в которых сосредоточено 23,6 % вузов страны. В 15 городах России (из 122 вузовских городов) расположено 49% всех вузов.

Итак, Россия/СССР традиционно занимает одно из лидирующих мест в мировом процессе образовательной миграции. На сегодняшний день российскими вузами накоплен большой теоретический и практический

опыт работы по подготовке специалистов для зарубежных стран. Успешно решены необходимые методические, кадровые и правовые вопросы обучения иностранных граждан в образовательных учреждениях данного государства, создана государственная структура, обеспечивающая приём, обучение и повышение квалификации иностранных студентов: подготовительные факультеты, деканаты (департаменты) по работе с иностранными учащимися. Была выстроена вертикаль управления набором и обучением иностранных граждан и координация государственных и общественных организаций в учебно-воспитательной работе с ними. Финансирование обучения на бюджетной основе проводится как за счёт средств госбюджета стран, направляющих своих граждан на обучение в Россию, так и за счёт общественных организаций и международных фондов.

Источники

1. Звягольский А.Ю. Становление и развитие международных связей высшей школы Российской Федерации в 1953–2003 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. М., 2004. С. 16.
2. Подготовка специалистов для зарубежных стран в России: состояние и перспективы развития. Материалы к VI заседанию Межведомственной комиссии по международному партнерству в области образования 29 апреля 1999 г. (Часть 1). М., 1999. С. 28.
3. Звягольский А.Ю. Указ. соч. С. 17.
4. Голубев А. Из истории подготовки иностранных специалистов в советских (российских) вузах // Информационно справочное издание ИНКОРВУЗ–XXI, Август, 2002. М., 2002.
5. Арефьев А.Л. Тенденции в обучении граждан КНР в российских вузах. М.: Центр социального прогнозирования, 2006. С. 12.
6. Голубев А. Из истории подготовки иностранных специалистов в советских (российских) вузах // Информационно-справочное издание. ИНКОРВУЗ–XXI, декабрь 2002. М., 2002. С. 14.
7. Постановление № 37 Секретариата ЦК КПСС «О мероприятиях по расширению культурных и общественных связей со странами Азии и Африки» от 24.03.1958 // «Возвратить домой друзьями СССР...»: обучение иностранцев в Советском Союзе. 1956–1965 / Отв. сост. Т.Ю. Красовицкая. М., 2013. С. 82.
8. Информация Совета Министров СССР «Об организации Университета дружбы народов» от 24.02.1960 // «Возвратить домой друзьями СССР...»: обучение иностранцев в Советском Союзе. 1956–1965 / Отв. сост. Т.Ю. Красовицкая. М., 2013. С. 152–153.
9. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов (социологический анализ). М.: Центр социального прогнозирования. 2002. С. 22.
10. Там же. С. 29-42.
11. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 22.
12. Там же. С. 23.
13. Письменная Е.Е. Тенденции учебной иммиграции ... С. 82.
14. UNESCO Statistical Yearbook. Paris, 1999.
15. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 29–42.
16. Ивахнюк И. Миграционная политика: вклад в модернизацию России // Миграция в России, 2000 – 2012. Хрестоматия. в 3 т. Т. 2 / НП РСМД / Под общ. ред. И.С. Иванова. Отв. ред. Ж.А. Зайончковская. М., 2013. С. 41.
17. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Указ. соч. С. 29–42. ее. СІТ. Р. 29-42.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Хасенов Муслим Ханатович, Докторант Евразийского национального университета
им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Comparative legal analysis of mechanism of social partnership in labour within the Eurasian Economic Union countries

Muslim Khassenov

*PhD candidate of L.N.Gumilyov Eurasian
national university, Astana, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматриваются особенности правового механизма социального партнерства в сфере труда в странах Евразийского Экономического Союза. Проводится анализ основных институтов и законодательных положений о социальном партнерстве. Автором сформулирован ряд выводов о необходимости единых подходов к унификации и гармонизации законодательства о социальном партнерстве в рамках ЕАЭС.

Abstract

The article deals with some features of legal mechanism of social partnership in labour within the Eurasian Economic Union (EAEU) countries. There are analyzed the key institutes and legislative provisions on social partnership. Author proposes conclusions on necessity of single approaches to unification and harmonization of legislation on social partnership within EAEU.

Ключевые слова: социальное партнерство, Евразийский экономический союз, трипартизм, бипартизм, правовой механизм, коллективный договор, профсоюзы, объединения работодателей, унификация и гармонизация.

Key words: social partnership, European Economic Union, tripartism, bipartism, legal mechanism, collective agreement, trade unions, associations of employers, unification and harmonization

Законодательство стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) о социальном партнерстве отличается неоднородностью. Несмотря на наличие общих начал и принципов, в механизме социального партнерства и основных институтах в пяти странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) имеются некоторые различия.

В этой связи в настоящей статье предлагается провести сравнительно-правовой анализ с целью выработки единых подходов к формированию унифицированного правового механизма в рамках интеграционного объединения.

Понятие и принципы социального партнерства.

В первую очередь, в странах ЕАЭС подлежат унификации понятие и принципы социального партнерства.

В Беларуси, Казахстане и России законодательно закреплено понятие социального партнерства как трипартизма, то есть модели трехстороннего взаимодействия государства, работников и работодателей. В Армении и Кыргызстане

под социальным партнерством понимается как модель бипартизма – форма двухстороннего взаимодействия работников и работодателей, так и трипартизма (в случаях, определяемых Трудовым кодексом). Бипартизм в Кыргызстане при этом сводится к двусторонним отношениям между работодателями и профсоюзами, что, по нашему мнению, достаточно узко по смыслу, и данное определение не учитывает вопросы взаимодействия работодателей с непрофсоюзными представителями работников, отношения между профсоюзами и объединениями работодателей.

В части круга отношений, понятие социального партнерства в Армении сужает его сферу до коллективных трудовых отношений, в то время как законодательство Беларуси и Кыргызстана расширяет до социально-трудовой сферы и вопросов разработки и реализации социально-экономической политики государства.

Трудовые кодексы Казахстана и России традиционно относят к социальному партнерству вопросы регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношениями.

Учитывая, что во многих зарубежных государствах наблюдается тенденция автономизации коллективно-договорного регулирования и снижения степени участия государства в коллективно-трудовых отношениях, предлагается в рамках ЕАЭС закрепить следующее понятие социального партнерства:

Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотношений между работниками (их представителями), работодателями (их представителями), а в случаях, установленных Трудовым кодексом, - и органами государственного управления (органами местного самоуправления), направленную на согласование интересов работников и работодателей при разработке и реализации социально-экономической политики государства, а также по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

В системе принципов социального партнерства наблюдаются как сходства, так и различия. Законодательство четырех стран ЕАЭС⁶ единогласно относит к принципам социального партнерства следующие начала:

- 1) равноправие сторон;
- 2) законность (в различной интерпретации: соблюдение сторонами и их представителями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов⁷, соблюдение норм законодательства⁸; соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов⁹);
- 3) полномочность представителей сторон (полномочность принятия обязательств в Беларуси);
- 4) добровольность принятия обязательств;
- 5) обязательность выполнения договоренностей¹⁰ (коллективных договоров¹¹/соглашений¹²);
- 6) ответственность за принятые обязательства¹³ (за невыполнение коллективных договоров¹⁴/соглашений¹⁵).

Дополнительно выделяются следующие принципы в отдельных странах:

Общие для Армении, Кыргызстана и России:

- 1) учет и уважение интересов сторон (в Армении, Кыргызстане и России);
- 2) контроль (и надзор) за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;

общие для Кыргызстана и России:

6 В Республике Казахстан принципы социального партнерства сводятся к принципам формирования постоянно действующих республиканской, отраслевых, региональных комиссий.

7 Редакция Трудового кодекса Армении и Трудового кодекса Российской Федерации

8 Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь

9 Редакция Трудового кодекса Кыргызской Республики

10 Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь

11 Редакция Трудового кодекса Армении

12 Редакция Трудового кодекса Кыргызской Республики и Трудового кодекса Российской Федерации

13 Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь

14 Редакция Трудового кодекса Армении

15 Редакция Трудового кодекса Кыргызской Республики и Трудового кодекса Российской Федерации

- 3) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
 - 4) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
 - 5) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
 - 6) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
 - общие для Армении и Беларуси:
 - 7) реальность принимаемых обязательств¹⁶ (учет реальных возможностей принятия реальных обязательств¹⁷);
 - свойственные только Армении: 8) свобода коллективных переговоров; 9) свобода выбора предложенных к рассмотрению вопросов, касающихся сферы труда;
 - свойственные только Беларуси:
 - 10) отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности;
 - 11) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации.
- Учитывая столь разнородный набор принципов в трудовом законодательстве стран ЕАЭС, предлагается унифицировать и установить в Общих началах трудового законодательства все вышеуказанные принципы.

Стороны и уровни социального партнерства.

Законодательство стран ЕАЭС единогласно относит к сторонам социального партнерства работников и работодателей в лице их представителей (при этом законодатель Беларуси конкретизирует их до объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы).

Что касается государства, то его к стороне (субъекту) социального партнерства относит без каких-либо условий только законодатель Беларуси и Казахстана – в лице органов государственного управления¹⁸ (соответствующих исполнительных органов¹⁹). Законодательство Армении допускает участие представители Правительства только в случае трехстороннего социального партнерства. Трудовой кодекс Кыргызстана и России относит органы государственной власти и органы местного самоуправления к сторонам социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

На сегодняшний день можно свидетельствовать об относительном единообразии системы (уровнях) социального партнерства в странах ЕАЭС. В большинстве стран установлены и действуют четыре основных уровня социального партнерства:

- 1) республиканский (федеральный²⁰) уровень;
- 2) отраслевой уровень;
- 3) региональный²¹ (местный²², территориальный²³) уровень;
- 4) уровень организации (локальный уровень²⁴).

Учитывая административно-территориальное деление и форму государственного устройства, Трудовой кодекс России дополнительно предусматривает также межрегиональный уровень (на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской Федерации) и региональный уровень (на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации).

Представительство работников и работодателей.

Большей степени единообразием характеризуется система представительства работодателей. Так, во всех странах ЕАЭС представителями работодателей являются:

- | | |
|----|--|
| 16 | Редакция Трудового кодекса Армении |
| 17 | Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь |
| 18 | Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь |
| 19 | Редакция Трудового кодекса Республики Казахстан |
| 20 | Редакция Трудового кодекса Российской Федерации |
| 21 | Редакция Трудового кодекса Республики Казахстан |
| 22 | Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь |
| 23 | Редакция Трудового кодекса Армении и Трудового кодекса Кыргызской Республики |
| 24 | Редакция Трудового кодекса Российской Федерации |

руководитель организации или уполномоченное им лицо²⁵, а также соответствующие объединения работодателей (ассоциациями нанимателей²⁶) согласно уровням социального партнерства.

При этом в России к представителям работодателей также относится индивидуальный предприниматель (лично) и уполномоченные им лица, а в случае, когда учредителем организации является федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Федерации, иной исполнительный орган или орган местного самоуправления), то последний является ее представителем при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за выполнением соглашений, формировании комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и осуществлении их деятельности.

Различия в большей степени проявляются в отношении регламентации представительства работников. Единственным общим положением во всех странах ЕАЭС является представительство работников в лице профессиональных союзов.

В Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России представительство интересов работников могут осуществлять также и иные уполномоченные представительные органы (представители) работников.

Очень важным считаем норму Трудового кодекса Беларуси, запрещающую руководителю организации и его заместителям осуществлять представительство интересов работников.

Дополнительно, законодательство Армении различает представительство работодателей и работников по предмету регулирования: в коллективных (регулирується трудовым законодательством) и в индивидуальных трудовых отношениях (регулирується гражданским законодательством).

В Армении представительство в коллективных трудовых отношениях возникает, если представитель представляет волю более половины работников. Принятые посредством такого представительства обязательства общего характера обязательны также и для всех вовлеченных в сферу действия обязательств работников, не делегировавших специальные полномочия представителю коллектива.

Особенностью представительства работников в Армении является то, что при отсутствии в организации профессионального союза функции представительства и защиты интересов работников собранием (конференцией) работников могут быть переданы соответствующему отраслевому или территориальному профессиональному союзу (путем избрания собранием (конференцией) работников представителя (представителей), который (которые) в составе делегации отраслевого или территориального профессионального союза участвует в коллективных переговорах с данным работодателем).

Наиболее полноценной считаем законодательно установленную систему представительства работников и работодателей в Республике Казахстан.

Так, полномочными представителями работников в Казахстане являются:

- 1) на республиканском уровне – республиканские объединения профессиональных союзов;
- 2) на отраслевом уровне – отраслевые профессиональные союзы;
- 3) на региональном уровне – территориальные объединения профессиональных союзов.

Полномочными представителями работодателей в Казахстане являются:

- 1) на республиканском уровне – представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, республиканского союза (ассоциации) объединений субъектов частного предпринимательства, республиканского

25 В Казахстане законодатель относит к представителям работодателей физические и (или) юридические лица, уполномоченные на основании учредительных документов и (или) доверенности представлять интересы работодателя или группы работодателей

26 Редакция Трудового кодекса Республики Беларусь

объединения по малому предпринимательству, республиканских отраслевых объединений субъектов частного предпринимательства²⁷.

2) на отраслевом уровне – представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и (или) отраслевых организаций;

3) на региональном уровне – представители региональных палат;
на областном уровне – областные объединения субъектов частного предпринимательства, областное объединение по малому предпринимательству;
на городском, районном уровнях – городские, районные объединения по малому предпринимательству.

Предлагается при установлении правовой основы представительства работников и работодателей в Основах трудового законодательства ЕАЭС основываться на положениях Трудового кодекса Казахстана.

Формы социального партнерства.

Общепризнанными и законодательно закрепленными формами социального партнерства в странах ЕАЭС являются, во-первых, коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров (соглашений) и заключению коллективных договоров (соглашений); во-вторых, взаимные консультации (переговоры) по различным вопросам социально-трудовой сферы.

В отдельных странах предусматриваются дополнительные формы социального партнерства, в частности взаимный обмен информацией (в Армении), отказ от конфронтации и социальных конфликтов (в Беларуси), участие представителей работников и работодателей в (досудебном²⁸) разрешении трудовых споров (в Кыргызстане и России), участие работников, их представителей в управлении организацией (в России).

Считаем, что вышеприведенные формы социального партнерства, не нашедшие законодательного отражения в некоторых странах ЕАЭС, необходимо рассмотреть на предмет включения в соответствующие нормы Трудовых кодексов с регламентацией порядка их использования.

Таким образом, рассмотрев основные понятия и институты социального партнерства в странах ЕАЭС, можно сделать вывод о необходимости унификации и гармонизации норм, регулирующих данную сферу правоотношений.

Предлагается сформировать модельный раздел «Социальное партнерство в сфере труда» в Основах трудового законодательства государств ЕАЭС.

Список использованной литературы

1. Трудовой кодекс Армении от 9 ноября 2004 года,
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года
4. Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

²⁷ Представление от указанных союзов (ассоциаций) осуществляется на пропорциональной основе в зависимости от количества входящих в их состав республиканских общественных объединений

²⁸ Редакция Трудового кодекса Кыргызской Республики

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ (СПИСКОВ КАНДИДАТОВ) ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна, кандидат юридических наук доцент, Кыргызская Государственная Юридическая Академия, г. Бишкек (Кыргызская Республика)

Аннотация

Базовым, стержневым правом политических партий, как субъектов избирательного процесса является их непосредственное участие в выборах путем выдвижения кандидатов и списков кандидатов. Отсутствие исчерпывающего перечня оснований для отзыва кандидатов, выдвинутых партией, является уязвимым звеном действующей системы правового регулирования деятельности партий.

Abstract

A basic and fundamental right of political parties, as the subjects of electoral process, is their direct participation in the elections by nominating candidates and a list of candidates. A lack of exhaustive list of reasons for a withdrawal of candidates nominated by a party is a weak point of the existing system of legal regulation of parties.

Ключевые слова: избирательный процесс; кандидат; выборы; представительный орган; избирательное право; избирательное законодательство; избирательная комиссия.

Keywords: electoral process; candidate; elections; representative body; suffrage; electoral law; election commission

На основе анализа избирательного законодательства Кыргызской Республики можно выделить этапы выдвижения политическими партиями кандидатов (списка кандидатов), связанные: с инициативой выдвижения или выдвижением кандидатов «внутри партий»; с уведомлением избирательной комиссии о выдвижении кандидатов (списка кандидатов); со сбором подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и/или внесением избирательного залога; и, наконец, с представлением избирательных документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатов (списка кандидатов). Внутрипартийные нормы, призванные регулировать порядок выдвижения политической партией своих кандидатов, имеют самостоятельный характер в том смысле, что государство не имеет права указывать политическим партиям конкретных лиц, подлежащих выдвижению. Государство на данном этапе избирательного процесса должно установить минимальные необходимые правовые требования к выдвигаемым кандидатам, которые устанавливаются в зависимости от уровня и вида проводимых выборов, а также требования, направленные на обеспечение демократических основ отбора и выдвижения политическими партиями своих кандидатов. В соответствии с ч. 2 ст. 60 конституционного Закона КР «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [1], ст. 11 Закона КР «О политических партиях» [2], ч. 2 ст. 49 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», [3] первоначальный этап выдвижения кандидатов от политических партий образуется за счет инициативы самих партий при определении ими конкретных индивидов. Государство обязано обеспечить демократичность и свободный характер данной процедуры, в связи с чем наиболее важными в плане реализации партией своего права выдвижения кандидатов (списка кандидатов) являются гарантии выдвижения кандидатов «внутри партий», изложенные в Законе

КР «О политических партиях» [2] и в избирательном законодательстве. Так, согласно ст. 11 выдвижение политической партией кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления должна осуществляться на съезде политической партии в соответствии с ее уставом большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде. Данные требования конкретизируются в избирательных законах [1, 3].

Право политической партии выдвигать в качестве кандидатов только тех лиц, которые являются ее членами, в законодательстве не закреплено. В соответствии с ч. 4 ст. 61 конституционного Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» [1] запрещена регистрация одного и того же лица более, чем в одном списке кандидатов от партии. Согласно ч. 7 ст. 61 наличие факта регистрации кандидата в списке другой политической партии на данных выборах также может быть основанием отказа в регистрации списка кандидатов от политической партии в депутаты Жогорку Кенеша КР. В целом, оно не вызывает возражений, так как является своего рода гарантией от самоизоляции политических партий и от узурпации партиями избирательного процесса. Партии являются лишь посредниками между обществом и органами власти в общем механизме, осуществляющем власть народа. В настоящее время данное требование является одним из условий становления полноценной многопартийной системы в Кыргызстане. С другой стороны, его конкретное законодательное воплощение нуждается в определенной доработке, что обусловлено в первую очередь тем, что избирательной практике в ход пускаются списки из известных людей, претендующих на депутатское место, а после победы на выборах соответствующей партии они могут и отказаться быть депутатами. Политические партии для собственных целей, часто используют не идеи, а личности, предпочитая, планомерной работе перед выборами, пиар-кампанию. Очевидно, что необходимы определенные правовые гарантии того, что кандидаты, чей публичный имидж, в значительной мере определяют имидж самой партии, не откажутся после их избрания в депутаты от своих мандатов.

Определенные проблемы возникают в связи с возможностью партий менять по своему усмотрению состав списков. В соответствии с законом после представления списка кандидатов в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР, состав и порядок размещения в списке кандидатов не могут быть изменены, за исключением случаев, когда изменения вызваны выбыванием кандидатов. В таких случаях место выбывшего кандидата с учетом требований, ч. 3 ст. 61 Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» [1], должен занять другой член политической партии. В связи с выбыванием кандидата возникает ряд проблем, в частности, нужно ли заявление бывшего кандидата, в котором он должен выразить свое согласие на исключение его из списка. Однако ни действовавшие ранее, ни вновь принятые законы не содержат требования о представлении в ЦИК КР вышеупомянутого заявления кандидата. С юридической точки зрения неважно, кто конкретно и сколько кандидатов выходит из списка добровольно. Порядок отзыва кандидатов из списков необходимо, по нашему мнению, закрепить таким же образом, как процедуру выдвижения, т.е. в соответствии с ч. 2 ст. 60 Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» [1] на съезде, голосованием членов партии. Вместе с тем, заявление лица о его согласии баллотироваться, как нам представляется, необходимо представлять как на этапе заверения соответствующей избирательной комиссией списка кандидатов до сбора подписей, так и после него с целью регистрации. Согласно ч. 4 ст. 3 Закона [1] в письменном заявлении о согласии выдвигаться необходимо указывать сведения о судимости, а также в соответствии с ч. 3 ст. 50, п. 6 ч. 7 ст. 62 Закона [1] необходимо предоставлять сведения о наличии иностранного гражданства кандидата. Данные сведения должны содержаться в подписных листах и в избирательных бюллетенях. По этой причине необходимо в ч. 7 ст. 61 Закона, по аналогии с ч. 7 ст. 53 об основаниях отказа в регистрации кандидатов, отдельно закрепить основания отказа в заверении списка кандидатов в случае невыполнения данных требований.

В соответствии с законом кандидат, который входит в список, имеет право в

любое время письменно уведомить ЦИК КР, но не позднее, чем за три дня до начала голосования, о отказе от участия в выборах. Политическая партия также в любое время, но не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования, имеет право отозвать список кандидатов соответствующим заявлением в ЦИК, и отказаться от участия в выборах либо исключить некоторых кандидатов из списка. ЦИК КР в соответствии с ч. 10 ст. 61 Закона [1] обязана принять решение об исключении кандидата из соответствующего списка кандидатов. При этом регистрация кандидата может быть отменена не позднее 5 календарных дней до дня голосования при подаче кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры. Что касается исключения политической партией тех или иных кандидатов из списка кандидатов, участвующих в выборах, то в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 46 Закона [1] регистрация списка кандидатов должна быть отменена не позднее, чем за 5 календарных дней до дня голосования, в случаях, когда политическая партия отзывает список кандидатов и отказывается от участия в выборах.

В соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона [1] основным условием регистрации кандидатов на должность главы государства, выдвигаемых от политических партий, является сбор минимального требуемого количества подписей избирателей, а именно 30 тысяч [4]. Данное требование, как считает законодатель, свидетельствуя об общественной поддержке кандидатов и партий, которая получает соответствующее юридическое оформление, является, по сути, способом их отбора, когда кандидаты на должность главы государства должны преодолеть избирательный барьер на пути к власти. Но необходимо отметить, что рассматриваемая процедура не выполняет свою основную функцию, направленную на обеспечение общественной поддержки кандидатов и партий [5, с. 176]. Если обратиться к конкретному примеру, то на выборах Президента КР в 2011 г., было выдвинуто 86 кандидатов, и только 18 из них были выдвинутыми от политических партий [5, с. 169]. При этом в соответствии с требованиями закона для регистрации кандидата необходимо было собрать не менее 54 тысяч подписей избирателей. Реальная практика показывает фиктивный характер общественной поддержки, осуществляемой в виде сбора подписей избирателей на стадии выдвижения кандидатов.

По итогам проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов на должность Президента КР, в подписных листах наибольшее количество нарушений совершалось в процессе выдвижения и регистрации кандидатов. Более половины указанных нарушений было связано с порядком сбора подписей, наиболее распространенными (52%) и типичными из которых были подлог подписных листов и решения об отказе в регистрации [5, с. 180], что стало предметом рассмотрения вышестоящих избирательных комиссий и суда. Все эти факты объясняются главным образом низкой правовой культурой субъектов избирательного процесса, а также природой и логикой конкурентной борьбы за власть в современном Кыргызстане.

Одним из недочетов правового регулирования является отсутствие четких оснований для отказа в регистрации. Согласно Инструкции [4] основаниями могут быть существенное нарушение порядка сбора подписей, недостаточное количество представленных достоверных подписей, превышение доли недостоверных подписей среди подписей, подвергшихся проверке [6, с. 180]. Все это является благоприятной почвой для произвольного толкования правоприменителем степени существенности нарушений и выборочного привлечения к конституционно-правовой ответственности.

В качестве способа предварительного отбора и основания для регистрации кандидатов выступает избирательный залог, который распространяется только на субъектов, конкурирующих между собой в борьбе за власть. С сожалением приходится констатировать, что в законодательстве избирательный залог выглядит своего рода откупом за противоправное поведение и недобросовестные действия кандидатов и партий, совершенные ими при сборе подписей. В конечном счете, сбор подписей, и залог, и их совместное использование – имеет свои достоинства, и поэтому все

дело сводится к правовому их закреплению, которое должно соответствовать конституционным принципам избирательного права.

Следует отметить, что правовое регулирование выдвижения кандидатов от партий также связано с предоставлением им привилегий, которые ставят их в более предпочтительное положение по отношению к другим участникам избирательных отношений.

Введение квот для национальных меньшинств, представителей политиков не старше 35 лет и лиц разных полов является одним из важнейших нововведений в законодательстве страны, что является, по сути, новаторским инструментом, обеспечивающим равную представленность в парламенте различных этнических, социальных и гендерных групп.

В соответствии со ст. 9 Закона КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», [7] государство должно гарантировать и создавать равные возможности лицам разного пола для их вовлечения в управление государством, обеспечивая гендерное представительство лиц во всех ветвях государственной власти, используя для этого организационные, правовые и другие механизмы. В ч. 3 ст. 60 Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» [1] предусматриваются и предписываются различные пропорции, учитывающие половую и национальную принадлежность, возраст, ограниченные возможности по состоянию здоровья, списка кандидатов от политических партий.

Основной причиной введения соответствующих норм было стремление законодателей обеспечить репрезентативность выборов и присутствие различных слоев населения в высшем законодательном органе. Исходя из этих же принципов, автором и группой депутатов был инициирован проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР», в частности, в ст. 65:

«...»

3. В случае досрочного выбытия депутата, избранного в результате распределения депутатских мандатов между политическими партиями по спискам кандидатов, его мандат, по решению Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов, передается следующему по очереди кандидату из того же списка с учетом квот, установленных ч. 3 ст. 60 настоящего конституционного Закона.

В случае, если следующий по очереди кандидат из того же списка не обеспечивает указанные квоты, Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов направляет об этом уведомление политической партии, которая обязана в трехдневный срок предложить кандидатуру из списка кандидатов, обеспечивающую данные квоты. Если политическая партия не представит такую кандидатуру в указанный срок, Центральная избирательная комиссия вправе по своему усмотрению передать депутатский мандат следующему кандидату из списка политической партии, обеспечивающую установленные квоты».

Не отрицая позитивность и прогрессивность введения квот, следует, однако, отметить и некоторые негативные моменты. Очевидно, что продвижение граждан во власть, которые, не имея для осуществления власти необходимых знаний и профессионализма, но при этом имеют такие качества, как подходящие возраст, пол и национальность, могут нанести определенный ущерб законотворчеству. С другой стороны, беря во внимание, что Жогорку Кенеш является высшим законодательным и представительным органом, введение определенных квот вполне обосновано, во всяком случае, это в полной мере относится, по нашему мнению, к квоте, установленной для женщин.

Следует остановиться на пробеле в Законе, связанном с недостоверностью сведений как основание для отказа в регистрации кандидатам и избирательным объединениям. В ст. 53 Закона, перечень оснований для отказа в регистрации должен быть дополнен положением о недостоверности сведений о доходах и об имуществе, принадлежащем каждому кандидату из списка кандидатов на праве

собственности, если недостоверность этих сведений существенна. К тому же, вопрос о признании недостоверности сведений, возникших по причине их сознательного сокрытия и фальсификации, должен решаться правоохранительными органами, а не избирательной комиссией.

Итак, все вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что в законодательстве необходимо разграничить отказ в регистрации как санкцию за нарушение закона от отсрочки регистрации вследствие неточности или неполноты представленных сведений. Кроме того, необходимо предоставить кандидатам и политическим партиям право уточнять сведения, признанные соответствующей избирательной комиссией недостоверными, определять конкретные сроки для представления уточненных и дополненных сведений.

Список использованных источников

1. О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: конституц. Закон Кырг. Респ. от 5 июля 2011 г. (в ред. конституц. Законов КР от 25 ноября 2011 года № 221, 23 апреля 2015 года N 88) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
2. О политических партиях [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 12 июня 1999 г. № 50 // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
3. О выборах депутатов местных кенешей [Электронный режим]: закон Кырг. Респ. от 14 июля 2011 г. № 98 (в ред. Законов Кырг. Респ. от 12 окт. 2011 г. № 170; 6 июля 2012 г. № 99; 3 авг. 2012 г. № 149; 12 окт. 2012 г. № 172; 14 февр. 2013 г. № 16) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
4. Инструкция о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверке достоверности подписей и сведений в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями [Электронный ресурс]: постановление Центр. избират. комис. Кырг. Респ. от 5 июля 2011 г. № 5 // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
5. Выборы Президента Кыргызской Республики: Цифры и факты. 2011 [Текст] / Центр. комис. по выборам и проведению референдумов Кырг. Респ. – Бишкек: Б., 2013. – 243 с.
6. Сведения об итогах проверки подписей в подписных листах в поддержку кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики [Текст] // Выборы Президента Кыргызской Республики. Цифры и факты 2011. [Текст] / Центр. комис. по выборам и проведению референдумов Кырг. Респ. – Бишкек, 2013. – 244 с.
7. О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. (в ред. Закона Кырг. Респ. от 14 июля 2011 г. № 97) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА. СТАДИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

*Рахманкулова Альфия Февзиевна, магистрантка, Университет Российского
Инновационного Образования, г.Москва*

Аннотация

В настоящей статье анализируется малоисследованная в юридических дисциплинах: «Теория государства и права» и «Конституционное право» тема: «Понятие конституционализма. Стадии развития российского конституционализма».

Обобщение, имеющихся в современной науке точек зрения по данной проблеме, завершается авторским определением понятия «конституционализм», главным содержанием которого, является: совокупность идей, концепций и теорий, касающихся порядка формирования органов государственной власти, участия в нем народа и предоставления гарантий прав и свобод граждан.

В статье подробно рассмотрены этапы развития конституционных идей и проектов в дореволюционный период (XVIII- начало XX вв.) ; советский и современный (постсоветский) с выделением характерных черт для каждого из них.

Ключевые слова: Конституционализм, конституционное право, правовое государство, статус личности, политическая система общества, форма правления, политический режим

Анализу становления и развития российского конституционализма необходимо предпослать понятие конституционализма, учитывая, что данная категория не имеет однозначной трактовки среди ученых.

Известный специалист в области конституционного права проф. С.А. Авакьян включает в понятие конституционализма такие компоненты, как конституционные идеи, определенный политический режим, соответствующий нормативно-правовой фундамент, систему защиты конституционного строя и конституции²⁹. Таким образом, он формулирует дефиницию понятия конституционализма путем перечисления его признаков.

Проф. И.М. Степанов определял конституционализм как систему представлений об общедемократических, общецивилизационных политико-правовых ценностях государственно организованного общества³⁰.

По мнению проф. Р.А. Ромашова, посвятившего свою докторскую диссертацию проблемам современного конституционализма, данная категория представляет собой целостную систему идей и взглядов на глобальные ценности политико-правовой организации общества. Расшифровывая указанные ценности, ученый выделяет две их стороны: 1) характеристика представлений о правовом статусе личности, позволяющая утверждать наличие у человека определенных прав, свобод и обязанностей, возникающих по отношению к себе, другим людям, к государству в целом;

2) характеристика политической системы общества, в первую очередь ее главного, центрального элемент – государства с позиции его структуры и механизма функционирования³¹.

Подытоживая взгляды современных специалистов в области конституционного права, проф. Н.М. Добрынин дает следующую обобщающую дефиницию

29 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 1997.

30 См.: Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. Очерк-эссе. М., 1996. С.3.

31 См.: Ромашов Р.А. Современный конституционализм: теоретико-правовой анализ. СПб., 1998; его же. Идеино-теоретические предпосылки современного конституционализма. //Проблемы и предпосылки российского конституционализма. Труды теоретического семинара юридического факультета СПбИВЭСЭП /Научн.ред. И.Л. Честнов. Вып. 2. СПб., 2000. С.4.

конституционализма. Это – «комплексная общественно-политическая и государственно-правовая категория, основы которой составляют идеалы конституционной демократии, наличие определенных институтов власти, соответствующего конституции политического режима и системы ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя в целом»³².

На наш взгляд, данное определение является достаточно полным и развернутым.

Теоретик государства права проф. И.Л. Честнов ограничивается кратким определением конституционализма – это учение о конституции³³.

Имеются и другие высказывания по этому поводу. Однако приведенных позиций достаточно, чтобы сформулировать следующие выводы.

Во-первых, конституционализм – это учение, идеи, концепции, теории конституционного содержания.

Во-вторых, содержательную наполненность указанных форм составляют представления о желаемых с точки зрения общественности установлениях, регулирующих участие народа в управлении государством. демократический порядок формирования органов государственной власти, статус личности, систему гарантий прав и свобод человека, принцип подчиненности власти праву (закону). При этом многие ученые связывают конституционализм именно с ограничением государственной власти определенными правовыми рамками и внедрением в человеческое сознание принципов справедливости, законности и гуманизма.

В-третьих, предполагает утверждение политического режима, направленного на защиту государственно- политического строя, конституции и всей правовой системы общества.

В-четвертых, представляет собой ценность самого высокого уровня, так как затрагивает основополагающие стороны жизнедеятельности общества, конкретного народа, государства, страны. Эта ценность отражает особенности исторической эпохи, детерминирована потребностями и интересами участников общественных отношений, характеризует уровень развития общества и его способность к восприятию прогрессивных теоретических идей.

Большинство исследователей проблем конституционализма относят его зарождение к политико-правовой мысли Нового времени, к эпохе буржуазных революций и приходу к власти третьего сословия (Франция, Польша, Великобритания, США), что сопровождалось принятием конституционно-правовых актов. Вместе с тем в литературе высказано мнение о том, что конституционализм представляет собой принципы организации общества. И в этом смысле конституционализм существует везде, где есть человеческое общество. При этом разным локальным цивилизациям присущи свои принципы организации³⁴. Следовательно, они отличаются своеобразным конституционализмом.

Впервые эту мысль высказал русский философ и естествоиспытатель, глава поздних славянофилов и почвенников Н.Я. Данилевский (1822 – 1885гг.). Эта доктрина получила развитие в трудах английского историка А.Тойнби (1889 – 1975 гг.), где приобрела законченное оформление.

На наш взгляд, более обоснованной представляется трактовка конституционализма как явления Нового времени. Именно в этот период в ряде стран стали приниматься в качестве основополагающих законов конституции, которые в политико-правовых формах регулировали устройство государства. Они опирались на теоретический фундамент отправных понятий и категорий конституционализма, получивший детальную разработку в учениях выдающихся представителей общества.

32 Добрынин Н.М. Конституционализм и политический режим в современном российском федерализме: обязательное и реальное // Конституционное право и политика: сб-к материалов научной конференции /Отв.ред. С.А. Авакьян. –М., 2012. С.268.

33 См.: Честнов И.Л. Онтология конституционализма // Проблемы и перспективы российского конституционализма. Труды теоретического семинара юридического факультета СПбИВЭСЭП /Научн. ред. И.Л. Честнов. Вып.2. – СПб.. 2000. С.14.

34 См.: Честнов И.Л. Указ соч. С. 20.

В этом плане следует согласиться с А.Н. Медушевским в том, что «социальная функция конституционализма вообще состоит в создании определенной правовой системы – правил и норм, регулирующих деятельность важнейших институтов политической системы»³⁵. А данная функция проявляется во всей глубине и многоаспектности, начиная с Нового времени.

Обращаясь к вопросу о стадиях развития российского конституционализма, важно отметить, что в науке конституционного права отсутствует общепризнанная периодизация конституционного прогресса. Чаще всего периодизации подвергается история развития государства или науки конституционного (ранее государственного) права. Тем не менее, основываясь на создании конституционных идей, учений, теорий и их утверждении в истории российской общественной и политической мысли, представляется возможным выделить **три больших периода**, в рамках которых эволюционировало данное понятие³⁶: 1) дореволюционный период; 2) советский период; 3) постсоветский период. Дадим их краткую характеристику.

Российский конституционализм дореволюционного периода по своей протяженности самый обширный и охватывает XVIII – начало XX вв. В его пределах принято выделять несколько этапов.

Первый этап составил так называемый **аристократический** (правительственный) **конституционализм**. Он возник в XVIII в. и ознаменовался разработкой Верховный тайным советом Кондиций, которые были предъявлены Анне Иоанновне как неперемное условие для занятия российского престола. Свое название этот этап получил в связи с тем, что конституционные реформаторские идеи исходили от высших слоев дворянства и ставили своей целью улучшить монархический строй России за счет сохранения и расширения привилегий этого слоя.

Второй этап носит название **либерального конституционализма**. Его начало положил А.Н. Радищев, который не только критиковал русское крепостничество, но и утверждал о неизбежности народной революции. Ее правомерность он обосновывал теорией естественного права и концепцией общественного договора.

В литературе политические воззрения А.Н. Радищева оцениваются как революционный демократизм³⁷. Однако П.Н. Милюков называл А.Н. Радищева наиболее последовательным демократическим либералом того времени³⁸.

На рубеже XVIII – XIX вв. получил развитие и подлинный либеральный конституционализм, поскольку он обосновывал необходимость прогрессивных государственных преобразований в России либерального типа, а их авторами выступали выходцы из дворянской среды, поддерживаемые Александром I. Ярким выразителем конституционных идей названного этапа стал М.М. Сперанский (1772 – 1839гг.), а после его отставки – граф Н.Н. Новосильцев (1768 – 1838гг.).

В самостоятельный этап (подэтап) следует выделить разработку конституционных проектов декабристами, поскольку их программы конституционных преобразований носили **радикальный характер**. Декабристы были противниками крепостного права и выступали за учреждение в России конституционной монархии (М.М. Муравьев) и даже республики (П.И. Пестель) с широким народным представительством.

После разгрома движения декабристов развитие российского конституционализма было прервано. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, отмена крепостного права в России, что существенно изменило социально-экономическую основу неограниченной монархии. Вместе с тем данная отмена вызвала недовольство определенной части дворянства. Во-вторых, к середине XIX в. либеральные круги потерпели поражение в борьбе с русским социализмом. Вследствие указанных факторов в следующем этапе развития российского конституционализма (вторая половина XIX в.) обозначились два направления: консервативный конституционализм

35 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 598.

36 См.: Мамитова Н.В. К вопросу об эволюции конституционализма в России // История государства и права. 2010. № 12. С. 2.

37 См.: История политических и правовых учений: Домарксистский период: Учебник. /Под ред. О.Э. Лейста.- М., 1991. С.354.

38 См.: Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии: Сб. документов / Авт.- сост.: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2000. С. 8.

и умеренный консерватизм либеральной интеллигенции. Первое направление представлено проектом нового учреждения Государственного Совета графа П.А. Валуева. Наиболее ярким представителем второго направления был проф. Московского университета С.А. Муромцев, один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии (кадеты), член и председатель Первой Государственной Думы. Им был написан проект Основного закона, который, однако, не был реализован.

В те же годы четко выделился **радикальный демократический конституционализм**, зародившийся в земском движении на основе созданной в конце 1878 г. нелегальной организации «Земский союз», возглавляемой И.И. Петрункевичем. В отличие от умеренных конституционалистов земское движение считало принципиально важным не проведение реформ правительством и стоящими у власти кругами, а усилиями общественно-демократического движения. На долю правительства оставлялось объявление выборов в органы народного представительства и обеспечение действия демократической конституции. Ее проект был разработан «Земским союзом», но в мае 1883 г. союз распался.

С вступлением на престол царя Николая II связывается новый этап российского конституционализма, получившего название **конституционной демократии**, так как продолжалось развитие конституционных идей, разработанных земским движением. Однако они модернизировались на основе легального марксизма, получившего широкое распространение в среде российской интеллигенции.

Новый период, на наш взгляд, было бы более правильным назвать **конституционализмом революционной демократии**, так как правящие круги отказывались признавать необходимость конституционного переустройства государства, а широкие круги общественности настаивали на этом, понимая, что в противном случае неизбежна революция.

Другим, более адекватным названием данному периоду было бы, по нашему мнению, **парламентарный конституционализм**, поскольку главная борьба развернулась вокруг органов народного представительства, наделяя их контрольными полномочиями в отношении правительства, правом принимать законы и утверждать бюджет, введения всеобщих парламентских выборов и учреждения конституционно-правового государства.

Этот этап завершился принятием Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», буквально вырванным из рук правительства под давлением нарастающего революционно настроенного общественного движения.

Что касается советского периода, то здесь также отсутствует общепризнанная периодизация конституционного развития страны. Чаще всего она проводится в соответствии с принятием советских конституций. Выделяются следующие стадии (периоды).

Начальный период, который охватывает 1917–1924 гг., когда осуществлялись слом старого государственного аппарата и формирование основ нового конституционного строя. 10 июля 1918 г. была принята Конституция РСФСР на базе обобщения принятого за эти годы нормативного материала и практики государственного строительства.

Указанный период можно было бы именовать, по нашему мнению, **классовым конституционализмом**, так как по Конституции РСФСР 1918 г. представители эксплуататорских классов лишались политических прав и, прежде всего, права избирать и быть избранными в органы государственной власти. Одновременно рабочий класс получил некоторые преимущества по сравнению с сельским населением при выборах делегатов на Всероссийский съезд Советов. Конституцией закреплялась диктатура пролетариата как ключевая принадлежность государственной власти в стране.

Вторым этапом развития советского конституционализма стало образование федеративного государства социалистического типа, что ознаменовалось принятием

Конституции СССР 1924г. Этот этап, возможно, охарактеризовать как **федеративный конституционализм**. Однако надо признать, что уже Конституцией РСФСР 1918г. был оформлен союз «свободных наций на принципах добровольности и суверенности»³⁹. При этом объединение суверенных республик в союз произошло на базе РСФСР, сыгравшей государствообразующую роль.

Третий этап связан с принятием Конституции СССР 1936г., которая характеризуется как закрепившая победу социализма в стране. Это обусловило отмену прежних ограничений в правах отдельных категорий населения: Выборы провозглашались всеобщими, прямыми, равными при тайном голосовании. Существенно был расширен перечень прав и свобод граждан. Вместе с тем этот период оценивается в научной литературе как самый **тоталитарный**, поскольку именно в данное время в стране утвердился административно-командный стиль руководства при однопартийной политической системе общества⁴⁰.

Четвертый этап обозначен принятием Конституции СССР 1977г. и Конституции РСФСР 1988г. По официальной версии оба акта закрепили построение в стране «развитого социализма» и «общенародного государства». Отдельные отечественные конституционалисты называют этот этап самым сложным и делят его на две части: 1977-1988гг. и 1989-1991гг.⁴¹ В первой части конституционное развитие шло по нарастающей траектории и достигло своего апогея к концу 80-х годов. В это время совершенствовалась советская форма правления. Однако далее, во второй части произошел развал СССР, что потребовало внесения серьезных изменений в конституционные акты. Это было обусловлено в первую очередь отказом от социалистической модели общественного развития, провозглашением союзных республик независимыми государствами и другими кардинальными изменениями в общественном и государственно-правовом устройстве России.

Начало **постсоветскому периоду** положило принятие 22 ноября 1991г. Декларации прав и свобод человека и гражданина, вошедшей впоследствии в Конституцию Российской Федерации 1993г. Впервые в стране Конституция была принята путем всенародного голосования (референдума) 12 декабря 1993г.

Завершая обзор развития российского конституционализма в историческом ракурсе, надо отметить, что в России на протяжении длительного периода времени сложился основательный, прочный фундамент конституционных идей, учений, теоретических представлений о преобразованиях государственно-правовой жизни общества на демократических началах. Детальный анализ этого материала позволяет выделить **следующие черты**, характерные для российского конституционализма.

1) Привлечение широких масс населения к управлению государством, получившее развитие в программе народного представительства, преобразованного впоследствии в принцип народовластия.

2) Ориентация на эволюционный путь развития страны и ее государственно-правовой системы.

3) Широкое развитие общественного мнения, которое открыто заявляло власти о собственной позиции по вопросам, волнующим общество.

4) Развитое чувство гражданственности, в том числе ответственности, глубоко нравственное отношение авторов-носителей конституционных идей и ценностей к делам государства и общества, стремление совершенствовать государственно-правовую строй и внедрять высокие идеалы общественного прогресса.

5) Опора в конституционных преобразованиях на народное просвещение и народное образование как основы и важнейшего средства утверждения государственного единства и народного прогресса, а также осознанной поддержки проводимых реформ.

6) Большая преемственность в воспроизводстве на последующих этапах развития России прогрессивных идей, традиций, стереотипов мышления всего ценного,

39 Лепешкин А.И. Курс советского государственного права. Т.1. М., 1961. С.160.

40 См.: Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993). М., 2000. С.8.

41 См.: Там же. С.8-9.

полезного, оригинального, новаторского, что было создано предшествующими поколениями российских конституционалистов.

Рецензия

научного руководителя доктора юридических наук, профессора Н.М. Золотухиной на статью магистрантки Рахманкуловой Альфии Февзиевны на тему: «Понятие конституционализма. Стадии развития российского конституционализма».

Статья магистрантки Рахманкуловой А.Ф. написана на малоисследованную в юридических дисциплинах: «Теория права и государства» и «Конституционное право России», тему.

Автор обобщил, имеющуюся по данной проблеме литературу и источники (идеи, проекты Конституций и Конституции) и сформулировал свое оригинальное определение *конституционализма*, включив в него в качестве главных компонентов: учения, идеи, концепции и теории конституционного содержания. Под конституционным содержанием, прежде всего, понимается:

Формирование органов государственной власти, статус личности, система гарантий ее прав и свобод, принцип реализации законности в государстве (с.2). В понятие конституционализма, автор совершенно справедливо, на мой взгляд, включил и соотношение формы правления с политическим режимом. В свете этих рассуждений обоснованным является представление о недостаточности определения конституционализма как «учения о конституции» (И.Л. Честнов).

Рассматривая процесс развития российского конституционализма Рахманкулова А.Ф. предложила его двух уровневое стадийное развитие: первая фаза: дореволюционный период, советский и постсоветский.

Вторая фаза – выделение этапов, внутри этого стадийного развития: аристократический (правительственный) конституционализм (XVII в.); либеральный конституционализм (первая половина XIX в.). В качестве подэтапа к нему выделяется: радикальные конституционные проекты декабристов; радикальный демократический конституционализм (середина и вторая половина XIX в.); конституционализм революционной демократии и парламентарный конституционализм (начало XX в.) (С.4-6).

Советский период представлен согласно существующей в современной науке общепризнанная периодизация конституционного развития страны (С.7-8).

В качестве недостатка данной работы, я бы субъективно отметила, что начинать историю развития конституционных идей и теорий следовало бы не с XVIII в. а гораздо ранее, ибо первым существенным ограничением полномочий носителя верховной власти была ст. 98 Судебника 1550 г. согласно которой любой закон принимался «всею общей думою» с утверждением государем. Конституционные идеи содержались также в Судебниках 1589 и 1605/07 гг., Подкрестной Записи Василия Шуйского, Договорах с польским королем Сигизмундом III Августом (1610) и ряде других документов Смутного времени. Но это замечание субъективное и я думаю, что автор учтет его в дальнейшей работе уже над диссертационным исследованием, заявку на которое я усматриваю в этой работе.

Заключение:

Статья Рахманкуловой А.Ф. имеет самостоятельный характер, в ней изложены вполне оригинальные выводы относительно недостаточно разработанной в науке темы, и содержится новизна в определении конституционализма и классификации периодизации развития конституционных идей, учений и проектов. Полагаю, что она составит основу будущих диссертационных разработок Рахманкуловой А.Ф.

Считаю, что она вполне заслуживает опубликования во вверенном Вам издании ISI journal (International scientific investigations).

Научный руководитель

Доктор юр. наук, профессор

Н.М. Золотухина.

RENEWED LEGAL RELATIONSHIPS WITH DUE REGARD FOR ANTI-RECESSIONARY MEASURES IN KAZAKHSTAN

*Mynbayeva Nurgul Baltayevna, Associate Professor, Candidate of Sciences (Jurisprudence)
Law School, Department of «Law» Almaty Management University, Kazakhstan, Almaty*

Abstract

The article is devoted to the latest Labour Code in the Republic of Kazakhstan that has been adopted under the conditions of anti-recessionary measures [1]. The innovations of the latest Labour Code has been considered and the following institutional sections of labour legislation has been revised namely recruitment, relocation of employee, dissolution of labour contract, duty hours, guarantee and compensation of employees, remuneration of standard labour and qualification system, compliance control of labour legislation.

Key words: Labour Code, labour contract, probationary period, employer, employee, vacation, disabled persons of group I and II, overtime, dismissal of employee on the initiatives of the employer, worsening of economic conditions, public control.

The development of economy during downturn requires anti-recessionary laws. The main objective, which the President of the Republic of Kazakhstan states, is to facilitate the existence of entrepreneurs without prejudice to employees' rights. In this respect, the renewed Labour Code №414-V3 was introduced on November 23, 2015 in Kazakhstan and enacted from January 1, 2016. Considering the innovations of the latest Labour Code, the following institutional sections of labour legislation has been revised namely recruitment, relocation of employee, dissolution of labour contract, duty hours, guarantee and compensation of employees, remuneration of standard labour and qualification system, compliance control of labour legislation. The first amendments deal with recruitment. The employer is entitled to conclude labour contract for an indefinite period and definite period; however, providing prolongation of terminal labour contract, it is considered to be set up for an indefinite period. With due regard for tight constraints, three types of contracts are prescribed at present. The first is termless contract, the second is terminal contract, i.e. employer is eligible to make contract no less than 1 year, herewith, when concluding terminal contracts employer is entitled to prolong it for an indefinite period, but no less than 12 months, however, such right is granted no more than 2 times that acts as a new establishment. The third is provisional contract – seasonal work or volume of work that can be completed up to 1 year. Furthermore, there are amendments concerning probationary period, thus the following employer's rights are provided. Firstly, employer is able not to designate probationary period, at once hire a worker, who is assigned for the first time, or determine him/her to any category of employees. During the probationary period the employer is eligible to dissolve the labour contract at any time. Under these conditions a new employee, who does not have probationary period or whose trial has been completed less than 3 months, has right to receive extra payments, bonuses for own skilled labour on equal terms with functioning employees. Secondly, there is no suspended state within 3 month until the completion of the period. These establishments are intended to reinforce the flexibility while concluding labour contracts.

The amendments also concerns pensioners. According to the former applicable law they could not be withdrawn upon the attainment of the age of 55 and until retirement without specific consent of special committee, whereas new Labour Code enables to dismiss pensioner a month after attainment of retirement age. The employer is eligible to conclude the contract with aged employee for the term of one year and prolong the contract annually. Reduced workweek per 36 hours has been established for handicapped people i.e. disabled persons of group I and II, providing that working day per seven hours for these people cannot be exceeded. Additionally for their vacations they had fifteen days off for the recovery, though the former prescribed article is missing in the latest Labour Code; instead of it there is another article on reducing the excess leave from 15 up to 6 days. Overtime and compensations for

dismissal also have got laid off.

Earlier overtime labour was remunerated not less than at the rate of 1.5. Holidays and weekends were not less double rate and for each working hour at night not less than 1.5. The new Labour Code in such cases specifies the remuneration not less than at the rate of 1.25 on the basis of tariff rates with right to its increase by labour collective contract. Meanwhile, under the latest Labour Code employer is able to involve in the performance of work for overtime and weekends only with the written consent of employees. Should the employee rejects such conditions, then employer will be motivated in increasing the charge rate and enhancing the employees' working conditions. Before the Code set limitations on marginal number of hours per year which the employer was entitled to divest workers of leisure. On the other hand, marginally admissible number of hours above the norm the new Labour Code has raised almost to hundred percent: since nowadays 120 hours per year up to 200. That is to say, nobody can impose ban on the employer to deprive its personnel weekends approximately every one and half month.

In the former Labour Code 19 reasons were indicated under which the employer was eligible to dismiss an employee. There were such definitions as inconsistent with job, the effects of drugs and alcohol in the workplace, pilferage, violation of labour protection rules and so forth. Before there was "commitment of guilty activities or inactivity of employee serving monetary and other valuables when activity or inactivity afforded ground for the loss of trust in employee on the part of employer". According to Art. 52 of the latest Labour Code, there are 25 reasons for employee's dismissal on the initiative of the employer such as "dismissal for the employee's commitment of guilty activity or inactivity in case these activities or inactivities afford ground for the loss of trust on the part of employer". That is to say, aforesaid it dealt with officers working with money, now it is applicable for all employees. Also by the virtue of "worsening of economic conditions of organization that involves decline of production, work performance and rendering services". In the former operating legislation annual contract was concluded merely upon entry into employment. Any prolonged contract was considered as termless. In 2015 alterations and additions, which obliged the employer to hire graduate not less than for two years, were introduced for youth. In the latest Labour Code the following articles are missing.

Earlier there was a provision in the Labour Code according to which employee had the right to resign and receive compensation for three months providing that the employer during employment misguided the working conditions. Also should the employee was dismissed on the grounds of redundancy or liquidation of enterprise, he/she could get quarterly disbursements. Regarding the compensation of deceived resigning employee with a view to better conditions is not written in the new Labour Code. Other compensations in case of staff reduction, liquidation or "worsening of economic conditions" of enterprise are downsized up to 2 average monthly earnest.

The whole chapter disappeared in the new Labour Code that was devoted to the collection, processing and protection of employee's personal data. Perhaps, regarding the given issue legislators rely on Law "On personal data and its privacy". Yet simultaneously there is no paragraph in the new Code regarding that employer has no rights to demand information from employee about his/her private life, political, religious and other beliefs.

It should be pointed out that simplification of procedures on modification of labour contract terms related with downturn of economics. The novel prescribes creating such conditions when employer instead of rundown introduce regime of half-time and temporary relocation of employees to another job. For instance, for the purpose of retaining the positions it is offered to impose a deadline on temporary relocation of employees for the whole downtime period (instead of one month). Moreover, the employer's right is granted to relocate employee without his/her consent (in case of enterprise downtime) to any available vacancies that are not contradictive for medical reasons. The public control strengthening is offered by implementing the institute of technical inspectors from employees proposed by trade union and specify their authorities within the framework of industrial council on safety and labour protection that is created on principles of parity. The abovementioned councils are planned

to entrust the following functions: organizing cooperation of employer and employees on provision of labour protection requirements, inspections of conditions and labour protection in the workplace, announcement of their results. Industrial councils on the principles of parity will be headed by the representatives of employees and employers on a rotating basis with two-year intervals. The decision of industrial council will be mandatory for the employer.

It is worth mentioning the Labour Code has joined into force since January 1 of current year. And enforcement process of the legislative act has begun operating.

Bibliography:

1. Strategy- «Kazakhstan– 2050»
2. Labour code of the Republic of Kazakhstan 2016 from November 23,2015 № 414-V

POSSIBLE LEGISLATIVE EXTENSION OF SUPERFICIES IN THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

Shaikenova Alina Berikovna Kazakhstan, Astana city.

Superficies described as inherited and alienated the right to use the building, which was built on another area of land and, therefore, belonging to the owner of the site.

Authorized person - superficiary, had the right to use the building as owner, alienate, pledge it, encumber with easements. His charge was that he had to bear all the burden, registered on the building, as well as to pay the owner of the land a certain annuity (solatium, pensio). [1]

The reason for the formation and termination of superficies were the same as the cause of the termination and emphyteusis.

Upon the sale of land emfiteftor should 2 months notify the owner of the land, which had a pre-emptive. If superficiary emfiteftor or within 3 years do not pay rent and taxes, as well as failure to comply with the order of sale will result in a denial of rights. [2]

Superficiary / developer (holder of rights) could be obtained as already built up and the empty lot. In the latter case, he is building his own account, bearing in mind the rule: superficies solo cedit - owner of the land acquired ownership of the buildings erected by the developer. But in Rome, this rule does not bother anyone, because superficies was originally formed in relation to the state and municipal lands, withdrawn from civil circulation.

Superficiary possess, use and dispose of the site, and even the building without the consent of the owner of the land (home).

Superficiary could even worsen the condition of building, if it was not a direct prohibition of the owner.

Superficiary could encumber the construction easements, could lay the building, etc. (All that could the owner).

Legislative superficiary situation described by the following criteria:

1. The developer had the real right to use the property that set him apart from ordinary tenant; on set of competences that right was close to the property. The right to use superficiary was so free, that if there was no direct prohibition dominus' a he could have substance things even allowing some deterioration of the property. As the owner, the developer removed the fruits of the structure (for example, from the lease of property, etc.);

2. Superficiary could freely dispose of the structure during his lifetime and in the event of his death, could dispose of his heirs. The only obligation of the transferor was a notice that he intends to transfer to another person superficies. However, failure to do so did not give the owner of the built-up area of law challenging the validity of such a transaction.

References:

1. See .: Real rights in the Republic of Kazakhstan. Almaty Zheti -Zhargy-1999, P.34.
2. MM Smirnov Roman private law (lecture notes), Moscow, 2000
3. Superficies and emphyteusis - types of servitude. Their concept, see .: The right and property in the Republic of Kazakhstan. Almaty Zheti-Zhargy. 1998. P.192-200.

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33

ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРИЕНТИРОВАННОМУ НА РЕЗУЛЬТАТ

Бабинцева Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управления персоналом», Белгородский национальный исследовательский университет. г.Белгород

Никулина Оксана Александровна, студентка, Белгородский национальный исследовательский университет г.Белгород

Аннотация. Настоящая статья посвящена повышению эффективности управления персоналом за счет сочетания мягкого и жесткого подходов к управлению человеческими ресурсами.

Ключевые слова: менеджмент персонала, управление человеческими ресурсами, технологии управления, мягкий и жесткий подход к управлению.

В современном мире большое внимание уделяется менеджменту персонала. В нашей статье мы попытаемся с помощью сочетания технологий «мягкого» и «жесткого» управления, а также направленности персонала на заданный результат предложить пути повышения эффективности управления человеческими ресурсами.

Рассмотрим два наиболее приемлемых по нашему мнению подхода к управлению персоналом, ориентированного на заданный результат.

Чаще всего в менеджменте мы привыкли видеть так называемое «жесткое управление». Жесткий подход к управлению человеческими ресурсами базируется на построении и функционировании организационных систем, действующих независимо от «человеческого фактора», то есть эмоций, стремлений и переживаний людей, которые крайне сложно измерить и оценить. Жесткое управление человеческими ресурсами ориентированное на результат включает в себя совокупность взаимосвязанных действий, таких как:

1. Разработка стратегии и организация стратегического планирования;
2. Определение, описание и организация бизнес-процессов;
3. Совершенствование системы контроля и отчетности;
4. Изменение системы стимулирования с равнением на достижение результата, а не процесс работы; а также групповую, а не индивидуальную работу;
5. Формирование четкой ответственности каждого работника за выполнение поставленных задач и предоставление ему соответствующих полномочий.
6. Создание системы управления человеческими ресурсами на основе взаимосвязанных бизнес-процессов;
7. Совершенствование коммуникативной и информационной систем и пр.[3.]

Управление ориентированное на результат, дает положительный эффект только в случае согласованной деятельности всех элементов системы управления. В основе такой системы должно быть заложено стремление к повышению эффективности управленческих решений и повышению качества планирования, которое определяется показателями в планах и реальной деятельности всех категорий работников. Эффективность управления определяется способностью менеджмента выбирать такие методы и подходы, которые в большей степени соответствуют стратегии и условиям деятельности компании.

Для повышения эффективности управления персоналом ориентированного на заданный результат наиболее предпочтительно, по нашему мнению, использование в сочетании как жестких, так и мягких подходов.

Мягкий подход к управлению человеческими ресурсами основан на возможности развития скрытых резервов работника (способностей, мотивов, ресурсов) в рамках деятельности по достижению целей компании. В данном контексте мягкий подход к управлению персоналом можно разделить на три основные составляющие:

- осуществление перехода от управления группами к групповой работе;
- формирование и развитие культуры сотрудничества и достижений;
- управления знаниями и создание научающейся организации.

Схематично эти направления представлены на рис.1.

Рис.1. Мягкое управление людьми.

Переход от работы группами к групповой работе предполагает достижение синергетического эффекта от совместной деятельности людей. Кардинальное отличие работы группами от групповой работы заключается в следующих особенностях:

1. Работа группами фокусируется, по существу, на индивиде, его целях и достижениях; в то время как групповая работа фокусируется на группе как едином целом, ее целях и достижениях.

2. Работа группы строится на разделении задания на части между исполнителями согласно их возможности приложить некие усилия для ее выполнения, при этом результат достигается посредством приложения больших усилий, или привлечения большего количества исполнителей, поэтому эффективное решение проблемы затруднено.

3. Групповая работа основана на лидерском и ролевом поведении. Ее признаки – командный дух, взаимное доверие, уважение и взаимное дополнение. Группа формируется по принципу объединения людей, каждый из которых обладает лучшей компетенцией, необходимой для выполнения задания, так создается совокупный работник (группа как единое целое).

Формирование и развитие культуры сотрудничества и достижений являются обязательными условиями результативной деятельности. Элементами данной культуры являются:

- высокое взаимное доверие и понимание между менеджерами и подчиненными;
- понимание работниками уникальности своего вклада и значения вклада других работников в достижение общих целей;
- действующие процедуры и нормы кооперации, оказания поддержки и помощи при выполнении заданий;
- действующие нормы и традиции проявления инициативы и ответственности при выполнении работы;
- широкое использование метода делегирования полномочий хозяевам процесса и группам по управлению им;
- культ личных и групповых достижений во благо компании [1].

В современном мире знания представляют собой ключевой ресурс информационного общества, именно они образуют мощное конкурентное преимущество компании – ее интеллектуальный капитал.

В общем понимании под интеллектуальным капиталом подразумевают сумму знаний и умений, а также опыт и квалификацию всех работников организации, обеспечивающих её конкурентные возможности на рынке. Результатом эффективного

использования интеллектуального капитала выступает интеллектуальный продукт – результат мыслительной деятельности, включающий изобретения, открытия, патенты и иные объекты интеллектуальной деятельности.

Поскольку объём интеллектуального продукта организации зависит от потенциальных возможностей и эффективности использования интеллектуального капитала, проблемы роста интеллектуальных ресурсов организации приобретают в настоящее время большое значение. Увеличение интеллектуального капитала возможно в рамках целенаправленной стратегии развития организации по подбору, привлечению и подготовке персонала, являющегося носителем интеллектуального капитала [2].

Управление знаниями и последовательные усилия менеджмента по переводу компании в категорию обучающейся организации находят выражение в совокупности результатов:

- поощрение и поддержка инноваций (стимулирование рождение идей, своевременное обеспечение их оформления и внедрения);
- создание условий для многостороннего развития личности, открытости и гибкости мышления работников, формирования видения ими связи своих интересов с будущим компании;
- развитие профессиональной компетентности работников в нескольких видах деятельности и в соответствии со стратегическими целями компании;

создание системы активной поддержке работников в достижении поставленных целей.

Мягкое управление человеческими ресурсами также опирается на совокупность современных управленческих технологий.

Наиболее значимыми в настоящее время являются:

1. Метод управления ценностями (VBM – valuebasedmanagement). Данный метод основан на выделении и культивировании общих ценностей, которые в полной мере способствуют реализации стратегии компании. Данный метод также включает создание преград для материализации ценностей отдельных работников и групп, которые противоречат стратегии и культуре компании.

2. Программы развития мягкого лидерства (SLSD – softleadershipskillsdevelopment). Данные программы нацелены на диагностику и развитие навыков мягкого лидерства менеджеров и кадрового резерва (навыки гибкости лидерского поведения, общения и коммуникации, фасилитации групповой работы, командной деятельности, проявление эмпатии и так далее).

3. Программы повышения результативности - HPI (HumanPerformanceImprovement) направлены на развитие компетентности работников и изменения их отношения к работе. Эти программы призваны объединить жесткие и мягкие подходы к управлению человеческими ресурсами компании в контексте повышения результативности деятельности. Данные программы включают проведение диагностики проблем, разработка, реализация и оценка решений для повышения результативности деятельности в направлениях совершенствования системы мотивации, внедрения стандартов и процедур, реинжиниринга бизнес-процессов, обучения, коучинга.

Сочетание жесткого и мягкого подхода в управлении персоналом ориентированном на результат позволяет снизить риски, обусловленные волевыми решениями и попытками скрыть истинные проблемы, и свести к минимуму непродуктивные действия, не имеющие отношения к реализации выбранной стратегии, а также повысить отдачу от человеческих ресурсов посредством раскрытия и мобилизации потенциальных возможностей.

Список литературы:

1. Файоль А. Общее и промышленное управление [Текст] / Пер. с франц. - М.: Контроллинг, 1992. 356с.
2. Анцигин Э.Ю. Технологии мягкого управления.[Текст] Таганрог.: «Эврика», 2010. 127 с.
3. Портер М. Международная конкуренция [Текст] / Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993. 453 с.

УДК 637.5:338.4

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ НАСЕЛЕНИЕМ КАЗАХСТАНА

UDC 637.5:338.4

Economic aspects of consumption of meat and meat products by population of Kazakhstan

Belgibayeva Zhanat Zhakupovna, doctor of economic sciences, professor;

Tursynbayeva Aiman Abilgazinovna, candidate of economic sciences, associate professor
Kazakh national research technical university after K.I. Satpayev (Kazakhstan)

Abstract. *The modern level of consumption of meat and meat products, and also prospects of ensuring food security of Kazakhstan are considered in the article. On the basis of statistical data the analysis of dynamics of production and consumption of meat and meat products per capita is carried out. The factors influencing on providing the population with a traditional food product, potential opportunities of increasing production and the priority directions of the solution of this problem are proved.*

Keywords: model; diet; balance; deficiency; differentiation.

Бельгибаева Жанат Жакуповна, доктор экономических наук, профессор;

Турсынбаева Айман Абылгазиновна, кандидат экономических наук, доцент, Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева (Казakhstan)

Аннотация. *В статье рассмотрены современный уровень потребления мяса и мясопродуктов, а также перспективы обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. На основе статистических данных проведен анализ динамики производства и потребления мяса и мясопродуктов на душу населения. Обоснованы факторы, влияющие на обеспечение населения традиционным продуктом питания, потенциальные возможности наращивания объемов производства и приоритетные направления решения этой проблемы.*

Ключевые слова: модель; рацион; баланс; дефицит; дифференциация.

Statement of a problem. In Kazakhstan meat and meat products belong to traditional food. However their consumption still lags behind physiological norms that is reflected on health, working capacity and life expectancy of the population of the country. In this regard, a general population needs ensuring physical and economic availability of meat and meat products due to large-scale use of advanced technologies, introductions of innovations in all stages of a manufacturing lead time and development of business, in order to increase the level of employment and the income of the population.

Research objective is to increase the level of consumption of meat and meat products and on this basis to improve quality of life of the population of Kazakhstan.

Main results of the research. In Kazakhstan the level of ensuring physical and economic availability of meat and meat products to a general population belongs to one of the major indicators characterizing a social and economic situation in the country. Moreover, natural climatic conditions, a geographical arrangement, existence of necessary resources allow not only to provide completely all Kazakhstan citizens with environmentally friendly quality products of food of national production, but also to export part of the grown-up production to foreign countries.

Consumption of meat and meat products is some kind of indicator of economic wellbeing of the population of Kazakhstan. If to consider that meat products held a dominant position in a food allowance of native persons since ancient times, value of carrying out scientific researches considerably increases in this area.

Meanwhile, in the analysis of the level of consumption of meat and meat products per capita the systematic changes reflecting, in fact, an economic situation in the country are observed. So, during the pre-market period it was per capita consumed 71 kg of meat and meat products at physiological norm of 82 kg (Table1).

The enterprises of the meat industry functioning during this period differed in the large sizes and made the wide range of meat products. For providing with necessary raw material resources raw zones were formed round them. Meat and meat products were physically and economically available to a wide range of republic population.

With transition to the market relations the situation changed radically. Outputs and consumption of meat and meat products decreased, differentiation of the population on the level of the income and consumption of meat products went deep. There appeared a category of persons with the income lower than a size of a subsistence minimum at which in a food allowance the lack of proteins of an animal origin is observed.

So, according to the Committee on statistics of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan, the specific weight of the population with the income lower than a size of a subsistence minimum made 2,8% in 2014, that is lower than the cost of a food basket for 0,1%. When comparing indicators – levels of consumption of meat and meat products per capita in a section of social groups - essential distinction in structure of a food allowance and, especially, its meat part is noticeable. In 2014 the population with the income higher than a size of a subsistence minimum counting on 1 member of a household a month consumed 5,9 kg of meat and meat products, and the population with the income lower than the size of a subsistence minimum – only 2,9 kg of meat and meat products (A standard of living of population in Kazakhstan. Statistical collection.2010-2014. - Astana.Committee on statistics of Ministry of national economy of Republic of Kazakhstan - 2015-106 p.). Apparently, according to the provided data the difference in level of consumption of meat and meat products made more than twice.

In the analysis of consumption of meat and meat products by the population of Kazakhstan, positive dynamics (table 1) is traced in recent years.

Table 1

Dynamics of production and consumption of meat and meat products per capita in Kazakhstan, kg

Years	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014
Productionpercapita	92	42	51	51	50	51	52
Consumptionpercapita	71	44	60,0	64,5	65,5	65,9	66,2

Source: Committee on statistics of Ministry of national economy of Republic of Kazakhstan [1,2,3]

As can be seen from data of table 1 in 2014 66,2 kg of meat and meat products that is more than a level of previous year on 0,3 kg and more than a level of 2000 respectively on 22,2 kg were consumed per capita. However, consumption level still does not meet the recommended standard, both by quantity, and on structure.

In Kazakhstan, due to natural climatic conditions, traditions of food, way of life, practically all citizens of the republic are consumers of meat and meat products. Specific weight of vegetarians is insignificant. For this reason, it is very important to solve the problem of food security, by providing inhabitants with meat and meat products on the recommended norm of consumption.

Meanwhile, the developed model of food of residents of Kazakhstan is peculiar,

food traditions of almost all nationalities living in the country are intertwined. Moreover, the modern technologies which allowed expanding the range of foodstuff also affected changing of flavoring habits and a way of living. As for consumption of meat and meat products, here along with traditional national meat products, new products developed by local technologists and released by the meat-processing enterprises are consumed.

Thus, it is possible to allocate the following factors having noticeable impact on level of consumption of meat and meat products: average per capita monetary income (APCMI) of the population; production of meat and meat products in the country; model of food consumption of the population; priorities of consumption of food; level of prices for meat products; natural climatic regional distinctions; religious views and traditions; maintenance of a healthy lifestyle; employment of women and in general change of tenor of life; development of a food consumption system outdoors.

Meat and meat products satisfy physiological needs of the person. In the conditions of crisis the population first of all limits costs of acquisition of nonfoods, and food are in systematic demand. Generally, here we speak about satisfaction of solvent demand for meat and meat products which is formed depending on existence of funds for their acquisition.

Average per capita monetary income influences and formation of a tendency in consumption of meat and meat products (table 2).

According to table 2 it is shown that for the analyzed 5 years, consumption of fowl, sausages, beef has increased. Consumption of pork and mutton was practically stabilized and exposed to smaller change. If to compare purchasing power of beef and halfdrawn hens, the difference found is almost twice. Popularity of hens is explained by rather low prices, smaller expenses of time for preparation, dietary properties of fowl. Pork is used generally as raw materials at preparation of sausages and consumed by a certain part of the population for which it is a traditional food product. Beef belongs to a universal type of meat from which the wide range of dishes prepares and her consumers in the republic are practically all inhabitants, no matter of a national identity. In recent years the interest in the national meat products from a horse-flesh prepared on technology "halal" increases. Financially secure Kazakhstan citizens caring about their health, try to limit consumption of fat products, giving a priority to more dietary types of meat. In this plan the increase in consumption of a horse-flesh is observed, in spite of the fact that the horse-flesh belongs to more expensive types of meat.

Table 2

Tendencies in consumption of meat and meat products by their types

Years	Consumption of meat and meat products per capita in a year, kg					Purchasing power of APCMI, kg	
	Beef	Mutton	Pork	Fowl	Sausages	Beef	Halfdrawn hens
2010	17,2	6,5	2,9	10,6	6,7	39	60
2011	21,7	7,6	3,6	13,4	7,9	32	58
2012	20,9	6,6	3,2	14,9	8,1	29	62
2013	22,2	6,9	3,5	15,1	8,2	30	63
2014	23,7	6,7	3,0	15,1	8,1	33	67

Source: Committee on statistics of Ministry of national economy of Republic of Kazakhstan [4]

Due to the circumstance that food of a livestock origin is more expensive than food of a phyto-genesis, priorities of consumption of the population of the country undergo changes. Especially these transformations are noticeable at persons which income is lower than the cost of a food basket. Their model of food is unbalanced, with prevalence of proteins of a phyto-genesis and at observed deficiency of proteins of an animal origin.

Tendencies in consumption of meat and meat products in turn affect a situation in branches of a meat subcomplex of agro-industrial complex (agrarian and industrial complex)

of Kazakhstan. The most profitable branches, with less long manufacturing lead time, develop more dynamically. For example, growth rates of production of fowl advance growth rates of production of mutton, beef, pork.

It should be noted that meat products of Kazakhstan belong to environmentally friendly, grown up on natural pasturable grounds. The local population possesses skills in cultivation of cattle and courting behind it, in preparation of meat products. Native persons from ancient times led a nomadic life, competently approached questions of rational use of fodder grounds. In general, there are all prerequisites not only for providing the population of the country with qualitative meat and meat products on physiological norm of consumption, but also for export to neighboring states.

Conclusion. For a solution of the problem of ensuring physical and economic availability of meat and meat products the integrated approach providing the accelerated accumulation of growth rates of outputs, increase of competitiveness of a domestic production and increase in the income of the population due to creation of additional workplaces, developments of business, providing a full employment is necessary for a general population of Kazakhstan.

References

1. Sel'skoe hozjaistvo Respubliki Kazahstan. Statisticheskiisbornik.-Almaty: Kazinformcentr, 1994. 195s.
2. Sel'skoe, lesnoe i rybnoe hozjaistvo Kazahstana. Statisticheskii sbornik. Agentstvo Respubliki Kazahstan poststatistike, 2002. 196s.
3. Sel'skoe, lesnoe i rybnoe hozjaistvo v Respublike Kazahstan. 2010-2014. Statisticheskiisbornik. - Astana. Komitet poststatistike Ministerstva nacional'noi yekonomiki Respubliki Kazahstan, 2015. 192s.
4. Uroven' zhizninaselenija v Kazahstane. Statisticheskii sbornik. 2010-2014 - Astana. Komitet poststatistik e Ministerstva nacional'noi yekonomiki Respubliki Kazahstan, 2015. 106s.

GLOBAL VIEW ON THE TRENDS OF THE FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

Iryna M. Voznyuk-Bohiv Senior Lecturer, Lviv Institute of Banking University, Lviv (Ukraine)

Abstract. In this paper the importance of financial sector is determined. Global changes, trends of development and their impact on financial sector are presented. Technological progress and changes in skills, required for financial sector personnel are summarized. Conclusions about the further development of global financial sector are drawn.

Key words: financial sector; financial technology; customers; skills.

Financial sector of any country is the indicator of the level of their economy development. The financial services sector is huge. According to the Investopedia, - more than \$7 trillion in market cap in the United States alone [1]. Despite the world financial crisis, growing occupations in the job market, financial sector still is very popular as an employment area. Thus, LinkedIn offers ten suggestions for fields where there is room to make at least \$100,000 a year. And "investment banker" is on the 2nd position among them [2].

So, the question arises: "Which further directions of development will be inherent for global financial sector?" Thus, Jagdev Kenth determines the main 6 trends that are redefining financial institutions [3]. They are:

- 1) Regulatory changes and complexity;
- 2) Digitalisation and technological advances;
- 3) Changes in investment and capital sources and returns;
- 4) Demographic and behavioural changes;
- 5) Global talent and skills race;
- 6) Business operating model pressures.

As the technological progress (TP) is entered all the spheres of our everyday life, the most interesting for us is the digitalisation and technological advances. TP is changing the way that customers interact with financial institutions. Although investment in IT infrastructure has increased massively over the last few years, many traditional banks remain behind the curve. Social media companies such as Facebook, Twitter and Google have a huge user base and are moving into the financial sector, bringing new sources of capital and investment [3].

This year, the banking industry faces a notable challenge that it can no longer attempt to downplay — one that can be summed up in a single word: FinTech. A shortened form of *financial technology*, FinTech is not new but in the past it referred to a group of seemingly modest startups offering limited online lending or retail-payment services. Now, this group is entering the mainstream, rapidly and voraciously. FinTech companies are no longer mere startups; some, like Lending Club, have become household names; others include such giants as Apple, Google, and Samsung. Each delivers (or plans to deliver) highly focused financial-services applications, often more effectively and less expensively than traditional companies. They have been attracting customers in larger numbers. And incumbent financial-services firms have had no choice but to take notice [4].

As we can see, financial sector is going to become more and more closer to the customers. Nowadays, it is not necessary to go to the banks department for the different operations implementation. The UK financial institution Nationwide was the first to offer Internet banking access directly from the Android-based smartwatches. The app developed in collaboration with IBM is already available to download from the Google Play. Another way of using tech as a competitive advantage for bankers is improving security. Thus, RBS and NatWest introduced a fingerprint recognition technology to verify transactions. Halifax bank has gone as far as testing the unique customers' heartbeat pattern as a security verification. The bank has collaborated with the heart-rate measuring wrist band Nymi that can be synced either with a Windows, iOS, or Android mobile device. According to Marc Lien, director

of innovation and digital development at Halifax, a heartbeat pattern is more secure than fingerprint or iris scanning because it can't be stolen or replicated to access the bank account fraudulently. [5].

Changing any business model is difficult; transforming into a FinTech-focused organization is also potentially harmful. If mishandled, the transformation could lead to brand erosion. Quickly integrating a raft of different technologies and new products, while raising the learning curve for account holders and employees, could easily produce a hodgepodge of frustrating customer experiences. For that reason, you must set high standards for customer interactions and be able to draw a comprehensive picture of customer expectations for the firm's brand. Your service and brand metrics should serve as primary guidelines for choosing new technologies to embrace [4].

For attracting more customers, not only financial technologies are implemented into services spectrum. More and more banks tend to become friendly places like retail shops rather than intimidating serious places where you can understand very little. Following on this trend, the RBS-owned bank NatWest started implementing new positioning centered around people and their life plans. Clients dream of buying a house, not getting a mortgage as such, so the bank shifts focus from financials products on to people's life journey. In February this year, NatWest in collaboration with agency Boldrocket temporarily redesigned two London branches with black-and-white cartoon-style pop-up settings. The idea was to illustrate that 'life was a blank canvas,' so money/loan/mortgage was just a means to move forward in life. This human-centric approach aimed to draw attention to an in-store technology and a new mobile app [5].

So, as we can affirm, despite the difficulties which are inherent to the financial sector, trend of its further development is through the closeness to the clients. Banks will no longer be the old type institutions. Financial operations, including banking too, will rapidly move to the virtual electronic sphere. And it will be the massive and significant process.

However, the part of clients, which will be the supporters of the "classical banking" operations, though remain. And such clients, seeking at least some changes will increase their requirements to the bank (or other financial institutions) employees. And this fact also can be mentioned as projected and logical. In the report of this year World Economic Forum in Davos (Switzerland), the main professional skills, which will be demanded in the near future, were determined. They are:

- Complex problem solving;
- Critical thinking;
- Creativity;
- People management;
- Coordinating with others;
- Emotional intelligence;
- Judgment and decision-making;
- Service-orientation;
- Negotiation;
- Cognitive flexibility [6].

All mentioned skills will be relevant for financial sector as well, as any others. And for non-technological clients will be necessary to cooperate with banking managers with some of these skills. Thus, such characteristic, as complex problem solving nowadays is required in great number of financial institutions. Critical thinking and creativity are also demanded for potential employees, as lots of financial institutions claim about their individual approach to customers. People management, as well as coordinating with others, service orientation, negotiation and cognitive flexibility are necessary for managers of different hierarchical levels. Emotional intelligence means an opportunity to understand emotions, intentions and motivations of other people and of course an opportunity to manage them as well, as their own. Judgment and decision-making allow for not only opportunity but also responsibility for taken actions.

Some conclusions can be determined that financial sector is not only important

part of every economic system. It is also very demanded employment sector. But all the changes, which are inherent to global technological progress are common for this sector too. Technological changes, which can be experienced by our everyday life requires equivalent changes in financial sector. Of course, it does not mean that typical banks departments will be disappeared. But all the financial employees will also have to change. There is no future for narrow specialized managers. Except traditional skills and knowledge, it is necessary to be good at critical thinking, people management and others.

Bibliography

1. Sean Ross. What are the biggest trends affecting the profitability of the financial services sector? [Electronic resource] // Investopedia. URL:<http://www.investopedia.com/ask/answers/032315/what-are-biggest-trends-affecting-profitability-financial-services-sector.asp> (date of appeal: 20.02.2016)
2. Career Trends: Where the Jobs Are. [Electronic resource] // The best Schools. URL: <http://www.thebestschools.org/savvy-students/guide-to-career-trends-jobs/> (date of appeal: 20.02.2016)
3. Jagdev Kenth. Top 6 trends that are redefining financial institutions. [Electronic resource] // Willis resilience. URL: <http://www.resilience.willis.com/articles/2015/04/28/top-6-trends-are-redefining-financial-institutions/> (date of appeal: 20.02.2016)
4. 2016 Financial Services Trends. [Electronic resource] // Strategy &. URL: <http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2016-financial-services-trends> (date of appeal: 20.02.2016)
5. Kate Belan. Marketing trends in banking and financial sector in 2015. [Electronic resource] // Popsop. URL: <http://popsop.com/2015/04/marketing-trends-in-banking-and-financial-sector-in-2015/> (date of appeal: 20.02.2016)
6. 11 experts at Davos on the future of work. [Electronic resource] // World Economic Forum. URL: <http://www.weforum.org/agenda/2016/01/11-experts-at-davos-on-the-future-of-work> (date of appeal: 20.02.2016)

EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна, кандидат экономических наук, профессор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда (Республика Казахстан)

Телеуова Айман Бауыржановна, магистрант специальности «Государственное и местное управление», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда (Республика Казахстан)

Summary: The article considers education as one of the key components of human capital and the nation's capital. This paper analyzes the concepts such as "knowledge economy" and the concept of "knowledge society". Education is regarded as a strategically important area of human activity that provides an innovative breakthrough in the economy and its competitiveness. We investigate the problem of lifelong learning in the Republic of Kazakhstan; also have been proved the role of education as a source of economic growth.

Key words: education; human capital; economic growth; lifelong learning; higher education.

Аннотация: В статье рассматривается образование как один из ключевых составляющих человеческого капитала и капитала нации. В данной работе анализируются такие понятия как «экономика знаний» и концепция «общество знаний». Образование рассматривается как стратегически важная сфера человеческой деятельности, которая обеспечивает инновационный прорыв в экономике и ее конкурентоспособность. В работе исследуется проблема непрерывного образования в Республике Казахстан, доказана роль образования как источника экономического роста страны.

Ключевые слова: образование; человеческий капитал; экономический рост; непрерывное образование; высшее образование.

Educational factors of competitiveness of human capital play a special role. At all times, knowledge, abilities and skills of the person affected on the productive forces of society, determined the course of economic development. The educational capital is considered as a structural component of competitive human capital. The process of formation of educational capital occurs in the field of education.

Thus, the human capital of the nation is created through education. This fact has been confirmed by many scientists-economists from the classical economic theory to the representatives of the various areas of economic theory of modernity.

Education is a source of economic growth. This relationship is not difficult to trace. The level of education attained by the individual directly affects the level of income and social status. This relationship has long been traced in developed countries. The link between income and level of education also takes place in the Republic of Kazakhstan. In the labor market are more sought-after workers with higher education than with the medium - professional. There is a relationship with the existing experience and professional qualifications. The more educated and professional worker is, the higher the chances of getting a high-paying job.

Getting an education is always related to the costs, but these costs can be classified as an investment. The investments in training pay off in the future, the difference in the wages of the individual having the higher education and individual, having no higher education.

Naturally, a high level of individual income allows him to increase consumption. Consumption, in turn, through the multiplier effect contributes to economic growth in the country.

The most important change is the appearance and the development of knowledge

economy of the modern economy. The term “knowledge economy” was introduced into scientific circulation by Austrian American scientist Fritz Machlup in 1962 [1]. Now this term, along with the term “economy based on knowledge”, is used to determine the type of economy in which knowledge plays a crucial role, and the production of knowledge is a source of growth. 90% of the total volume of knowledge possessed by the person received during the last 30 years [2]. This is the most obvious signs of the transition from an economy based on natural resources to the knowledge-based economy.

The knowledge economy is characterized by the transformation of the process of creation and dissemination of new knowledge in the framework of creating economic value. The value of knowledge has increased even more with the development of globalization. Knowledge acts as a factor of economic development and enhances the competitiveness of individual regions and countries. The emergence of the concept of “knowledge society” is inextricably linked with the development of the parameters of the knowledge economy. This concept asserts that knowledge is not only contribute to economic growth, but also stimulate structural changes in society, in the way people live. Knowledge becomes the main stimulus for the development of all sectors in such economy.

Innovative development and technological restructuring of the national economic system of the Republic of Kazakhstan is based on intellectual resources. In this regard, the main priorities in the modernization of Kazakhstan’s economy are the science, health, culture and education. According to A.A.Alimbaeva: “The costs of education, culture and health care are not a primitive deduction from existing resources; there is the process of investing in tomorrow” [3].

The transition to an innovative and diversified economy and implementation of breakthrough projects of industrial-innovative development of Kazakhstan largely depends on the quality of human capital, based on the education and professionalism of human resources.

Education is regarded as a strategically important area of human activity that provides an innovative breakthrough in the economy and its competitiveness in modern society.

The concept of this idea has become a landmark and defining for education. That is why the President of the Republic of Kazakhstan NursultanNazarbayev in his appeals to the people with the idea of the new man gives a clear direction of growth of human capital through education. In this format, the dominant aspect of social modernization is represented by the triad of ideology “Education-science-innovation”. In other words, in the present conditions it is a man and his foundation of values is the first condition for any development. And here we note the consonance of ideas as a challenge and a field for new priorities, which guided the modern educational community: continuing education, ensuring its attractiveness and increase access to quality education.

Actually, there is needed a system of vocational training in market economy conditions. That training system has to meet the demands of rapidly changing labor market conditions, the information society, contributed to the continuous improvement of competence of specialists.

Structural changes in the economy, the laws “On science”, “On Status of Nazarbayev University, Nazarbayev Intellectual Schools”, changes and additions to the existing law “On education”, State Program of Education Development for 2011-2020, these documents provide a significant variation in educational professional programs and the possibility of diversification of educational paths and deadlines for their completion, actualize the problem of continuous education.

In today’s world conditions the flow of information is so great that train future specialists for life impossible. Therefore, the surest way out for this situation is not education for life; the solution is education throughout life. The meaning of this thesis reflects the concept of “lifelong learning” and “learning society”, introduced by UNESCO [4], as the concept of “recurrent education” (Organization for Economic Cooperation and Development) [5].

Study of the problem of continuous education is reflected in numerous publications of Kazakhstani scientists. Scientists see the strategic objective of continuing education in close

connection with the general objectives of the renewal of society.

Researchers are considering a system of lifelong learning as the most important condition for improving the quality of training, while emphasizing that:

1. Lifelong learning is “one of the most important conditions designed to ensure the cooperation of all the factors of human education; constant component of human activity, focused on the acquisition of knowledge, development of abilities of his personality, including the formation of the ability to learn” [6];
2. A lifelong learning framework “provides a consistent receiving different level of education and training in accordance with the interests of the individual and the needs of society in the modern social and economic conditions ... The main purpose of continuing education is a constant creative renewal, development and perfection of each person throughout life”. The authors emphasize the presence of contradictions “between the dynamically changing socio-economic environment characterized by ever-increasing amount of knowledge about modern technologies, high refresh rate of the knowledge and the inability of the traditional educational system with a high level of efficiency to reveal the innate ability of man and give him a level of education that it could not only safely but also comfortably integrated into the social system of the society, without any form of preparation, carrying out continuous updating of knowledge throughout life” [7];
3. The effectiveness of continuing professional education provided by the following components:
 - The final and intermediate objectives of continuing professional education, which serve as the general model of a professional;
 - The means of achieving the relevant educational objectives: the continuity of the state standards, educational programs, methods, techniques, methods, content and form of technology;
 - A clear definition of criteria for assessing the level of professional development and the development of special means of diagnosis;
 - Control over the process of professional development and performance of his professional activity [8].

Summarizing the position of scholars we note that the system of lifelong learning is a leading factor in social progress and individual development, individual potential disclosure at all periods of its development. Lifelong learning, in our opinion, is the basis for successful adaptation to the socio-economic conditions and the requirements of professional activity.

On the one hand, the system of professional education as part of a lifelong learning system of human education is one of the main institutions of socialization and the formation of a harmoniously developed, active, creative personality. On the other hand, professional education system ensures the reproduction and development of human resources of society. Professional education is an essential prerequisite for innovative socio-economic development of all spheres of public life.

Higher education is the determining factor that affects the quality of human capital. The annual human capital growth by 1% in higher education enhances the growth rate of GDP per capita by 5.9% [9].

In recent years there were significant changes have been carried out that contribute to the development of human capital in national education system. There are training students, masters and PhD on “Bolashak” program, pupils in the “Nazarbayev Intellectual Schools”, harmonizing the structure of education to the international standard classification, the introduction of a three-level training of specialists: bachelor - master - doctor PhD, entry into the European educational space, joining the Bologna process, the adoption of the Law “On Science”, academic and scientific mobility, carrying out procedures for the accreditation of universities, the implementation of the State Program of Development of Education of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, aimed at a new quality of education at all levels of training from pre-school to post-graduate, and others.

Information Services Group “Interfax” has won the tender of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation in the rankings of universities of the CIS countries, Georgia and the Baltic States (2013-2014 year). Ranking includes the 100 best universities of the CIS countries, Georgia, Latvia, Lithuania, and Estonia. This rating includes 4 Kazakhstani universities: Kazakh National University by Al-Farabi (20th position), the Eurasian National

University by Gumilyov (51th position), Kazakh National Technical University by Satpayev (71th position), the Kazakh-British Technical University (81th position) [10].

Rate included three areas in which evaluated universities: education, research and international activities. The educational activities of the university regarded reputation in the academic community, employers and HR services, qualitative composition of the academic staff. The research unit evaluates such factors as the scientific productivity of the university in the Russian language and international space and the cited publication. Assessment of the international activities carried out by the analysis of two indicators: student mobility and university cooperation in research with scientists from foreign countries.

The basis of the formation of competitive human capital is education. Indicators of education of the population in Kazakhstan are rather high. According to the Statistics Agency of Kazakhstan for the literacy rate in 2014 was 99.6%.

According to this indicator, Kazakhstan occupy the 14th place among 177 countries in the world and 1st in Asia. Kazakhstan took 29th place out of 139 countries on the coverage of secondary education in the Global Competitiveness Index 2013-2014.

Improving the quality of higher education and human capital is of strategic importance for Kazakhstan. This is due to the fact that the country is experiencing a demographic crisis, which will increase in parallel implementation of the program of forced industrial-innovative development (FIID).

For effective formation of human capital and the level of intellectualization of Kazakhstan's society it is necessary to intensify the development of university education. This refers to the improvement of the quality according to the requirements of an innovative economy, and integration requirements with fundamental science.

The role of higher education in the formation of human capital is difficult to overestimate. The main imperative of modern civilization progress is exactly the comprehensive development of higher education, is caused by the accumulation and the creation of the state of competitive human capital. World practice proved that the investments in human capital the most effective. That this is due to a new quality of economic growth, which was confirmed in the last decades in developed countries.

References:

1. Machlup F. (1996). Production and dissemination of knowledge in the United States. Moscow: Progress Publishers (In Russian).
2. Saginova O.V. (2007). Formation of knowledge economy and education tasks // Economics of Education. Number 1, P. 5.
3. Alimbaev A.A. The role and influence of social infrastructure sectors to modernize the economy. Proceedings of the international scientific-practical conference on November 29-30, 2007. - Karaganda, 2007. - 350 p.
4. The report of the third meeting of the UNESCO. - Paris 1994.
5. Prospects for the development of continuing education / Ed. B.S.Gershunskogo. - M., 1990. - 224p.
6. Tretyakov N.M., Kabdrakhmanov Sh.M. Professional-personal formation and development of the future teacher in continuing education, "college - high school" system. // Collection of materials of the republican scientific-practical conference "Continuous education in system" college - high school - Pavlodar: PSU named by S.Toraigyrov, 2005. - P.89
7. Kabdrakhmanov Sh.M., Zhankarina A.T. Education must be continuous. // Collection of materials of the republican scientific-practical conference "Continuous education in system" college - high school - Pavlodar: PSU named by S.Toraigyrov, 2005. - P.146.
8. Rudolf N.V. On the methods of creating a "college-high school" system of unified educational space. // Collection of materials of the republican scientific-practical conference "Continuous education in system" college - high school - Pavlodar: PSU named by S.Toraigyrov, 2005. - P.157.
9. Koshanov A.K. A human's capital is as a factor of forced industrialization of economics in Kazakhstan. In the collection - "The forming and development of competitive human's capital in Kazakhstan". The collection of the materials of international conference. - Almaty: The Institute of Economics, - 408 p.
10. Ranking of universities of the CIS countries, Georgia, Latvia, Lithuania and Estonia, 2013-2014 (Interfax). - Access: http://www.educationindex.ru/article_ranking-sis-interfax.aspx
- 11.

DETERMINING ERRORS IN MONETARY SYSTEM AND BANKING TO IMPROVE THEIR CIRCULATION (КОД УДК 33)

Пазокитору́ди Кейван Алиадел (Pazokitoroudi Keyvan Aliadel) аспирант (Phd student) Белорусский национальный технический университет, Минск (Беларусь) (Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus)

Abstract

After observing financial crisis of 2008 in the USA then all over the world, or Detroit's bankruptcy in 2013 (as one of the most industrial modernist and richest city in the world); even more, Greece's debt crisis (that it is known to be an successful and great in high-income economy, civilization, quality of life and trade), also many budget deficits and financial crises in every country from USA to the poorest African countries; it could be said that, we have huge basic faults in our financial system that is collapsing.

According to all the economic and political chaos especially in the last 50 years, the problems that arise, is not from the government legislation alone, but lack of adequate knowledge and corruption in the system. So, it's better to find a way to conjoin and predict people and market conduct with the economy and math well.

In this research, with regard to my considerable experience in planning and economizing international projects, additionally having academic knowledge of economy, I want to show where errors in the entire global economy come from, how they affect societies in the future and what we should do to reform them.

Key words: Economic, financial, monetary, interest, money.

Studies indicate that the disparity between rich and poor has been increasing since 1970, at the same time; every currency has been losing its purchasing power. And I think these two issues closely connect with each other. John Maynard Keynes (1919) stresses that a continuing process of inflation or decreasing worth currency, it's a force that doesn't just invisible and secretly confiscate wealth of their citizens, but also it brings a nation down and all relations between debtors and creditors, which form the ultimate foundation of capitalism, utterly throw into disorder. It does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose. Also in 1933 he mentioned in the letter to Federal Reserve that rising prices is a good symptom because they usually show rising output and employment, and to stimulation of output by increasing aggregate purchasing power is the right way to get prices up, but not the other way round. On the other word, it is impossible to consider that output and income can be raised by increasing the quantity of money. All the currencies that we create to the society or other countries, we should expect that, one day they come back to us.

I have already looked at all trends in currencies and found that almost all of them lost about 95% of their purchasing power since the creation of their central bank. Governments have been keeping printing more currencies (that back by nothing) and adding them to circulation for last 30 years, because they have deficit spending every year (for funding the war, social programs, banking system and etc.). When the Treasury issues bonds, banks buy them in auction, then, central bank writes checks and gives the banks to exchange for the Treasury bonds with interest, now money is created with central bank checks. So, central bank and the Treasury just swap bonds, using banks as middleman. This process repeats to enrich banks and debit the public more and more. On the other side, creating bank credit electronic typed money (bank credit) over and over or keeping loan out people's money with certain reserve ration to others plus interest. It means there is interest due on the bonds that spread out by the Treasury; moreover there is interest due on every one of those loans that the banks made. In other words, there is a payment due every month on the principal plus the interest. It shows that there is interest due to every currency in existence. So the result, there is always more debt in the system than there is money exists to pay the debt (its interest). It's

clear that all of these monetary transactions cause runaway inflation. History discloses that, loss of faith in money and start to save gold as capital by the people repeats. Because gold always preserve its purchasing power.

Almost all developed and developing countries have been starting to save a huge amount of gold in the last 10 years. But Adam Smith (1776) notes that gold and silver are not the best wealth of nations, but produce (both technology and product) has the greatest value. It can be induced that, GDP growth (Gross domestic product) is a good foundation to indicate deposit interest rate, also balances with amount of treasury bonds.

In the past years, during first and second world war, the USA had 50% world GDP (Gross domestic product), they made many airplanes, ships, weapons and etc. every year for exporting all over the world, when the most big countries engaged with war. So the USA used these situations and got more than 65% gold that existed in the world. But Joseph Stiglitz (2002) notes that almost all industrialized countries continuously experienced decrease in economic growth, and at the same time, increase in social inequality in the last 30 years. Certainly, an approach of all New Keynesian economists in foundations is almost the same. Stiglitz as one the a pioneer in this school (especially for his globalization methods) rebukes some rules in management and indicates some reasons that prevent economic growth, such as: replacing manages and representatives who cause problems by new ones in the International Monetary Fund, informing the public about what happens there, unfairness in voting power and suggesting wrong policies to countries in recession (like following austerity measures in economic crisis). He believes that economists good at discerning fundamental issues, but not at timing prediction. The economy should maintain their balance between market roles and government roles.

Richard D. Wolf (2012) says that just until 1970 all real wages continuously were rising in the USA and if they were falling sometimes, expenditures were falling too. But then this trend has changed. He considers four reasons for it in that time: 1- Raising the substitution of robots and computers for workers. 2- A rapid increase in applying women for work. 3- Production movement from USA to Japan and Europe. 4- Massive immigration from all over the world to USA. I think the fifth reason is, lack of any balance in extending currency supply and available capital. Between 1970 and 2002, the average number of working hours per year by American rose by 20%, on the other side at the same period in France, Germany, Italy and some other European countries this average dropped by 20%. Those workers borrowed all these wages that employers didn't pay their workers for more than 30 years before, with interest through employers and banks. I think, certainly struggling just to pay their bills, is one of the main reasons to borrowing and take the talents and original ideas away from domestic production. But when economist Milton Friedman and Thatcher encouraged people to take huge amounts of debts, persuading more privatization, making government to control the economy less (when the free market was not ready yet) and other inefficient military expenditures, then purchasing power declines. They just beat the classical approaches to economics. Neoclassical thinks government should rule the economy, social problems and leave the free market to look after the distribution of wealth. Their assumptions and mathematical models were deformed, and became the framework for what we today called capitalism.

Herman Daly notes that before 1989 we had battle between communism and capitalism (free market), finally communist failed because of various reasons such as: inefficiency, human rights lack of respect and etc., but not because of that capitalism does better.

John Hicks once wrote that the story of economics in the 1930s was the battle between Hayek and Keynes. We can see that Hicks was right, and that this battle continues to this day as witnessed in our current policy debates. And that battle is the one between Samuelson and Mises, and the fateful choice was the late 1940s. Rather than following Mises's Human Action, the economics profession went the path of Samuelson's Foundations. Also he insisted on dire warnings from Friedman as well as earlier from Friedrich von Hayek. Samuelson and Stiglitz both believe that market is not perfect alone and free markets do not stabilize themselves. In this way they note, not only necessary to control privatization for economic growth, but also legislating right policies (strategies) to provide suitable fundamental is crucial

in every country. Unfortunately today we are not good enough about it or we think that it's not essential.

Conclusion

I would mainly want to mention some issues that in this research try to analyze and evaluate possible answers:

1 - The current system that rules banking mechanisms, governments and large companies is making them richer, in addition weakening then removing light productive industries. While after 1990, all countries in the Southeast Asia, such as: Malaysia, Singapore, Philippine, South Korea, Taiwan, China, Japan and India, even more modern countries like: USA, Germany, Canada and Australia; started seriously expanding their industries through those light productive industries. Because establishing and running these manufacturing don't cost a lot, moreover they are more flexible (in modernizing technology with short expenditure) than the larger ones, also they have a bigger share of GDP (Gross domestic product).

2 - Finding optimum way in connecting light productive industries with largermanufacturing to supply relative base and to perfect each other in the market.

3 - Reforming monetary policies to prevent the public when they disobey government orders, if they know that almost all deficit spending and keep raising taxes are just because of banks and politicians avarice, also funding military for wars. Finally it causes inflation as well as decreasing purchasing power.

4 - Priorities should be determined for investing or renewing economic projects, because natural resources, capital and human resources are limited. It is important that first assessing future reaction of all agents for new policies then perform them.

5 - It should be ascertained which roles need to govern by politicians or economists and which ones assign to free market.

6 - Due to the mentioned explanation about debt monetary system that considers an interest for every currency that exists, so it may find new models to remove deal interest rate from monetary cycle (deal interest rate is different from deal interest). It causes not only maintain monetary system, but also motivate people to invest more in domestic projects rather that foreign ones and prevent a massive influx of real estate purchase that creates inflation.

7 - Making balance betweenGDP (Gross domestic product) and amount of creating currency by central bank to preclude from inflation as well as deficit spending. Certainly we are already far from currency backed by Gold or Silver, but with the knowledge of history it's reasonable enough to go back to this system.

References

1. Blanden, J. Gregg, P. and Machin, Stephen (2005); «Intergenerational Mobility in Europe and North America,» London school of Economics Center for Economic Performance, April.
2. Keynes, John M (1919); 'The Economic Consequences of the Peace', New York: Harcourt, Brace, and Howe, Inc. pp. 220-223
3. Samuelson, Paul A (1947); 'Foundations of Economic Analysis', Cambridge: Harvard University Press.
4. Smith, Adam (1776); 'The Wealth of Nations', London: W. Strahan and T. Cadell.
5. Stiglitz, Joseph E (2012); 'The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future', New York City: W.W. Norton & Company.
6. Stiglitz, Joseph E (2002); 'Globalization and Its Discontents', New York City: W.W. Norton & Company.
7. Stiglitz, Joseph E (2010); 'Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy', New York City: W.W. Norton & Company.
8. Stiglitz, Joseph E (2008); 'The Three Trillion Dollar War', New York City: W.W. Norton & Company.
9. Webb, James N (2007); 'Game Theory: Decisions, Interaction and Evolution', London: Springer.
10. Wolff, Richard D (2012); 'Democracy at Work: A Cure for Capitalism' , Chicago: Haymarket Books.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рожкова Ирина Валентиновна, Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управления рисками, страхование и ценные бумаги» Российский государственный университет им. Г.В. Плеханова

Аннотация

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в Российской Федерации рынок ценных бумаг играет значительную роль в экономике. На данном рынке акций и облигаций российских компаний, обращаясь, привлекают дополнительные средства для их роста, а также для укрепления экономики в целом. Более того, даже простые граждане, которые решили вложить деньги, могут выбрать покупку акций и облигаций, чтобы часть их сбережений увеличивалась вместе с ростом ценных бумаг успешных компаний.

Ключевые слова: Экономика, рынок ценных бумаг, инвестиции, акции, облигации

Историческое развитие денежно-кредитной политики и последующее внедрение новых инструментов и методов управления денежной сферой экономики предопределило ключевую роль финансовых рынков в макроэкономическом регулировании. На сегодняшний день основные операции центральных банков по изменению объемов денежного предложения и процентных ставок реализуются посредством их участия в рыночных торгах на финансовых рынках на стороне спроса или предложения финансовых активов. В свою очередь, покупая и продавая на финансовых рынках центральные банки, сами становятся крупнейшими держателями финансовых активов⁴².

Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется динамизмом, либерализацией и диверсификацией всех форм сотрудничества и видов хозяйственной деятельности. Одной из важных тенденций в развитии мировых хозяйственных связей в последние десятилетия является движение капитала в различных его формах⁴³.

В последние годы, среди основных сегментов мирового рынка капиталов, ведущее место заняли международные рынки ценных бумаг. Благодаря быстрым преобразованиям на рынках ценных бумаг именно они начали играть роль главного структурообразующего фактора развития мировых финансов. Причем в последние годы преобладающей тенденцией развития мировых фондовых рынков являлась тенденция усиления взаимозависимости национальных рынков всех стран участников фондовых рынков.

Политика дерегулирования и либерализации в области финансов создала в свое время предпосылки для взаимодействия и интеграции национальных фондовых рынков, расширения масштабов операций на них, перемещения частных капиталов между странами. Усиление взаимозависимости национальных фондовых рынков проявляется в синхронном повышении или падении курсов ценных бумаг на национальных рынках капиталов разных стран.

В современном мире финансовые рынки выступают каналами реализации денежно-кредитной политики, обеспечивая связь операционных действий центрального банка с конечными целевыми ориентирами монетарного управления. Во многих случаях, именно благодаря финансовым рынкам центральные банки затрачивают значительно меньше усилий на изменение макроэкономических

42 Евдокимова Т.Р. Взаимосвязь развития фондового рынка и экономического роста // Экономика и управление. 2012. № 6. С. 39–46.

43 Инвестиционная деятельность / Под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. – М.: Кнорус, 2010. – 103 с.

переменных, чем можно ожидать от применения непосредственных регулятивных методов экономической политики.

Традиционно ключевую роль для центральных банков играет рынок государственных ценных бумаг, где органы денежного регулирования покупают и продают безрисковые активы в обмен на рост или снижение де-нежного предложения. В России таким рынком выступает рынок облигаций федерального займа, которые выпускает Министерство финансов Российской Федерации в целях финансирования дефицита федерального бюджета. После кризиса 2007–2009 гг. роль рынка государственных ценных бумаг особенно высока, поскольку в ближайший период, как ожидается, он продолжит выступать основным источником средств для государства.

В современной России изучение финансовых рынков и их роли в де-нежно-кредитной политике – задача особенно актуальная, поскольку Банк России планирует осуществить переход к режиму инфляционного таргетирования, где статистический анализ финансовых рынков играет первостепенную роль. Изучение финансовых рынков становится важным также по той причине, что Банк России постепенно внедряет практику применения процентных инструментов в реализации денежно-кредитной политики. Это означает, что активы финансовых рынков принимаются в качестве обеспечения по операциям рефинансирования.

Рис. 1. – Рынок ценных бумаг в системе финансового рынка⁴⁴

Как видно из рис. 1, одним из сегментов финансового рынка, выступает рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в рыночной экономике представляет собой систему экономических отношений, опосредствующих движение капитала во всех его функциональных формах (денежной, производительной, товарной), с помощью особого экономико-правового инструмента (экономико-социального института) – ценной бумаги⁴⁵.

Под механизмом рынка ценных бумаг в рамках рыночной экономики следует рассматривать регулярно функционирующий, организованный, централизованный рынок, который является фиксированным местом для торговли. Там организована процедура отбора лучших ценных бумаг и операторов рынка, которые отвечают конкретным требованиям, установлен временной регламент торговли и стандартных торговых процедур, действует централизованная регистрация сделок и расчеты по ним, установлены официальные (биржевые) котировки и осуществляется надзор за членами биржи.

Просмотр изученных научных работ позволяет сделать выводы относительно сущности рынка ценных бумаг как экономической категории и его роли в развитии рыночной экономики.

1. Все ученые признают рынок ценных бумаг как один из сегментов финансового рынка в том, или ином виде.

2. Рынок ценных бумаг взаимодействует и с денежным рынком и с рынком капитала. Сейчас ученые не могут прийти к согласию в вопросе четкого разграничения рынка, где функционируют такие инструменты как кредиты, ценные бумаги, валютные ценности и т.д., и которое бы однозначно и достаточно характеризовало бы эту сферу в современной рыночной экономике.

Автор поддерживает мнение исследователей, согласно которому рынок ценных бумаг фактически является интегратором, так как на денежном рынке деньги выполняют функции средства обмена и платежа, а на рынке капитала – средств накопления и платежа. Главное назначение денежного рынка заключается в обеспечении сбалансированности денежной массы со стоимостной оценкой товаров и услуг, кроме того, он является важным объектом государственного регулирования.

На рынке капиталов осуществляется торговля финансовыми ресурсами (собственными, заемными, привлеченными), продуцирующими деньги. Наряду с этим денежный и рынок капитала тесно связаны между собой, и посредничестве рынка ценных бумаг.

Таким образом, автор разделяет понятия денежного рынка, рынка капиталов и рынка ценных бумаг и определяет, что рынок ценных бумаг является обособленной частью финансового рынка.

3. Рынок ценных бумаг тесно связан с другими составляющими рыночной экономики. Денежные средства могут перемещаться с одних рынков на другие, одни и те же субъекты могут осуществлять операции одновременно или попеременно и на кредитном, и на валютном, и на рынке ценных бумаг. Так, коммерческий банк с помощью своих депозитных обязательств мобилизует средства на кредитном рынке, которые может разместить на рынке ценных бумаг или на валютном. И наоборот, средства, вырученные от продажи ценных бумаг, банк может разместить под кредитные обязательства или на приобретение валютных ценностей.

Таким образом, рынок ценных бумаг (далее РЦБ) – важная обособленная часть финансового рынка, представляющая собой совокупность экономических отношений по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг, это сегмент финансового рынка, на котором осуществляются гражданско-правовые сделки со всеми видами ценных бумаг (фондовых инструментов), эмитированных различными организациями, финансовыми институтами и государством

Также рынок ценных бумаг можно определить как рынок, на котором продаются и покупаются любые ценные бумаги в соответствии со спросом и предложением на

45 4. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент.— М.: Финансы и статистика, 2009. – 91 с.

них. Совокупность отношений, возникающих при эмиссии и обращении ценных бумаг, а также его организационная структура.

Ценные бумаги - это права на ресурсы, которые отвечают следующим требованиям: обращаемость, доступность для гражданского оборота, стандартность и серийность, документальность, регулирование и признание государством, рыночность, ликвидность, риск. Они бывают долевыми и долговыми.

Существует большое многообразие видов ценных бумаг - от знакомых всем акций, до таких специфических, как фьючерсы на погоду. Самое главное, что нужно понимать - как отличается инвестиционная природа различных типов ценных бумаг.

Роль рынка ценных бумаг в экономике и его влияние на жизнь общества за последние сотни лет постоянно растут по всему миру, а в последние три десятилетия и в России. Рассмотрим три важнейшие основные роли рынка ценных бумаг – это стимулирование роста экономики, эффективное распределение ресурсов и выявление информации.

Первая роль рынка - стимулирование подъёма экономики

Чтобы разобраться, стимулирует ли рынок ценных бумаг позитивные процессы в экономике, давайте посмотрим на историю становления экономик различных государств. В большинстве тех государств, где был высокий уровень развития рынка ценных бумаг, периодически возникал и возникает стремительный экономический подъём. Наиболее яркие тому примеры это американская, японская, французская или немецкая экономики.

Рассмотрим другие государства, про которые можно сказать, что их рынок ценных бумаг пока лишь вначале своего формирования. Для этого хорошо подойдёт опыт латиноамериканских государств, т.к. в этих странах давным-давно присутствует рыночная экономика, но до недавнего времени был слабо развит рынок ценных бумаг. Государства Латинской Америки, конечно же имеют свои общенациональные специфики, но в данном вопросе они не имеют такого значения, как финансово-экономические характеристики. Отличным примером нам послужит Бразилия, где есть рыночная экономика. Пока в Бразилии отсутствовал хорошо развитый рынок ценных бумаг, не было и значительного подъёма экономики, но вот по мере роста бразильского рынка ценных бумаг росли и его роль в развитии экономики, и сама экономика.

Таким образом, существование рынка ценных бумаг в стране действительно приводит к росту экономики, но здесь также принципиальное значение имеет и уровень развития этого рынка.

Вторая роль – рынок эффективно распределяет ресурсы

Рынок ценных бумаг предоставляет уникальные услуги, что также играет важную роль в государстве и мире по распределению финансовых ресурсов и способствует полноценному экономическому подъёму, на чём основаны различные процессы, происходящие на рынке. С одной стороны, организации и другие участники рынка постоянно ищут для инвестиций те сферы, которые им дадут наибольшую доходность. С другой стороны, рынок предоставляет им широкий ассортимент ценных бумаг с разными-разными характеристиками, как говорится, на любой вкус и кошелёк. При этом нет нужды в какой-то громадной государственной организации занимающейся планированием и распределением финансовых ресурсов по всей стране, ведь все эти процессы идут сами собой, потому как в их основе лежат интересы самих участников рынка ценных бумаг.

Третья роль рынка ценных бумаг

Эту роль можно обозначить так - рынок ценных бумаг это наиболее действенный метод выявления экономической информации. Тут сразу отметим то, что вам может помочь быстрее освоить материал на эту тему - очень легко понять и почувствовать эффективность рынка в выявлении информации, если хотя бы раз принять участие в торговле ценными бумагами.

Таким образом, воздействие рынка ценных бумаг на развитие рыночной

экономики и становление современного финансового рынка обусловлено тем, что на данном рынке акций и облигаций российских компаний, обращаясь, привлекают дополнительные средства для их роста, а также для укрепления экономики в целом. Более того, даже простые граждане, которые решили вложить деньги, могут выбрать покупку акций и облигаций, чтобы часть их сбережений увеличивалась вместе с ростом ценных бумаг успешных компаний.

Однако, присутствует и риск, что купленные акции переоценили на рынке и они скоро могут упасть в цене, либо сама компания придет в упадок, что также будет способствовать падению цен на ее акции.

Такие риски можно уменьшать, имея полную информацию о финансовом положении в компании.

Список использованной литературы

1. Александрова А. Новое в процедуре эмиссии ценных бумаг // Хоз. и право. - 2013. - N 3. - С.84-88.
2. Алехина Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в финансовые операции. М., 2010 – 321 с.
3. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент.— М.: Финансы и статистика, 2009. – 351 с.
4. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 241 с.
5. Воробьев П. В., Лялин В. А. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Фининь, 2009. – 322 с.

УДК 33

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Канхва Вадим Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Москва

Аннотация: *В статье рассмотрены источники финансирования девелоперских проектов, проанализированы взаимоотношения концедента и концессионера при финансировании с использованием схемы ГЧП.*

Ключевые слова: **дeweloperский проект, финансирование, ГЧП, источник, инвестор, венчурная компания.**

Реализация любого проекта девелопмента это технически сложный процесс, который не может обойтись без привлечения разнообразных специализированных организаций. Формирование договорных взаимоотношений участников проекта требует четкого разграничения ответственности и развития механизмов управления.

Деятельность девелоперской компании принято делить на основную, инвестиционную и финансовую. В странах с развитой рыночной экономикой считается, что сколько-нибудь значимый девелоперский проект обречен на неудачу, если он финансируется из единственного источника, будь то собственные или заемные средства инвестора. Это означает, что девелопер, реализуя проект, всегда использует различные средства из внешних источников.

При смешанном финансировании девелопер имеет долю в будущем объекте недвижимости. Часто применяется следующая классическая модель финансирования девелоперского проекта: после вложения 10% собственных средств, девелопер привлекает крупного стратегического инвестора, который берет на себя не менее 25% стоимости проекта. Следующий этап – привлечение банковского кредита на сумму, составляющую 25-30% от стоимости проекта. Затем в проект включаются средства подрядчика – 10%. Остаток добирается за счет предарендных платежей клиентов. Такая модель девелопмента на данный момент является наиболее приоритетным в Российской Федерации. При вложении на раннем этапе 10% стоимости проекта девелопер претендует в будущем на долю до 50% построенной недвижимости. Высокая прибыльность операций *speculative development* объясняется большими рисками неудачи проекта, которые несет девелопер. В связи с этим большинство специалистов сходится в том, что девелопмент такого рода является наиболее сложной из всех возможных операций на рынке недвижимости, хотя бы потому, что в одном проекте совмещены и риэлтерские, и строительные, и архитектурные, и очень сложные финансовые операции.

Обычно используются следующие типовые схемы финансирования девелоперских проектов:

1. Реализация проекта развития объектов недвижимости с привлечением стратегического инвестора:

Рисунок 1. Реализация проекта с привлечением стратегического инвестора

В качестве вариантов наиболее часто встречаются: софинансирование проекта подрядчиком (в объеме 50% и более); нахождение стратегического клиента и привлечение его к финансированию на ранней стадии выполнения проекта; стратегическим инвестором могут являться как частные, так и государственные инвесторы.

Создание финансового пула, реализация и финансирование проекта через венчурную компанию, создаваемую инвесторами:

Рисунок 2. Реализация и финансирование проекта через венчурную компанию

Еще одной схемой финансирования может выступить государственное частное партнерство (ГЧП). Наиболее распространенная форма ГЧП это концессионные соглашения, по которому государство передает частному сектору выполнение отдельных публичных функций. В концессионных проектах государство заказывает частной организации, например девелоперской компании, построить или реконструировать некий объект и надолго обеспечить его качественное функционирование.

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер), обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением объект недвижимости, право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом для осуществления указанной деятельности.

По федеральному закону РФ №115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях» в состав объектов концессионного соглашения входят:

1) объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, объекты дорожного сервиса;

2) объекты железнодорожного транспорта;

3) объекты трубопроводного транспорта;

4) морские и речные порты;

5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания;

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для организации полетов гражданских воздушных судов;

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;

8) гидротехнические сооружения;

9) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;

10) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства;

11) метрополитен и другой транспорт общего пользования;

12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения;

13) объекты образования, культуры, спорта, объекты, иные объекты социально-культурного назначения.

Жилая недвижимость не входит в состав концессионного соглашения, но если у жилого объекта высокая социальная значимость, то вполне возможно заключить партнерский договор (соглашение), оставаясь по существу концессией. Такой пример концессии, под другими названиями, широко распространен в Западной Европе, где процент всех партнерских договоров государства и частного предпринимательства составляет до 80%.

Значимость девелопера как профессионала-предпринимателя определяется его функциями, важнейшие из которых – выбор наилучшего варианта развития объектов недвижимости из всех возможных, обеспечение оптимальной схемы финансирования проекта развития объектов недвижимости, путем привлечения инвестиций, банковских кредитов и преарендных платежей будущих арендаторов.

Список использованных источников

1. Яськова Н.Ю. Логика стратегического анализа пространственно-территориального развития недвижимости. Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 6 (89). С. 244-248.
2. Акимова Е.М. Комплексная характеристика процесса налогообложения как объекта налогового менеджмента // Вестник МГСУ. 2011. № 6. С. 17-21.
3. Уварова С.С., Канхва В.С., Беляева С.В. Организационно-экономические изменения инвестиционно-строительного комплекса на микроуровне. Управление и анализ. Монография. Типография МГСУ. 2014 год.

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 230.004

**АКТИВИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЭСКАЛАЦИЯ НАСИЛИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ**

*С.В. Востриков доктор исторических наук, профессор Смоленский Государственный
Университет, г.Смоленск*

UDK 230.004

**ACTIVATION OF TERRORIST ACTIVITY AND THE ESCALATION OF
VIOLENCE IN THE MIDDLE EAST**

S.V. Vostrikov

Smolensk State University, Smolensk

Keywords: radicalism, terrorism, subversion, the Middle East region, ethno-religious factor, international security.

Annotation: The article is devoted to the complex analysis of the specific nature of Middle East terrorism, its genesis, manifestations and impact on the system of international relations.

Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу специфики и особенностей ближневосточного терроризма, его генезиса, проявлений и влияния на систему международных отношений.

Ключевые слова: радикализм, терроризм, подрывная деятельность, ближневосточный регион, этноконфессиональный фактор, международная безопасность.

Как известно, Ближневосточный регион относится к одному из основных транснациональных «инкубаторов», питающих международный терроризм[12]. Последний, как свидетельствуют реальные факты действительности, непосредственно связан с феноменом глобализации. На этом фоне и применительно к условиям региона исследователи-востоковеды обращают внимание на сложный конгломерат «специфических обстоятельств» и «причин», которые генерируют рост ячеек международного терроризма на Ближнем Востоке:

-кардинальное изменение социодемографической структуры ближневосточного социума связанное, с его «омоложением», расслоением и поляризацией, что – в условиях «постпостмодерна» - имело следствием радикализацию значительной части населения региона;

-устойчивые антиизраильские настроения в самых различных странах мусульманского мира, связанные с неурегулированностью израильско-палестинской проблемы;

-всплеск антиамериканизма, вызванный интервенциями и агрессивными действиями США в Ираке, Афганистане, Ливии, Ливане, Йемене, Пакистане, Судане;

-возрождение экстремистского «неоваххабизма», общее усиление позиций крайне радикального «джихадистского салафизма»;

-расширение информационно-сетевой, религиозно-пропагандистской и военной экспансии Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива;

-Интернет и «глобальная паутина» в руках «новых» братьев-мусульман»;

-ближневосточная политика НАТО и определенных стран ЕС ;
-проявления глобализирующегося межцивилизационного противостояния евроатлантического Запада и мусульманского Востока;
-геоэкономический аспект: исключительная важность ближневосточных углеводородных ресурсов для мировой экономики вообще, и процветания «золотого миллиарда», в частности.

«Постмодернистские террористы» очень оперативно адаптировались к меняющимся условиям, взяли на вооружение современные организационно-когнитивные методики, освоили наукоемкие коммуникационно-информационные технологии, вышли на трансграничный уровень взаимодействия. Как обоснованно отмечает российский политолог Э. Г. Соловьев (ИМЭМО РАН): «В этом плане они не только не архаичны (особенно на фоне полных бюрократической рутины государств), но и выглядят провозвестниками нового и передового организационного принципа в мировой политике – сетевого. Так называемые новые международные террористические организации смогли приобрести свое нынешнее влияние только в условиях проницаемости международных границ и размывания суверенитетов, что во многом было результатом глобализации» [11, с. 290]. В отличие от террористических организаций «предшествующего периода» (70-80-х гг.), «неотерроризм» XXI в. характеризуется переходом к сетевым структурам. Они не имеют единого центра; самостоятельны; самофинансируемы; саморегулируемы; функционируют нестандартно; лишены жесткой иерархической вертикали; характеризуются гибкостью, мобильностью, «креативностью»; используют скрытую внебанковскую систему перевода денег «хаваль» (своеобразный «мусульманский транзитный «черный нал») [10]. Отчасти это связано со значительным «омоложением» современного терроризма, а также «информационной революцией» и формированием «глобальной паутины» Интернет[21]: после глубокого разочарования, унижения и национальной протрации от поражений 60-70-80-х годов в противостоянии с Израилем новое поколение мусульман устремилось в мечети, колледжи, университеты... и экстремистские организации[19]. Существует расхожий стереотип (широко тиражируемый безграмотными СМИ) относительно того, что базу террора образуют исключительно бедные и отсталые страны, а террористы – это главным образом люмпены и маргиналы. Но сама ближневосточная реальность значительно сложнее и многомернее.

Так, советник госдепартамента США по борьбе с терроризмом М. Сейджман, занимавшийся в течение многих лет исследованием биографий террористов, пришел к выводу, что «практически никто из них не имел религиозного образования», «радикальных мечетей очень немного», основным мотивом для многих посещающих мечети служит прежде всего потребность в общении[14, с. 103]. Потребность в коммуникации, - как посредством традиционных институтов (мечети, базары, кофейни, медресе, лавки и т. п.), так и через «глобальную паутину» и мультимедийные системы (Интернет, социальные сети, твиттер, ВУЗы и т. д.), – особенно среди молодого поколения региона, - действительно достаточно высока (что подтверждает опыт личного общения автора с представителями «чистого интеллектуально-духовного джихадизма» и «легальными радикалами»). Классический ислам[8] «рядовые экстремисты-исполнители» действительно знают неважно: настоящими глубокими знаниями обладают немногие – ученые-коранисты, «улемы», «муджтахиды» и преподаватели крупнейших мусульманских университетов.

Сам же процесс радикализации широких слоев населения, в т. ч. состоятельных групп, как представляется, обусловлен разнородной совокупностью многих факторов: сама глобализация парадоксальным образом продуцирует всплеск идентичности в различных регионах планеты; мир ислама на этом фоне все больше ощущает собственную «второсортность», «периферийность», зависимость и неравноправное положение, дискриминацию со стороны «золотого миллиарда», который осуществляет насильственную «западнизацию» и «демократизацию/американизацию», не только ломающие традиционный образ жизни (ибо ислам –

это не только религия, но и образ жизни), но и унижающие достоинством сульман, игнорирующие их психоментальные и исторические особенности. Снобизм, оскорбительно-высокомерие, расизм и неокOLONиализм Запада стимулируют самые крайние, экстремистские настроения среди значительной части населения Ближнего Востока (особенно в молодежной среде). Директор Института востоковедения РАН, профессор В. В. Наумкин подчеркивает: «Саудовская Аравия является одним из наиболее процветающих государств Ближнего Востока, но именно саудовское общество является базой поддержки исламского радикализма. С другой стороны, Мавритания – одно из беднейших государств в регионе, но нельзя сказать, что в ней сильные позиции приобрел религиозный экстремизм. Кроме того, многие лидеры наиболее экстремистских исламистских группировок происходят из богатых семейств, находящихся на верхних этажах социальной лестницы...» [11, с. 394].

Известно, что основателем «аль-Каиды» являлся саудовский мультимиллионер У. Бен Ладен, который в 80-е гг., действуя под «крышей» ЦРУ США, развернул в различных субрегионах Ближнего Востока сеть вербовочных пунктов для набора «добровольцев» на войну с «безбожниками из СССР» в Афганистане. Установлено, что 90% террористов, которые осуществили 11 сентября 2001 г. атаку на Торговый центр в США, являлись подданными Королевства Саудовская Аравия (КСА). Саудовский террорист осуществил и убийство в Стамбуле группы германских туристов в январе 2016 г. Следует подчеркнуть, что иностранные спецслужбы имеют самое непосредственное отношение к теме терроризма: в том же Афганистане появление на свет движения «Талибан» и привод его к власти в середине 90-х гг. стало результатом комплексной операции, разработанной за океаном. Роли распределялись следующим образом: а) ЦРУ США осуществляло общее планирование, руководство и контроль операции; б) Саудовская Аравия своими нефтедолларами финансировала акцию (Вашингтон весьма прижимист в тратах на подобные «проекты»); в) На Исламабад (военные советники, инструкторы и специалисты пакистанской межведомственной разведки ISI) возлагалась задача по практическому обучению и подготовке афганских «студентов-выпускников медресе» («талиб» в переводе с дари означает «учащийся, студент». – Прим. авт.) к овладению сложной военной техникой (начиная с ВВС) и захвату власти в Кабуле (Примечательно, что именно Саудовская Аравия и ОАЭ первыми официально в 1997 г. признали правительство «талибов»).

Оновной костяк ИГИЛ сформировался в американских тюрьмах и концлагерях из числа военнопленных иракской армии. По данным ФСБ РФ, сегодня в рядах ИГИЛ сражаются «волонтеры» более чем из 100 стран мира. По сути, мы имеем дело с «синкретическим симбиозом», синтезирующим в себе элементы «террористического интернационала» и трансграничного квазигосударства халифатистского типа. Порой грань между «террористами» и «контртеррористами» оказывается весьма тонкой, иллюзорной и размытой: при осуществлении антитеррористических акций и ЦРУ, и МОССАД, и МИ-6 нередко сами прибегают к террористическим методам (например, из временно выведенных за штат работников спецслужб и «отпускников» формируются секретные группы «ликвидаторов», команды «охотников-терминаторов» и «мстителей», действующих вне правового поля, «инициативно» и безо всяких ограничений; негласно и безо всякого документирования (изустно) в недрах спецслужб выдаются «индальгенции на убийство» конкретного фигуранта, а исполнителям акции «выражается понимание» в «определенном исходе» порученной миссии, невзирая на её заведомо незаконный характер; не брезгают и услугами наемных «киллеров». – Прим. авт.). Естественно, при всяком подходящем случае конкурирующие «борцы с террором» стараются побольше «укусить» друг друга [20]. Так, по мнению директора Института Ближнего Востока Е. Сатановского, за организацией терактов в Торговом центре (Нью-Йорк) и «Норд-Ост» (Москва) стоит руководитель Общей разведки Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал.

Турецкие спецслужбы, которые выступают фактически как пособники ИГИЛ, «опекают» и ряд иных радикальных исламистских организаций, в частности курируют

действия «Братьев-мусульман», а также египетских «Джабхат ан-Нусра», ведущих борьбу против Б.Асада. Министерством обороны РФ документально доказано, что руководство Турции во главе с кланом Т. Эрдогана приобретало и перепродавало нефть УИГИЛ. Контрабандный бизнес приносил террористам ежегодно ок. \$2 млрд. Двухличное и откровенное лживое «борьба с терроризмом» из Анкары заключается в том, что под прикрытием «войны с террором» она наносит массированные удары по курдскому национально-освободительному движению, преследуя сугубо своекорыстные цели. Военно-политические шаги руководства Т. Эрдогана вписываются в логику реанимации шовинистической доктрины пантюркизма и воссоздания «Великого Турана».

Не секрет, что финансовые «проводки» и подпитка террористических группировок, вербовка для них «волонтеров» и наемников, контрабандные закупки сырья, снабжение их военной техникой и боеприпасами, обучение и подготовка боевиков осуществляются не только при поддержке «симпатизантов» из исламистских диаспор в Европе и Америке, сторонников воинствующего ваххабизма с Аравийского полуострова, апологетов «неоосманства» из Центральной и Малой Азии, но и разведывательных, специальных и силовых структур Катара, Турции, Бахрейна, Саудовской. Последняя, по сути, стала структурообразующим ядром новой своеобразной «ваххабитско-неоосманской Антанты» (термин, разумеется, носит условный характер), базирующейся на суннитской основе, которая стремится поставить под свой контроль весь регион [1, 3].

Известно, что в Белом доме в разряд «террористических» совершенно произвольно заносятся любые неудобные, некомплиментарные, самостоятельные режимы и движения. Это вошло в обыденную практику (профессионалы прекрасно знают истинную цену этим «страшилкам»): «Ставший главной целью этих усилий Саддам Хусейн был, - как считает крупнейший американский специалист по проблемам безопасности и национальной обороны Джордж Фридман, - скорее светским милитаристом, нежели исламистом, и не поддерживал дружеских отношений с «Аль-Каидой» [17, с. 99]. Для этого Госдепом составляются «черные списки», «формуляры изгоев», «санкционные проскрипции» и т. п. Сегодня, используя демагогию, подлог и откровенную ложь, ярлыки «террористов» Соединенные Штаты и их «евровассалы» пытаются повесить на ХАМАС (сектор Газа) и «Хизболла» (Ливан). Однако, - как заметил академик Е. М. Примаков, - «...никто не может обвинить эту шиитскую организацию, названную «Партией Аллаха», в том, что она ведет борьбу, скажем, против иудаизма, или христианства, или с израильской армией на религиозной основе» [14, с. 44].

При рассмотрении проблематики международного терроризма обычно главное внимание уделяется действиям тех или иных групп, организаций, отдельных акторов, или режимов, но почему-то «скромно» замалчивается тема «государственного терроризма». Американский ближневосточник Ч. Фримен констатирует факты: «Сами Соединенные Штаты давно освободили себя от ограничений международного права, которое они стремятся навязывать другим. Наглядными иллюстрациями стали вторжения в Гренаду (1983) и Панаму (1989). В 1998 и 1999 гг. США обошли ООН и с помощью НАТО развязали войну с целью отделить Косово от Сербии. В этом они преуспели, хотя стабилизировать статус Косово как нового независимого государства им не удалось. Вашингтон пренебрег мнением Совета Безопасности ООН в 2003 г., когда вторгся в Ирак и оккупировал страну. Некоторые были шокированы этими примерами пренебрежения великой державой ООН тех самых правил, соблюдение которых она должна была гарантировать» [15, с. 135]. Представляется, что государственный терроризм в не меньшей степени, чем терроризм ближневосточных экстремистов, фанатиков-исламистов, представляют собой реальную угрозу не только данному региону, но и всему мировому сообществу.

Очевидно, что террористические проявления имели место в этом нестабильном районе мира и ранее. Но они жестко контролировались и подавлялись правящими авторитарными режимами светского типа и были локализованы преимущественно на региональном уровне. Инспирирование серии госпереворотов, хаотизации и

«переформатировании» всего геополитического пространства, по сути, открыли «ящик Пандоры». Джинн вырвался из бутылки и вернуть его обратно невозможно: усилиями интервенционистов и вестернизаторов ближневосточный терроризм был выведен на сверхрегиональный: он бьет сегодня по самим инициаторам так называемой «Арабской весны». Бумеранг всегда возвращается. Реально оценивая ситуацию, видимо, можно сделать следующий вывод: турбулентность, перманентная нестабильность и радикализация в Ближневосточном регионе в обозримом будущем будут продолжаться.

Литература:

1. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М.: Изд-во «Дело и сервис», 2000. 544 с.
2. Брычков А.С., Востриков С.В. и др. Проблемы национальной безопасности России в условиях глобализации современного мира. Монография. Смоленск.: ВА ВПВО ВС РФ, 2014. 360 с.
3. Васильев А.М. Пуризм и ислам. Ваххабизм и первое государство Саудитов в Аравии (1744/45 – 1818). М., 1967.
4. Востриков С.В. Кому выгодно делить Африку и Ближний Восток// Портфель (ПИ №ФС – 80276С), 2011. №2.
5. Востриков С.В. Глобальная медиатизация и информационная безопасность в современном мире// Проблемы безопасности российского общества (ISSN2307 – 4396). 2011. №1.
6. Востриков С.В. Урегулирование конфликтов в ближнем зарубежье (К разработке стратегии России)// ПОЛИС, 1995. №5.
7. Востриков С.В. Кризисы в постсоветском пространстве Азии и безопасность России. Смоленск: Изд-во «Шеремет», 1997. 260 с.
8. Грюнебаум Г. фон. Классический ислам. М.: Наука, 1988. 216 с.
9. Каминский С.А. Институт монархии в странах Арабского Востока. М.: Наука, 1981.
10. Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений/под общ. ред. Е.А.Тараса. Минск: Харвест, 2000. 248 с.
11. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ/Отв. ред. А.А.Кокошин, А.Д.Богатуров. М.: КомКнига, 2005. 432 с.
12. Морозов Г.И. Международный терроризм//США: ЭПИ.1997.№2.
13. Познянская К. Старая и новая Турция. М.: Наука, 1974. 227 с.
14. Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М.: Российская газета, 2010. 254 с.
15. Россия в глобальной политике/под ред. Ф.Лукиянова. М.: Эксмо, 2015. 354 с.
16. Сиван Э. Радикальный ислам: принципы и последствия террористического насилия// НЭБ.16.08.1999.
17. Фридман Дж. Следующие 10 лет. М.: Эксмо, 2011. 320 с.
18. Эксперт.2004.№38(438).
19. Эпштейн А.Д. Бесконечное противостояние. Израиль и арабский мир: война и дипломатия. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. 216 с.
20. Esposito J. L. The Islamic Threat: Myth or Reality, 1992. N.Y., Oxford.
21. The Global Technology Revolution: bio/nano/materials trends their synergies with information technology by 2015. RAND.2001.

УДК: 321.015

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Дьяченко Юлия Владимировна, кандидат политических наук, доцент, Саратовская государственная юридическая академия, Саратов

Аннотация: В статье рассматривается конституционализм как общественное явление, характеризующееся взаимодействием и взаимовлиянием политики и права как важных сфер общества. Исследуется воздействие политических институтов и процессов на принятие и функционирование конституции с одной стороны, а также определение границ осуществления политических процессов в рамках Основного закона с другой. На основе изучения теоретической базы, представленной в трудах отдельных авторов, сформулирован вывод о необходимости двойственности проявлений конституционализма для наиболее эффективного функционирования современных стран и построения в них правового государства.

Abstract: The article examines constitutionalism as a social phenomenon, characterized by the interaction and interference of politics and law, as important sectors of society. We investigate the impact of political institutions and processes in the acceptance and operation of the constitution on the one hand, and the definition of the boundaries of the political process in the framework of the Basic Law on the other. On the basis of the theoretical framework presented in the works of individual authors formulated a conclusion about the necessity of duality manifestations of constitutionalism for the most efficient operation of modern countries and build in them the rule of law.

Ключевые слова: конституционализм, конституция, политика, право, взаимодействие, двойственность

Keywords: constitutionalism, constitution, politics, law, interaction, duality

Современный этап разработки теории конституционализма характеризуется повышенным вниманием российских и зарубежных авторов к проблеме выявления специфики данного явления как неотъемлемой составляющей общественного устройства современных государств, его особенностей и характерных признаков. Каждый исследователь, опираясь на общепринятые формулировки, старается дать свой расширенный вариант понимания категории конституционализма и на этой основе выявить его соотношение с рядом элементов, определяющих его функциональное значение.

Многие исследователи определяют конституционализм не просто как систему правовых институтов или как отдельное государство «во главе» с Основным законом, а как составную часть целой общественной системы, находящейся во взаимодействии с другими ее частями посредством связующих «нитей». Исходя из этого, в каждой отдельной сфере общественного бытия он играет определенную роль и оказывает на нее непосредственное влияние.

Конституция имеет двоякую природу: политическую и правовую. Именно взаимодействие Основного закона с данными сферами жизни общества осуществляется наиболее функционально. Причем, данный процесс является двусторонним, поскольку он предполагает не только прямое, но и обратное воздействие институтов друг на друга. Другими словами, оказывая влияние на политическую и правовую систему страны, Конституция как документ, обладающий высшей юридической силой, сама, в свою очередь, подвергается их обратному воздействию.

Взаимодействие конституционализма и политики проявляется в разных моментах.

Прежде всего, политические отношения как таковые являются одной из важнейших составных частей конституционного регулирования. Конституционные нормы задают юридические границы политическому процессу и закрепляют основы политической системы общества. Именно Конституция определяет распределение властных полномочий в государственном аппарате, выявляет степень их взаимовлияния и ответственность перед населением. Кроме того, она создает политические и правовые права и свободы граждан государства, закрепляет и охраняет политическую, социальную, духовную власти.

Через государственные рычаги и непосредственно политическая система участвует в выработке и принятии Основного закона государства, способствует реализации заложенных в нем государственно-правовых характеристик и его адаптации к изменяющемуся миру, а также осуществляет контроль и обеспечивает гарантии соблюдения конституционных положений.

В самой Конституции воплощается определенная политика государства, стремление разработчиков проекта закрепить те или иные принципы и политические ценности. Можно вспомнить, что в истории конституционного развития России Основной закон не раз выступал инструментом политики государства. Показательной в данном случае выступает Первая советская конституция 1918 г. (Конституция РСФСР), которая закрепила победу пролетариата и беднейшего крестьянства после Октябрьской революции и активно использовалась большевиками как средство политической борьбы с социальными слоями и классами, не разделявшими идеалы социалистического строительства. Не случайно советский правовой идеолог 20-х годов П.И. Стучка назвал ее «конституцией гражданской войны», так как она открыто выражала интересы населения в вопросе принадлежности и реализации основных гражданских и политических прав и свобод [1, с.10].

Огромная роль Конституции в политической жизни общества привела к тому, что в современной теории все чаще применяется понятие политической конституции. В нем заложено особое видение политического сообщества, в рамках которого обеспечивается согласованное взаимодействие граждан и власти и действует политическое соглашение о правилах поведения в политической сфере [2, с.45-47]. В таком законе с помощью норм, содержащихся в нем, а также в актах, созданных на его основе, объединяется, в конечном счете, вся сеть политических институтов, связей и отношений, существующих между ними, система политико-правовых ценностей и проч.

Наряду с политической спецификой конституционализма, выделяется еще одна – правовая. Ряд авторов определяют конституционность государства как его связанность правом, а непосредственно Основной закон – «надлежащей формой основополагающего законодательства правового характера организации и функционирования власти в ее отношениях с субъектами гражданского общества» [3, с.126].

Конституция выступает сводом принципов, объединяющих законы общепризнанными нормами международного права. Кроме того, она создает иерархию правовых норм, где конституционные положения имеют высший приоритет. В Основном законе находят свое выражение признаваемые государством правовые идеалы и ценности, отступление от которых в сфере законодательства или подзаконного нормативного регулирования недопустимо.

Многие современные исследователи определяют Конституцию как особый юридический документ, как «правовой акт, принимаемый и изменяемый в усложненном порядке, обладающий в современных условиях особым объектом регулирования, высшей юридической силой и являющийся юридической базой для правотворчества, правоприменения и правосознания» [4, с.39]. Иными словами, именно конституционный акт наиболее полно выражает идею права, сформулированную в виде системы норм юридического характера (он не фиксирует конкретные правоотношения, а устанавливает нормы-принципы, нормы гарантии и т.д.). Отсюда и приоритет Конституции по отношению к остальным властным установкам, поскольку она не

только провозглашена основным законом, но и является «чистым выражением права» [3, с.130].

В середине 80-х годов XX в. государствовед И.М. Степанов, отмечая взаимосвязь Конституции, политики и права, высказал мысль, что обе ипостаси конституционализма (политическая и правовая) должны быть «сбалансированы во внутреннее согласованное единство» [5, с.38]. С одной стороны, конституционный процесс предполагает поэтапное совершенствование политической системы за счет обогащения практики принятия законов, создания новых политических институтов, а также формирования правового конституционного сознания общества. С другой, – он служит сдерживающим началом, предохраняющим власть от необдуманных политических решений и потерявших свою актуальность социальных норм.

Зарубежные авторы, рассматривая современный конституционализм с точки зрения юриспруденции, также отмечают его прямую связь с политической сферой общественной жизни и выделяют его многогранность. Французский политолог и правовед Жан – Люк Шабо пишет о конституционализме как о течении, выходящем за рамки юридической технологии и кроющихся за ней политических реальностей.

Его теория содержит два главных положения. Первое из них сводится к тому, что в области политики предпочтительно применение писаного права. Необходимо добиться того, чтобы «политика была бы подчинена правовой норме, причем норме, известной всем, устойчивой, публичного характера и фиксированной в жесткой писанной Конституции» [6, с.51-52]. Именно такое требование всеобщего знания правовой нормы благодаря ее обнаружению и является основой конституционного государства.

В соответствии со вторым, более специфическим пониманием содержания термина, Шабо обосновывал, что конституционализм стремится добиться свобод путем прояснения отношений не только между правителями и управляемыми, но и среди самих властвующих. Понимание этого, считает мыслитель, исходит из человеческого разума, который «должен освещать мир политических отношений и поведения, вписанных в сеть всех социальных связей» [6, с. 52].

Конституция, как верховная юридическая норма, несет в себе различные свободы, в том числе и свободу как таковую. Она представляет собой «запечатленный разум», который должен уничтожить все общественные бедствия. Законодатель должен придать своими руками политической материи форму, которая обладает скорее признаками математики, нежели социального организма. Именно это и поможет в избавлении от «бедствий мира». Однако, сталкиваясь с реальностью, оказывается очевидным, что Закон не обладает приписываемыми ему достоинствами – он не преобразует общество и не освобождает людей от социальных и личных бед.

Подводя итог своим рассуждениям, автор делает вывод, что с учетом «физического сложения» народа или нации, Конституция – это «юридическое воплощение руководящей глобальным обществом системы, которая выполняет двойную миссию координации и программирования ради общего блага» [6, с.53].

На сегодняшний день поиск оптимального сочетания политики и права в конституционализме – это постоянно обновляемый процесс становления и развития любого государства, и в первую очередь демократического. Их взаимодействие позволяет соблюдать конституционные ограничения субъектами политической деятельности и политических отношений. Кроме того, конституционализм должен изучать политические вопросы, поскольку это позволяет понять мотивы принятия Конституции в целом или отдельных конституционных поправок, оно может служить объяснением или оправданием конституционно регламентированных действий органов государства и должностных лиц. В целом политические вопросы высвечивают спорные и проблемные области конституционно-правового развития, способствуют формированию конституционной политики государства в пределах юридически установленного нормативного каркаса взаимоотношений личности, общества, государства.

В своем развитии конституционализм проходил стадии спада и возрождения, однако по-прежнему является важнейшим фактором развития современных государств вне зависимости от политических режимов и правового развития. Его политико-правовая система выступает как условие построения правового государства во всех странах мира в целом. В подтверждение этих слов можно отметить работы исследователей, в которых конституционализм изучается как совокупность базовых для государства и общества политических и правовых идей и принципов нового времени, в результате чего осуществляется его взаимосвязь с современным пониманием демократии.

Профессор юриспруденции Университета Нью-Йорка Р. Дворкин в статье «Конституционализм и демократия» указывает на неразрывную связь этих двух категорий. Он обсуждает взаимодействие закона и юриспруденции с одной стороны и моральной и политической теории с другой [7, р. 3].

Конституционализм он определяет как систему, которая устанавливает индивидуальные юридические права, в отношении которых доминирующий законодательный орган не обладает властью лишать их юридического действия или компрометировать. Исходя из этого, он выступает все более популярным политическим явлением, поскольку любая «правильная» правовая система должна включать конституционную защиту индивидуальных прав. Однако автор полагает, что это создает определенные трудности, так как ставит демократию под угрозу. Если конституция запрещает законодательной власти принимать закон, ограничивающий какие-либо свободы, то это ограничивает демократическое право большинства иметь такой закон, какой оно хочет. Тем не менее, такие противоречия еще больше говорят о непосредственной связи этих двух явлений современной политической жизни общества.

Проведя анализ двух основных аспектов функционирования конституционализма, можно сделать вывод, что в последние десятилетия Конституцию перестают воспринимать в качестве простой юридической формулировки или политической декларации. Все больше граждан обращают внимание на ее ценностную значимость, многогранность и видят в ней основного гаранта реализации всех государственных принципов. Именно взаимодействие и взаимовлияние политики и права, которыми характеризуется конституционализм, определяют легитимность и эффективность реализации главных принципов системы государственного правления, что в свою очередь способствует еще более успешному и планомерному построению правового государства в любой стране мира.

Список использованных источников:

1. Стучка П.И. Двенадцать лет революции государства и права // Революция права. 1929. №6. С. 3-10.
2. Кравец А.В. Сущность конституций и конституционный процесс: Динамика социально-политического содержания российских конституций // Правоведение. 2012. №2 (241). С. 43-57.
3. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М.: Наука, 2008. 140 с.
4. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2007. 320 с.
5. Степанов И.М. Конституция и политика. М.: Наука, 1984. 173 с.
6. Шабо Ж.-Л. Конституция и конституционализм: анализ понятий // Полис. 2008. №6. С.50-54.
7. Dworkin R. Constitutionalism and Democracy // European Journal of Philosophy. 2005. Vol.3. №1. P. 2-11.

УДК:351/354

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

*Кёппль Ольга Ивановна, Кандидат политических наук, доцент кафедры «Крымский
Федеральный университет им.В.И.Вернадского», г. Ялта*

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к изучению понятия безопасность, их периодизация и интерпретации. В современных условиях трактовка содержания понятия безопасность, опирается на социально-экономическую безопасность, и продолжает развиваться в рамках национальной безопасности, постоянно обновляясь, в зависимости от внешних и внутренних угроз.

Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; общество; социальная сфера; исследователи.

NATIONALE SICHERHEIT ALS BASIS FÜR DIE ENTWICKLUNG DER SOZIALEN SYSTEME

Definition des Begriffs Sicherheit

Das Problem der Sicherheit ist wichtig für jede menschliche Gemeinschaft und muss notwendigerweise nachhaltig und ständig an neue Bedingungen angepasst werden. Es gibt einen andauernden Bedarf für die Verhütung oder Beseitigung von Gefahren für die Menschen zum Schutz ihrer materiellen oder geistigen Werte. Um die sozialen und rechtlichen Phänomene zu untersuchen, hat die Theorie der Governance hochwertige und vielfältige Werkzeuge entwickelt, die durch Begriffe wie „Sicherheit“, „nationale Sicherheit“, „wirtschaftliche Sicherheit“ und „Energie-Sicherheit“ definiert sind. Betrachtet werden die Etymologie und die verfügbare Definition des Begriffs „nationale Sicherheit“.

Die Etymologie des Wortes „Sicherheit“ bedeutet „das Fehlen jeglicher Bedrohung des Individuums, der Gesellschaft und des Staates.“ Die juristische Literatur beschreibt Sicherheit als „einen Zustand des Schutzes der lebenswichtigen Interessen des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates vor internen und externen Bedrohungen“.[1; 2]

Im „Wörterbuch der englischen Sprache“ beschreibt A. S. Hornby ein „Konzept der Sicherheit“ unter Verwendung des Begriffs „Sicherheit“[3, S. 874, S. 897], interpretiert diesen unter Verwendung der Begriffe Zuverlässigkeit, der Abwehr jeden Angriffs, auch in Form von Prävention. Im stilistischen deutschen Wörterbuch „Duden“ wird das Wort Sicherheit als „Zustand frei von Risiken und Gefahren“ formuliert. Geeignet ist dieser Begriff sowohl für Individuen, Objekte und Systeme, als auch für abstrakte Konzepte.[4, S. 715]

Es wird angenommen, dass die erste systematische Analyse der Konzepte und Sicherheitsprobleme für den Staat und für das Individuum durch Thomas Hobbes beschrieben wurde. Er glaubte, dass „der Zweck des Staates vor allem der ist, Sicherheit zu gewährleisten“.[5] Menschen leben in der Gemeinschaft aus Angst vor Bedrohungen ihrer eigenen Sicherheit, und der Staat bietet kollektiven Schutz vor diesen Bedrohungen. Manche Wissenschaftler meinen, dass Hobbes in seiner Theorie politischer Ideen über die „nationale Sicherheit“ eine grundlegende politische Bedeutung erhält, die er durch den Absolutismus der obersten Staatsmacht erreicht, auf der Grundlage des unerschütterlichen Fundaments der Naturgesetze.[5; 6] Aber diese Gesetze stehen nach Hobbes im Gegensatz zu den natürlichen Leidenschaften, die uns zu Parteilichkeit, Stolz und Rache treiben. Er stimmt mit dem in der Geschichte des politischen Denkens von Aristoteles' These überein, dass der Mensch ein soziales Tier ist und nicht ohne Kommunikation leben kann. Hobbes ist davon überzeugt, dass die Menschen nicht fähig sind in Gesellschaft zu leben und nicht die Kraft haben, friedlich zusammen zu leben, und nur durch die höchste Macht alle in Unterwürfigkeit

gehalten werden können. „Die letzte Ursache, Zweck oder Absicht des Menschen (der von Natur aus Liebe, Freiheit aber auch Herrschaft über andere anstrebt), wenn er sich um sich selbst kümmert, versucht den Fesseln, die ihn durch die staatliche Sicherheit binden, zu entkommen.“[6]

Die Geschichte des politischen Denkens von Hobbes ebenso wie die von John Locke und Jean-Jacques Rousseau ist repräsentativ für die so genannte „Vertragstheorie des Staates“. Obwohl in seinen Werken der Begriff „Vertragstheorie von der Entstehung des Staates“ direkt nicht verwendet wird, war doch diese Theorie entwickelt worden, wenn es um die „Zustimmung“ geht.

Später wurde das Konzept der „Sicherheit“ nach A. Ulfers, das auf modernen wissenschaftlichen Arbeiten beruht, so definiert: „Die Sicherheit beinhaltet objektiv, dass keine Gefahren der subjektiven vorgeschlagenen Werte beeinträchtigt werden.“ Denn Sicherheit ist ein Wert neben anderen Werten des Staates. Dieses Verständnis des Begriffs „Sicherheit“ gilt heute als ein Klassiker unter den wissenschaftlichen Schulen. Wie die meisten Konzepte im sozialen Bereich, ist das Konzept der „Sicherheit“ facettenreich. Viele Forscher glauben, Sicherheit gewährleistet allen Bürgern des Staates geeignete Bedingungen für ihre Entwicklung, den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum vor Eingriffen seitens eines Einzelnen, Organisation, Gesellschaft oder des Staates. Und Sicherheit ist eine der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung oder Unterkunft. Die vorstehenden Begriffe bedeuten, dass das Bedürfnis nach Sicherheit mit dem Erscheinen des Menschen auf der Erde als eine Kategorie entstand, und ihre Unterstützung die wichtigste Voraussetzung für die fortschreitende Entwicklung der Gesellschaft ist. Diese Forscher folgten Hobbes, der feststellte, dass die Suche nach einer sicheren Umgebung den Fortschritt der Zivilisation verursacht.[7]

Die meisten Definitionen des Begriffs „Sicherheit“ erlauben nur die Verwendung von Sicherheitsfunktionen, wie die der Verringerung, Ausschaltung oder Vermeidung von Gefahren und Bedrohungen. Es wäre logisch, dass durch Sicherheit besonders effektiv das Funktionieren der Gesellschaft, den menschlichen Zustand zu erkennen, möglich ist. Gefahren und Bedrohungen nicht zu verhindern und zu beseitigen, zerstört oder hemmt die Entwicklung geistiger Werte oder macht eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich.

Nationale Sicherheit

Die nationale Sicherheit ist im weitesten Sinne ein System von Bedingungen und Faktoren, die das Land betreibt und entwickelt entsprechend seiner innerstaatlichen Gesetze, wie beispielsweise Delegieren an das Management, das Recht auf positive Trends und Entwicklungen, sowie die korrekte negative Abweichung zu fördern, während dessen der Schutz des Landes vor externen Bedrohungen im Vordergrund steht.

Eine Gesellschaft schafft den Staat für eine rationelle Nutzung aller bestehenden Ressourcen, und dem entsprechend wird die Form der Regierung bestimmt und eine Vielzahl von Unterordnungen zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft gewählt. Das entspricht auch den religiösen Vorstellungen über Gesellschaftsorganisation bereits im Alten Testament:

„Aber gehorche meiner Stimme; ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn Feind. Die setze über sie als Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, dass sie das Volk allezeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen, alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir's leichter und lass sie mit dir tragen.“[8]

Das Konzept der „nationalen Sicherheit“ findet in das politische Lexikon Eingang, es ist in erster Linie als ein Synonym für Staatsverteidigung und effektiv bis zum Ende zu verstehen. Nationale Sicherheit ist vor allem militärische und politische Sicherheit. Im 19. Jahrhundert wird der Begriff „nationale Sicherheit“ in theoretischen Studien, der soziologischen,

philosophischen und politischen Literatur zunehmend aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.[9]

E. Skakunov versteht unter staatlicher Sicherheit, dass die Nation das Recht hat, durch militärische und wirtschaftliche Macht die Bedrohung durch andere Staaten und auch innerhalb des Staates selbst zu konfrontieren. Nach N. Ushakov ist „nationale Sicherheit“ eine echte Chance, frei von äußerer Gefahr zu agieren.[10] Der ehemalige US-Verteidigungsminister Harold Brown hat darauf hingewiesen, dass die nationale Sicherheit die körperliche Unversehrtheit und das Territorium, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland auf verschiedenen Ebenen, vor negativem Einfluss von externen Institutionen und deren Verwaltungssystemen an seinen Grenzen schützt. Experten des Deutschen Zentrums für die Erforschung der Sicherheit glauben, dass die nationale Sicherheit ein allgemeiner Begriff ist, der den Begriff der Landesverteidigung und der Staatsbeziehungen zu anderen Staaten beinhaltet.

Es gibt auch die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft (nationale Sicherheit) und des Staates (Staatssicherheit). „Sie sind alle in einem einzigen Schaltkreis kombiniert, wobei jede der Verbindungen eine wichtige Rolle in einer Periode der Geschichte spielt. Tyrannische Regierungsformen wurden am meisten für die Sicherheit des Staates oder Landes eingesetzt. Der Übergang zur Demokratie fördert die Rolle der öffentlichen Sicherheit und die weitere Entwicklung der Menschheit, die Bereitstellung für die Errichtung und das Funktionieren einer Zivilgesellschaft, dominant wird die Notwendigkeit für die Sicherheit der Menschen.“[11; 12] Zwei Ansätze standen zur Operationalisierung des Konzepts der „nationalen Sicherheit“ im Vordergrund. Der erste Ansatz berücksichtigt die nationale Sicherheit im Kontext der nationalen Interessen (J. Collins, S. Brown, S. Hoffman et al.). Der andere Ansatz favorisiert den Zusammenhang mit den Grundwerten der Gesellschaft (A. Uolfers, D. Kauffman, A. Arhariya). Aber innerhalb beider Ansätze gibt es ein Hauptproblem; die Notwendigkeit, die große Zahl von nationalen Interessen und Werten zu berücksichtigen.

A. Goncharenko, E. Lysytsyn und V. Vahapov neigen dazu zu glauben, dass die Kategorie der „nationalen Sicherheit“ den Grad des Schutzes der lebenswichtigen Interessen, Rechte und Freiheiten des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates aus externen und internen Bedrohungen, des Grades der Menschenrechte und Freiheiten, grundlegenden Interessen und Werten der Gesellschaft und des Staates beschreibt. Der russische Forscher A. Vozzhenikov stellt fest, dass die nationale Sicherheit als soziales Phänomen viele Schattierungen hat. Recht verankert den Aggregatzustand, der eine große Anzahl von Verlusten und mögliche Wahrnehmungen von Bedrohungen und deren Folgen ansammelt. Die nationale Sicherheit bietet eine Möglichkeit, um den „Zustand des Landes, in dem es keine wirklichen externen oder internen Bedrohungen der nationalen Werte, der nationalen Interessen mehr gibt, die vitalen Interessen des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates zu verstehen“.[6; 11]

Nach W. A. Manilow ist die nationale Sicherheit eine „Reihe von Verbindungen und Beziehungen, um den Zustand des Individuums, der sozialen Gruppe, Gesellschaft, Staat, Nation, zu charakterisieren, an dem die stabile Existenz und Umsetzung von Bedürfnissen, die Fähigkeit, ohne interne und externe Bedrohungen Selbst-Entwicklung und Fortschritt zu betreiben“.[6; S. 28] Später hat er mit diesem Begriff gemeint: „... komplexes Multi-Level-System, das im Einklang mit den objektiven Prozessen und indirektem Einfluss vieler Faktoren gebildet wird“.[10, S. 142]

Einige Forscher haben das Konzept der nationalen und sozialen Sicherheit tatsächlich gleichgesetzt. Andere betonten, dass die soziale Sicherheit eine wichtige interne Komponente der nationalen Sicherheit ist. Die nationale Sicherheit als komplexes Phänomen erfordert ganzheitliches Verständnis, denn es ist eine systemische dynamische Kategorie. Eine Änderung der nationalen Prioritäten ändern den Inhalt der nationalen Interessen, die wiederum den Inhalt der nationalen Sicherheit. Deshalb können wir von einer Korrelation der nationalen Interessen mit dem Funktionieren des nationalen Sicherheitssystems sprechen.

Nationale Interessen können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden. So bietet G. Kostenko nationalen Interessen in der Koalition von Mitgliedstaaten Reziprozität (gegenseitige oder einseitige); Grad der Priorität; Skala (global, regional, lokal); Bedeutung

(vital, wichtig, wesentlich); Dringlichkeit (permanent, langfristig, mittelfristig, laufend). Gleichzeitig hebt A. Bondaruk die grundlegenden und lebenswichtigen nationalen Interessen hervor und W. A. Manilow hält es für angemessen, nationale Interessen zu klassifizieren als vitale Interessen in Verbindung mit nationaler Sicherheit.[6]

In- und ausländische Forscher geben unterschiedliche Interpretationen des Wesens, des Konzepts der „nationalen Sicherheit“ an wegen seines Umfangs und interdisziplinären Natur. Daher gibt es Grund zu der Annahme, dass in der internationalen Politik, in der Innen- und Außenpolitik der Staaten, in Theorie und Praxis der öffentlichen Verwaltung, ein Konzept mit Begriffen wie „nationale Interessen“ assoziiert ist mit der „Bedrohung der nationalen Interessen“. Darauf haben auch A. Kondakov und S. Seoul hingewiesen.[10]

Durch die zusammenfassenden Ansätze zur Untersuchung der nationalen Sicherheit, seines komplexen Wesens, kann in verschiedene Gruppen unterteilt werden:

Die erste Gruppe besteht aus den grundlegenden Arbeiten von Denkern, die Sicherheit studieren und sich über das soziale Phänomen ihr näherten. Sie legten den Grundstein der wissenschaftlichen Paradigmen, unter denen Sicherheit in erster Linie mit militärischen Mitteln durchgeführt, und die Hauptinstitution, die ihre eigenen Interessen schützt, der Staat ist. Durch wesentlichen Einfluss auf die Bildung des klassischen philosophischen Denkens arbeitete Hobbes, der mit philosophischem Verständnis die Probleme des Rechtsstaats und die Sicherheitsprobleme in enger Verbindung sieht. Seine Konzepte gelten als die Grundlage der Studien über Sicherheitsprobleme.

Die zweite Gruppe der Formulierungen besteht aus Werken der Denker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es wird durch den Wunsch, die Erhaltung eines sicheren Zustands allen Lebens durch das Verständnis der Freiheit verstanden und dominiert dabei, Sicherheitsprobleme zu rechtfertigen.

Das Problem der Sicherheit im heutigen Sinne begann sich aktiv zu entwickeln bei Gruppen in den 50-er Jahren. Die wichtigsten Ideen wurden in dieser Zeit zum ersten Mal formuliert und von Wissenschaftlern und der Politik entwickelt. Darum bildet die dritte Gruppe die wissenschaftliche Grundlage, die die wichtigsten Ansätze für die Definition der „nationalen Sicherheit“ durch seine Verbindungen mit dem System der Grundwerte der Gesellschaft verknüpft.

Die Kategorie der „nationalen Sicherheit“ verwendete man im Inland erst in den frühen 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit dem Schwerpunkt defensives militärisches Potential. Somit bilden die vierte Gruppe Arbeitswissenschaftler, die die Komponenten der Verteidigungsfähigkeit untersuchten. Die Möglichkeiten ihrer Leistungsfähigkeit, das Problem der Ausbildung staatlicher Sicherheitskräfte für einen möglichen Krieg zu verbessern wurden formuliert. Das Grundproblem ist, die Sicherheit durch reale und potentielle Bedrohungen zu reduzieren.

In den 70 Jahren der ehemaligen Sowjetunion gibt es auch wissenschaftliche Werke, deren Autoren, basierend auf Studien von Theoretikern aus Westeuropa und den USA, versuchen, die Bestimmungen und konzeptionellen Modelle der nationalen Sicherheit in der modernen Welt zu studieren. Arbeiten dieser Forscher sind die fünfte Gruppe.

Heute gibt es eine Reihe unterschiedlicher Ansätze zur Definition der nationalen Interessen, strategische Prioritäten im Bereich der nationalen Sicherheit, als auch konzeptionelle Ansätze zur Erreichung dieser Ziele. Deren Berücksichtigung zusammen mit Erfahrungen auf diesem Gebiet in westlichen Schulen zeigen, dass sie dazu neigen, die Beziehung zwischen solchen „Variablen“ wie folgt zu beschreiben: Strategie (Konzept, Militärdoktrin, nationale Sicherheitspolitik etc.), Streitkräfte, Bedrohungen, nationales Interesse, Zuordnung von Ressourcen für die Lösung einer Aufgabe, Bedingungen und Modalitäten der Sicherheit.

Fazit: Der Artikel befasst sich mit dem Begriff „Sicherheit“ und seiner Interpretation in den Zeiträumen. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis nicht nur des einzelnen Menschen oder einer Gruppe von Menschen, sondern auch von Staaten oder ganzer Staatengruppen.

Die „nationale Sicherheit“ umfasst weite Teilbereiche eines Staates oder einer Nation.

Das friedliche Dasein in einer Gesellschaft ist sehr stark von einem funktionierenden Gemeinwesen abhängig. Dazu bedarf es den Wandel von Strukturen und deren jeweiliger Umsetzung.

Das Fazit in einer sich ändernden globalisierten Welt bedeutet, dass die sich wandelnden Inhalte der Teilbegriffe „Sicherheit“ zum Thema „sozio-ökonomische Sicherheit“ im Rahmen der „nationalen Sicherheit“ sich weiterentwickeln und notwendigerweise ständig Aktualisierungen unterworfen sind.

Quellen

1. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – [4-е изд.]. – М.: Политиздат, 1981. – 415 с.
2. Хомич О.; Екологічна безпека як елемент національної безпеки / О. Хомич // Право України. – 2002. – № 11. – С. 44-49.
3. Хорнби А.; Толковый словарь английского языка (на английском языке) Oxford Advanced Learner's Dictionary. / А. Хорнби. – Oxford University Press, 2005. – 1539 p, p. 874 .
4. Duden [grundlegend für gutes Deutsch; idiomatisches Deutsch; Bedeutung und Verwendung der Wörter im Satz;] / hrsg. von der Dudenredaktion. [Red. Bearb. Maria Grazia Chiaro]. 8., völlig neu bearb. Aufl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2001. – 979 S.; S. 715.
5. Hobbes Thomas; Leviathan (Reclams Universal-Bibliothek) Taschenbuch – 1986 , 198 с.
6. Манилов В. А.; Безопасность в эпоху партнерства: [монография] / В. А. Манилов. – М.: ТЕРРА, 1999. – 368 с.
7. Даниленко И. С.; Политическая безопасность (К разработке методологии и практики вопроса) // Безопасность. – 1993, № 3.
8. „Das 2. Buch Mose (Exodus)“ Kapitel 18, Vers 19-22 <http://www.bibelwissenschaft.de>
9. Молчановский В. Ф.; Безопасность как атрибут социальной системы // Социально-политические аспекты государственной безопасности в современных условиях. – М., 1994.
10. Prohozhev, A. A., The general theory of national security: the textbook. (2nd ed). Moscow, RAGS, 2005. 344 p.
11. Губський Б. В.; Економічна безпека України: методологія виміру, стратегія забезпечення: [монографія] / Б. В. Губський. – К.: Укрархбу-дінформ, 2001. – 122 с.
12. Рифкин Дж.; Если нефти больше нет, кто возглавит мировую энергетическую революцию? / Дж. Рифкин; [пер. с англ. М. Штернгарца]. – М., 2006. – С. 73-76.

КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА КАК ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

Кондратенко О.Ю. доцент кафедры международной информации, к.и.н., доцент, Национальный авиационный университет, Украина, г. Киев

В статье определено, что критическая геополитика – это подход, который стремится проблематизировать эпистемологические ориентации классической геополитики и деконструировать гегемонию политического дискурса.

Ключевые слова: критическая геополитика, геополитическое влияние, анализ политики государств, постмодернистский дискурс.

В условиях формирования нового мирового порядка структура геополитической мысли претерпела ощутимую эволюцию, которой предшествовала пространственная организация военной мощи и соперничества сверхдержав. Данный поворот ситуации способствовал к концу 1980-х гг. зарождению такого направления как критическая геополитика, который в итоге трансформировался в геополитику постмодерна, постгеополитику, антигеополитику и т. д. [1]. Фаза геополитического постмодерна, способствовала дальнейшей эволюции данной сферы, которую связывают с переходом от классической геополитики к геоэкономике, а позже к геософии, которая базируется преимущественно на использовании «мягкой силы».

Учредителями критического направления геополитики были такие значительные западные теоретики географии и политологии Дж. Эгнью, С. Дэлби, К. Доддс, Р. Эшли, Дж. О’Товтел, сформировавшие соответствующую научную школу. Считается, что окончательно направление утвердилось в 1992 г. С появлением статьи Дж. О’Товтела и Дж. Эгнью «Геополитика и дискурс: практические геополитические размышления в американской внешней политике» [2, р. 190–204]. В данной работе было высказано мнение о том, что все модели глобальной политики основаны на географических представлениях. Именно это не учитывалось в классической геополитике [3, с. 400–403]. В конце холодной войны критическая геополитика отошла от традиционного понимания «политического» и «географического». Она в конце концов вышла за рамки исследовательских задач, которые принимают во внимание только физические границы, институт государственной власти и внешние условия. С тех пор в сферу интересов критической геополитики вошли социальные науки, вопросы глобализации, идентичности и суверенитета. Также новое научное направление отмечается критикой поверхностной трактовка политической карты мира и оправдания милитаризации, что привело в конечном итоге к «гонке вооружений» в различных регионах послевоенного периода [4, с. 153].

Представители критического направления геополитики доказывают, что каждый мировой порядок проходит определенный геополитический дискурс. Так, периоду европейского концерта (1815–1875 гг.) была присуща цивилизационная геополитика, британский мировой порядок (1875–1990 гг.) отличился т. н. натурализованный геополитикой, а для порядка межимперского соперничества (1945–1990 гг.) отличился идеологической геополитикой. В конце концов, для современного мирового порядка характерна геополитика постмодерна или критическая геополитика. Критический подход к геополитике приобрел новый виток популярности с изменением мирового порядка – началом югославской кризиса в 1990-х гг., а затем с усилением мирового терроризма – как новой угрозы всему обществу. Такая международная ситуация дала основание к формированию концепции «цивилизационного столкновения», сформулированной С. Хантингтоном [5]. Появление нового направления политологического исследования стало своеобразным постмодернистским смещением.

Критическая геополитика направлена прежде всего на пересмотр постулатов классической геополитики, которая базировалась прежде всего на установлении

великими державами пространственной гегемонизма. Упомянутый ирландский ученый Дж. О'Товтел выделяет три измерения критической геополитики: реконструкция геополитических традиций, реконструкция современных дискурсов и научный анализ смысла пространственных концепций [6, р. 244]. Фактически вся деятельность Дж. О'Товтела направлена на деконструкцию предыдущих постулатов геополитики, поскольку он считает, что задача критического подхода в геополитике заключается прежде всего в деконструкции существующих представлений о геополитике, в большей степени является красивыми эстетическими конструктами, впрочем оторванными от реальности интеллектуальными построениями [7, с. 28]. Одним из направлений критической геополитики ученый выделяет постмодернистскую геополитику, которая фокусирует внимание на необходимости деконструкции существующих подходов и взглядов, что было бы очевидно бессмысленным без предложения нового, без макросоциальных изменений, которые навязываются технико-технологическим прогрессом и развитием новых коммуникаций [7, с. 30–31].

Дж. О'Товтел доказывает, что телеметрическая визуализация постепенно заменяет собой картографическую, а «мягкая сила» в свою очередь начинает преобладать над «жесткой» и доминировать на территориальном уровне. К тому же начинает расти роль сетевого принципа путем создания специфических конструктов как на смену территориальным угрозам с известным врагом и известными маршрутами приходят угрозы внетерриториальные, представленные виртуальным миром [8, с. 188–223]. Одним словом для Дж. О'Товтела критическая геополитика – это подход, который стремится проблематизировать эпистемологические ориентации общепринятой (классической) геополитики. Таким образом, критическая геополитика, по мнению ученого, сама становится формой геополитики, что вовлекается в игру анализа геополитических условий, однако такую, которая стремится деконструировать гегемонию политического дискурса [9].

Представители критического направления в частности, в том числе Дж. Дэлби констатируют, что в мире всегда существовали и будут государства, которые обладают монополией на гегемонию и пытаются навязать свои геополитические сценарии мировому сообществу. По утверждению представителей критического направления, постмодернистский влияние государства не ограничивается сугубо территориальным или пространственным измерением, тем более когда роль государственных границ и суверенитета является номинальной. Например государственные границы практически не играют никакой роли в мировой экономике или геоэкономике – в условиях, когда на первые позиции мировой арены выходят транснациональные институты, такие как ТНК и ТНБ. К тому же прослеживается нарастание сложностей региональной интеграции и дифференциации на фоне многоуровневых социально-экономических и культурных процессов. В то же время, подобное влияние геополитических субъектов осуществляется дифференцировано в различных сферах и через различные предметы. В частности, одним из факторов, который способствовал развитию критической геополитики, как нестандартного подхода, стало снижение роли территориального экспансионизма и приобретения важности в распространении геополитического влияния таких инструментов как СМИ и Интернет.

В рамках данной критической концепции прослеживается попытка доказать, что география в целом не претендует на то чтобы стать теоретической основой для геополитики, а выступает лишь в качестве формы накопления знаний. Отсюда, критическая геополитика также касается практики поведения государств на мировой арене, точнее структурных сдвигов, связывающих практику государственного управления с процессами глобализации и информатизации [10, р. 471]. Все же критический как и классический аспект геополитики формируется в основном в плоскости политических и географических знаний, поскольку геополитическое восприятие действительности происходит через призму географических особенностей международных отношений. Именно географический анализ международных отношений и является по сути объектом исследования критической геополитики. Пространство в соответствии с критического направления влияет на политику государства, впрочем только в контексте конкретных пространственных идей и политических намерений его структурирования. Политологический аспект критического

подхода включает современные дискурсы по организации государственного влияния и зависимость такого от географического положения государства.

Несмотря на это критическая геополитика является скорее стилем политического пространства и мировой политики при этом сосредотачивается на социальном гальки и уровне принятия решений. Как, впрочем отмечает К. Доддс: «... дискурс играют заметную роль в мобилизации простых соображений мира и помогают в обосновании и принятии конкретных политических решений [11, р. 35]. Вместе с тем, дискурс является важной составляющей процесса наращивания гегемонии и расширение сферы геополитического влияния великими державами. Дискурс в таком случае необходим гегемону для узаконивания своей сферы влияния и геополитических интересов. Примером тому могут быть биполярный миропорядок, который можно представить как дискурс идеологических и стратегических дихотомий касательно миссионерства и ответственности за будущую судьбу человечества.

Мир в разные исторические периоды виделся по-разному, то есть дискурс его образосновномсоответствуетобъективнымусловиямприкоторыхонпроисходит. Критическая геополитика предполагает поиск альтернатив современному состоянию мироустройства – частично, решение проблем присущих современному обществу. В отличие от классической геополитики представители критического направления учитывают проблему борьбы за свободу и проблему господства власти. Традиционный подход не считает геополитику средством управления государством, а рассматривает геополитические процессы опосредованно, как бы с «высоты Олимпа» [12, р. 2–3, 16]. В классической геополитике отношение между географическим положением и международной политикой государств могут быть установлены с помощью научных теорий, основанных на наблюдении и интуиции. Считается, что геополитические произведения в классическом исполнении являются изначально необъективны и служат отдельным лицам. Наблюдение этих отдельных лиц за пространственной действительностью не могут быть объективными, так как объект наблюдения и тот, кто за ним наблюдает есть неразделимы [13, р. 23–24]. В целом же мир и мироустройство находятся за пределами человеческого сознания, а мировосприятие осуществляется главным образом через доминирующие теории и установки, соответственно формируют субъективную действительность на определенном этапе бытия. В свою очередь поведение государств на мировой арене рассматривается представителями критической геополитики основным как субъективное восприятие данного процесса. В общем образы критического геополитического мышления позволяют лучше понять политическую идеологию. В целом же, анализ геополитического порядка имеет решающее значение для построения стратегий практических действий современных государств на мировой арене [14, р. 120]. Для построения критической теории геополитики существенно важно изучение не географии политики, а в большей степени исследования географических характеристик политики государств [15, р. 274]. В нач. 90-х гг. XX в. такие американские ученые как Дж. Эгнью и С. Корбридж разработали специальный подход, который позволяет анализировать традиционные международные проблемы в контексте мощного геополитического соперничества и геоэкономической конкуренции субъектов мировой политики [16, р. 266–288].

Со становлением критической теории геополитики, актуальными становятся дискурсы в качестве рекомендаций по искусству внешнеполитического влияния государства в конкретных географических границах, которые исключают применение силы, а базируются в основном на проектировании геоэкономической мощи и «мягкой силы». Не менее актуальным становится изучение таких направлений географических аспектов как колониализм, империализм, холодная война и противостояние великих держав. Кроме того, эксперты, которые использовали критический подход подчеркивают, что международная политика обычно зависит от бинарных соображений географических/территориальных диалектизмов – «Восток–Запад», «свобода–несвобода», «развитие–упадок» и т. д. [17]

Также представители критического направления начинают переосмысливать исключительную роль географических факторов в легитимации баланса мощности центров влияния в XIX и XX вв. Критическая геополитика все активнее выдвигает претензии по превращению в инструмент политологического изучения, становясь при этом фактически результатом отказа от глобальных размышлений и обращением

к анализу того как строятся настоящие геополитические представления. Критики классической геополитики предположили, что геополитика государств формируется не под влиянием фундаментальных естественных законов и структур пространства, а под влиянием географического представления и пространственных мифов, то есть под влиянием т. н. идеального мира [18, с. 153]. Критическая геополитика во многом есть ее теоретическим и практическим стилем. Так, упомянутый Дж. О'Товтел в рамках критического подхода пытался оптимизировать роль географического фактора в дискурсе внешней и глобальной политики как сцены эволюции и изменения политических режимов. Ученый тем самым предлагает изучение политики государств в основном через дискурс и практический анализ местных, национальных и транснациональных общин [19, р. 14].

В рамках критического направления геополитики предлагается ввести научные исследования независимо от методологических схем тесно связанных с географией классической геополитики, главным вниманием которой была государственность, анализ евроцентристского баланса сил и концепта мировой политики. Для критической геополитики важно разграничение предмета геополитической практики, ее теоретических проблем и методологии. В одной из своих статей О'Товтел и Дж. Эгню доказывают, что геополитике не стоит рассматривать в качестве отдельной дисциплины, которая занимается исключительно изучением постоянных географических факторов, которые являются основанием «апелляций» до «объективных» национальных интересов в мировой политике. Также геополитика, по их мнению, существует только для анализа состояния мировых сил, направленных в пользу управления государственным влиянием, тогда как география является социальным и историческим дискурсом, связанного с вопросами политики и идеологии, впрочем она никогда не зависела от последних. Согласно их взглядам, все модели глобальной политики находятся под влиянием или непосредственно основаны на географических представлениях, чего совершенно не учитывала классическая геополитика. Исходя из вышесказанного названы ученые приходят к предварительному выводу, отмечая, что «Геополитика должна быть реконцептуализирована как дискурсивная практика с помощью которой интеллектуалы государственного управления как бы «предоставляют пространство» государственной политике так, чтобы представить ее в качестве «мира», который характеризуется типами мест, людей и драм. В нашем понимании, изучение геополитики является изучением пространства международной политики странами ядра и государствами-гегемонами, а также социокультурных ресурсов, с помощью которых и пишутся географии международной политики» [20, р. 192]. Отказавшись от традиционного вопроса географии политики – о том, как географическая среда влияет на политику государства представители различных общественных наук с тех пор концентрируются на пространственном аспекте анализа деятельности власти и факторе обычного человека в геополитике, влиянии географических факторов на политический и дипломатический дискурс и т.д. [21].

Базой для появления нового направления в геополитическом дискурсе стала постструктуралистская, феминистская и постколониальная критика традиционной геополитики. В частности, феминистская геополитика выступает за соблюдение гендерного равенства участия в государственных делах, а также за активизацию более тесного сотрудничества с гражданскими организациями – то есть за пределами формальной сферы присутствия государства. Однако ее популяризаторы подчеркивают несостоятельность концептуального разделения политическими элитами публичной сферы международных отношений и частной сферы повседневной жизни. Такое положение вещей предусматривало научную фокусировку на пространственности международной политики учитывая при этом географические факторы в повседневности человеческого бытия. То есть неотъемлемой и одной из основных составляющих критической геополитики есть вопрос способности различных социальных групп принимать участия и влиять на разного рода геополитические дискурсы при выработке геостратегии государства. Исходя из этого, критическая геополитика может выступать в качестве отдельной подотрасли, именуемой как география человека [22]. Критическая геополитика концентрирует свои попытки выхода за рамки жестких территориальных предположений традиционного геополитического мышления. На первом плане критических геополитических исследований возникают

явления для которых нет преград вроде государственной границы. К таким следует отнести ускорение глобализационных процессов, цивилизационное и культурное взаимопроникновение, а также проблемы международного терроризма.

Таким образом, критическая геополитика ставит в центр своего внимания в большей степени не государство, а именно человека как высшую ценность с его правами и этическими нормами поведения. Исходя из категории «география человека», которую предлагает критическая геополитика, заурядная личность все больше осознает себя непосредственным актером и создателем геополитики, поскольку имеет реальные возможности оказывать влияние на пространственную деятельность государства через гарантированные либерально-демократические ценности Западной цивилизации. Вместе с тем, критическое направление геополитики также сохраняет тесный контакт с академическими отраслями международных отношений. В синергетическом и методологическом плане пространственного анализа геополитика фокусирует связь с такими научными отраслями как философия и культурология. Критическая геополитика во многом является продолжением пространственной международной политики и пространственной гегемонии государств, а также предусматривает географическое понимание внешней и мировой политики.

Список литературы

1. Dodds K. Political geography III: critical geopolitics after ten years // Progress in Human Geography. 2001. Vol. 25. №3. P. 469–484.
2. O'Tuathail G., Agnew J. Geopolitics and discourse: practical geopolitical reasoning in American foreign policy // Political geography. 1992. Vol. 11. №2. P. 190–204.
3. Русанова М. Ключісна геополітика як наука, що сприяє створенню імперій: критичний зсув у дослідницькій парадигмі геополітики // Гілея. 2013. №74. С. 400–402.
4. Окунев И.Ю. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской парадигме геополитики // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. №2. С. 152–158.
5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Астрель, 2011. 571 с.
6. Mamadouh V. Geopolitics in the nineties: one flag, many meanings // Geojournal. 1998. Vol.46. №4. P. 237–253.
7. Ляховенко О.И. Концепция критической геополитики Дж.О'Тоала: на пути к осмыслению геополитики XXI века // Критическая геополитика. 2014. Вып. 1. С. 26–36.
8. О'Тоал Дж. Геополитика постмодерна? Геополитические представления модерна и за их пределами // Политическая наука. 2009. №1. С. 188–223.
9. О'Туатайл Г. Геополитические условия постмодерна: государства, государственные управления и безопасность в новом тысячелетии [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/pdf/Geopolitic/2013_XIX/11.pdf
10. Dodds K. Political geography III: critical geopolitics after ten years // Progress in Human Geography. 2001. Vol. 25. №3. P. 469–484.
11. Dodds K. Geopolitics in a Changing World. – Edinburg: Pearson Education Limited, 2000. 178 p.
12. The geopolitics reader / Ed. by G. O'Tuathail, S. Dalby, P. Routledge and other. London.–New-York.: Routledge, 1998. 327 p.
13. O'Tuathail G. Critical geopolitics: The politics of writing global space. Minneapolis: University of Minnesota press, 1996. 328 p.
14. Abercrombie N., Hill S., Turner B. The Penguin Dictionary of Sociology. London: Penguin, 1994. 510 p.
15. Dalby S. Critical geopolitics: discourse, difference and dissent // Environment and Planning. D: Society and Space. 1991. №9. P. 261–283.
16. Agnew J., Toal G. Stuart Corbridge The new geopolitics: the dynamics of geopolitical disorder // In book: Johnston R., Taylor. P. A World in Crisis. Oxford: Blackwell, 1989. 371 p.
17. Kuus M. Critical geopolitics [Electronic source]. URL: http://www.isacomps.com/info/samples/criticalgeopolitics_sample.pdf
18. Окунев И.Ю. Критическая геополитика и посткритический сдвиг в исследовательской парадигме геополитики // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1. №2. С. 152–158.
19. O'Tuathail G. Critical Geopolitics. The politics of writing global space. London: Routledge, 1996. 250 p.
20. O'Tuathail G., Agnew J. Geopolitics and discourse: practical geopolitical reasoning in American foreign policy // Political geography. 1992. Vol. 11. №2. P. 190–204.
21. Kuus M., Sharp J. Critical geopolitics [Electronic source]. URL: http://www.isacomps.com/info/samples/criticalgeopolitics_sample.pdf
22. Dodds K. Introduction: Geopolitics and its Critics [Electronic source]. URL: <https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Ashgate-Research-Companion-to-Critical-Geopolitics-Intro.pdf>

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.746.1

ВЛИЯНИЕ (ВЗАИМОСВЯЗИ) ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДНОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО КОВРОТКАЧЕСТВА

Касенова Кыздаркуль Бахрадиновна аспирант Казанского государственного института культуры (Казахстан)

В статье проведен анализ этнических и культурных связей тюркоязычных народностей в широком временно-пространственном диапазоне. В исследовании выведены политические, социальные, и культурные факторы влияния (взаимосвязи) тюркоязычных народностей на формирования и развития казахского ковроткачества.

Ключевые слова: тюркоязычные народности, ковер, орнамент, семантика, культ животных, символы, факторы.

Чтобы определить взаимосвязь и взаимовлияние коврового ремесла тюркоязычных народов, во первых надо подробно изучить политическое, социальное отношение между древних тюркоязычных народов, во вторых, культурную жизнедеятельность и связь с природой, которое уходит корнями в глубь истории (бытовые места их проживания, вера и основные потребности составляющие каждодневный быт, взаимоотношение с другими народами и странами, взаимосвязь тюркских народов, изменения, которые происходят в основе обмена). Это все имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Ковроткачество не существует как изолированное явление, а представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих объектов: природно-географической среды, хозяйства, культурных традиций. Поскольку всякая система представляет собой совокупность некоего числа объектов определённого рода [1, с. 434].

Какова место в истории традиционного коврового ремесла племена, которые населяли земли Казахстана, какой вклад они внесли? Во второй половине XIX века русский историк И.Я.Данилевский и О.Шпенглер в место анализа с логической позиции закона общественного культурного развития, на первое место поставили описание художественной автобиографии каждой цивилизации. И.Я.Данилевский в работе «Россия и Европа» отмечает о наличии тринадцати культурно-исторических типов. Так же, как и О.Шпенглер (выделяет в мировой истории восемь культур, достигших зрелости) [2, с. 50], Н. Данилевский утверждал, что: «...Все же прочие сколько - нибудь значительные племена не образовали самобытных цивилизаций - потому, что не вышли из состояния дикости или кочевничества (как вся черная раса, как монгольские и тюркские племена). Эти племена остались на степени этнографического материала, то есть вовсе не участвовали в исторической жизни или возвышались только до степени разрушительных исторических элементов» [3, с.115].

Безусловно, у каждого народа есть свой путь развития, свой особенности, поэтому ставить культуру одного народа выше культуры другого народа было бы с историко-научной позиции абсурдом.

Неоспоримые исторические факты и документы доказывают, что предки современных тюркских народов задолго до нашей эры имели свою государственность. Созданные ими мощные державы объединяли многие тюркоязычные племена, получали международные признание. Предки современных тюркских народов в составе этих государств развивали материальную и духовную культуру, внесли свою лепту в мировую цивилизацию.

« Хотя история тюркского мира лежит глубоко, но общее наследие которое

продолжается до наших дней можно разделить на три группы ... В третью группу отнесем произведения декоративно-прикладного искусства – қалы (ворсовый ковер) и кілем- килим (безворсовый ковер, алаша), ...» - отмечает турецкий ученый Садик Турал [4,с.60].

Турецкий историк Тахсин Парлак в своей работе описывает происхождение термина «кілем» (ковер): «Традиционный «кілем» (ковер) происходит от слова «қалы», присуще древнему тюркскому языку, исконно тюркское слово. У древних тюрков слово «қалы» имеет значение «жасау» (приданое невесты) иногда «қалындық» (невеста), «қалынмал бұйымы» (предмет приданого называется)» [5, с.34].

Видный энциклопедист ученый XI века Махмут Кашгари в словаре «Дивану лугатит турк» (Свод тюркских слов) слово «қалын», иногда «қалын» дал как сравнение слову «изящество» [6, с.497].

На тюркоязычном языке чагатай, слово «қалы» - означает «қалын», у ногайцев Крыма и на языке кипчаков -«кілем», у турков -«қалы», на языке болгар – «халии», у саха – «калін» иногда и «қалын», на азербайджанском языке «халча», на персидском – «калидже», чешском и сербском языке – «халина». На казахском языке «қалы» означает ворсовый ковер [5, с.34].

Считается, что в русском языке слово «ковёр» было заимствовано из кипчакского языка. Согласно этому традиционному объяснению происхождение русского слова «ковёр» толкуется как древнерусское заимствование из кипчакского языка [7, с.241].

Народы России, Украины и Молдовы безворсовый ковер называют «килим» [8, с.34].

Если опираться на исторические сведения, тюркские племена занимающиеся скотоводством с эпохи неолита занимались ткачеством. В эпоху Андропова члены семьи умели делать все действия необходимое для домашнего быта: прясть пряжу, ткать, ... В то время были известны и ткацкий станок и веретено [9,с. 21].

Обнаруженный в Сибири, из кургана Пятый Пазырык Алтайских гор вытканый из шерсти известный всему миру самый старый ковер на протяжении веков была самым необходимым имуществом кочевников. Размер ковра 1.83 x 2.0 кв.м., ковер вытканый в 10 см-х 3600 петлями, изображены всадники, олени и мифические грифоны. Середина ковра оформлена на подобие цветочного орнамента «төртқұлақ» (дословно четыре уха). Всадники рядом с конем пешие, некоторые на коне направляются в одну сторону. Грифоны, которые расположены на внутренних и наружных полосах изображены широко раскрытыми зубами, скалив зубы [10, с. 74-80].

Образы на ковре мы также встречаем на Шиликтинском долине саков, на находках обнаруженных в могильниках «царя». Видимо в Восточном Казахстане жили племена аримаспов, у которых «грифоны охраняли золото». В эпоху саков появились могилы, в которых умерших хоронили вместе с конем. Сохранились отдельные части кольчуги сделанные из кожи, края кольчуги украшены золотыми пуговицами в образе оленя. Обнаружены булавки на подобие беркута, округленные как ирбисы браслеты, которые носят на одежде для красоты. Считается, что Шиликтинский курган построен в VII – VI вв д.н.э. Такие же украшения в образе головы оленя и коня – оленя встречаем в предметах найденные на могильнике Есик [9,с.35]. Четырехугольное украшение с изображением всадника обнаружено в кургане «Тенлик». Истоки образа всадника не установлены. «Такие образы с начала 2 тыс. годом д.н.э. были известны в Ближнем Востоке и Малой Азии. В отношении стиля Тенликские украшения гармонируют орнаментам Пазырыкского ковра и памятникам относящихся искусству греко-бактрианство», - пишет М. Артамонов [11,с.132].

Итак, образы животных, зверей и птиц на ковре можно отнести к «звериному стилю» скифов. По рассуждению ученого советской эпохи С.М.Руденко, в произведении мастера сделанного в зооморфном стиле, очень много встречаются изображения головы зверей и животных в уменьшенном виде. Так же он указал, что мастера бронзовой эпохи: « Старались максимально точно передать свойственные признаки животных или изображаемого предмета» [12, с.318].

Кочевники бронзовой эпохи, промышлявшие охотой считали животных святыми и поклонялись им. Ученый Л.П.Потапов, который изучал появление тотемических взглядов алтайцев с археологической и лингвистической позиции отметил: «Олень на ряду с Алтайскими народностями была тотемой и у урянхаев, соятов» [13, с.113]. Например, мастера народов удэгей на ковер наносят точный образ оленя. У карелов встречаются сотни видов орнамента имеющие отношения к оленям. Также, применяются общие для казахов и удэгейев изгибы указывающие на образы «қошқармүйіз» (бараний рог), «ромб», «гүл» (цветок), «жылан» (змея). Они не повторяют изобразительный стиль Среднеазиатских ковров. На ковре часто изображаются разнообразные стилизованные орнаменты «қошқармүйіз» (бараний рог) [14, с.151].

По мнению ученых исследовавших этот регион, делают общее заключение о том, что отслеживается культурная связь этих племен расположенных на Юге с древними памятниками обнаруженные во время археологических раскопок на Алтае в Пазырыкском кургане.

Также, частое обнаружение фигурок оленя, марала во время раскопок мест древнего обитания казахов свидетельствует о том, что олень был тотемом не только у Алтайских народностей, но и у казахов и киргизов. То, что олень в качестве тотема из киргизов вошла к казахам - это бесспорно. Потому что, до сегодняшних дней у киргизов существует миф, что они произошли от «мүйізді ене» (т.е. от рогатой матери). Также у казахов животное марал, олень считаются «киелі» (священными). На примере, гибель Сарыбая в эпосе «Козы Корпеш –Баян Сулу» после охоты на стельную марал, или подвешивание рогов архара почитая священными и появление орнамента «қошқармүйіз», которая сохраняется в народном рукоделии, все это связано с теми эпохами. Появились эпосы связанные с қошқаром (архаром), во всех предметах используемом в быту изображали действительно қошқара или его стилизованный вид.

Изображение узора «қошқармүйіз» (бараний рог) в казахских коврах, это традиция, которая идет с древних времен. Этот узор намекает на увеличение поголовья скота, на изобилие. Также, тюркские народы узор «қошқармүйіз» (бараний рог) считают символом храбрости, достатка и мужества [15, с.7].

Впервые орнамент «төртқұлақ» (четыре уха) – с установленным узором рога на четырех концах креста обнаружен на Пятом Пазырыкском кургане. Этот узор был изображен на войлочном изделии в виде сырмака (стеганный войлочный ковер с узорчатой аппликацией). Узор «төртқұлақ» широко используется на ковровых и в других ремесленных изделиях всех тюркоязычных народов. На ковре узор «төртқұлақ» располагают по середине изделия.

Вывод из этого следующее: искусство казахского ковроткачества оказывало свое влияние не только на ковроткачество народов Сибири, России, Европы, но большое воздействие оказывало на искусство ковроткачества народов Средней Азии. Например, можно назвать такие общие узоры присущие казахскому и таджикскому народу: «ағаш» (дерево), «тұмар» (амулет), «бөрітабан» (вольчий след), «қошқармүйіз» (бараний рог), «үйрек» (утка) [16, с.117].

Хочется отметить, что на казахских коврах узор «үйрек» (утка) отсутствует, но узоры с изображением изящной царственной птицы «аққу» (лебедя) часто встречаются в современных ковровых изделиях. Ковер с изображением «аққу» (лебедя), в приданном невесты занимает особое место и означает вечную любовь и сохранения единства очага.

На памятнике Пазырыкского кургана (VI в.) лебеди сшитые из белого войлока устанавливали на опорах, которые поддерживали шатер. Значит символическое значение лебедя берет свое начало с эпохи гуннов [17, с.32].

Древние люди широко использовали на ковре и геометрические узоры. Эти узоры с древних времен встречаются у всех народов мира.

Например, у народов населяющих Западный, Центральный Сибирь на ковровых и паласных изделиях часто встречаются геометрические узоры: треугольники,

квадраты, ромб, полосы, спирали, круги, кресты. По их поверью считалось, что они имеют магическое и символическое значение.

Так же, узор «тұмар» (амулет) встречающиеся на ковровых и паласных изделиях казахов, киргизов, узбеков, азербайджан, туркмен, татар, турок имели магическую силу: верили, что они оберегают от джиннов, чертей сглаза. Узор «Умай» считали дающий младенца, защитником младенца [15, с.31].

Умай - древнейшее женское божество тюркских народов, занимало второе место после Тенгри. Среди современных тюркских народов известно у казахов, киргизов, башкир, алтайцев, хакасов и др. Особо высокопочитимое земное женское божество, доброжелательный (байана) дух, покровительница детей и рожениц [18]. Древние люди эти узоры надевали на шею ребенка в качестве амулета, также узоры «змея», «змееголовка» прикалывали на тубетейки детей от сглаза [19, с.73].

Поклонение змее присуще не только народам Средней Азии, но и всего мира. Например, тюркские народы придавали змее особое значение. Черная змея считалась знаком счастья и достатка. В турецких коврах часто встречаются узоры «айдахар» (дракон). В мифологических легендах айдахар считается повелителем воздуха и воды. Его сравнивали с облаками, и верили, что он определяет дождливую и благоприятную весну [15, с.31].

В принципе у тюркских народов на ковровых изделии много применяются узоры якобы защищающие от сглаза, от порчи, а также оберегающие имущества. Например, узоры «бессаусақ» (пять пальцев), «тарақ» (расческа), «крест», «іілмек» (крючок) тоже указывает на это значение. Узор «бессаусақ» (пять пальцев) традиционный оберег - рука с разведенными в сторону пальцами называют «рукой матери Би Фатимы». Этот узор посвящен священной матери исламской религии Би Фатиме, используется для защиты от злых сил, против магии [15, с.31].

М.Андреев исследуя орнаменты и узоры на коврах таджиков и киргизов, нанес на бумагу около тридцати видов орнаментов и узоров. Здесь встречаются такие элементы орнаментов, как «айшық» (маленький месяц), «ирек» (спираль), «қабырға» (ребро), «қошқармүйіз» (бараний рог), «сыңармүйіз» парные рога, «итізі» (собачий след), «қазаяқ» (гусиные лапы), «тышқаніз» (мышинный след), «тоғыз төбе» (девять холмов), которые применяются на казахских коврах [20, с.40]. Хотя названия всех орнаментов для таджиков, киргиз, казахов одинаковые, но в рисунках есть много различия.

В 1948 году в городе Фрунзе было издано альбом известного художника М.В. Рындина «Киргизские орнаменты». Художник не различая виды орнаментов на казахскую или киргизскую, все орнаменты рассматривал как киргизские. В числе этих орнаментов дано 43 общих орнамента связанных и с казахским и с киргизским народом [21, с.31-38].

Итак, старинные изделия и памятники найденные во время археологических раскопок свидетельствуют о том, что имеется множество сходств в искусстве ковроткачества у тюркоязычных народов сакских племен, населяющих Среднюю Азию в эпоху бронзы и народов Сибири близких по этническому признаку.

Отсюда следует, что многочисленные исторические факторы по-разному влияют на традиционное ковроткачество. События происходящие, в общественной жизни страны придавали ковроткачеству новый вид, новый облик, оказывали прямое влияние на его развитие, становление.

Список использованных источников

1. Мошкова В.Г. Джульхирсы (Два уникальных узбекских ковра XIX в. из собрания Музея истории АН УзССР) // Труды Музея истории народов Узбекистана. Ташкент, 1951.- Вып. I. С. 434.
2. Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: Программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. С.129-142.
3. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии Ю. А.Белова / Отв.ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С.115.
4. Sadik Tural Ilmekce vansivan sir; hali-kilim. Анкара: Kayseri, 1999. S. 60.
5. Тахсин Парлак. Geleneksel kazak hali sansti ve Tika Aral bolgesi el haliciligini delestirme projesi.

- Дәстүрлі қазақ қалы өнері және Тіка Арал аймағы қалы тоқу өнерін дамыту жобасы. Анкара: Tika Turk Isbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı, 2002. 34 б.
6. Махмуд Қашқари. Дивану лұғат-ит түрк. 3 т.- 31, 497 б.
 7. А. Брюкнер. Этимологический словарь польского языка.-1985. Wiedza Powszechna. С. 241.
 8. Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Народные художественные промыслы. Москва: Высшая школа, 1980. С. 34.
 9. Қазақстан тарихы / Құрас. А.К.Ақышев, М.Х.Асылбеков, К.М.Байпақов және т.б./ Алматы: Дәуір, 1994. 21,35 б .
 10. Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. М., Л., 1952. С.74-80.
 11. Артамонов М. Сокровища саков. М.: 1973.-илл. 182, с.132.
 12. Руденко С.И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М-Я.: 1953. С. 318.
 13. Әсеров Н., Естаев Ж. Ислам және қазақтардың әдет-ғұрпы. Алматы: Қазақстан, 1992. 113 б.
 14. Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока. Москва: Просвещение, 1980. С. 151.
 15. Gural Erbek. Hali dokuma tehnigi. Eskisehir: 1991. S. 7, 22,31.
 16. Андреев М. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира. Ташкент: 1922.- Таб.1,2,3. С. 117.
 17. Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. - Алма-Ата: Өнер, 1986. Т.1. – С. 32.
 18. Потапов Л. П. Умай - божество древних тюрков в свете этнографических данных. -Тюркологический сборник 1972. М.: Наука, 1973. - С. 265-286.; Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы: Жалын, 1993 г. С. 10.
 19. Өмірбекова М. Ш. Энциклопедия. Қазақтың ою-өрнектері. Алматы: ААҚ Алматы кітап, 2003. Б. 54, 73.
 20. Андреев М. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира. Ташкент: 1922.- Таб.1,2,3. С. 40.
 21. Рындин М.В. Киргизский орнамент. Фрунзе: 1959. С. 31-38.

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛЕКОР НА СОХРАННОСТЬ И ЭНЕРГИЮ РОСТА ПОРОСЯТ

Н.И. Ерохина (МГОТУ, г. Королев)

Influence of compound selekor on survival and growth of piglets

N.I. Erokhina

Аннотация. Изучено влияние внутримышечного введения пороссятам на 2-й день после рождения селеносодержащего препарата селекор. Установлено, что однократное введение данного препарата в дозах 1 и 2 мг на животное, способствовало повышению сохранности пороссят к 2-х месячному возрасту и увеличила живую массу пороссят к этому периоду на 4,8 % и 11,3 % по сравнению с контролем ($P < 0,05$).

Summary. In this study contented results of examination the influence of single intramuscular injection the selenium compound selekor in doses 1 or 2 mg/ on animal to piglets in neonatal period. Injection of selenium improved the survival of piglets and increased their life weight at 60 days on 4,8 % and 11,3 % respectively in compared with control ($P < 0.05$).

Ключевые слова: пороссята, селеносодержащий препарат, энергия роста, сохранность пороссят, гематологические показатели.

Key words: piglets, selenium compound, growth piglets, piglets survival, blood analysis.

Известно, что недостаток селена у свиней может приводить к нарушениям репродуктивной функции, увеличению смертности пороссят в неонатальный период и снижению энергии роста молодняка (1.2). Селен входит в состав ряда ферментов у животных, которые участвуют в процессах детоксикации продуктов перекисного окисления липидов и окислении жирных кислот, а также регулируют активность гуморального и клеточного иммунитета. Дополнительная обработка свиноматок препаратами селена оказывает положительное влияние на многоплодие, а также массу пороссят при рождении и энергию их роста (3).

Целью наших исследований было изучение однократного внутримышечного введения новорожденным пороссятам органического селенового препарата «Селекор» на их сохранность и энергию роста до 2-х месячного возраста.

Эксперименты были проведены на пороссятах крупной белой породы. Было сформировано 3 группы животных. Пороссятам первой и второй опытных групп на второй день после рождения внутримышечно однократно вводили 1 мл физраствора, в котором растворяли 1 или 2 мг препарата селекор. Контрольным пороссятам вводили 1 мл чистого физраствора. Особенностью этого препарата является его хорошая растворимость в воде и низкая токсичность. После этого анализировали сохранность пороссят до отъема в 2 месяца и энергию их роста в этот период. У 7 пороссят из каждой группы из хвоста брали кровь для анализа во время отъема в 60 дней. В крови определяли скорость оседания эритроцитов, гематокрит, количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание общего белка, а также концентрацию глюкозы и общих липидов. Биометрическую обработку данных проводили с использованием компьютерной программы.

Результаты эксперимента по изучению влияния селекора на сохранность и рост пороссят до двухмесячного возраста представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние селеноорганического препарата «Селекор» на сохранность и рост поросят

Изучаемые показатели	Группа поросят		
	1	2	3 (контроль)
Число поросят в группе	148	135	140
Доза препарата, мг/на животное	1,0	2,0	-
Сохранность поросят к отъему, %	93,1	93,9	91,6
Средняя масса поросенка при рождении, кг	1,35	1,32	1,36
Средняя масса поросенка при отъеме в 60 дней, кг	17,6	18,7	16,8

Как видно из таблицы, однократная обработка поросят на второй день после рождения препаратом «Селекор» оказала положительное влияние на их сохранность до отъема и на энергию их роста. В группе, где животным вводили 1 мг препарата, средняя масса поросенка в 60 дней была выше на 4,8 % по сравнению с контрольной группой. При инъектировании поросят 2 мг препарата на животное, средняя масса поросенка была выше на 11,3 % по сравнению с контролем ($P < 0,05$). Кроме того, в опытных группах, также отмечалась тенденция к повышению сохранности поросят до момента отъема.

Данные по гематологическим исследованиям у поросят показаны в таблице 2.

Таблица 2. Общие и биохимические гематологические показатели у поросят в 2-месячном возрасте

Изучаемые показатели	Группа поросят		
	1	2	3 (контроль)
СОЭ, мм/час	$5,9 \pm 0,2$	$5,7 \pm 0,2$	$5,7 \pm 0,1$
гематокрит, %	$37,4 \pm 1,7$	$36,6 \pm 2,2$	$36,8 \pm 2,3$
эритроциты, $10^{12}/л$	$5,8 \pm 0,2$	$5,7 \pm 0,3$	$5,8 \pm 0,2$
лейкоциты, $10^9/л$	$9,3 \pm 0,5$	$9,4 \pm 0,4$	$9,3 \pm 0,4$
гемоглобин, г/л	$102 \pm 6,2$	$99,4 \pm 4,8$	$98,7 \pm 5,8$
общий белок, г/л	$57,3 \pm 3,4$	$59,4 \pm 4,1$	$54,9 \pm 2,7$
общие липиды, г/л	$3,3 \pm 0,2$	$3,5 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,1$
глюкоза, ммоль/л	$4,7 \pm 0,3$	$5,1 \pm 0,2$	$4,4 \pm 0,2$

Введение поросят опытных групп селеносодержащего препарата оказало некоторое положительное влияние на биохимические показатели их крови. Так, у поросят первой группы содержание общего белка было выше по сравнению с контрольной группой на 4,4 %, а концентрация глюкозы – на 6,8 % выше. У поросят второй группы, которым вводили 2 мг селекора на животное, уровень общего белка в крови был выше, чем в контрольной группе на 8,1%, а концентрация глюкозы – на 15,9% больше ($P < 0,05$). Эти данные подтверждают, что селен оказал положительное влияние на белковый и углеводный обмен у поросят. По другим гематологическим показателям между группами не было выявлено достоверных различий.

Как известно, увеличение в организме животных содержания селена и активности глутатионпероксидазы, способствующих инактивации перекиси водорода и липидных гидроперекисей, повышает общий антиоксидантный статус организма и его резистентность к различным заболеваниям (4,5,6). Вероятно, с этим фактом и связана меньшая смертность поросят в неонатальный период и большая энергия их роста в опытных группах по сравнению с контролем.

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о положительном влиянии дополнительной обработки поросят в неонатальный период препаратом селена с целью повышения их сохранности и увеличения энергии роста. Исследования в этом направлении желательно продолжить на большем поголовье животных с использованием различных препаратов селена.

Литература

1. Chaves E.R. Nutritional significance of selenium supplementation in a semipurified diet fed during gestation and lactation to firstlitter gilts and their piglets. *Can. J. Anim. Sci.*, 1985, v. 65, p. 497-506.
2. Трифонов Г., Перунова Е. Влияние микроэлемента селена на воспроизводительные качества свиней. *Свиноводство* 2001, № 1, с. 18-20.
3. Ерохин А.С. Улучшение репродуктивных способностей свиноматок инъекциями препарата ДАФС-25. *Зоотехния*, 2004, № 3, с. 30-31.
4. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Структура, свойства, биологическая роль и регуляция глутатионпероксидазы. *Успехи современной биологии*, 1993, т.113, вып. 1, с. 107-121.
5. Ерохин А.С. Селен и репродуктивная функция животных. М., Лесные Поляны, 2008, 142 С.
6. Allen W.M., Parr W.H., Anderson P.J. Selenium and the activity of glutathione peroxydase in bovine erythrocytes. *Vet. Rec.*, 1975, v. 96, p. 360-361.

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ ШТАММАМИ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ ЛЮЦЕРНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Effect of inoculation of strains of nodulating bacteria on yield of green mass of alfalfa in Central Yakutia

М.Т.Яковлева, доц., к. с.-х.н., Якутский НИИСХ, 677001, г. Якутск, ул. Бестужева – Марлинского 23/1, ЯНИИСХ,

M.T. Yakovleva, Candidat of Agricultural Sciences,

The Yakut Scientific Research Institute of Agriculture

Приведены экспериментальные данные исследований по изучению влияния штаммов клубеньковых бактерий на урожайность зеленой массы люцерны, улучшающее плодородие почвы в Центральной Якутии.

Experimental research on the impact of strains of nodulating bacteria on yield of green mass of alfalfa, improves soil fertility in Central Yakutia

Ключевые слова: люцерна, штаммы клубеньковых бактерий, урожайность.

Keywords: alfalfa, strains of nodulating bacteria, yield, humus

Одним из путей увеличения урожайности люцерны и получения экологически чистой продукции является применение биологических бактериальных препаратов на основе штаммов клубеньковых бактерий. В качестве таких препаратов используются штаммы клубеньковых бактерий люцерны, способствующие увеличению биологической продуктивности растений, особенно на первых этапах развития.

Цель исследований - изучить влияние клубеньковых бактерий на урожайность зеленой массы на мерзлотных почвах Якутии.

Методика. Полевые исследования проводили в 1999 – 2008 гг. на опытном поле Покровского стационара. Почва опытного участка Хангаласского улуса мерзлотно-таежная палевая осолодевшая, старопахотная, по механическому составу среднесуглинистая. Данные агрохимического анализа почвы участка перед закладкой опытов показывают, что содержание гумуса в верхнем горизонте в среднем 1,43 %, с глубиной его содержание уменьшается до 0,44 %. Содержание общего азота в мг на 100 г почвы 0,22 %. Реакция почвы рН солевого - 8,20, подвижного фосфора 146 мг, обменного калия 145 мг. Объектами исследований являются производственный штамм 425а клубеньковых бактерий из Национальной коллекции ВНИИСХМ г. Санкт-Петербурга. Площадь учетной делянки – 7 кв.м, повторность – четырехкратная. Агротехника – общепринятая для данной почвенно-климатической зоны. Предшественником для люцерны был пар. Организацию полевых опытов, статистическую обработку результатов проводили в соответствии с методикой Б.А. Доспехова. Основная методика исследований «Методические аспекты изучения симбиотического аппарата бобовых культур в полевых условиях» (Г.С. Посыпанов, 1983).

Вегетационный период 2001-2003 гг. характеризовался холодной, ветреной весной. В июле этих лет при высоких температурах воздуха дефицит влаги составлял 30,2-33,6 мм, что крайне неблагоприятно сказалось на формировании урожая кормовых культур. Вторая половина вегетационных периодов была благоприятной для роста и развития растений.

Результаты и их обсуждение. Применение инокуляции люцерны со штаммами клубеньковых бактерий положительно повлияло на повышение урожайности зеленой массы в почвенно - климатических условиях Центральной Якутии. Посев произведен в 1999 году, учеты урожайности зеленой массы люцерны проведены в 2000 – 2002 гг.

Если сравнивать по годам исследований, с контрольным вариантом, то на второй год жизни люцерны урожайность зеленой массы во втором варианте превысила на 14%, в третьем варианте на 11%. На четвертом году жизни, на третий год пользования люцерны урожайность зеленой массы повысилась в вариантах 2 и 3 на 5% - 7,5%, чем в контрольном варианте. На пятом году жизни люцерны на четвертом году пользования по этому показателю во втором варианте со штаммом Якутский №1 превысил на 2%, в третьем варианте со штаммом 425 а понизился на 5%, чем в контрольном варианте.

Таблица 1 Влияние инокуляции штаммами клубеньковых бактерий на урожайность зеленой массы люцерны, ц/га

Штаммы	2 год	3 год	4 год	Среднее
Контроль без обработки	35	40	42	39
Якутский №1	40	42	43	42
425а	39	43	40	41

В целом, за три года пользования люцерны на урожайность зеленой массы инокуляция штаммами клубеньковых бактерий люцерны в среднем, за годы исследований превышают на 5 – 7% выше, чем в контрольном варианте.

По данным, таблицы №2 содержание гумуса в пахотном слое почвы в третьем варианте выше на 15%, чем в контрольном варианте, в среднем за годы исследований. Отмечено повышение содержания подвижного фосфора на 15 мг/кг, содержание обменного калия на 16 мг/кг в сравнении с контрольным вариантом без инокуляции.

Таблица – 2 Влияние штаммов клубеньковых бактерий на агрохимический состав мерзлотно-таежно палевой почвы

Штамм	горизонт	Гумус,%	Нобщ	Фосфор	калий	pH сол
до посева люцерны	0-30	1,43	0,22	146	145	8,2
Контроль	0-30	2,89	0,28	169	232	7,8
Якутский №1	0-30	3,33	0,28	184	248	7,7

В сравнении, с агрохимическим составом почвы до посева люцерны (1999 г.) под посевами на шестой год жизни люцерны изменяется содержание гумуса в почве, в среднем по опыту на 1,46 %, а под травостоем люцерны за счет штамма повысился этот показатель на 0,5%. При этом, расход фосфора на инокулированных вариантах меньше, содержание общего азота отмечено на уровне контроля, наблюдается накопление калия, что характерно для мерзлотных почв.

Заключение. Таким образом, установлено, что применение инокуляции клубеньковыми бактериями Якутский №1 при посеве люцерны серповидной положительно влияет на повышение урожайности зеленой массы. Использование полученных данных позволит принять экологически грамотное решение при возделывании люцерны применение биологических препаратов на основе штамма Якутский №1. Появляется реальная возможность перейти к применению биологических препаратов, при которых возможно получение максимального накопления гумуса в мерзлотных почвах Центральной Якутии.

Conclusion. . Thus, it is established that the application of inoculation of nodulating bacteria Yakut No. 1 when seeding alfalfa Crescent has a positive effect on the yield of

green mass. Use the received data will allow to adopt environmentally sound solution in the cultivation of alfalfa application of biological preparations based on strain Yakut No. 1. A real opportunity to move towards the application of biological preparations, in which it is possible to obtain the maximum accumulation of humus in soil sorted circles Central Yakutia.

Литература

- 1 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 1985.
- 2 Кожемяков А.П., Доросинский Л.М. Эффективность применения нитрагина в СССР / Бюллетень ВНИИСХМ – 1981, № 34, с. 3 – 6.
- 3 Кожемяков А.П. Основные итоги работы с нитрагином. Технология производства и эффективность применения бактериальных удобрений – М., 1982, с. 19-27.
- 4 Посыпанов Г.С. Методические аспекты изучения симбиотического аппарата бобовых культур в полевых условиях. Известия ТСХА, вып. 5, 1983
- 5 Емельянова А.Г., Яковлева М.Т., Сивцева В.И. Применение азотфиксирующих препаратов на основе штаммов клубеньковых бактерий при возделывании люцерны в условиях Центральной Якутии. Методические рекомендации. РАСХН, Якут. НИИСХ. – Якутск, 2007, с.16.
6. Яковлева М.Т., Емельянова А.Г. Якутский НИИСХ, Кожемяков А.П. ВНИИСХМ, Применение ассоциативных ризобактерий при возделывании люцерны в условиях Центральной Якутии. Методические рекомендации РАСХН, Якутский НИИСХ, Якутск, с. 20.
7. А.Г. Емельянова, канд. с.-х. наук, М.Т. Яковлева, канд.с.-х. наук, А.П. Кожемяков, канд. биол. наук, А.Н. Неустроев, науч. сотр., Прием улучшения плодородия мерзлотных почв с использованием инокуляции семян люцерны желтой штаммами клубеньковых и ассоциативных бактерий. Метод. пособие. Якутск, 2014 г, с. 20.

УДК 553.21, 553.491

ФОРМИРОВАНИЕ СУЛЬФИДНО-НИКЕЛЕВЫХ И ПЛАТИНОНОСНЫХ (Ni-PGE) РУД В АРХЕЙ-ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ (3.6-1.65 МЛРД. ЛЕТ) ПРОВИНЦИЯХ: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ

Турченко Станислав Иванович доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией, Институт геологии и геохронологии докембрия Российской Академии Наук, Санкт-Петербург

Аннотация

Наиболее важной и актуальной проблемой геолого-минералогических исследований в XXI веке является изучение особенностей формирования Ni-PGE(Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Re, Os) сульфидных руд в мантийных породах и вмещающих их субстратах. Сульфидные руды обычно принадлежат к мантийным мафит-ультрамафитовым породным ассоциациям, сформированным в обстановках континентального рифтогенеза. Такие обстановки обычно способствуют быстрой доставке мантийных магм в земную кору. В результате рифтовые магмы имеют тенденцию быть менее чувствительными к дифференциации и потере сульфидов во время прохождения через мантийную литосферу и нижние уровни коры и, таким образом, они могут оставаться обогащенными Ni и PGE при внедрении в верхнюю кору. Рифты могут также содержать богатые серой осадки, которые служат внешним источником для насыщения серой мантийных магм и соответственно способствуют формированию Ni-PGE сульфидных руд.

Ключевые слова: архей-палеопротерозойские провинции; сульфидные никель-платинометалльные руды; факторы рудообразования.

FORMATION SULFIDE-NICKEL AND PLATINUM (Ni-PGE) ORES IN ARCHEAN-PALEOPROTEROZOIC (3.6-1.65 Ga) PROVINCES: APPLICATION FOR PROGNOSIS AND EXPLORATION

Turchenko Stanislav Ivanovich professor geology, head of laboratory, Institute of Precambrian geology and geochronology Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia

Annotation

Most important and actual problem of geology-mineralogical investigations in XXI century are studying peculiarities of formation Ni-PGE(Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Re, Os) sulfide ores in mantle rocks and hosted substrates. Sulfide ores usually belong to mantle mafic-ultramafic rock associations, formed in circumstance of continental rifts. Such circumstances usually assist a rapidly delivery of the mantle magmas in the Earth's crust. In result rift magmas have tendencies to be low sensitiveness to differentiation and loss of sulfides during its moving through mantle lithosphere and lower crust. And such, mantle magmas can be left more enrichment of Ni and PGE during introduction in upper crust. Rifts can also content deposits rich sulfur that is served inside source for full of sulfur the mantle magmas and accordingly promote of the forming Ni-PGE sulfide ores.

Key words: Archean-Paleoproterozoic provinces; sulfide Ni-PGE ores; factors of ore forming events

Относительно важным фактором рудоносности является возраст мафит-ультрамафитовых тел и рифтогенных структур. Наиболее активным в архее был коматиитовый магматизм, имеющий плюм-тектоническое происхождение и позволяющий наиболее быструю доставку таких магм к верхнекоровым уровням. С другой стороны, обогащенные серой осадочные породы, были идеальными контаминантами для насыщения серой магматических тел, но возможно они были незначительно распространены в палеоархее (3.8-3.4 млрд. лет) по сравнению с другими раннедокембрийскими эпохами. Таким образом, возраст мафит-ультрамафитовых изверженных серий и вмещающих их пород может играть существенную роль как ведущий фактор в разведочной геологии. Это обстоятельство является важным фактом, определяющим то, что содержания сульфидного никеля и платиноидов, распространены в большей степени в коматиитах и коматиитовых базальтах, а также приурочены к древнейшим бонинитовым расслоенным интрузиям, распространенным в архейских провинциях. Такими типичными коматиитовыми ассоциациями, вмещающими сульфидные Ni-PGE магматические месторождения, являются ассоциации в неоархейских (3.0-2.7 млрд. лет) зеленокаменных поясах Зап. Австралии (пояса Камбалда) и Канаде (пояса Абитибби) или ассоциации с коматиитовыми базальтами, палеопротерозойскими бонинитами и габбро-верлитами рифтогенного пояса Томпсон в архей-палеопротерозойской провинции Черчилл в Канаде [1; 2] и Печенги [3] в Кольской архей-палеопротерозойской провинции. В противоположность этому коматииты из палеоархейских (3.6-3.4 млрд. лет) зеленокаменных поясов или их фрагментов, типа пояса Барбертон в Ю.Африке, не несут заметного сульфидно-никелевого и платинового оруденения. Так, например, небольшое месторождение Бон Аккорд хотя и относится к коматиит-вмещающим [4] и предельно богато Ni (до 36% NiO), но исключительно обеднено серой. Причиной незначительного распространения Ni сульфидных руд в коматиитах Ю. Африки является обедненность их именно серой.

Магматические Ni-PGE сульфидные руды, ассоциирующиеся с коматиитами, обычно находится в основании лавовых потоков коматиитов или коматиитовых базальтов. Наиболее популярной является модель рудообразования, формирующегося при магматической ассимиляции серы из осадочного субстрата. Основой этой модели является насыщение серой и сегрегация несмесимого сульфидного расплава в основании коматиитовых лавовых потоков. Коматииты имеют значительно более высокий сульфидно-никелевый потенциал по сравнению с базальтами. Это может быть объяснено более высокой температурой их расплавов (1560°C) по сравнению с базальтами (1250-1200°C) и в связи с этим большей способностью к ассимиляции любых несущих серу окружающих пород [5]. Коматииты, обладая значительно более высоким содержанием Ni по сравнению с базальтами (см. табл.1), так что любые сульфиды, которые могут в них образоваться, являются потенциально более никеленосными и соответственно платиноносными. Потоки коматиитовых лав имели турбулентный характер и таким образом сульфиды, которые были

Табл. 1. Содержание Ni в ppm и PGE (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) в ppb в типовых мафит-ультрамафитовых породах.

Элементы	Ni	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd
Коматиит в среднем [6]	1246	1.5	1.7	4.4	1.4	10.5	10..5
Базальт [7]	97		0.07	0.23	4.7	4.0	61
Бонинит [8]	522		0.07	1.2		5.4	5.5

локализованы в них, изначально носили форму суспензии, перед тем как концентрировались в основании лавовых потоков, силлов или краях даек, представляющих собой подводные каналы таких потоков. По приведенной модели

вполне объяснимо отсутствие руд в областях, содержащих богатые серой осадочные породы, но не имеющих коматиитовых лавовых потоков, или в областях содержащих подобные потоки, но не содержащих пород, которые могли бы быть источником серы.

Сульфидно-никелевые платиноносные руды обычно ассоциируют с неоархейскими коматиитами интрузивных и вулканических фаций или же с бонинитовыми и габбро-верлитовыми интрузиями, приуроченными к толеит-базальтовым вулканитам палеорифтовых поясов в архей-палеопротерозойских провинциях. Неоархейские (2.85-2.7 млрд. лет) рудоносные коматиит-содержащие провинции представлены зеленокаменными поясами Норсеман-Калгурли, Агню-Вилуна и Форрестайнья в Зап. Австралии; поясами Кидд-Мунро и Тисдейл в провинции Абитиби в Канаде. Палеопротерозойские бонинитовые сульфидно-никеленосные и платиноносные расслоенные интрузии с возрастом 2.5-2.35 млрд. лет характеризуют глобальный этап рифтогенеза и распространены в большинстве архейских кратонов. Они представлены платиноносными интрузиями с малосульфидно-никелевым оруденением: в архейском кратоне Зимбабве - Великая Дайка (2460±16 млн. лет), в рифтогенном обрамлении Карелского кратона на Балтийском щите - линейные пояса интрузий Койлисмаа-Суханко в Сев. Финляндии и Олангской группы в Сев. Карелии; расслоенные интрузии Кольского п-ва – Мончеплутон (2500 млн. лет) и Федорово-Панские Тундры (2450-2470 ±30 млн. лет); интрузии комплекса Ист Булл Лейк (2,45 млрд. лет) в провинции Онтарио на Канадском щите.

Значительно более древние коматиит-содержащие зеленокаменные пояса с возрастом 3.6-3.4 млрд. лет, распространенные в Капваалском кратоне в Ю. Африке и кратоне Пилбара в Зап. Австралии несут лишь слабо выраженное сульфидно-никелевое платиноносное оруденение. В разновозрастных поясах Абитиби (Канада) в палеоархейских коматиитах также отсутствует сульфидно-никелевая минерализация, в то время как неоархейские коматиит-содержащие пояса несут сульфидно-никелевые с платиной месторождения и признаки контаминации сульфид-содержащих сланцев [9]. Это может поддерживать модель соотношения между возрастом коматиитовых лав и их потенциальной возможностью ассимилировать вмещающие породы и нести сульфидно-никелевое с платиной оруденение.

Древнейшие коматииты отчетливо различаются по главным элементам и элементам-примесям от более молодых коматиитов любых докембрийских провинций. Наиболее заметно это в отношении деплетированности древнейших коматиитов (например, пояса Барбертон в Ю. Африке) Al_2O_3 , Ti, V, Sc и HREE [10]. Предполагается, что эти особенности состава связаны с низкими степенями (около 30%) парциального плавления мантии в условиях высокого давления от 7 до 10 гигапаскаль (GPa) [11]. Условия высокого давления мантийных расплавов характеризовали палеоархейскую мантию ранних этапов эволюции Земли. Однако, некоторые зеленокаменные пояса, такие как пояса Абитиби в Канаде, содержат оба типа коматиитов и соответственно можно предположить, что деплетированные глиноземом и не деплетированные коматииты могли быть образованы и вынесены из разных по глубинности частей одного и того же плюма [12]. Древнейшие коматииты были образованы, вероятно, при плавлении метасоматизированной субконтинентальной литосферной мантии.

Коматииты, подобные древнейшим зеленокаменным поясам типа Барбертон в Ю. Африке, имеют гораздо более низкое содержание металлов платиновой группы и низкое Pd/Ir отношение, чем глинозем-недеплетированные коматииты более молодых поясов различных архейских кратонов. Растворимость серы и содержание PGE в базальт-пикритовых магмах сильно зависит от глубин их выплавления [13]. При 10 GPa и 1810°C пикриты могут растворять до 685ppm S, а при 14 GPa и 2000°C они могут растворить лишь 386ppm S. Если эти результаты применить для коматиитов и предположить, что примитивная мантия содержит приблизительно 200ppm серы, то неоархейские не деплетированные в отношении глинозема коматииты требуют 30% плавления мантии, чтобы поглотить все сульфиды источника, в то время как

палеоархейские такие же коматииты требуют 50% парциального плавления. Таким образом, данные по содержанию PGE поддерживают модель происхождения палеоархейских коматиитов из глубинной мантии - более глубокой, чем это требуется для коматиитов не деплетированных по глинозему и несущих Ni-PGE сульфидное оруденение.

Как было отмечено, деплетированные по глинозему коматииты, которые были образованы на глубинах с давлением 14 GPa, содержат на 50% меньше серы, чем не деплетированные по глинозему коматииты, образующиеся при 10 GPa. Температура излияния деплетированных по глинозему коматиитов на 100°C выше, чем не деплетированных по глинозему коматиитов, что сказывается на более высокой растворимости серы во время излияния первых. Поэтому коматииты деплетированные по глинозему, требуют гораздо большей доли участия в контаминации внешнего дополнительного источника серы для достижения насыщения серой коматиитов и проявлению в них Ni-PGE рудоносности.

Палеоархейская кора кратонов Каапваал и Пилбара могла быть менее насыщена серой, чем неархейская кора кратонов Йилгарн, Зимбабве, Карело-Кольского и поясов Абитибби. В результате термальная контаминация коры мантийными расплавами в неархейских кратонах была более значительной для насыщения серой. Коровые признаки (такие как значения изотопного состава серы) могут быть значительно занижены в магматических системах [14] и такие свидетельства коровой контаминации часто трудны для определения. В случае с палеоархейскими коматиитами возникают дополнительные проблемы, выраженные в том, что их основание часто не обнажено и, таким образом, прямое определение содержания серы в субстрате коматиитовых лав невозможно. Можно также отметить факты низкой активности серы в истории эволюции палеоархейских поясов, указывая на широкое распространение в них железо-окисных фаций (железистых кварцитов). Субстрат (вмещающие породы) коматиитовых потоков мог быть в палеоархее более примитивным, чем в неархее или палеопротерозое и поэтому был более труден для ассимиляции лавовыми потоками коматиитов. Если неархейская кора была более легкой и более эволюционированной чем палеоархейская, то поднимающиеся в промежуточные камеры магмы могли легче ассимилировать вмещающие породы. При формировании древнейших коматиитов кора была более плотной и маломощной и магмы могли изливаться без предварительного внедрения в промежуточные камеры и были, поэтому менее контаминированными. Форма плюмов должна была быть также иной – плитообразной. В соответствии с этим можно предполагать, что для молодых коматиитов коровая ассимиляция могла быть тем начальным механизмом, который способствовал сегрегации сульфидов и платиноидов в промежуточных камерах. Часть никельсодержащих сульфидов и платиноидов могла быть перемещена из промежуточных магматических камер флюидами и отложена в основании коматиитовых потоков или лейкократовых дифференциатах (анортозитах или лейконоритах) расслоенных интрузий.

Многие не деплетированные по глинозему неархейские коматииты также могут быть безрудными в отношении платиноносных сульфидно-никелевых руд. Это может быть связано и с провинциальными геохимическими особенностями территорий. Отсутствие сульфидно-никелевых руд в древнейших коматиитовых провинциях может быть, конечно, и случайностью, связанной с незначительной современной распространенностью областей с сохраненными палеоархейскими коматиитами, в которых сульфидно-никелевое платиноносное оруденение к тому же, возможно, еще не открыто.

Список использованных источников

1. Condie, K.C. Mantle plumes and their record in Earth history. Cambridge. Cambridge University Press. U.K. 2001. 306 p.
2. Zwanzić H.V., Macek J.J., McGregor C.R. Lithostratigraphy and geochemistry of the High-grade metasedimentary rocks in the Thompson nickel belt and adjacent Kisseynew domain, Manitoba: implication

- for nickel exploration // *Econ. Geol.* 2007. V. 102, No. 7, pp. 1197-1216.
3. Турченко С.И. Металлогения тектонических структур палеопротерозоя. СПб. Наука. 2007. 175 с.
 4. Tredoux M., Roelofse F., Shukolyukov A. A Cr isotopic study of the Bon Accord NiO body in the Barberton greenstone belt, South Africa // *Chemical Geology*. 2014. V. 390. P. 182–190.
 5. Arndt N.T., Ginibre C., Albarede F., Cheabille M., Herzberg C., Jenner G., Lahaye Y. Ore deposits associated with mafic magmas in the Kaapvaal craton // *Geology*. 1998. V. 26. P. 739-742.
 6. Crocket, J.H. Platinum group element geochemistry of mafic and ultramafic rocks // *The Geology, Geochemistry, Mineralogy and Beneficiation of PGE* (L.J. Cabri, ed.), CIM Spec. Vol. 54. P. 177-210
 7. Brüggmann, G.E., Naldrett, A.J., Asif, M., Lightfoot, P.C., Gorbachev, N.S. and Fedorenko, V.A., Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Trap in the Noril'sk region, Russia // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. 1993. V. 57, P. 2001-2018.
 8. Peck J., Keays R.I. Insights into the behaviour of precious metals in primitive, S-undersaturated magmas: Evidence from the Heazlewood River complex, Tasmania. *Canadian Mineralogist*. 1990. V. 28, P. 553-577.
 9. Sproule R.A., Leshner L.M., Ayer J.A., Thurston P.C., Harzberg C.T. Spatial and temporal variations in the geochemistry of komatiites and komatiitic basalts in the Abitibi greenstone belt // *Precambrian Research*. 2002. V. 115. P. 153-186.
 10. Nesbit R.W., Sun S-S., Purvis A.C. Komatiites geochemistry and genesis // *Canadian mineralogist*. 1979. V. 17. P. 165-186.
 11. Herzberg C. Generation of plume magmas through time: an experimental approach // *Journ. of geophysical research*. 1992. V. 97. P. 4521-4540.
 12. Tomlinson K.Y., Hughes D.J., Thurston P.C., Hal R.P. Plume magmatism and crustal growth at 2.9 to 3.0 Ga in the Steep Rock and Lumby Lake area, western Superior Province. // *Lithos*. 1999. V. 46. P. 103-136.
 13. Mavrogenes J.A., O'Neill H. St. C. The relative effects of pressure, temperature and oxygen fugacity on the solubility of sulfide in mafic magma // *Geochemica et Cosmochimica Acta*. 1999. V. 65. P. 1175-1180.
 14. Leshner C.M., Burnham O.M., Keays R.R., Barnes S.-J., Hulbert L. Trace elements geochemistry and petrogenesis of barren and ore-associated komatiites // *Canadian mineralogist*. 2001. V. 39. P. 673-696.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА (СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

CANCER INCIDENCE AMONG FEMALE POPULATION IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES (COMPARATIVE-GEOGRAPHICAL ANALYSIS)

*Малофеевская Наталия Алексеевна аспирант кафедры экономической географии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-
Петербург*

Аннотация

В представленной работе исследуются особенности формирования злокачественных новообразований женского населения в России и других странах мира. Неоднородность географического распространения показателей заболеваемости онкологией среди женщин позволяет утверждать, о канцерогенном влиянии социально-экономического статуса, особенностей питания, образа жизни, репродуктивного поведения и др. на образование опухолей.

Ключевые слова: заболеваемость, злокачественные новообразования, женское население, территориальная дифференциация, канцерогенные детерминанты.

Abstract

This study investigates ways of malignant tumors formation among female population in Russia and other countries. The significant geographical variation of cancer incidence among women can be used to determine main cancer factors: socioeconomic status, nutrition, lifestyle, reproductive behavior and so on.

Keywords: incidence, malignant tumors, female population, geographical variation, cancer factors.

Злокачественные новообразования являются медицинской, социально-экономической и экологической проблемой не только в России, но и в мире. Постоянно увеличивающиеся показатели заболеваемости раком, на фоне высокой онкологической смертности, занимающей 2 и 3 места от всех причин в развитых и развивающихся странах, способствуют формированию профилактической программы, направленной на предотвращение опухолей. Особую значимость имеет изучение злокачественных новообразований женского населения, так как благополучие и здоровье женщин является фактором улучшения демографической обстановки не только в нашей стране.

В 2014 году в России было зарегистрировано более 300 тысяч новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями женского населения, а умерло от онкологии более 134 тысяч (в мире более 6,6 млн. и 3,5 млн. соответственно). Стандартизованный показатель заболеваемости и смертности в нашей стране составил 216,9 и 85,4 на 100 000 человек, что в свою очередь существенно выше среднемировых значений (165,2 и 82,9 соответственно)[1, 2]. Изучение статистики позволяет утверждать, что распространенность рака среди женского населения в

России находится на уровне стран Восточной Европы, Южной Америки, Монголии, ЮАР и т.д. Стандартизованные показатели заболеваемости опухолями среди женщин в нашей стране существенно ниже, чем в США (297,4), Австралии (278,6), Канады (277,4), Франции (261,9), Германии (252,5) и т.д. Однако смертность от опухолей в России находится на том же уровне, что в представленных выше странах Северной Америки и Европы (рис. 1 – 2).

Рис.1. Картограмма заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения, 2012 г (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2]

Рис. 2. Картограмма смертности от злокачественных новообразований женского населения, 2012 г. (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2]

Сложившаяся ситуация в онкологии является следствием неудовлетворительной выявляемости новых случаев рака в РФ недостаточно организованной профилактикой социально значимых заболеваний, что в свою очередь приводит к недорегистрации злокачественных новообразований, их запущенности и высокой летальности.

Наиболее объективным показателем, отражающим, с одной стороны, уровень выявляемости злокачественных новообразований, а с другой – достижения в лечении рака является *индекс достоверности учета*, представляющий собой соотношение смертности к заболеваемости [3]. Изучение представленного значения позволяет утверждать, что организация онкологической помощи женскому населению в России находится на уровне стран Восточной Европы и Азии, Центральной Америки и Карибского бассейна (рис. 3).

Рис. 3. Индекс достоверности учета заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди женского населения. Регионы мира и Россия, в 2012 году, (в %) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

В 2012 году ведущими формами рака в мире среди женского населения были следующие локализации: молочная железа, ободочная и прямая кишка, легкое, шейка и тело матки. В России – молочная железа, ободочная и прямая кишка, тело матки, желудок и шейка матки (рис. 4).

Рис.4 Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения в 2012 г. в мире и Россия (%). Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

Ведущее место в онкологической статистике в мире и России среди женского

населения занимает рак молочной железы (43,1 и 45,6 на 100 000 человек). Территориальная дифференциация показателей заболеваемости этим типом опухоли позволяет сделать вывод о канцерогенном влиянии высокого социально-экономического статуса женщины. Новообразования молочной железы чаще регистрируются в развитых регионах (Северная Америка, Северная и Восточная Европа), где представительницы слабого пола, в связи с получением образования, формированием карьеры, поздно вступают в брак, откладывают рождение ребенка на более поздний срок или отказываются от возможности иметь детей (рис. 5). В России этот тип опухоли занимает 76 место в мире и находится на уровне следующих стран: Кувейт (46,7), Катар (46,1), республика Беларусь (45,9), Коста-Рика (45,4), Грузия (44,0). Низкий показатель заболеваемости раком молочной железы в нашей стране является следствием недостаточной организации маммографического скрининга.

Рис. 5. Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы в 2012 году. Регионы мира и Россия (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

Второе место в онкологической статистике в мире и России среди женского населения занимает рак ободочной и прямой кишки (14,3 и 21,8 на 100 000 человек). Изучение географических особенностей распространения упомянутой опухоли позволяет сделать вывод, что это заболевание является «болезнью богатых». Распространенность новообразований ободочной и прямой кишки в экономически развитых странах Северной Америки, Европы, Австралии и Океании обусловлено особенностями питания и образа жизни (рис. 6). Женское население упомянутых регионов употребляет жирную, высококалорийную пищу, ведет малоподвижный образ жизни, постоянно подвергается психоэмоциональным нагрузкам, что в свою очередь приводит к формированию предраковых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, язвы[5]. Стандартизованный показатель заболеваемости новообразованиями ободочной и прямой кишки в России среди женщин занимает 37 место в мире и находится на уровне следующих стран: Кипр (22,2), США (22,0), Люксембург (21,6), Куба (21,6), Черногория (21,1).

Рис. 6. Заболеваемость злокачественными новообразованиями ободочной и прямой кишки в 2012 году. Регионы мира и Россия (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

Третье место в мире среди женского населения занимает рак легкого (13,6 на 100 000 человек). Изучение онкологической статистики показало, что упомянутый вид опухоли чаще регистрируется в экономически развитых странах Северной Америки, Северной и Западной Европы, Австралии и Океании (рис. 7). Высокая распространенность новообразования легкого среди женского населения обусловлено загрязненностью атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, а также распространённостью табакокурения. Необходимо отметить, что заболеваемость упомянутым видом опухоли в ближайшем будущем повысится в странах Африки и Азии. Это обусловлено «вестернизацией» образа жизни в этих регионах, а также «переносом» из развитых государств ряда отраслей тяжелой и наиболее экологически вредной промышленности. Стандартизованный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями легкого в России составляет 6,8 на 100 000 человек и занимает 83 место в мире, находясь на уровне следующих стран: Гаити (6,9), Лаос (6,9), Суринам (6,8), Кыргызстан (6,7), Ирак (6,6).

Рис. 7. Заболеваемость злокачественными новообразованиями легкого в 2012 году. Регионы мира и Россия (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

Четвертое место в мире среди женского населения занимают новообразования шейки матки (14,0 на 100 000 человек). Изучение территориальной дифференциации в заболеваемости упомянутым типом опухоли позволяет сделать вывод о ведущей роли репродуктивного фактора в его формировании. Рак шейки матки распространен в странах Африки, где в связи с незавершившимся демографическим переходом, наблюдается высокая рождаемость (рис. 8). Частые роды, некачественное оказание акушерской помощи в упомянутом регионе, приводит к травматизации шейки матки и формированию новообразований в этой локализации[6]. Необходимо отметить, что в 30 странах (регионы Африки, Азии и Южной Америки) представленная опухоль занимает первое место[7]. Стандартизованный показатель заболеваемости раком шейки матки в России составил 15,3 на 100 000 населения, занимает 102 место в мире и находится на уровне следующих стран: Словакия (16,1), Филиппины (16,0), Малайзия (15,6), Намибия (14,7), Марокко (14,3).

Рис. 8. Заболеваемость злокачественными новообразованиями шейки матки в 2012 году. Регионы мира и Россия (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Составлено по [2, 4]

Пятое место в онкологической структуре заболеваемости женского населения в мире занимают новообразования тела матки (8,2 на 100 000 человек). Изучение географических особенностей распространения этой опухоли показало, что упомянутая локализация формируется в экономически развитых странах Северной Америки, Европы, Австралии и Океании (рис. 9). Относительная территориальная схожесть в распространении новообразований молочной железы и тела матки позволяет сделать вывод о единой этиологии этих опухолей: поздние роды, высокий социально-экономический статус женщины, проживание в урбанизированных территориях[6, 8]. Стандартизованный показатель заболеваемости раком тела матки в России существенно выше среднемировых показателей, составляет 16,1 на 100 000 человек и занимает 22 место в мире. Распространенность этого типа опухоли в нашей стране находится на одном уровне со следующими государствами: Канада (16,3), Пуэрто-Рико (16,0), Белиз (15,9), Израиль (15,4), Черногория (15,3).

Рис. 9. Заболеваемость злокачественными новообразованиями тела матки в 2012 году. Регионы мира и Россия (стандартизованный показатель на 100 000 человек) Данные представлены без учета опухолей кожи

Низкая заболеваемость злокачественными новообразованиями женского населения в России по сравнению со странами Европы, Северной Америки, Австралии и Океании позволяет сделать ошибочный вывод о благополучной онкологической обстановке в нашей стране. Проведенный сравнительный анализ еще раз показывает необходимость организации программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику опухолей, особенно среди женщин. Приоритетным направлением в изучении новообразований женского населения является рак тела матки. Это обусловлено существенным ростом показателей заболеваемости этим типом опухоли и отсутствием единого мнения о природе его формирования.

Список литературы:

1. Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность) / под ред. под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. – 250 с.
2. GLOBOCAN 2012 (IARC) URL: <http://globocan.iarc.fr/Pages/Map.aspx> (дата обращения 10.02.2016)
3. Мень Т.Х. Эпидемиология злокачественных новообразований у детей в России / Т.Х. Мень, В.Г. Поляков, М.Д. Алиев // Онкопедиатрия. – 2014. - № 1. – С. 7 – 12.
4. Злокачественные новообразования в России в 2012 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2014. – 250 с.
5. Грешонков А.М. Анализ потребления основных продуктов питания по регионам РФ / А.М. Грешонков, Е.Ю. Меркулова // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – Т.9. №11. – С. 54 – 62.
6. Борисенков, М.Ф. Риск развития рака у женщин: возможная связь с географической широтой и некоторыми экономическими и социальными факторами / М.Ф. Борисенков, В.Н, Анисимов // Вопросы онкологии. – 2011. – Том 57, №3. – С. 343 – 354.
7. Global cancer. Facts and figures / L. Torre et al. – Atlanta: American cancer society, 2015. – 64 p.
8. Беспалова О.Н. Состояние здоровья населения России / О.Н. Беспалова, Я.М. Рощина // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS - HSE). – 2011. - № 1. – С. 131 – 143.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Бруздаева С.Н., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА,
Ульяновск

ORGANIZATION OF OPTIMAL TRANSPORT-TECHNOLOGICAL SCHEMES OF CARGO DELIVERY ENTERPRISES MEAT INDUSTRY

Bruzdaeva S.N.

Ph.D., Associate Professor

VPO Ulyanovsk State Agricultural Academy, Ulyanovsk

Аннотация

Оптимизация транспортно-технологической схемы доставки грузов на мясоперерабатывающие предприятия позволит сократить затраты на топливо, повысить коэффициент технической готовности автопарка и повысить надежность и своевременность доставки.

Annotation

Optimization of transport-technological scheme of delivery of cargoes in the meat processing enterprises will reduce the cost of fuel-in, increase the technical availability of the fleet and improve the reliability and timeliness of delivery.

Ключевые слова: логистика; транспортно -технологическая схема; низкотемпературный дистрибьюторский центр; рефрижераторный транспорт; целевая функция.

Keywords: logistics; transport -technological circuit; a low-temperature distribution center; refrigerated transport; objective function.

Мясоперерабатывающая промышленность в России представлена 22 мясокомбинатами, которые расположены в крупных промышленных центрах. Логистика предприятий растет и развивается, но вопросы ее совершенствования остаются актуальными. Существующие системы нуждаются в оптимизации маршрутов доставки грузов. Маршруты мясоперерабатывающих предприятий представляют собой транспортно-технологическую схему (ТТС), которая является непрерывной холодильной цепью, обеспечивающей качественную доставку грузов. Несовершенство и протяженность маршрутов отрицательно сказывается на экономических и технических показателях использования автопарка. В связи с этим поставлена задача оптимизации ТТС доставки грузов с учетом их экономической эффективности.

Оптимизация автотранспорта позволяет сократить расходы на эксплуатацию на **15-20%**, обеспечивать перевозки того же объема грузов меньшим парком, увеличивать межремонтный пробег, добиться сокращения потребления запчастей, сокращение затрат на топливо, увеличения коэффициента технической готовности автопарка и повышения надежности и своевременности доставки грузов [1].

Изготовить мясную продукцию, с использованием современных технологий и оборудованием, стало несложно, но наладить бесперебойную работу непрерывной цепи «производитель мяса- производство – потребитель», является более сложной задачей и логистика здесь должна доказательно функционировать.

В России развивается строительство холодильных складов – низкотемпературных дистрибьюторских центров (НДЦ), так как спрос на качественное хранение растет вместе с экономикой, площади складов ежегодно увеличиваются на 30-40% [2].

География расположения новых холодильников (НДЦ) в целом по территории России представлена следующим образом:

- 68% объектов строится в Европейской части страны;
- 24% расположены на территории Сибири и Урала;
- 6% холодильников строятся на Дальнем Востоке;
- 2% — зона Крайнего Севера [3].

Существующая ТТС доставки грузов представлена следующим образом: мясо от производителя (ферма, комплекс, скотобойня) 1 доставляется рефрижераторным транспортом 2 на производственный холодильник мясокомбината 3 на переработку 4, далее с производственного холодильника 5 РТ доставляется в торговый холодильник.

Рисунок 1- Транспортно-технологическая схемы доставки грузов

В работе предлагается оптимизировать маршруты доставки грузов таким образом, чтобы сконцентрировать маршруты «мясокомбинат- близлежащий НДЦ».

Существующая схема является затратной. Предлагаемая ТТС представлена доставкой грузов с НДЦ, расположенных географически ближе к перерабатывающему предприятию. Доставка мяса на НДЦ должна осуществляться от производителя. В качестве примера рассмотрен маршруты доставки мяса на предприятии ОАО «Ульяновский хладокомбинат». ОАО «Ульяновский хладокомбинат» входит в состав группы компаний Черкизово- лидера мясоперерабатывающей отрасли.

С целью повышения эффективности использования автопарка предлагается использовать доставку грузов с близлежащих низкотемпературных дистрибьюторских центров города Казани и Самары (рисунок 2).

Рисунок 2 –Карта- схема ТТС

Таблица 1- Маршруты автомобильных перевозок (2010 г.)

Маршруты	Расстояние L_M , км	Время T , ч	Расход топлива, л	Затраты, руб.
Существующий маршрут				
Ульяновск-Московская область	887	13ч.	266	8512
Ульяновск-Киров(ЗАО «Дороничи»)	659	10ч. 37мин.	198	6336
Ульяновск-Пенза	374	6ч.	112	3584
Предлагаемый маршрут				
Ульяновск- Казань (Айсбилдинг НДЦ)	226	3ч.	68	2176
Ульяновск- Самара(НДЦ «Мираторг»)	239,4	3ч.	76	2432

Анализ данных таблицы 1 показывает, что существующий маршрут является затратным и влияет на себестоимость перевозок. С целью повышения эффективности предлагается протяженность маршрутов сократить, снизить затраты (пример изотермический фургон ГАЗ 33104 «Валдай»).

В транспортно-технологическую схему входят низкотемпературные дистрибьютерские центры Казани и Самары, в которых мясо в полутушах храниться в охлажденном и замороженном виде, загружают в рефрижераторный транспорт и направляют на производственный холодильный мяскокомбината «Ульяновский», в цехе мясо направляется на производство колбасных изделий и храниться в холодильных камерах до отправки рефрижераторным транспортом в торговые точки.

В работе предлагается исходное сырье-мясо в полутушах доставлять из близлежащих соседних регионов: низкотемпературного дистрибьютерского центра Казани «АйсБилдинг» и Самары «Мираторг». Тем самым снизить затраты на доставку груза в 2,6 раза по сравнению с существующей (из Кировской, Московской областей, Пензенской и т.д.). Реорганизация перевозки грузов позволит снизить себестоимость 1 км пробега на 3,5 руб., что дает годовой экономический эффект 151235 руб.

В математической форме эффективность использования холодильного транспорта ТТС представляет функцию следующего вида:

$$C_{\text{ф}} = \frac{C_{\text{цех}} + C_{\text{убпр}} + C_{\text{р}} + C_{\text{отк}} + C_{\text{торгч}}}{T}$$

где $C_{уд}$ – суммарные удельные эксплуатационные затраты и удельные затраты от простоя рефрижераторного транспорта (РТ) в ожидании заявки на доставку груза, руб./ч;

$C_{сум}$ – суммарные затраты на обеспечение работоспособности РТ, руб.;

$C_{убпр}$ – суммарные затраты от простоя РТ в ожидании заявки, руб.;

$C_{РТ}$ – удельная стоимость использования РТ, руб./ч;

$C_{пр}$ – суммарные затраты от простоя РТ в ожидании заявки на доставку груза, руб.;

$C_{торзч}$ – отчисления на реновацию, проведение планового обслуживания, ремонта и создание фонда запасных частей, руб.;

T – наработка машины, ч.

Обоснование количественного состава транспорта при централизованном способе доставки грузов ТТС рефрижераторным транспортом является критерий оптимизации в виде минимальных приведенных затрат:

$$C_{РТ} + E_n K_a \rightarrow \min,$$

где $C_{РТ}$ – суммарные удельные затраты от простоя РТ в ожидании заявок на доставку груза, руб.;

E_n – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

K_a – капитальные вложения при централизованном способе доставки грузов, руб.

Удельная стоимость использования рефрижераторного транспорта складывается из затрат на приобретение автомобиля, стоимости заработной платы исполнителей, занятых доставкой груза:

$$q_a = \frac{C_P \cdot a_P}{t_{ai} t_{ai} D} + \frac{Q \cdot C_{TCM}}{T_{ai} t_{ai} D} + (k_{доп} + k_{соц} + k_{ф}) (k_e r_c + r_m)$$

где $C_{РТ}$ – балансовая стоимость РТ, руб.;

$\alpha_{РТ}$ – коэффициент отчислений на амортизацию и реновацию РТ, %;

Q – среднегодовой расход топлива и смазочных материалов при эксплуатации РТ, кг;

C_{TCM} – стоимость топлива и смазочных материалов, руб./кг;

$t_{см}$ – продолжительность рабочей смены, ч;

$T_{см}$ – коэффициент использования времени смены;

D – число рабочих смен в году;

$k_{доп}$ – коэффициент начислений на дополнительную оплату труда;

$k_{страх}$ – коэффициент начислений на социальное страхование;

$k_{пф}$ – коэффициент начислений в пенсионный фонд;

Выражение для определения среднесменного пробега РТ:

$$r(R) = \sum_{x=1}^k \left(1 - e^{-\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m 1_{ix} N_{ix} \cdot t} \right) \cdot r$$

где k – количество НДЦ в регионе;

m – количество РТ i -ой марки в x -ом регионе;

N_x – интенсивность потока заявок на доставку грузов ТТС одного региона, 1/ч;

N_{ix} – количество заявок i -ого предприятия;

r_x – расстояние от x -го предприятия до НДЦ, км.

В результате преобразования целевая функции примет вид:

$$\left\{ \frac{C_a a + Q \cdot C_{TCM} + (k_{\partial on} + k_{coy} + k_{n\phi}) (k_{\epsilon c} + r_m)}{t_{cm} t_{cm}^D} \right\} \times$$

$$\times \left[1 - r_1^N \right] K_{NM}^a +$$

$$+ \left\{ \left(\frac{\sum_{\epsilon M} C_{oi} n_i}{\sum_i n_i} \right) \times \left[\frac{r_1^{m+1} N t D}{\{1^M \cdot M! \left[1 - \frac{r_1^N}{M} \right]^2} \times \left[1 + r_1^N + \frac{(r_1^N)^2}{2!} + \dots + \frac{(r_1^N)^M}{M!} + \frac{(r_1^N)^{M+1}}{M!(M - r_1^N)} \right]^{-1} \right] \right\} \rightarrow \min$$

Общий принцип математической формализации оптимальной структуры доставки грузов может быть установлен с учетом полученных зависимостей суммарных удельных эксплуатационных затрат.

В результате проведенных расчетов наблюдается снижение затрат. Эффективное функционирование предлагаемой ТТС может позволить сократить расходы на доставку грузов, затраты от простоя РТ в ожидании заявки на доставку груза, таким образом оптимизировать транспортно-технологическую схему доставки грузов. Предлагаемая транспортно-технологическая схема может быть адаптирована для любого региона Российской Федерации и стран СНГ.

Литература

1. Федотенков Д. Г. Основные проблемы и пути развития транспортной логистики // Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф., 2013. - №3. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/92/4675/> (дата обращения 21.02.2016).
2. Высотные склады-холодильники в России // Складовой .ru. URL: Электронные ресурсы <http://skladovoy.ru/vysotnye-sklady-xolodilniki-v-rossii.html> (дата обращения: 20.02.2016)
3. Пантюшин В. Рыбакова О. Зарицкий П. Холодный сегмент Advance Jones Lang Lasalle 2010 www.jll.ru/... холодный-сегмент-рынок-низкотемпературных-складов.

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА

УДК 625.7

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Альбакасов Азамат Илькинович кандидат технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург

Дергунов Сергей Александрович кандидат технических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург

Белякова Н. А. кандидат экономических наук, магистр, Оренбургский государственный университет, Оренбург

Орехов Сергей Алексеевич кандидат технических наук, старший преподаватель, Оренбургский государственный университет

В статье выделены основные направления реализации новых подходов в деятельности дорожного хозяйства РФ; сформулированы факторы, стимулирующие инновационное развитие данной сферы; обозначены прогрессивные технологии и нововведения, внедряемые в отрасли.

Ключевые слова: дорожное строительство; новые подходы; инновации; технические решения.

Дорожно-строительное хозяйство Российской Федерации – единый производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них, а также организации, осуществляющие проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог; проведение научных исследований, подготовку кадров; изготовление и ремонт дорожной техники; добычу и переработку нерудных строительных материалов; иную деятельность, связанную с обеспечением функционирования и развитием автомобильных дорог.[1]

Согласно транспортной стратегии РФ, главная задача в сфере функционирования и развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. [2]

В современных условиях выделяют следующие направления реализации новых подходов в деятельности дорожного хозяйства Российской Федерации:

- совершенствование географии объектов маршрутного ремонта дорог в увязке с новыми приоритетами финансирования строительства и реконструкции дорог;
- реализация новых подходов к планированию содержания дорог;
- внедрение в проектах инноваций, направленных на повышение безопасности движения;
- внедрение инноваций, направленных на повышение качества строительных материалов;
- повышение роли саморегулируемых организаций в повышении качества дорожных работ;
- ускорение внедрения новых технологий в области управления на основе системы Глонасс;
- внедрение инноваций, направленных на снижение энергозатрат при

эксплуатации дорог;

- внедрение новых подходов к расширению источников финансирования дорожного хозяйства на основе концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию дорог;
- внедрение новых подходов к управлению дорогами на основе Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Инновационное развитие дорожно-строительного хозяйства способствует повышению надежности автомобильных дорог и дорожных сооружений, их транспортно-эксплуатационного состояния, безопасности движения, снижение негативного воздействия на окружающую среду и стоимости дорожных работ.

Последние годы реализуется программный проект «Научно-техническое обеспечение» подпрограммы «Автомобильные дороги», осуществляющийся в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами важнейших научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и нормативно-технического обеспечения дорожного хозяйства.

В современных условиях под влиянием ряда факторов, приведенных ниже, назрела потребность в инновационном развитии дорожно-строительного хозяйства Российской Федерации:

1. Увеличение численности парка транспортных средств, рост уровня автомобилизации и мобильности населения, что приводит к повышению уровня нагрузки на автомобильные дороги.

По оценкам экспертов, в Российской Федерации за последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85% увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15,7%, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

2. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог текущим и стратегическим потребностям экономики; темпы развития инфраструктурной сети автомобильных дорог не соответствуют долгосрочным тенденциям роста спроса на грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

3. Приоритетное обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение экологических норм в дорожном строительстве.

4. Несоответствие технического состояния дорожной сети современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивают скорость и не обеспечивают в должной мере безопасность движения.

5. Распространение современных технологий строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, что способствует повышению требований к качеству дорожных работ.

6. Территориальные диспропорции в развитии дорожной отрасли и уровне транспортной доступности различных территорий. Удаленные территории государства, в отличие от центральных муниципальных образований, обладающих высокой плотностью транспортных путей, отличаются недостаточным развитием автомобильных дорог, что препятствует дальнейшему хозяйственному освоению данных районов.

Серьезное внимание уделяется формированию информационной инфраструктуры дорожного хозяйства, организации и совершенствованию банков дорожных данных и разработке компьютерных методов автоматизированного планирования дорожных работ.

В Российской Федерации реализуется модернизация и совершенствование нормативной базы дорожно-строительного хозяйства — технических регламентов, национальных стандартов, в том числе связанных с вопросами повышения качества дорожно-строительных материалов, обеспечения безопасности дорожного движения, внедрения современных методов проектирования, ремонта и содержания дорог.

Постепенно увеличивая финансирование дорожно-строительного хозяйства,

растут темпы дорожного строительства и повышаются требования к ускорению ввода в эксплуатацию новых и реконструированных дорог, отличающихся долговечностью, надежностью и качеством.

Благоприятные условия для дальнейшего развития и совершенствования дорожного строительства создаются в результате значительного роста материальной базы дорожно-строительных организаций и ускоренного развития дорожной науки и техники.

Промышленность поставляет для дорожного строительства мощные и высокопроизводительные машины. Технология производства работ базируется на широком внедрении комплексной механизации с постепенным переходом к автоматизации отдельных технологических процессов и видов работ. Применяются местные материалы и грунты, укрепленные органическими и минеральными вяжущими. Получают распространение новые вяжущие материалы и различные поверхностно-активные вещества.

Применение новых машин, оборудования и материалов; разработка прогрессивных технологических схем требует соответствующего повышения уровня организации строительства. Дорожно-строительная отрасль планирует решать сложные задачи, сосредотачивая высококвалифицированные трудовые и материально-технические ресурсы. Рациональная организация строительных работ повышает эффективность использования всех видов ресурсов.

В современных условиях выполнение больших объемов механизированных дорожно-строительных работ с обеспечением целесообразного использования наличных парков современных высокопроизводительных машин может быть успешным только при комплексной разработке организации всех видов работ. Эффективная организация производства в дорожном хозяйстве базируется на непрерывном инновационном процессе, осуществляемом в соответствии с основными тенденциями и динамикой научно-технического прогресса. Инновационный процесс в дорожно-строительном хозяйстве предполагает реализацию новшеств, как правило, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в научно-технической продукции и запатентованных объектах промышленной собственности – нематериальных активах.

В настоящее время дорожно-строительные работы, связанные с использованием сложных технологий производства и высокопроизводительных машин, требуют глубоких знаний в области проектирования, технологии и экономики дорожного строительства. В данной отрасли требуются высококвалифицированные специалисты, отслеживающие и максимально использующие достижения научно-технического прогресса, внедряющие инновационные разработки на практике.

Современная дорожно-строительная техника представлена мощными бульдозерами, экскаваторами, грейдерами, подъемными кранами, катками, уборочным оборудованием, асфальтоукладчиками, инструментами и устройствами, которые применяют в строительстве зданий, дорог, а также коммунальном хозяйстве.

На сегодня российский парк дорожно-строительной техники на 30 процентов состоит из зарубежных машин. В качестве примера безальтернативной иностранной техники можно назвать ресайклеры (устройства для укрепления грунтов и холодной регенерации асфальтобетона), улучшенные асфальтоукладчики, навесное оборудование экскаваторов для стабилизации грунтов на глубине. Скорее всего, российские аналоги данной техники появятся только после того, как новые технологии пройдут стадию экспериментального внедрения и станут широко применяться.

Последние годы в дорожно-строительной отрасли используются химически-сложные материалы (новые вяжущие, поверхностно-активные вещества и т.п.); расширяются границы применения материалов, считавшихся ранее некондиционными; разрабатываются новые технологические схемы и способы производства работ, базирующиеся на комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. Развитие дорожного машиностроения идет по линии

проектирования и изготовления новых, более совершенных, мощных машин высокой производительности, позволяющих значительно повысить темпы производства дорожно-строительных работ.

Лидеры дорожно-строительной отрасли заинтересованы в развитии интеллектуальных транспортных систем, которые регулируют движение, контролируют и предотвращают дорожные заторы. Компании отрасли применяют геосинтетических материалы, улучшающие технические характеристики дорожных конструкций и искусственных сооружений; разрабатывают и внедряют различные добавки в асфальтобетоны для повышения качества и увеличения срока службы дорожных покрытий. Дорожно-эксплуатационные предприятия планируют внедрять автоматизированные системы диспетчерского управления транспортом с установкой на дорожной технике навигационных датчиков ГЛОНАСС.

Соответственно, целесообразно развивать и совершенствовать организацию дорожно-строительных работ, на постоянной основе проводить научно-технические изыскания, изучать и применять передовой опыт отечественных и зарубежных компаний-лидеров отрасли, внедрять инновации в практику.

На современном этапе развития дорожно-строительного хозяйства, к новым прогрессивным технологиям относят:

- применение различных модификаторов, добавляемых в битум, вследствие чего увеличивается стойкость асфальтобетона к растрескиванию в широком интервале температур, уменьшается колееобразование.
- в целях повышения устойчивости дорожного покрытия к воздействию воды, попеременного замораживания и оттаивания в настоящее время широкое применение получили гранитные наполнители, модифицированные битумы и широкий комплекс добавок. Применение модифицированных битумов позволяют увеличить сроки их окисления в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия с 5 до 9 лет. Применение гранитных наполнителей обеспечивают увеличение сроков истираемости дорожной одежды и образования колеи, а также повышение показателя морозостойкости с 50 до 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
- применение геосинтетических материалов для армирования земляного полотна и асфальтобетонного покрытия.
- использование метода стабилизации грунта с помощью специальных добавок, так называемых «полифилизаторов». По данной технологии разрыхленный грунт смешивается со специальными добавками, которые при добавлении реагента превращают грунт в плотное водонепроницаемое основание дороги с высокой степенью прочности и износостойкости. Так основание дорожного полотна с помощью профилизаторов не уступает по прочности щебеночному основанию толщиной в 20 см, но сроки устройства подобного основания в несколько раз меньше. Кроме того, продлеваются сроки службы дороги без капитального ремонта, появляется возможность использовать местный грунт вместо дорогих и дефицитных привозных материалов (песок, гравий и щебень).
- энергосберегающие технологии по освещению автомобильных дорог.
- последние годы пристальное внимание уделяется разработке и применению современных технологий строительства, ремонта и содержания цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

В современных условиях в Российской Федерации накоплен определенный теоретический и практический опыт в области долговечных цементобетонных покрытий. Разработаны федеральные нормы, правила проектирования и строительства цементобетонных покрытий по различным технологиям бетонирования. Протяженность сети дорог с цементобетонными покрытиями в Германии составляет 31%, США-35%, Бельгии -41%. Фактические сроки службы цементобетонных покрытий превышают нормативные (20-25 лет), достигая 30-40 и более лет.

Современные технологии строительства цементобетонных покрытий автомобильных дорог позволяют автоматизировать основные процессы по укладке и уплотнению бетонных смесей, устройству температурных швов и уходу за бетоном в период набора прочности. Соблюдение технологии строительства, проведение своевременного качественного ремонта и содержания цементобетонных покрытий позволит продлить срок службы автомобильных дорог.

В Российской Федерации эксплуатируется около 9 тыс. км дорог с бетонными покрытиями, но срок их службы ниже, чем в зарубежных странах с сопоставимыми климатическими условиями, что связано с низким качеством строительства, ремонта и эксплуатационного содержания цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

Стоимость материалов для строительства дорожных одежд с цементобетонными покрытиями не превосходит (а в ряде случаев и ниже) стоимости материалов для строительства дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями. [3]

Сравнение расходов на материалы при сооружении цементобетонного покрытия и покрытия с использованием асфальтобетона, с учетом многочисленных капитальных ремонтов асфальтобетонного покрытия, за период службы цементобетона (в расчете принято 30 лет) показало, что для варианта цементобетона она в 2-3 раза меньше, чем для варианта асфальтобетона: в 2 раза при межремонтном сроке для асфальтобетонного покрытия 5 лет и в 3 раза – при межремонтном сроке 3 года. [3]

Итак, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости увеличения финансирования дорожного хозяйства и решения ряда приоритетных задач отрасли, назрела потребность в инновационном развитии дорожно-строительного хозяйства Российской Федерации под влиянием ряда факторов, приведенных в докладе. На современном этапе развития необходимо разрабатывать и внедрять новые прогрессивные технологии, развивать и совершенствовать организацию дорожно-строительных работ, использовать химически-сложные материалы, разрабатывать новые технологические схемы и способы производства работ, базирующиеся на комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

Список использованных источников:

1. Официальный сайт Федерального дорожного агентства (Росавтодор) URL: <http://rosavtodor.ru/activity/russia-road-sector>
2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008г. №1734-р. URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94460/>
3. Ремнев, В.В., Арктическая зона России: перспективы применения новых материалов и технологий для строительства аэродромов и автомобильных дорог // Транспортная стратегия XXI век, №23, 2013 г. URL: <http://www.sovstrat.ru/journals/transportnaya-strategiya-21-vek/articles/st-trans23-20.html>
4. Ушаков, В.В. Магистральям России - долговечные покрытия, Дороги Евразии №1 (январь-февраль) 2014г. URL: http://eurasia-roads.ru/archive/files/20140304_j_mini.pdf

Мы предоставляем возможность авторам свободно опубликовать свои исследования и наблюдения в различных областях науки, а также, содействуем в обмене накопленными научными знаниями и методическими приемами.

С этой целью, мы проводим

Международные научно-практические конференции
на тему:

«Проблемы и перспективы современной науки»

по результатам конференций публикуем
сборники научных трудов

Узнать всю актуальную информацию, условия публикации материалов и требования к их оформлению можно на сайте
www.isi-journal.ru

**НАДЕЕМСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ И
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

г. Москва
2016 г.